

Technische Universität München
Fakultät für Informatik

**Möglicher Einsatz von Votierungsverfahren
zur Nebenläufigkeitskontrolle
in synchronen Groupware-Systemen**
(Habilitationsschrift)

Uwe M. Borghoff

Technischer Bericht TUM-I 9326

Dezember 1993

Kurzfassung

Die dezentrale Kontrolle nebenläufiger Zugriffe auf replizierte Datenbestände wird in verteilten Dateisystemen zunehmend mit Hilfe von Votierungsverfahren erledigt. Der Hauptvorteil ist eine erhebliche Erhöhung der Verfügbarkeit der replizierten Datenbestände unter gleichzeitiger Gewährleistung der Konsistenz, selbst während der Partitionierungsphasen im Netz.

Synchrone Groupware-Systeme benötigen ebenfalls Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle. Bislang werden allerdings nur optimistische Verfahren, schlichtes Sperren, *floor-passing* sowie Transaktions- und Transformationsverfahren verwendet. In dieser Arbeit untersuche ich den möglichen Einsatz von Votierungsverfahren in synchronen Groupware-Systemen mit replizierten Datenbeständen.

Da eine Vielzahl von Votierungsvarianten existiert, erstelle ich zunächst einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Einsatzfähigkeit der einzelnen Varianten. Im einzelnen untersuche ich die Tolerierung von Partitionierungen des Netzes, die erzielbare Verfügbarkeit und die notwendige Nachrichtenzahl für die Votierungsprotokolle, d.h. es entsteht, neben der reinen Verfügbarkeitsanalyse, auch eine Untersuchung nach Leistungsgesichtspunkten. Anschließend diskutiere ich exemplarisch, welche Forderungen an die Nebenläufigkeitskontrolle von synchronen Groupware-Systemen gestellt werden. Es wird deutlich, daß die Transparenz beim Zugriff – wie sie von Votierungsverfahren implizit zur Verfügung gestellt wird – durch den Begriff *group-awareness* ergänzt werden muß. Im Gegensatz zu den verteilten Dateisystemen findet bei den synchronen Groupware-Systemen eine Notifikation bei Veränderung statt: Die unterschiedlichen Benutzer sind sich ihrer Gegenwart bewußt. Dies muß bei der Verwendung eines Votierungsverfahrens berücksichtigt werden.

Am Beispiel eines neuentwickelten Mehrbenutzereditors zeige ich schließlich, daß der Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle in einem synchronen Groupware-System nicht nur möglich ist, sondern auch effizient realisiert werden kann. Ich benutze hierbei Dokumente mit einem hohen Strukturierungsgrad zusammen mit logischen Sichten auf die Dokumentstruktur, um präzise und übersichtliche Aussagen über die Aktivitäten der Benutzer bereitzustellen. Die Basisoperationen auf den logischen Sichten werden dargestellt und diskutiert. Das Konzept der logischen Sichten wird ebenfalls im Rahmen einer Versions- und Historienverwaltung verwendet. Sie bilden sehr flexible und überschaubare Präsentations- und Manipulationseinheiten des Editors.

Danksagungen

An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Johann Schlichter danken für wertvolle Anregungen und sein stetes Interesse am Fortgang der Arbeit. Insbesondere steht das Projekt *IRIS* von Anfang an unter seiner Leitung.

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater und Mentor, Herrn Prof. Hans-Jürgen Siegert, für unschätzbare Verdienste an meiner wissenschaftlichen Betätigung.

Herrn Prof. Wolfgang Effelsberg von der Universität Mannheim danke ich für sein Engagement als externer Gutachter der Arbeit.

Besonderer Dank gilt meinem Kollegen Herrn Dr. Gunnar Teege. Unsere Zusammenarbeit, die einschlägige gemeinsame Publikationen erbrachte, hat sich auch bei dieser Untersuchung bewährt durch fruchtbare Kritik und konzeptionelle Ratschläge.

Ferner danke ich Herrn Dr. Franz Vojik für förderliche Diskussionen im Umfeld der Arbeit sowie Herrn Dr. Ludwig Zagler für kritische Anmerkungen.

Ein großes Projekt entsteht in kleinen Schritten. Für die Konzeption und Implementierung solcher Schritte danke ich meiner Diplomandin Anke Mäkiö und den Diplomanden Franz Bauernfeind, Thorsten Gesing und Michael Koch.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	9
1.1	Der Begriff Groupware	9
1.1.1	Klassifikation von Groupware-Systemen	10
1.1.2	Unterschiede zu anderen Mehrbenutzersystemen	10
1.2	Problembeschreibung	11
1.3	Zielsetzung der Arbeit	13
1.4	Einschlägige Vorarbeiten	14
1.5	Aufbau und Ergebnisse der Arbeit	15
2	Verfahren mit dezentraler Kontrolle	19
2.1	Einleitung	19
2.1.1	Leistung	19
2.1.2	Konsistenz	20
2.1.3	Nebenläufigkeit	21
2.1.4	Vorstellung des Kriterienkatalogs	26
2.1.5	Votierungsverfahren	28
2.2	Votieren mit Mehrheitsentscheidung (MC)	31
2.2.1	Grundidee	31
2.2.2	Coterie	31
2.2.3	Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid	33
2.3	Gewichtetes Votieren (WV)	34
2.3.1	write-all-read-any	37
2.3.2	Zusammenfassung	39
2.4	Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“	42
2.4.1	Grundidee	42
2.4.2	Votieren mit Zeugen im Arbeitsspeicher	47
2.4.3	Votieren mit Zeugen und führender Minderheit	49
2.4.4	Zusammenfassung	54
2.5	Available-Copy-Verfahren	54
2.5.1	Grundidee	54
2.5.2	Naive Available-Copy (NAC)	55
2.5.3	Available-Copy mit was-available set (WAC)	57

2.5.4	Zusammenfassung	59
2.6	Dynamisches Votieren	62
2.6.1	Grundidee	62
2.6.2	Dynamisches Votieren mit update sites cardinality	70
2.6.3	Dynamisches Votieren mit linear angeordneten Kopien	73
2.6.4	Voting-Class	77
2.6.5	Zusammenfassung	78
2.7	Mehrdimensionales Votieren	78
2.7.1	Grundidee	79
2.7.2	Quorum und Votum beim mehrdimensionalen Votieren (MD)	80
2.8	Hierarchisches Votieren	81
2.8.1	Grundidee	81
2.8.2	Hierarchical Quorum Consensus (HQC)	83
2.8.3	Tree Quorum (TQ)	83
2.9	Verfeinerungen der Verfahren	86
2.9.1	Veränderungen des Replikationsgrads	86
2.9.2	Regeneration	87
2.10	Analyse des Nachrichtenverkehrs	88
2.10.1	Quorumanfrage	88
2.10.2	Antworten auf Quorumanfrage	89
2.10.3	Datenblockzugriff	91
2.11	Zusammenfassung und Bewertung	93
3	Nebenläufigkeitskontrolle in Groupware-Systemen	97
3.1	Einleitung	97
3.1.1	Hypertext-/Hypermediasysteme	98
3.1.2	Verteilte Dokumentensysteme	100
3.1.3	Probleme bei verteilten Hyperdokumenten	101
3.1.4	Weiteres Vorgehen	102
3.2	Optimistische Verfahren	102
3.3	Einfache Sperrverfahren	103
3.3.1	Implizite Sperre über Zugriffsrechtenmaske	104
3.3.2	Einfache Sperrverfahren ohne Replikation	104
3.3.3	Einfache Sperrverfahren mit Caching	105
3.3.4	Zentralisiertes Sperrverfahren bei vollständiger Replikation	105
3.4	Verfahren mit floor-passing	106
3.4.1	Explizites floor-passing	107
3.4.2	Implizites floor-passing mit Koordinationsstelle	107
3.4.3	Implizites floor-passing mit dezentraler Koordination	110
3.5	Transaktionsverfahren	111
3.5.1	Granularität	111
3.5.2	Nebenläufigkeitskontrolle	112

3.5.3	Abstützung auf existierende Datenbanksysteme	113
3.5.4	Private Kontexte	114
3.6	Transformationsverfahren	115
3.6.1	Grundsätzliche Definitionen	115
3.6.2	Group Outline Viewing Editor (GROVE)	115
3.7	Möglicher Einsatz von Votierungsverfahren	118
3.7.1	Forderungen an die Kommunikationsmedien und Protokolle	119
3.7.2	Forderung an die Granularität beim Zugriff	119
3.7.3	Forderung nach nicht-konkurrierendem Lesen	119
3.7.4	Verfahren mit floor-passing	120
3.7.5	Transaktions- und Transformationsverfahren	120
3.7.6	Zusammenfassung	121
3.8	Fallstudie: Der Mehrbenutzereditor IRIS: Version 1.0	122
3.8.1	Leistungsmerkmale und Aufbau von IRIS	122
3.8.2	Einflüsse der Zugriffsgranularität	125
3.8.3	Grobstruktur und Schichtung	126
3.8.4	Benutzerschicht und Notifikation	126
3.8.5	Zugriffsschicht und Votierung	131
3.9	Erweitertes Design von IRIS: Version 2.0	134
3.9.1	Architektur	134
3.9.2	Dokumentstruktur	138
3.9.3	Logische Sichten auf die Dokumentstruktur	140
3.9.4	Struktureditor	142
3.9.5	Versions-/Historienverwaltung	145
3.9.6	Zusammenfassung	147
4	Schlußbemerkungen	149
4.1	Rückschau	149
4.2	Kollaboratives undo, redo und merge	151
4.3	Mehrbenutzereditoren in Höchstleistungsnetzen	151
4.4	Erweitertes Einsatzfeld in Groupware-Systemen	152
	Abkürzungen	153
	Abbildungsverzeichnis	154
	Tabellenverzeichnis	156
	Literaturverzeichnis	157

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Der Begriff Groupware

Der breite Einsatz von Arbeitsplatzrechnern zusammen mit deren Vernetzung führt seit geraumer Zeit zu Bestrebungen, diese Ressourcen nicht nur zur verteilten Datenverarbeitung zu verwenden, sondern auch kollaborative Arbeiten zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang entstehen Begriffe wie *Computer-Supported-Cooperative-Work*, kurz CSCW, oder auch *Groupware*. Der Begriff *supported* umfaßt sowohl sehr einfaches, unsynchronisiertes Vorhandensein von gemeinsamen Daten als auch komplexe, synchronisierte Modellierung und Bereitstellung von gruppeninternen Interaktionsbeziehungen und -abläufen (z.B. Gruppenprozesse).

Während CSCW das universelle Arbeitsgebiet und die dazugehörigen Forschungsfelder bezeichnet, versteht man unter dem Begriff Groupware die entsprechenden Software-Lösungen.

Definition 1.1 nach Ellis und Gibbs [51].

„*Groupware are computer-based systems that support groups of people engaged in a common task (or goal) and that provide an interface to a shared environment.*“

Die Rechnernetzwerkung beeinflusst zunehmend die Art und Weise, wie die Benutzer in ihrer gemeinsamen Arbeit kollaborieren [86]. Beispiele solcher Kollaborationen sind u.a. elektronische Nachrichtensysteme, Newsgruppen und verteilte Dateisysteme. Bei all diesen Beispielen eröffnen sich neue Wege zur Zusammenarbeit, leider nur in nicht-interaktiver Form. Es existieren auch sogenannte *talk*-Programme, bei denen die Interaktion zwar vorhanden ist, allerdings eine Einschränkung festzustellen ist, was den daran beteiligten Personenkreis und den Grad der Interaktion betrifft. Oftmals sind nur zwei Benutzer erlaubt, und die Interaktion auf schlichten Nachrichtenaustausch beschränkt. Wir sind in dieser Arbeit hauptsächlich an synchronen Groupware-Systemen interessiert, bei denen ein weitaus höherer Grad an Interaktion zur Verfügung gestellt werden muß.

Der Begriff *synchron* führt uns zu einer ersten Klassifikation von Groupware-Systemen.

1.1.1 Klassifikation von Groupware-Systemen

Synchron bedeutet bei Groupware-Systemen, daß die Benutzer im Prinzip gleichzeitig kollaborieren und sich ihrer Gleichzeitigkeit bewußt sind. Sämtliche die gemeinsamen Daten betreffenden Aktionen sind, wenn sie von einem Benutzer initiiert werden, in Echtzeit, d.h. unter Einhaltung vorgegebener Zeitschranken, bei allen anderen Benutzern sichtbar [137]. Die vorgegebene Zeitschranke unterliegt kommunikationstechnischen Werten (Übertragungszeiten) als auch protokollspezifischen Größen (Zeitspanne bis zur Konvergenz eines verteilten Datenbestandes). *Asynchrone* Groupware-Systeme sind demnach Systeme, bei denen die Benutzer zwar eine gemeinsame Arbeit verrichten, aber hierbei nicht unbedingt gleichzeitig tätig sind. Echtzeitanforderungen existieren nicht. Mit synchronen Groupware-Systemen assoziierbar sind beispielsweise Dialoge, Unterricht oder Abstimmungen, mit asynchronen Groupware-Systemen dagegen Briefwechsel, Fernstudium oder *Bulletin Boards* [139].

Groupware-Systeme lassen sich weiterhin klassifizieren nach der Zielanwendung, für die sie eingesetzt werden sollen. Aus der Fülle von konkreten Zielanwendungen wollen wir uns in dieser Untersuchung nur auf zwei Klassen beschränken, nämlich auf

- Hypertext-/Hypermediasysteme und
- verteilte Dokumentensysteme.

Die beiden genannten Groupware-Systemklassen stellen den Benutzern eine gemeinsam nutzbare Umgebung mit einem hohen Grad an Interaktion zur Verfügung. Dabei interessiert uns bei der Erstellung von Hyperdokumenten und den verteilten Dokumentensystemen besonders, wie Mehrbenutzereditoren die Probleme der Nebenläufigkeit lösen und die Forderung nach Fehlertoleranz erfüllen. Insbesondere untersuchen wir Systeme mit Replikation und pessimistischer Nebenläufigkeitskontrolle bei schreibenden Zugriffen. Dabei spielt auch der gewählte Konsistenzbegriff eine wichtige Rolle.

1.1.2 Unterschiede zu anderen Mehrbenutzersystemen

Im Gegensatz zu anderen Mehrbenutzersystemen, wie etwa verteilten Datenbanksystemen oder time-sharing Betriebssystemen, findet bei Groupware-Systemen eine Notifikation bei Veränderung (*notification*) statt, was unterstreicht, daß die Benutzer sich ihrer Gleichzeitigkeit bewußt sind. Die Notifikation informiert die an einer Groupware-Sitzung beteiligten Benutzer über etwaige Modifikationen der gemeinsamen Umgebung. Betrachtet man die konventionellen Mehrbenutzersysteme in Hinblick auf diese Notifikationen, wird der Unterschied sehr deutlich. Führt ein Benutzer eine bestimmte Aktion aus, z.B. Einfügen eines neuen Tupels in einem verteilten Datenbanksystem oder Erzeugen eines neuen Prozesses in einem time-sharing Betriebssystem, werden andere Benutzer davon nicht informiert. Sie können sich lediglich durch explizite Systemanfragen (Datenbank-Queries bzw. Prozeßlistenanzeige) über die genannten Aktionen informieren. Im *Gordion*-System [162] werden folgende beiden Varianten für die Notifikation definiert:

Definition 1.2 *Unmittelbare Notifikation*

Eine unmittelbare Notifikation alarmiert den Benutzer über jeden Konflikt sofort. Solche Konflikte betreffen Zugriffe auf exklusiv gesperrte (hard locked) Datenobjekte oder Zugriffe auf Datenobjekte, von denen gerade eine neue Version erzeugt wird.

Definition 1.3 *Verzögerte Notifikation*

Eine verzögerte Notifikation alarmiert den Benutzer über jeden Konflikt erst dann, wenn die in Konflikt stehende Transaktion abgeschlossen werden soll (soft locked).

Das Konsistenzproblem kann auch durch die eben beschriebenen Notifikationen nicht verhindert werden. Die Systeme sind oftmals nicht in der Lage, existierende Konflikte im Datenbestand aufzulösen. Hierfür wäre ein Minimalwissen über die Semantik aller Anwendungsoperationen, die diesen Datenbestand betreffen, notwendig.

1.2 Problembeschreibung

In Groupware-Systemen wie etwa verteilten Dokumentensystemen muß das Problem des nebenläufigen Zugriffs gelöst werden, bevor man Systeme für eine Gruppe von Autoren entwickelt. Techniken der verteilten Datenbanksysteme spielen hierbei eine wichtige Rolle [161].

Ein konventioneller Ansatz zur pessimistischen Nebenläufigkeitskontrolle und Konsistenzerhaltung gemeinsamer Datenbestände basiert auf Transaktionen und deren Serialisierbarkeit [67]. Dieser Ansatz ist dann sehr günstig, wenn Transaktionen sehr kurz sind und Konflikte schnell aufgelöst werden können. Der Ansatz ist äußerst ungünstig, wenn die Anwendung lange Transaktionen erfordert. Behandelt man eine sich über mehrere Stunden hinweg erstreckende Editiersitzung in einem verteilten Dokumentensystem als Transaktion, würden die anderen Benutzer sehr lange ausgesperrt werden. Außerdem erhöht sich in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit, daß Rechnerabstürze oder Netzpartitionierungen während der Transaktion auftreten. Da in diesen Fällen nicht zu entscheiden ist, ob die Transaktion korrekt beendet oder abgebrochen wurde, kann man die von der Transaktion gesetzten Sperren nicht freigeben.

Diese pessimistische Sichtweise ist bei vielen Groupware-Anwendungen äußerst unpraktisch und oftmals unnötig. Eine weniger pessimistische Nebenläufigkeitskontrolle kann den Grad des parallelen Arbeitens erhöhen, ohne auf notwendige Konsistenzforderungen zu verzichten. In bestimmten Anwendungsfällen [15] ist es sinnvoll, nicht-serialisierbare, kooperative Interaktionen zuzulassen. Bancilhon *et al.* [9] begründen ein solches Vorgehen mit den folgenden Beobachtungen: Große Projekte werden häufig in mehrere Teilprojekte unterteilt, wobei jedes Teilprojekt von einer Entwicklergruppe durchgeführt wird. Heutige Arbeitsplatzrechner erlauben einem einzelnen Entwickler das parallele Bearbeiten von Teilaufgaben (Fenstertechnik, multi-tasking). Jedes Teilprojekt wird weiter unterteilt in Teilaufgaben. Ein oder mehrere Entwickler bearbeiten die Teilaufgaben und haben hierfür einen hohen Bedarf an gemeinsamen Datenbeständen.

In sehr komplexen Projekten werden eventuell ausgewählte Teilaufgaben an Fremdentwickler vergeben. Die Fremdentwickler haben nur sehr beschränkt Zugriff auf die Projektdatenbestände.

Aus Leistungsgründen entsteht der Bedarf nach optimistischer Nebenläufigkeitskontrolle bei Transaktionen: Es werden keine Sperren gesetzt, sondern es wird ein Test am Ende der Transaktion durchgeführt. Deutet der Test auf einen Konflikt hin, so wird die Transaktion abgebrochen, andernfalls korrekt beendet. Optimismus im weitesten Sinne erlaubt die parallele Abarbeitung von Operationen, selbst wenn sie zueinander in Konflikt stehen. In diesem Falle muß das System zumindest eine Warnung an den Benutzer übermitteln. Falls sich die Benutzer über die Warnung hinwegsetzen, kann später ein manuelles Korrigieren der Inkonsistenzen erfolgen.

In reinen Transaktionssystemen ist das System Herr über die Daten im Sinne der Konsistenzerhaltung und der Kontrolle der Nebenläufigkeit. In Groupware-Systemen dagegen sind oftmals die Benutzer allein verantwortlich für den Zustand der gemeinsamen Datenbestände. Das System schränkt die Benutzer in ihrer Arbeit nicht ein, sondern gibt ihnen Hilfestellungen bei ihrer Arbeit. In diesem Zusammenhang sind auch die *tickle*-Sperren und die *probabilistic*-Sperren zu nennen.

Definition 1.4 *Tickle-Sperren*

Tickle-Sperren sind entziehbare Sperren. Sie werden nur solange aufrecht erhalten, solange die Anwendung (der Benutzer), die/der in Besitz der Sperre ist, aktiv ist. Falls die Anwendung (der Benutzer) erkennbar inaktiv ist, wird die Sperre freigegeben und für andere setzbar.

Definition 1.5 *Probabilistic-Sperren*

Probabilistic-Sperren sind optionale Sperren mit automatischem Timeout. Die Anwendung versucht, die Sperre zu setzen. Ist dies bis zu einem Timeout nicht möglich, muß die Anwendung (der Benutzer) entscheiden, ob sie/er die Bearbeitung trotzdem fortsetzen will. Inkonsistenzen werden dann bewußt hingenommen. Kann die Sperre rechtzeitig gesetzt werden, so bleibt sie nur eine feste Zeitspanne gesetzt. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird sie wieder freigegeben.

Obwohl *probabilistic*-Sperren den *tickle*-Sperren sehr ähneln, gibt es dennoch Unterschiede: Falls der Rechner, der die *tickle*-Sperre besitzt, abstürzt oder über das Kommunikationsmedium nicht erreichbar ist, wird die Sperre bis zum Neustart bzw. bis zum Wiedereingliedern des Rechner nicht freigegeben. Bei den *probabilistic*-Sperren ist es auf der anderen Seite möglich, daß mehrere Anwendungen aufgrund von Kommunikationsverzögerungen oder Fehlern glauben, im Besitz der Sperre zu sein. Dies ist tragbar, sofern dies sehr selten geschieht und sofern Mechanismen angeboten werden, die die Inkonsistenzen erkennen und anzeigen können. Ein solcher Mechanismus könnte den Benutzern beispielsweise die unterschiedlichen Versionen anbieten, aus denen dann ein konsistenter Zustand erstellt werden kann.

Im Gegensatz zu verteilten Datenbanksystemen, in denen man immer zusichern will, daß zu einem gegebenen Zeitpunkt höchstens ein Schreiber aktiv ist und bei denen man Konsistenz definiert als Zustand, bei dem alle Änderungen erfolgt sind oder überhaupt nichts passiert ist, versucht man bei Groupware-Systemen den Begriff neu zu definieren. In Groupware-Systemen kann es legitim sein, daß zwei Schreiber gleichzeitig Änderungen am selben Datenobjekt vornehmen. Erstellt werden soll nun kein Ergebnis, bei dem der eine oder der andere Schreiber erfolgreiche Modifikationen durchführen kann, sondern ein Ergebnis, bei dem beide Schreiber erfolgreich modifizieren. Gefordert wird nun vom Groupware-System, daß man beide Schreibvorgänge bzw. Modifikationen im Objekt erkennt. Dies kann beispielsweise durch Führen von verschiedenen Versionen wie in Nelson's *Xanadu* [114] geschehen.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Antwortzeiten in einem Groupware-System sind die gemeinsamen Daten oftmals repliziert, d.h. die Teilnehmer an einer Groupware-Sitzung besitzen unter Umständen eine lokal gespeicherte Kopie der gemeinsamen Daten. Die Antwortzeiten sinken, da häufiger eine Datei „in der Nähe“ gefunden werden kann. Dies macht sich besonders bei lesenden Zugriffen bezahlt. Schreibende Zugriffe profitieren nicht von der Replikation. Die Antwortzeiten steigen in aller Regel, da der Aufwand für den Mehrkopien-Schreibzugriff wächst.

Unglücklicherweise treten in einem Groupware-System, das sich über ein Rechnernetz erstreckt, u.a. folgende zwei Fehlertypen auf. Einzelne Rechner können abstürzen. Der Absturz eines Rechners beendet abrupt jede aktuelle Bearbeitung auf diesem Rechner. Ferner ist der zugehörige Arbeitsspeicherinhalt nicht mehr zugänglich. Der zweite Fehlertyp ist der Ausfall der Kommunikationsverbindung. Ein Leitungsrauschen bzw. ein temporärer Ausfall von einzelnen Kommunikationskomponenten können hierzu die Ursache sein. Besonders problematisch beim Ausfall der Kommunikationsverbindung ist das Entstehen einer Partitionierung des Netzes, da Rechner einer Partitionskomponente i.a. nicht unterscheiden können, ob die Rechner der anderen Partitionskomponente ausgefallen sind oder ob nur die Verbindung zu ihnen unterbrochen wurde.

Handelt es sich um ein Groupware-System mit Replikation und hohen Anforderungen an die Konsistenz, muß u.a. sichergestellt werden, daß höchstens in einer Partitionskomponente schreibend auf die Daten zugegriffen werden kann.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Es gibt nun eine ganze Reihe von Verfahren, mit deren Hilfe man die unterschiedlichsten Konsistenzforderungen erfüllen kann. Die modernsten Verfahren stammen aus dem Bereich der verteilten Dateisysteme. Es handelt sich dabei in erster Linie um Verfahren mit dezentraler Kontrolle. Hierunter fallen die sogenannte *Votierungsverfahren*. Um ihre Eignung für den Einsatz in Groupware-Systemen zu diskutieren, erläutern wir sehr ausführlich, wie die Votierungsverfahren funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie mit sich bringen und insbesondere welchen Nutzen sie in Hinblick auf die Kon-

sistenz erbringen. Da eine Vielzahl von Votierungsvarianten existiert, erstellen wir einen Kriterienkatalog zur Beurteilung der Einsatzfähigkeit. Im einzelnen untersuchen wir die Tolerierung von Partitionierungen des Netzes, die erzielbare Verfügbarkeit und die notwendige Nachrichtenzahl für die Votierungsprotokolle, d.h. es entsteht neben der reinen Verfügbarkeitsanalyse auch eine Untersuchung nach Leistungsgesichtspunkten.

Nach der detaillierten Vorstellung der Votierungsverfahren zeigen wir auf, welche Verfahren zum heutigen Zeitpunkt in den beiden genannten Groupware-Systemklassen eingesetzt werden. Wir diskutieren die spezifischen Vorzüge bzw. Schwächen und zeigen, wie und ob die Votierungsverfahren zur Erhöhung der Verfügbarkeit bzw. zur Steigerung der Leistung eingesetzt werden könnten. Der entwickelte Kriterienkatalog dient hierfür als entscheidende Grundlage zur Bewertung.

1.4 Einschlägige Vorarbeiten

Die Arbeit gliedert sich logisch in drei Bereiche: Der erste Bereich (Kapitel 2) umfaßt die Diskussion von Votierungsverfahren in verteilten Dateisystemen. Der zweite Bereich (Kapitel 3.1–3.6) untersucht die existierenden Methoden der Nebenläufigkeitskontrolle in synchronen Groupware-Systemen. Die Anwendung von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle in synchronen Groupware-Systemen findet schließlich im dritten Bereich (Kapitel 3.7–3.9) statt.

In jedem dieser drei Bereiche, v.a. hinsichtlich der Analyse und Bewertung von Votierungsverfahren sowie hinsichtlich der Realisierung eines synchronen CSCW-Forschungsprototyps (verteilter Mehrbenutzereditor *IRIS*), hat der Autor einschlägige Erfahrungen, die auch in dieser Arbeit ihren Niederschlag finden: Der Autor hat beispielsweise zum Thema der verteilten Zugriffsprotokolle zahlreiche Veröffentlichungen. Innerhalb der Diskussion der Votierungsprotokolle fließen bereits veröffentlichte Ergebnisse mit ein. Zu nennen sind dabei u.a. der Hauptbeitrag im Informatik-Spektrum [25] und der Konferenzbeitrag [29]. Veränderungen des Replikationsgrads unter Berücksichtigung globaler Aspekte bei den Relokationsentscheidungen diskutierte der Autor in [28] sowie in den beiden Konferenzbeiträgen [22] und [26]; erste Lösungsansätze mit autonomer Kontrolle stellte er zusammen mit Vojik in [156] vor. Auch diese Ergebnisse werden berücksichtigt und es finden sich die entsprechende Verweise auf einschlägige Publikationen des Autors sowohl für Lösungsansätze mit zentraler als auch mit lokaler, autonomer Optimierung.

Die Beschreibung und die durchgeführte Diskussion im Kontext des neu entwickelten Mehrbenutzereditors stützen sich zum Teil auf einschlägige Publikationen, die gemeinsam mit Teege in [30,31,151] veröffentlicht wurden. Ferner werden einschlägige Diplomarbeiten gewürdigt, die unter der Anleitung des Autors abgeschlossen wurden respektive in Arbeit sind.

1.5 Aufbau und Ergebnisse der Arbeit

Kapitel 2 befaßt sich mit modernen Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle. Wir beschäftigen uns wegen der Forderung nach dezentraler Kontrolle fast ausschließlich mit Votierungsverfahren. Zu den Verfahren, die näher untersucht werden, gehören das Votieren mit Mehrheitsentscheidung, das gewichtete Votieren, Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“, die Klasse der Available-Copy-Verfahren, das dynamische Votieren, das mehrdimensionale Votieren und das hierarchische Votieren.

In der Literatur stehen die genannten Verfahren immer in einem gewissen Kontext, d.h. sie sind Teil eines Gesamtsystems oder stellen Modifikationen eines bestehenden Protokolls dar. Eine durchgängige Beschreibung aller Varianten ist daher äußerst schwierig. Die hier verwendete Beschreibung nutzt daher eine für alle Verfahren gemeinsame Notation auf einer Abstraktionsebene, die von Implementierungsdetails und Kontextbeziehungen weitgehend unabhängig ist.

Die Entwicklung der Votierungsverfahren ist geprägt von unterschiedlichen Entwurfszielen. Wir geben deshalb, nach der Einführung grundsätzlicher Definitionen, zu jeder der genannten Varianten eine präzise Beschreibung und zeigen auf, wo die spezifischen Vorzüge liegen.

Um die Einsatzfähigkeit in Groupware-Systemen diskutieren zu können und vor allem um eine Beurteilungsgrundlage zu erhalten, entwerfen wir einen Kriterienkatalog. Das Hauptziel aller Votierungsverfahren ist die Erhöhung der Verfügbarkeit replizierter Datenbestände unter gleichzeitiger Gewährleistung der Konsistenz. Die rein analytische Verfügbarkeitsuntersuchung nimmt deshalb einen breiten Raum innerhalb unserer Beschreibung ein. Die vorgestellten Votierungsverfahren wurden aber ebenfalls mittels simulativer Methoden hinsichtlich der erreichbaren Verfügbarkeit bei speziellen Topologien und in Abhängigkeit von frei zu wählenden Ausfall- und Reparaturwerten untereinander verglichen. Die wesentlichen Ergebnisse der Simulationsläufe werden vorgestellt; die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse wird kurz motiviert.

Sowohl die rein analytische als auch die simulativ durchgeführte Untersuchung machen deutlich, daß das dynamische Votieren in aller Regel die besten Resultate liefert. Dies gilt in besonderer Weise, falls häufig mit Netzpartitionierungen gerechnet werden muß. Die dynamischen Votierungsvarianten sind in solchen Fällen allen anderen Verfahren vorzuziehen. Der Einsatz von „Zeugen“ empfiehlt sich immer dann, wenn Speicherplatz knapp, aber der Wunsch nach Verfügbarkeit groß ist. Netzpartitionierungen geben auch Anlaß, Veränderungen des Replikationsgrads kurz zu diskutieren.

Das zweite Kriterium zur Beurteilung der Verfahren betrifft Leistungsgesichtspunkte. Wir untersuchen die notwendige Nachrichtenzahl für die Votierungsprotokolle. Diese Untersuchung bringt erstmals eine vollständige Analyse des Nachrichtenverkehrs, bei der

- Nachrichten, die bei der Quorumanfrage anfallen,
- Nachrichten für die Antworten auf die Quorumanfrage, sowie
- Nachrichten für den lesenden oder schreibenden Datenblockzugriff

unterschieden und den einzelnen Votierungsvarianten zugeordnet werden.

Schließlich prüfen wir noch, welche Verfahren Netzpartitionierungen tolerieren. Die notwendige Nachrichtenzahl und die Fähigkeit, Netzpartitionierungen zu tolerieren, beeinflussen die mögliche Verwendung im WAN-Bereich.

In **Kapitel 3** stellen wir zunächst existierende Groupware-Systeme vor und zeigen, wie sie das Problem der Nebenläufigkeitskontrolle lösen. Anschließend diskutieren wir, ob die in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren mit dezentraler Kontrolle bei synchronen Groupware-Systemen Anwendung finden können. Unter synchron versteht man die Terminologie bei CSCW, d.h. RPCs alleine machen noch keine Synchronität aus. Ausschlaggebend ist die sogenannte *group-awareness*, bei der man sich der Gegenwart anderer Benutzer bewußt ist. Berücksichtigt werden muß, daß volle Transparenz, v.a. beim Lesen, unerwünscht sein kann. Deshalb werden Notifikationsmöglichkeiten innerhalb der Votierung untersucht. Auch hier sind die Wechselwirkungen zwischen Leistung und Verfügbarkeit zu beachten.

Wir beschäftigen uns mit zwei typischen Groupware-Systemklassen, nämlich mit Hypertext-/Hypermediasystemen und verteilten Dokumentensystemen. Dabei interessiert uns vor allem die Verwendung von Mehrbenutzereditoren zur Erstellung von verteilten Hyperdokumenten. Die Untersuchung zeigt, daß bisher nur optimistische Verfahren, einfache Sperrverfahren, Verfahren mit floor-passing oder aber Transaktionsverfahren eingesetzt werden. Eine konkrete Realisierung eines Mehrbenutzereditors (*GROVE*) verwendet ein Transformationsverfahren.

Die optimistischen Verfahren scheiden wegen der oftmals aus Leistungsgründen gewünschten Inkonsistenz für eine Betrachtung aus. Dasselbe gilt wegen der gewollten Zentralisierung für die *floor-passing*-Verfahren mit explizitem Kontrollwechsel oder mit Koordinationsstelle. *Floor-passing* mit dezentraler Kontrolle ist wegen der engen Verwandtschaft mit den Votierungsverfahren ein vorzüglich geeigneter Kandidat.

Weiterhin untersuchen wir den Einsatz von Votierungsverfahren innerhalb einer transaktionsgesteuerten Implementierung, sofern die Replikation der Datenbestände nicht ausgeschlossen werden muß.

Bei Transformationsverfahren setzt man als Zugriffsgranularität ein einzelnes Zeichen fest. Die Analyse des Nachrichtenverkehrs der Votierungsverfahren macht deutlich, daß bei einer derart kleinen Zugriffseinheit keine „Abstimmung“ zur Synchronisation vorgenommen werden kann. Der Leistungsverlust wäre derart hoch, daß eine dialogorientierte Anwendung keine Akzeptanz fände.

Wir haben den neuen verteilten Mehrbenutzereditor *IRIS* als Forschungsprototyp entworfen. *IRIS* wird benutzt, um konkrete Leistungsaussagen über den möglichen Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle in Groupware-Systemen machen zu können und v.a. um konkrete Ausprägungen der notwendigen *group-awareness* zu demonstrieren. *IRIS* verwendet Absätze als Zugriffseinheit. Die Absätze sind zudem die Verwaltungseinheit innerhalb der Strukturbeschreibung des replizierten Dokuments. Der erste *IRIS*-Prototyp zeigt, daß der Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläu-

figkeitskontrolle in synchronen Groupware-Systemen nicht nur möglich ist, sondern auch effizient realisiert werden kann. Man erhält ein System, daß extrem robust ist und auch während der Partitionierung im Netz eine eingeschränkte Weiterarbeit ermöglicht.

Nach der Fallstudie für den Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle unter dem Gesichtspunkt von möglichen Netzpartitionierungen und/oder heutiger WAN-Technologien diskutieren wir mögliche Erweiterungen von *IRIS*. Hierzu zählen vor allem die Erweiterung zu einem multimedialen Dokumenteneditor sowie die logische Trennung des Dokuments in inhaltsunabhängige Strukturknoten und mediumabhängige Inhaltsknoten.

Weiterhin zeigen wir, wie mit Dokumentenstandards und unterschiedlichen logischen Sichten auf die Dokumentstruktur präzise und übersichtliche Aussagen über die Aktivitäten der Mitbenutzer bereitgestellt werden können. Die logischen Sichten werden auch im Rahmen der vorgestellten Versions- und Historienverwaltung verwendet und bilden somit sehr flexible und überschaubare Präsentations- und Manipulationseinheiten. Die Basisoperationen auf den logischen Sichten werden dargestellt und diskutiert.

Kapitel 4 bringt eine Rückschau und faßt dabei die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Kapitel 2

Verfahren mit dezentraler Kontrolle

2.1 Einleitung

Beim Design eines verteilten Systems mit Replikation sind u. a.

- die Leistung,
- die Konsistenz der replizierten Dateien im Falle einer Partitionierung im Netz und
- die Nebenläufigkeit beim Zugriff

wichtige Kriterien [41].

2.1.1 Leistung

Die Replikation von Dateien kann die Leistung des verteilten Systems senken. Dies gilt in aller Regel für schreibende Zugriffe, da die Dauer beim Fortschreiben der *logischen* Datei mit der Anzahl der *physischen* Dateikopien, die konsistent gehalten werden müssen, steigt.

Auch die Granularität der Dateizugriffe beeinflusst die Leistung. Hierbei gibt es eine Reihe von Wechselwirkungen, die wir nachfolgend kurz diskutieren wollen:

Nachrichtenvolumen

Werden große Einheiten fortgeschrieben (etwa ganze Dateien), so müssen nach einem Zugriff wenige Nachrichten, die aber jeweils große Datenvolumina umfassen, verschickt werden. Dies kann zu punktuellen Spitzenlasten im Rechnernetz führen.

Bei kleinen Einheiten (etwa wenigen Bytes) müssen dagegen sehr viele Nachrichten mit jeweils wenigen anhängenden Daten verschickt werden. Der entstehende Overhead kann das Rechnernetz stark belasten.

Zugriffskonkurrenz

Je größer die Einheiten sind, die fortgeschrieben werden müssen, um so höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich konkurrierende Dateizugriffe behindern. Dies kann die Leistung senken.

Der Kompromiß zwischen wenigen Nachrichten mit großen Volumina und vielen Nachrichten mit kleinen Volumina auf der einen Seite sowie der berechnete Wunsch, die Wahrscheinlichkeit konkurrierender Zugriffe zu reduzieren, führt häufig zur Wahl eines Datenblocks als Zugriffseinheit (typisch sind dabei mehrere kBytes). Da es uns nicht auf die genaue Größe der Zugriffseinheit ankommt, wollen wir es bei der schlichten Bezeichnung *Datenblock* belassen und auf eine nähere Untersuchung der Größenfestlegung verzichten. Wesentlich wichtiger ist die Frage nach der gewünschten Nebenläufigkeit bei Zugriffen auf diese Datenblöcke sowie die Problematik der Konsistenzerhaltung der replizierten Datenblöcke.

2.1.2 Konsistenz

Definition 2.1 Partitionierung

Ein Rechnernetz heißt partitioniert, wenn es zwei oder mehrere disjunkte Rechnermengen gibt, für die gilt: Kein Rechner aus einer der disjunkten Rechnermengen kann mit einem Rechner aus einer der anderen Rechnermengen kommunizieren (vgl. [80]). Jede dieser disjunkten Rechnermengen heißt Partition. Ursachen der Partitionierung sind ausgefallene Kommunikationskomponenten, die eine Kommunikation zwischen den Partitionen verhindern.

In einem verteilten System sind die Dateien typischerweise auf unterschiedlichen Rechnern abgespeichert. Alle beteiligten Rechner sind in der Lage, über ein Kommunikationssystem miteinander zu kommunizieren. Unglücklicherweise erschwert die Replikation von Dateien die Beibehaltung der Konsistenz [45,46].

In einem zentralen System sowie in einem verteilten System **ohne** Replikation ist jeweils ein Rechner verantwortlich für die Konsistenz seiner Dateien.

In einem verteilten System **mit** Replikation sind mehrere Rechner für die gleiche Datei verantwortlich. Die Schwierigkeiten entstehen aus folgenden Gründen:

1. Das Replikationsmanagement erfordert zusätzlichen Programmieraufwand, um den Benutzern *Replikationstransparenz* zur Verfügung zu stellen. Replikationstransparenz bedeutet, daß der Benutzer trotz der Replikation von Dateien eine sogenannte Einzel-Kopie-Sicht (*logical single-copy image*) auf die Menge aller physischen Dateikopien hat. Ohne diese Replikationstransparenz würde der zusätzliche Programmieraufwand innerhalb jeder Benutzerapplikation zu sehr steigen und wäre zu fehleranfällig.

Aus diesem Grunde wird das Replikationsmanagement in die Algorithmen für das verteilte System integriert und den Benutzern Replikationstransparenz zur Verfügung gestellt.

2. Die gegenseitige Konsistenz (*mutual consistency*) aller physischen Kopien einer Datei muß gewahrt bleiben trotz möglicher Nebenläufigkeit von konkurrierenden

Zugriffen auf die Datei und trotz Rechner- und Kommunikationsverbindungsaustritten. Insbesondere darf die Partitionierung des Netzes die gegenseitige Konsistenz aller Dateikopien nicht gefährden.

3. Wegen des Zeitbedarfs für den Nachrichtenaustausch zwischen Rechnern, die eine Kopie der gleichen Datei besitzen, kann nicht zugesichert werden, daß **alle** Kopien der Datei zu jedem Zeitpunkt identisch sind.

Das Ziel aller Zugriffsalgorithmen muß vielmehr sein, daß die Kopien einer Datei nach Veränderungen in einem gemeinsamen Zustand konvergieren. Dieser Zustand muß konsistent sein [145]. Während die Dateikopien in den gemeinsamen Zustand konvergieren, darf auf die inkonsistenten Dateien nicht erfolgreich zugegriffen werden. Einschlägige Arbeiten zu diesem Thema hat der Autor bereits in [23,24] und [25] veröffentlicht.

2.1.3 Nebenläufigkeit

Die Verfahren für die Nebenläufigkeitskontrolle in verteilten Systemen lassen sich wie folgt klassifizieren:

Abb. 2.1: Klassifikation der Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle.

Es gibt prinzipiell zwei Gruppen von Verfahren für die Nebenläufigkeitskontrolle, nämlich optimistische und pessimistische.

1. *Optimistische* Nebenläufigkeitskontrolle sichert die Konsistenz der Datenblöcke nicht in jedem Falle. Sie erlaubt vielmehr inkonsistenten Zugriff,¹ was in speziellen Anwendungsfällen von Vorteil ist [47].
2. In Systemen mit hohen Ansprüchen an die Konsistenz der Datenbestände ist der Einsatz von optimistischer Nebenläufigkeitskontrolle nahezu undenkbar. Hier benötigt man *pessimistische* Nebenläufigkeitskontrolle, die durch zentrale oder dezentrale Kontrolle erreicht werden kann. Innerhalb der Verfahren mit dezentraler Kontrolle unterscheidet man weiter zwischen Votierungsverfahren und Nicht-Votierungsverfahren.

Die Votierungsverfahren lösen das Problem der Nebenläufigkeitskontrolle durch Verhandlungen bzw. Abstimmungen zwischen den Rechnern, um eine Einigung der Kontroll-/Synchronisationsentscheidung herbeizuführen. Das Ziel ist u.a. ein globales Übereinkommen zwischen den Rechnern, das sowohl „demokratisch“ ist als auch unter dezentraler Kontrolle erreicht wird. Es wird dabei nicht gefordert, daß **alle** Rechner an der Abstimmung teilnehmen. Die Möglichkeit, beschlußfähige Mehrheiten zu erlauben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, zu einer konsistenzerkhaltenden Kontrollentscheidung zu gelangen, erheblich [118,119].

Die Nicht-Votierungsverfahren auf der anderen Seite lösen das Problem ohne Verhandlung zwischen den Rechnern. Vielmehr wird die Kontrollentscheidung von einem bestimmten Rechner, der gerade die diesbezügliche Authorisierung hat, herbeigeführt.

Bevor wir uns näher mit den Votierungsverfahren beschäftigen, die unter dezentraler Kontrolle ablaufen, diskutieren wir zwei Verfahrensklassen mit zentraler Kontrolle.

1. *Verfahren mit ausgezeichnete Kontrolleinheit*: Diese Verfahrensklasse basiert auf dem Konzept der Zentralisierung: Es existiert eine ausgezeichnete Kontrolleinheit, die alle Zugriffe serialisiert und synchronisiert.

Alsberg und Day beschreiben in [7] ein solches Verfahren mit pessimistischer Nebenläufigkeitskontrolle, das sogenannte *stand-by-* oder *primary-site-*Verfahren. Hierbei ist die Datei zwar repliziert, es ist aber ein bestimmter Rechner für die Datei „hauptverantwortlich“. Ein Dateizugriff ist nur in der Partition möglich, in der dieser *primary site* ist. Fällt dieser Rechner aus, ist entweder kein Zugriff mehr möglich, oder es wird ein anderer *primary site* gewählt. Die Neubestimmung ist nicht trivial, da darauf zu achten ist, daß es immer nur einen aktiven *primary site*

¹Den Begriff *optimistische Nebenläufigkeitskontrolle (OCC)* gibt es ebenso in der Datenbankszene, und dort garantiert OCC im Kontext des Transaktionsmanagements durchaus die Konsistenz. Sogenannte *certifiers* bzw. *optimistic schedulers* versuchen zunächst, alle Transaktionen nebenläufig abzuwickeln. Kommt es zu nicht-serialisierbaren Abarbeitungsfolgen, werden gewisse Transaktionen im nachhinein abgebrochen.

gibt. Ein neuer kann also nur bestimmt werden, wenn der alte ausgefallen ist, nicht wenn er nur durch Partitionierung getrennt wurde. Auch muß dafür Sorge getragen werden, daß der alte *primary site* nach seiner Reparatur nicht wieder aktiv wird. Entdeckung und Auflösung von Konflikten ist zentral sehr einfach möglich. Nachteilig wirkt sich aus, daß ohne vernünftige Neubestimmung von *primary sites* keine Erhöhung der Verfügbarkeit zu erwarten ist.

2. *Token-Verfahren*: Die Token-Verfahren sind eine Abwandlung des *stand-by*-Verfahrens [108]. Es ist kein bestimmter Rechner mehr für eine Datei verantwortlich, sondern ein Token, der im Netz wandern kann. Jeder Datei ist ein solcher Token zugeordnet. Derjenige Rechner, der den Token besitzt, hat dieselben Rechte wie die ausgezeichnete Kontrolleinheit. Dies bedeutet, er serialisiert und synchronisiert alle Zugriffe auf die replizierte Datei, für die er nun zuständig ist. Es entsteht praktisch eine zentrale Kontrollentscheidung.

Der Token wird entlang eines virtuellen Rings, der auf den Rechnern definiert ist, weitergegeben. Der virtuelle Ring wird meist statisch vorgegeben. Änderungen an der Ringstruktur sind nur dann nötig, wenn neue Rechner ans System angeschlossen werden bzw. wenn existierende Rechner aus dem System entfernt werden. Oftmals ist es nicht möglich, einen virtuellen Ring praktikabel zu definieren; man denke nur an WANs. Die Rechner, die am virtuellen Ring beteiligt sind, können oftmals nicht bezeichnet werden. Ein weiteres Problem betrifft die Erweiterbarkeit: Zu große virtuelle Ringe sind aus Gründen der Tokenumlaufzeit schlecht handhabbar und senken die Leistung im System.

Die Synchronisation ist gewährleistet: da nur ein Token existiert, kann nur ein Rechner auf die Datei zugreifen. Jeder Rechner erhält den Token innerhalb einer fest vorgegebenen Zeit. Diese Zeit setzt sich zusammen aus der Tokenumlaufzeit und der Zeit für die Zugriffsabwicklungen im Ring. Problematisch sind

- Ausfälle von Rechnern und Kommunikationsverbindungen: In diesen Fällen muß der Ring dynamisch rekonfigurierbar sein.
- Verluste der Token: Token gehen verloren, wenn die token-besitzenden Rechner abstürzen oder die Tokennachricht verfälscht wird. Da aber immer garantiert werden muß, daß genau ein Token pro Datei im Ring zirkuliert, sind aufwendige Verfahren zur Tokenregeneration, sogenannte *reelections*, nötig.

Ein häufig erwähnter Vorteil dieser Verfahrensklasse ist die Fairneß. Dennoch bleibt jedes Token-Verfahren „undemokratisch“. Lösungsansätze, die gleiches Recht für alle Rechner prinzipiell zur gleichen Zeit gewähren, sind zu bevorzugen. Dies führt zu den Votierungsverfahren.

Wir wählen als Grundlage für die weitere Beschreibung der Votierungsverfahren ein einfaches Sperrenmanagement und setzen die sogenannte Mehrfachleser-Einzelschreiber-Strategie (*multiple-read-single-write*) voraus. Hierbei unterscheiden wir zwischen Lese- und Schreibzugriffen auf Datenblockebene.

Sperrzustand eines Datenblocks

Sperren werden auf Datenblockebene gesetzt. Der Sperrzustand gibt Aufschluß darüber, ob der Datenblock zum Lesen oder zum Schreiben gesperrt ist oder ob keine Sperre vorliegt. Eine Schreibsperre verhindert jeden konkurrierenden Zugriff; eine Lesesperre verhindert konkurrierende Schreibzugriffe, erlaubt aber durchaus weitere lesende Zugriffe.

Das Setzen von Sperren auf Datenblockebene impliziert, daß sich Zugriffe nur dann gegenseitig behindern können, wenn sie innerhalb einer Datei auf denselben Datenblock zugreifen. Zugriffe auf verschiedene Datenblöcke werden parallel abgewickelt. Dies erhöht die Leistung.

Zugriffe auf verschiedene Datenblöcke einer Datei können zu einer Verklemmung (*deadlock*) führen, wenn ein zyklisches Anfordern und Sperren von Datenblöcken auftritt. Brachman und Chanson stellen hierfür eine Lösung vor [32].

Versionsnummer eines Datenblocks

Jeder Datenblock hat eine Versionsnummer. Nach erfolgreichen Schreibzugriffen wird die Versionsnummer inkrementiert. Die Ausstattung eines Datenblocks mit dieser Zusatzinformation ist ein gängiges Verfahren, das in jeder der zitierten Arbeiten verwendet wird [60,81,82,136].

Die Datenstruktur für einen Datenblock enthält also neben der Datenblocknummer den Sperrzustand des Datenblocks, seine Versionsnummer und den Datenblockinhalt selbst (Abbildung 2.2).

Abb. 2.2: Struktur eines Datenblocks.

Vermöge der Versionsnummern kann bei Lesezugriffen der aktuelle Datenblock identifiziert, bei Schreibzugriffen ein veralteter Modifikationswunsch erkannt und verhindert werden [155]. Der Vergleich von Versionsnummern gleicher Datenblöcke einer Datei, die auf unterschiedlichen Rechnern gespeichert sind, gestattet es zu entscheiden, welcher

Datenblock der “aktuellere” ist. Es sind weder überall verfügbare Schreibhistorien erforderlich noch aufwendige Zeitstempelverfahren [73,143].

Beispiel: Betrachten wir folgende Situation (Abbildung 2.3): Die Rechner r_1 , r_2 und r_3 haben den relevanten Datenblock mit der Nummer k . Rechner r_1 hat den Datenblock mit Versionsnummer 5 und Inhalt “XX”, die Rechner r_2 und r_3 haben den gleichen Datenblock mit Versionsnummer 6 und Inhalt “YY”. Der Sperrzustand ist für das Beispiel nicht relevant.

Abb. 2.3: Beispiel zum Gebrauch der Versionsnummer: Situation vor dem Lesen.

Wenn nun ein Benutzer an einem beliebigen Rechner im Netz diesen Datenblock lesen will, so fordert er die Rechner r_1 , r_2 und r_3 auf, ihre Datenblockkopie zu übermitteln.² Aufgrund der übermittelten Versionsnummern kann der Benutzer entscheiden, daß “YY” der aktuelle Datenblockinhalt ist. Unterstellt man, daß jeweils eine Mehrheit der Datenblöcke die neueste Versionsnummer besitzt (dies wird im weiteren Verlauf noch eine entscheidende Rolle spielen), so kann der Benutzer, auch wenn nur zwei der drei Rechner antworten, entscheiden, daß “YY” der aktuelle Datenblock ist.

Anschließend ändert der Benutzer den Datenblockinhalt zu “ZZ”, erhöht die Versionsnummer auf 7 und übermittelt den neuen Datenblock an die Rechner r_1 , r_2 und r_3 . Rechner r_3 sei zwischenzeitlich unerreichbar geworden. Es ergibt sich folgende Situation (Abbildung 2.4):

Wieder ist eine Mehrheit der Datenblöcke aktuell. Jeder nun folgende Lesezugriff wird, sobald eine Mehrheit antwortet, “ZZ” als neuen Datenblockinhalt erkennen.

Wenn ein anderer Benutzer nun versucht, den Datenblock mit einer Versionsnummer 7 zu beschreiben, werden die Rechner r_1 und r_2 diesen Schreibwunsch abweisen, da diese Versionsnummer bereits geschrieben wurde und somit veraltet ist.

²In einer realistischen Umgebung wird natürlich nur die Versionsnummer übermittelt. Der Benutzer fordert anschließend den für ihn am günstigsten zu erreichenden Rechner (mit der aktuellen Version des Datenblocks) auf, den Datenblockinhalt zu übermitteln.

Abb. 2.4: Beispiel zum Gebrauch der Versionsnummer: Situation nach dem Schreiben.

Dieses kleine Beispiel zeigt bereits, wie wertvoll die Versionsnummer ist und wie gefährlich eine falsche Handhabung sein kann. Um nun im verteilten System kein Chaos entstehen zu lassen, verbirgt man diese ganze Versionsnummer-Problematik vor dem Benutzer und bettet sie in die Nebenläufigkeitskontrolle der Zugriffsalgorithmen ein.

Im Rahmen dieser Arbeit können wir nicht auf die höhere Ebene des Transaktionsmanagements, der Mehrphasen-Commit-Protokolle und dergleichen eingehen. Für Untersuchungen auf dieser höheren Ebene sei auf die entsprechende Literatur der verteilten Datenbanksysteme verwiesen.

2.1.4 Vorstellung des Kriterienkatalogs

Eine Bewertung der Verfahren ist unter verschiedenen Gesichtspunkten denkbar. Der Grund für den Einsatz von Replikation ist die Erhöhung der Verfügbarkeit. Aus diesem Grunde legen wir gesteigerten Wert auf eine spezielle Analyse der Verfügbarkeit bei den einzelnen Verfahren. Außerdem diskutieren wir den resultierenden Nachrichtenverkehr, da dieser erheblichen Einfluß auf die Verwendbarkeit bzw. die Leistung des Verfahrens hat, und erläutern, ob ein Verfahren auch Partitionierungen des Netzes toleriert.

Verfügbarkeitsanalyse

Die Verfügbarkeit A eines Rechners oder einer Dateikopie wird definiert als Grenzwert $\lim_{t \rightarrow \infty}$ der Wahrscheinlichkeitsfunktion $p(t)$. Dabei ist $p(t)$ die Wahrscheinlichkeit, daß der betreffende Rechner bzw. die betreffende Dateikopie zur Zeit t verwendbar ist. Es gilt also:

$$A = \lim_{t \rightarrow \infty} p(t) \tag{2.1}$$

Die Rechnerausfälle und Reparaturzeiten seien unabhängige Ereignisse und exponentiell verteilt. Zwei Simulationsstudien [36,101], bei denen die Verfügbarkeit von Votierungsverfahren untersucht werden, machen deutlich, daß die erzielbare Verfügbarkeit nur marginal von nicht-exponentiellen Fehler- und Reparaturraten beeinflusst wird. Dies unterstreicht die Robustheit der angenommenen exponentiellen Verteilung.

Definition 2.2 *Fehlerrate*

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein gegebener Rechner während eines Zeitintervalls der Dauer t nicht ausfällt, sei $e^{-\lambda t}$, wobei λ die Fehlerrate ist.

Definition 2.3 *Reparaturrate*

Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Rechner in weniger als t Zeiteinheiten repariert wird, sei $1 - e^{-\mu t}$, wobei μ die Reparaturrate ist.

Der Quotient aus Fehler- und Reparaturrate wird mit ρ bezeichnet. Er dient im weiteren als Maß für die zu erwartende Ausfalldauer je Rechner. Betrachtet man die Wahrscheinlichkeit $p(t)$, mit der ein Rechner zu einem beliebigen Zeitpunkt t funktionsfähig ist, kann diese, wegen der exponentiell verteilten Reparatur- und Fehlerrate, einfach aus ρ bzw. λ und μ ableiten (im folgenden wird zur Vereinfachung t weggelassen):

$$p = \frac{1}{1 + \rho} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \quad (2.2)$$

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{1}{p} - 1 \quad (2.3)$$

Zur Vereinfachung der Betrachtung nehmen wir weiterhin an, daß Reparatur- und Fehlerrate für alle beteiligten Rechner gleich sind. Dadurch werden natürlich einige der Vorzüge des gewichteten Votierens und des hierarchischen Votierens nicht berücksichtigt. Bei diesen Verfahren kann ja gerade eine ungleichmäßige Verteilung der Fehlerwahrscheinlichkeiten ausgenutzt werden.

Als Ergebnis erhalten wir bei den einzelnen Verfahren jeweils die Verfügbarkeit des Verfahrens V bezüglich Lesen oder Schreiben abhängig von Replikationsgrad n . Diese wird mit $A_V^l(n)$ bzw. $A_V^s(n)$ bezeichnet. Bei vielen Verfahren sind die Verfügbarkeiten für Lesen und Schreiben gleich. In diesen Fällen schreiben wir kurz $A_V(n)$.

Die errechnete Verfügbarkeit ist als Wahrscheinlichkeit zu verstehen, mit der der Dateizugriff erfolgreich ist. Wünscht man die Wahrscheinlichkeit, mit der der Dateizugriff von einem bestimmten Rechner aus erfolgreich ist, muß man noch mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, mit der dieser Rechner auf die Datei zugreifen kann. Wir beschränken uns nachfolgend auf die Variante ohne Einbeziehung eines bestimmten Rechners.

Nicht-replizierte Dateien: Am einfachsten gestaltet sich die Analyse der Verfügbarkeit für den nicht-replizierten Fall. Dabei ist die Datei verfügbar, wenn der dateibesitzende Rechner erreichbar ist. Bei gegebenem ρ und exponentiell verteilter Fehler- und Reparaturrate ergibt sich also:

$$A_{NR} = A_{NR}(1) = p = \frac{1}{1 + \rho} \quad (2.4)$$

In den folgenden Abbildungen für die Verfügbarkeitsanalysen ist der nicht-replizierte Fall jeweils mit einer gepunkteten Linie gekennzeichnet und stellt somit den trivialen Referenzfall dar. Wir variieren dabei den Quotienten aus Fehler- und Reparaturrate von 0 bis 0.5. Der kleinste Wert des Quotienten ($\rho = 0$) repräsentiert Rechner, die nie ausfallen; der höchste Wert ($\rho = 0.5$) repräsentiert Umgebungen, in denen die Rechner im Mittel einmal pro Stunde ausfallen und im Mittel 30 Minuten zur Reparatur benötigen.

Analyse des Nachrichtenverkehrs

Bei der Analyse des Nachrichtenverkehrs untersuchen wir die Anzahl der Nachrichtenübertragungen, die von den einzelnen Verfahren verursacht werden. Aufgrund heutiger Übertragungsprotokolle wird das Netzverhalten, oder genauer gesagt, die Netzbelastung, von der Anzahl der Nachrichtenübertragungen stärker beeinflusst als von der Gesamtlänge der zu übertragenden Nachrichten [37].

Die Analyse konzentriert sich dabei auf die Übertragungen einer hohen Abstraktionsebene, d.h. wir betrachten Übertragungen der Art *Anfrage für Versionsvektor* bzw. *Datenblocktransfers*. Die Implementierungsdetails der verwendeten Übertragungsprotokolle beeinflussen die Anzahl der generierten Nachrichten dieser Abstraktionsebene. Obwohl die resultierenden Einzelnachrichten auf einer tieferen Ebene (einzelne Nachrichtenpakete, Acknowledgements, etc.) von den verwendeten Übertragungsprotokollen und nicht zuletzt vom verwendeten Netz abhängen, sollte ihre Anzahl proportional zur Anzahl der Übertragungen der hohen Abstraktionsebene sein.

Die Anzahl der Nachrichtenübertragungen für eine bestimmte Operation wird in einem verteilten System mit Replikation maßgeblich beeinflusst von der Anzahl der Rechner, an die die Nachrichten geschickt werden müssen. Im Fall der *Available-Copy*-Verfahren hängt diese Anzahl, wie wir noch sehen werden, von der mittleren Anzahl der erreichbaren Rechner ab, im Fall von Votierungsverfahren vom entsprechenden Quorum. Das Quorum wiederum ist abhängig von der Gesamtzahl der Rechner.

Wir diskutieren die Analyse des Nachrichtenverkehrs am Ende der Beschreibung der einzelnen Verfahren in Abschnitt 2.10. Dies erleichtert den Vergleich und ist einer verfahrenlokalen Darstellung in jedem Fall vorzuziehen.

2.1.5 Votierungsverfahren

Ist eine pessimistische Nebenläufigkeitskontrolle erforderlich, bieten sich die sogenannten *Votierungsverfahren* an. Votierungsverfahren eignen sich besonders dann, wenn große Datenblöcke (mehrere kBytes) bzw. ganze Dateien als Zugriffseinheit verwendet werden. Die bei diesen Verfahren typische „Abstimmung“ ist dann unter Leistungsgesichtspunkten vertretbar. Die Votierungsverfahren sind auch deshalb so beliebt, weil sie eine hohe Verfügbarkeit der Dateien gewährleisten, ohne auf die geforderte Konsistenz zu verzichten. In verteilten Dateisystemen finden Votierungsverfahren seit langem Anwendung (siehe beispielsweise *Cosmos* [158], *Eden* [6], *Roe* [58] und *VAXclusters* [89]). In Groupware-Systemen dagegen sind bislang keine Implementierungen bekannt. Wir geben

nun einen kurzen Abriß über den neuesten Entwicklungsstand bei den Votierungsverfahren und stellen die unterschiedlichen Ansätze tabellarisch gegenüber.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Votierungsvarianten entwickelt, die alle pessimistische Nebenläufigkeitskontrolle zusichern. Zu diesen Varianten gehören:

- Votieren mit Mehrheitsentscheidung
- gewichtetes Votieren
- Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“
- Available-Copy-Verfahren
- dynamisches Votieren
- mehrdimensionales Votieren
- hierarchisches Votieren

Gemeinsame kontextunabhängige Beschreibungsform

Nach der Einführung grundsätzlicher Definitionen geben wir zu jeder dieser Varianten eine präzise Beschreibung und zeigen auf, wo die spezifischen Vorzüge liegen. Da die in der Literatur vorgestellten Verfahren immer in einem gewissen Kontext stehen, d.h. Teil eines Gesamtsystems sind oder Modifikationen eines bestehenden Protokolls darstellen, erweist sich eine durchgängige Beschreibung aller Varianten als äußerst schwierig. Die hier verwendete Beschreibung nutzt daher eine für alle Verfahren gemeinsame Notation auf einer Abstraktionsebene, die von Implementierungsdetails und Kontextbeziehungen weitgehend unabhängig ist.

Abschließend stellen wir die Varianten unter Verwendung der wesentlichen Votierungsparameter tabellarisch gegenüber.

Grundsätzliche Definitionen bei der Votierung

Um die Beschreibung der Votierungsvarianten nicht unnötig aufzublähen, wollen wir auf die Sperrthematik nicht näher eingehen. Wir unterstellen nachfolgend die korrekte Verwendung von Lese- und Schreibsperrn.

Definition 2.4 *Stimmrecht und Replikationsgrad*

Für die Abwicklung eines Zugriffswunsches auf einen Datenblock einer replizierten Datei sind nur diejenigen Rechner von Belang, die für ein Exemplar der Datei verantwortlich sind. Diese Rechner fassen wir in einer Menge R zusammen. Die Verantwortung eines Rechners für eine Datei muß, wie wir noch sehen werden, nicht unmittelbar mit einer lokal gespeicherten Kopie der Datei zusammenhängen. Vielmehr besitzt jeder Rechner $r \in R$ für die Datei eine Stimme.

Die Gesamtkopienzahl der Datei nennen wir Replikationsgrad n ($= |R|$) der Datei.

Definition 2.5 *Votum*

Unter dem *Votum* eines Zugriffswunsches versteht man die Stimmenzahl derjenigen Rechner, die den Zugriff gestatten, die also über die Kommunikationsverbindung erreichbar sind und bei denen keine Sperre bezüglich Datenblock und Zugriffsart vorliegt. Der Zugriffswunsch wird genau dann erfüllt, wenn das *Votum* eine vorgegebene untere Schranke QU erreicht oder übertrifft.

Die Wahl von QU muß die Mehrfachleser-Einzelschreiber-Strategie sicherstellen und garantieren, daß bei einem erfolgreichen *Votum* sich unter den Rechnern, die den Zugriff gestatten, wenigstens einer befindet, der die neueste Versionsnummer der Zugriffseinheit besitzt.

Die Vorschrift, ein erfolgreiches *Votum* zu bilden, soll dabei zweierlei bewirken:

1. Bei Netzpartitionierungen soll verhindert werden, daß sich parallel fortentwickelnde Teilkonsistenzen innerhalb der Partitionierungen bilden.
2. Bei Kommunikationsverbindungsausfällen und Rechnerabstürzen soll wenigstens eine eingeschränkte Weiterarbeit möglich sein. Diese eingeschränkte Weiterarbeit wollen wir im folgenden als *Fehlertoleranz* in verteilten Systemen bezeichnen. Selbstverständlich ist dies nur ein sehr kleiner Gesichtspunkt des weiten Begriffs „Fehlertoleranz.“

In speziellen Themenheften, beispielsweise des IEEE (*Computer*, 23(7), Juli 1990) und des Springer-Verlags (*Informatik-Spektrum*, 9(2), April 1986), werden andere Aspekte von Fehlertoleranz diskutiert.

Nach einer kurzen Darstellung der wichtigsten Replikationsverfahren untersuchen wir die von ihnen erreichte Verfügbarkeit und den resultierenden Nachrichtenverkehr.

Dabei beschränken wir uns zunächst auf die Annahme, daß alle Rechner an einem Netzstrang hängen, und die Kommunikationsverbindungen sicher sind. Es können also keine Partitionierungen auftreten (obwohl die Mehrheit der untersuchten Verfahren sehr wohl Partitionen tolerieren würde).

Die einzig möglichen Fehler seien Rechnerausfälle. Fällt ein Rechner aus, dann werde die Reparatur sofort eingeleitet. Reparaturen auf mehreren ausgefallenen Rechnern laufen parallel. Weiterhin wird angenommen, daß der Wiederanlaufprozeß sofort versucht, alle während der Reparaturdauer veralteten Datenblöcke auf den neuesten Stand zu bringen. Diese Versuche müssen nicht immer erfolgreich sein, da es passieren kann, daß keine aktuelle Dateikopie erreichbar ist.

2.2 Votieren mit Mehrheitsentscheidung (MC)

Für eine replizierte Datenbank, bei der mehrere Rechner eine Kopie des Datenbestands besitzen, stellt erstmals Thomas ein Verfahren vor, das auf einer Mehrheitsentscheidung (*majority consensus*) beruht.

2.2.1 Grundidee

Thomas [152] gibt jedem Rechner genau eine Stimme, sofern dieser ein Exemplar der vom Zugriff betroffenen Datei besitzt.

Das Votum ist erfüllt, sobald eine Mehrheit aller stimmberechtigten Rechner einem Zugriff zustimmt. Für die untere Schranke QU gilt also:

$$QU = \begin{cases} \frac{n}{2} + 1 & , \text{ falls } n \text{ gerade} \\ \frac{n+1}{2} & , \text{ falls } n \text{ ungerade} \end{cases} \quad (2.5)$$

Betrachten wir ein Rechnernetz mit vier Rechnern r_1 bis r_4 (Abbildung 2.5) und einen vollständig replizierten Datenbestand. Offensichtlich benötigt man für ein erfolgreiches Votum die Stimmabgabe von mindestens drei dieser Rechner ($QU = 3$).

Abb. 2.5: Vollverbundenes Rechnernetz.

2.2.2 Coterie

Garcia-Molina und Barbara führen in [61] (vgl. auch [62,110]) den Begriff Coterie ein. Unter Coterie³ verstehen sie Rechnermengen, die ein Lesen oder ein Schreiben durchführen dürfen.

³Der Begriff *coterie* stammt aus dem Französischen und bedeutet in etwa „Clique“ oder Gruppe mit gemeinsamen Interessen. In unserem Kontext besteht die Clique aus Rechnermengen mit dem gemeinsamen Interesse, einen Zugriff durchzuführen.

Definition 2.6 *Coterie*

Eine Menge C von Rechnermengen heißt *Coterie*, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

1. Ist c_i eine Rechnermenge in C , so ist c_i nicht leer.
2. *Schnittmengen-Bedingung*: Sind c_i und c_j Rechnermengen in C , so haben c_i und c_j mindestens einen Rechner gemeinsam.
3. *Minimalitäts-Bedingung*: Es gibt keine zwei Rechnermengen c_i und c_j in C , so daß gilt: $c_i \subset c_j$.

Die *Schnittmengen-Bedingung* ermöglicht den Ausschluß von konkurrierendem Lesen und Schreiben bzw. konkurrierendem Mehrfach-Schreiben.

Die *Minimalitäts-Bedingung* vermeidet, wie noch deutlich werden wird, das Mitführen von redundanter Information.

In unserem Beispiel kann man folgende vier-elementige Coterie C_1 definieren:

$$C_1 = \left\{ \begin{array}{l} \{r_1, r_2, r_3\}, \{r_1, r_2, r_4\}, \\ \{r_1, r_3, r_4\}, \{r_2, r_3, r_4\} \end{array} \right\} \quad (2.6)$$

Jedes Coterie-Element in C_1 umfaßt jeweils drei Rechner, also eine Mehrheit. Rechnermengen, die gegebene Coterie-Elemente umfassen, etwa $\{r_1, r_2, r_3, r_4\}$, sind trivialerweise mehrheitsfähig und werden wegen der Minimalitäts-Bedingung nicht in der Coterie mitgeführt.

Eine Coterie kann – sofern sie in jedem Rechner bekannt ist – zur Votumsüberprüfung benutzt werden. Derjenige Rechner, der einen Zugriff durchführen will, kann auf ein „Zählen“ der abgegebenen Stimmen verzichten. Vielmehr baut er eine Menge auf, die aus denjenigen Rechnern besteht, die ihre Stimme abgegeben haben. Ist die aufgebaute Menge ein Element der Coterie oder umfaßt sie ein solches, kann der Zugriff durchgeführt werden. Dieses Vorgehen empfiehlt sich bei einer Reihe von Votierungsvarianten und wird die Motivation für das mehrdimensionale Votieren liefern, das wir später noch detailliert diskutieren wollen.

Anmerkung: Rechner, die in keinem Element der Coterie enthalten sind, werden zur Votumbildung nicht herangezogen. Sinnvollerweise kommt deshalb jeder Rechner, der eine Kopie der betroffenen Datei besitzt, in mindestens einem Element der Coterie vor. Im Extremfall besteht die Coterie aus einer einelementigen Rechnermenge. Ein erfolgreiches Votum erfordert in diesem Fall die Zugriffszustimmung aller Rechner dieser einelementigen Rechnermenge.

Verfügbarkeit

Zur Ermittlung der Verfügbarkeit summieren wir die Einzelwahrscheinlichkeiten aller mehrheitsfähigen Zustände. Zur Verdeutlichung werden die mehrheitsfähigen Zustände,

d.h. Zustände, in denen die Datei verfügbar ist, fortan durch einen Doppelkreis gekennzeichnet.

Im Zustandsübergangsdiagramm (siehe Abbildung 2.6) brauchen wir nur Zustände für jede Anzahl erreichbarer Dateikopien Z_0 bis Z_n . Der Zustand Z_i repräsentiert dabei denjenigen Zustand, in dem i Dateikopien erreichbar sind.

Abb. 2.6: Zustandsübergangsdiagramm Votieren mit Mehrheitsentscheidung.

Damit folgt sofort:

$$A_{\text{MC}}(n) = \sum_{j=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} = \sum_{j=\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1}^n \binom{n}{j} \frac{\rho^{n-j}}{(1+\rho)^n} \quad (2.7)$$

Abbildung 2.7 zeigt die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung für verschiedene n .

Es zeigt sich, daß die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit einer geraden Dateikopienanzahl geringer ist als mit einer um eins niedrigeren, ungeraden Dateikopienanzahl.

Dies kann durch folgende Modifikation verbessert werden.

2.2.3 Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid

Das Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid funktioniert fast genauso wie das Votieren mit Mehrheitsentscheidung. Sind in einer Partition genau die Hälfte der datei-besitzenden Rechner (bei geradem Replikationsgrad), gibt der Stichentscheid eines ausgezeichneten datei-besitzenden Rechners (*primary site*) den Ausschlag. Die Quorumpartition ist diejenige Partition, die mehr als die Hälfte der Dateikopien, oder genau die Hälfte der Dateikopien einschließlich *primary site* enthält.

Verfügbarkeit

Abbildung 2.8 zeigt die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit und ohne Stichentscheid.

Für gerades n erhöht sich die Verfügbarkeit um folgenden Faktor aus der Binomialverteilung:

$$\frac{1}{2} \binom{n}{\frac{n}{2}} \frac{\rho^{\frac{n}{2}}}{(1+\rho)^n} \quad (2.8)$$

Es ergibt sich (n gerade):

$$A_{\text{MCPS}}(n) = \sum_{j=\frac{n}{2}+1}^n \binom{n}{j} \frac{\rho^{n-j}}{(1+\rho)^n} + \binom{n}{\frac{n}{2}} \frac{\rho^{\frac{n}{2}}}{2(1+\rho)^n} \quad (2.9)$$

Abb. 2.7: Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung.

Aus der Gleichung (2.9) läßt sich ableiten, daß

$$A_{MCPS}(2k) = A_{MC}(2k - 1). \quad (2.10)$$

Die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid und einer geraden Dateikopienanzahl ist ebenso groß wie beim konventionellen Votieren mit Mehrheitsentscheidung und einer um eins niedrigeren, ungeraden Dateikopienanzahl.

Eine Verbesserung der Flexibilität, was die Behandlung der Kopienzahl anbelangt, wird erreicht durch gewichtetes Votieren.

2.3 Gewichtetes Votieren (WV)

Gifford [64] modifiziert das Votieren mit Mehrheitsentscheidung, indem er den Rechnern nicht nur ein Stimmrecht, sondern unterschiedliche Stimmgewichtungen zuteilt (*weighted voting*). Dies erlaubt, Rechner zu bevorzugen und sogenannte Null-Voten einzuführen. Für die einzelnen Stimmgewichtungen sg gilt:

$$sg(r) \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \forall r \in R \quad (2.11)$$

Abb. 2.8: Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit und ohne Stichentscheid.

Die Summe aller vergebenen Stimmgewichtungen

$$S = \sum_{r \in R} sg(r) \quad (2.12)$$

spielt im weiteren Verlauf noch eine zentrale Rolle.

Die einschlägige Literatur (vgl. [60,64,124,125,128]) kennt eine untere Schranke für das Lesen (sogenanntes *Lesequorum*) sowie eine untere Schranke für das Schreiben (sogenanntes *Schreibquorum*). Lesequorum QU_l und Schreibquorum QU_s dürfen verschiedene Werte aufweisen. Sie müssen allerdings die folgenden zwei Bedingungen erfüllen:

1. Die Summe aus Lesequorum und Schreibquorum ist größer als die Stimmgewichtungssumme S , d.h.

$$QU_l + QU_s > S. \quad (2.13)$$

Dadurch wird konkurrierendes Lesen und Schreiben verhindert.

2. Das Zweifache des Schreibquorums ist größer als die Stimmgewichtungssumme S , d.h.

$$2 \times QU_s > S. \quad (2.14)$$

Dadurch wird konkurrierendes Mehrfachschreiben verhindert.

Wählt man gleiches Quorum für Lesen und Schreiben, so ist:

$$QU_l = QU_s = \begin{cases} \frac{S}{2} + 1 & , \text{ falls } S \text{ gerade} \\ \frac{S+1}{2} & , \text{ falls } S \text{ ungerade} \end{cases} \quad (2.15)$$

Das gewichtete Votieren bringt folgende Vorteile:

1. *Null-Votum*: Stattet man Rechner mit einer Dateikopie aus, ohne ihnen ein Stimmrecht für diese Dateikopie zu geben (sogenannte *weak representatives* bzw. temporäre Kopien), verändern sie das Quorum für Lese- oder Schreibzugriffe nicht. Solche Dateikopien sind demnach jederzeit und problemlos erzeugbar. Sie können an jedem Votum bzgl. dieser Dateikopie teilnehmen und wirken leistungserhöhend, falls auf ihre temporäre Dateikopie schnell zugegriffen werden kann (vgl. [109]). Der Overhead für die Abstimmung bleibt allerdings bestehen. Sind Rechner weit weniger zuverlässig als andere, so wird man ihnen ebenso ein Null-Votum bzw. eine sehr geringe Stimmgewichtung geben. Der Ausfall solcher Rechner reduziert dann die Datenverfügbarkeit nur in geringem Maße, da lediglich ein geringer „Stimmenverlust“ zu verzeichnen ist.
2. *Wahlmöglichkeiten für Lese- und Schreibquorum*: Lese- und Schreibquorum können auf die erwarteten Zugriffshäufigkeiten abgestimmt werden. Man wird z.B. das Lesequorum kleiner als das Schreibquorum wählen, wenn Datenblöcke viel häufiger gelesen als geschrieben werden.
3. *Ungerade Stimmgewichtungssumme*: Es ist von Vorteil, wenn die Summe aller Stimmgewichtungen eine ungerade Zahl ist. Ein gewichtetes Votieren kann diesen Vorteil jederzeit herbeiführen.

Folgendes Beispiel mag dies verdeutlichen: Eine Kopie jeder Datei sei auf den vier Rechnern r_1 bis r_4 abgespeichert. Gibt man jedem Rechner das gleiche Stimmrecht mit Stimmgewichtung 1 und benutzt man gleiches Quorum für Lese- und Schreibzugriffe, so muß jedes erfolgreiche Votum mindestens **drei** Stimmen, also mindestens drei dieser Rechner enthalten. Es entsteht also genau die vier-elementige Coterie C_1 aus Gleichung (2.6). Gibt man aber einem der Rechner ein Stimmrecht mit Stimmgewichtung 2, beispielsweise dem Rechner r_1 , erhält man die ungerade Stimmgewichtungssumme $S = 5$. Offensichtlich benötigt jedes erfolgreiche Votum auch weiterhin mindestens drei Stimmen, d.h. alle in C_1 vorkommenden Rechnermengen erzielen auch weiterhin ein erfolgreiches Votum. Darüber hinaus ermöglicht

aber auch die Stimmabgabe von Rechner r_1 und einem einzigen weiteren Rechner r_i , $i = 2, \dots, 4$, ein erfolgreiches Votum. Es ergibt sich also folgende Coterie:

$$C_2 = \left\{ \{r_1, r_2\}, \{r_1, r_3\}, \{r_1, r_4\}, \{r_2, r_3, r_4\} \right\} \quad (2.16)$$

Es wird deutlich, daß keinerlei Einbußen hingenommen werden müssen. Vielmehr steigt die Wahrscheinlichkeit für ein erfolgreiches Votum. Dies erhöht sowohl die Leistung als auch den Grad der Fehlertoleranz des verteilten Systems (vgl. [4]).

Einen Überblick über gewichtetes Votieren gibt der technische Bericht von Bloch, Daniels und Spector [20]. In einem späteren Artikel [21] beschreiben sie den effizienten Einsatz von gewichtetem Votieren bei replizierten Katalogen (*replicated directories*).

Kumar und Segev sowie Barbara und Garcia-Molina entwickeln Verfahren für die optimale Wahl von Stimmgewichtungen beim gewichteten Votieren. In [92] bzw. [61] stellen sie hierfür ein Optimierungsmodell vor.

2.3.1 write-all-read-any

Das einfachste Verfahren, replizierte Dateien konsistent zu halten, ist *write-all-read-any*. Schreibzugriffe modifizieren hierbei alle Dateikopien und sind nur dann erfolgreich, wenn alle physischen Kopien der Datei fortgeschrieben worden sind. Lesezugriffe können auf eine beliebige Datei erfolgen, da sämtliche Dateikopien im selben Zustand konvergieren.

write-all-read-any kann als Extremfall eines gewichteten Votierungsverfahrens aufgefaßt werden. Für *write-all-read-any* gilt nämlich:

- $sg(r) = 1, \forall r \in R$
- $QU_l = 1$
- $QU_s = n$

Die Verfechter von *write-all-read-any* weisen darauf hin, daß Lesezugriffe sehr schnell und auf **jede** Dateikopie stattfinden können. Sie argumentieren damit, daß Schreibzugriffe recht selten und Kommunikationsverbindungen höchst zuverlässig sind [63]. Unter dieser Annahme ist *write-all-read-any* sicherlich akzeptabel.

Verfügbarkeit

Bei *write-all-read-any* müssen wir zwischen Schreib- und Leseverfügbarkeit unterscheiden. Geschrieben werden darf, wenn alle Dateikopien beschreibbar sind; gelesen werden darf, solange mindestens von einer Dateikopie gelesen werden kann. Es ergibt sich folglich:

$$A_{\text{WARA}}^l(n) = 1 - (1 - p)^n = 1 - \left(\frac{\rho}{(1 + \rho)} \right)^n \quad (2.17)$$

$$A_{\text{WARA}}^s(n) = p^n = \frac{1}{(1 + \rho)^n} \quad (2.18)$$

Die Abbildung 2.9 zeigt spezielle Verfügbarkeitsverläufe von *write-all-read-any*.

Abb. 2.9: Verfügbarkeit bei *write-all-read-any*.

2.3.2 Zusammenfassung

Eine der wichtigsten Annahmen, die wir gemacht haben, um die Berechnungen der Verfügbarkeiten in den letzten Abschnitten zu ermöglichen, war, daß alle Rechner gleiche Ausfallwahrscheinlichkeiten haben, und die Kommunikationsverbindungen absolut zuverlässig sind, also keine Partitionierungen auftreten können. In LAN-Segmenten hat diese Annahme ihre Berechtigung. Werden aber Kommunikationsrechner oder gar WAN-Komponenten mit einbezogen, ist eine Aufweichung der engen Annahmen unerlässlich.

Die Einbeziehung von Verbindungsausfällen, bestimmten Topologien und Kommunikationsrechnern verhindert aber eine allgemeine Untersuchung der Verfügbarkeit der verschiedenen Verfahren. Ferner muß die Verfügbarkeit einer Datei, abhängig vom anfordernden Rechner, angegeben werden. Deshalb begnügt man sich meist mit einer Untersuchung des Verfahrens im nicht-partitionierten Fall, weil die Leistungsfähigkeit in diesem Zustand schon viel über die allgemeine Leistungsfähigkeit aussagt.

Am Beispiel des Netzes aus Abbildung 2.10 soll exemplarisch gezeigt werden, wie man die Verfügbarkeit bei Berücksichtigung von Verbindungsausfällen und verschiedenen Rechnerzuverlässigkeiten ermittelt.

Abb. 2.10: Segmentiertes Netz.

In unserem Beispiel handelt es sich um ein typisches „Backbone“-Netz (A) mit vier Segmenten (B-E). Um die vier Segmente zu erhalten, werden zwei „Repeater“ (a,b) eingesetzt. Zusätzlich sind die Segmente C und D noch durch den datei-besitzenden Rechner r_4 verbunden, der als Kommunikationsrechner fungiert.

Zur Ermittlung der Verfügbarkeit wird das Rechnernetz zuerst als Graph dargestellt

(siehe Abbildung 2.11). Die datei-besitzenden Rechner, Kommunikationsverbindungen und Kommunikationsrechner sind hierbei Knoten im Graph.

Abb. 2.11: Segmentiertes Netz als Graph.

Es seien folgende Zuverlässigkeiten der Netzkomponenten gegeben (vgl. Tabelle 2.1),

Subnetz/Repeater	Zuverlässigkeit
A	0.98
B	0.97
C	0.97
D	0.97
E	0.97
a	0.95
b	0.95

Tab. 2.1: Zuverlässigkeitswerte der Subnetze und Repeater.

Für jede mögliche Kombination von funktionsfähigen und ausgefallenen Netzkompo-

zenten wird nun die Zuverlässigkeit bestimmt. Diese erhält man durch Multiplikation der einzelnen Zuverlässigkeitswerte bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten. Für den Rechner, von dem aus wir die Verfügbarkeit der replizierten Datei ermitteln wollen, bestimmen wir, ob die Zugriffsbedingung des zu untersuchenden Replikationsverfahrens erfüllt ist. Dazu wird im Graphen zu den weiteren datei-besitzenden Rechnern gegangen. Trifft man auf einen ausgefallenen Rechner bzw. eine ausgefallene Verbindung, endet der Versuch. Tabelle 2.2 macht die Ergebnisse unseres Beispiels sehr schön sichtbar:

Rechner	Zuverlässigkeit	$A_{\text{WARA}}^l(7)$	$A_{\text{WARA}}^s(7)$	Kopie auf r_6 A_{NR}	Kopie auf r_4 A_{NR}
r_1	0.93	0.930	0.514	0.804	0.846
r_2	0.98	0.980	0.514	0.847	0.891
r_3	0.94	0.940	0.514	0.857	0.903
r_4	0.99	0.990	0.514	0.931	0.990
r_5	0.92	0.920	0.514	0.866	0.883
r_6	0.97	0.970	0.514	0.970	0.931
r_7	0.85	0.850	0.514	0.737	0.773

Rechner	Zuverlässigkeit	$A_{\text{MC}}(7)$	Gewichtung Variante 1		Gewichtung Variante 2	
			sg	$A_{\text{WV}}(7)$	sg	$A_{\text{WV}}(7)$
r_1	0.93	0.853	1	0.853	1	0.854
r_2	0.98	0.899	1	0.899	3	0.900
r_3	0.94	0.906	1	0.908	1	0.907
r_4	0.99	0.980	3	0.987	4	0.985
r_5	0.92	0.888	1	0.891	1	0.890
r_6	0.97	0.935	1	0.939	3	0.939
r_7	0.85	0.779	1	0.780	2	0.779

Tab. 2.2: Verfügbarkeitswerte.

Für den Fall der völligen Replikation (auf Rechnern r_1 bis r_7) mit Replikationsgrad $n = 7$ sind die ermittelten Verfügbarkeiten für *write-all-read-any*, Votieren mit Mehrheitsentscheidung und gewichtetes Votieren (Schreib- und Lesequorum gleich) ermittelt worden; zum Vergleich auch die Verfügbarkeit, wenn die Datei nicht-repliziert auf dem Rechner r_6 bzw. r_4 vorliegt.

Erwartungsgemäß ist die Verfügbarkeit für *write-all-read-any* beim Lesen gleich der Zuverlässigkeit des Rechners und beim Schreiben konstant 0.514, da alle Dateikopien beschrieben werden müssen.

Im nicht-replizierten Fall, bei dem die Datei auf Rechner r_6 gespeichert ist, ergibt sich für einen Zugreifer auf Rechner r_1 eine Verfügbarkeit von 0.804. Speichert man dagegen die Datei auf Rechner r_4 , so erhöht sich die Verfügbarkeit für den selben Zugreifer auf 0.846. Aufgrund der topologie-bedingten besseren Erreichbarkeit von r_4 ist

eine Erhöhung der Verfügbarkeit für alle Zugreifer, mit Ausnahme von r_6 , für den die lokale Speicherung optimal ist, zu verzeichnen.

Interessant ist die Gegenüberstellung von Votieren mit Mehrheitsentscheidung und den beiden Varianten des gewichteten Votierens. Wie vorher bereits diskutiert, ist es sinnvoll, weniger zuverlässigen bzw. schlechter erreichbaren Rechnern eine geringere Stimmgewichtung zu geben. Der Ausfall solcher Rechner reduziert dann die Datenverfügbarkeit nur in geringem Maße, da lediglich ein geringer „Stimmenverlust“ zu verzeichnen ist.

Sowohl die Zuordnung von 3 Stimmen an Rechner r_4 in Variante 1 als auch die Bevorzugung von drei weiteren Rechnern in Variante 2 führen zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit ohne den Replikationsgrad zu verändern. Es wird also immer sinnvoll sein, sofern die Topologie gegeben und die Zuverlässigkeitswerte der einzelnen Rechner bekannt sind, gewichtetes Votieren zu verwenden. Die wünschenswerte Eigenschaft, ungerade Stimmgewichtungssummen zu wählen, wird einem beim gewichteten Votieren sowieso geschenkt.

2.4 Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“

Pâris sowie Renesse und Tanenbaum verfeinern das gewichtete Votieren in [124,126,155]. Sie statten Rechner, die keine Dateikopie besitzen, mit einem Stimmrecht bzgl. einer Dateikopie aus.

2.4.1 Grundidee

Ein „Zeuge“ (*witness*) repräsentiert einen datei-besitzenden Rechner, ohne jedoch eine Dateikopie zu haben. Er verfügt lediglich über alle Informationen, die zur Votierung notwendig sind (Sperrzustand, Versionsnummer und Stimmgewichtung). Durch die Zeugen wird Speicherplatz eingespart, ohne auf Verfügbarkeitsvorteile zu verzichten. Selbstverständlich finden keine Zugriffe auf die „Datei“ eines Zeugen statt.

Beispiel für die Verwendung eines Zeugen: Betrachten wir folgende Situation (Abbildung 2.12): Die Rechner r_1 und r_2 haben den relevanten Datenblock mit der Nummer k . Rechner r_1 hat den Datenblock mit Versionsnummer 5 und Inhalt „XX“, Rechner r_2 hat den gleichen Datenblock mit Versionsnummer 6 und Inhalt „YY“. Auf Rechner r_3 befindet sich ein Zeuge mit Versionsnummer 6. Jeder dieser drei Rechner habe die Stimmgewichtung 1.

Aufgrund der vorliegenden Versionsnummern kann man „YY“ als aktuellen Datenblockinhalt identifizieren. Sind

- alle drei Rechner,
- der Zeuge und der Rechner r_2 ,
- oder die Rechner r_1 und r_2

Abb. 2.12: Beispiel zum Gebrauch eines „Zeugen“.

erreichbar, so kann ein Zugriff korrekt abgewickelt werden. Im Falle eines lesenden Zugriffs wird die Datenblockkopie von Rechner r_2 gelesen.

Dieses Beispiel macht aber auch die Schwäche des Votierens mit Zeugen deutlich: Sollten nur der Zeuge und der Rechner r_1 erreichbar sein, so kann der Zugreifer lediglich erkennen, daß die Versionsnummer 5 bereits veraltet ist. Obwohl eine **Mehrheit** an Stimmgewichtungen erreicht werden konnte, ist in diesem Falle ein erfolgreiches Lesen nicht möglich.

Im Gegensatz zu den „Zeugen“ treten „Geister“ (*ghosts*) bzw. „Zuschauer“ (*bystanders*) nur dann in Erscheinung, wenn einer der datei-besitzenden Rechner abstürzt. Sie übernehmen dann, wie ein „Zeuge“, die Votierungsaufgaben des abgestürzten Rechners. Geister oder Zuschauer wirken nur temporär an der Votierung mit. Zugriffe auf ihre „Datei“ finden natürlich nicht statt. Sie dienen der erhöhten Leistung im System, ohne daß durch zusätzliche Dateikopien Speicherplatz verbraucht wird. Ein Geist (gleiches gilt für Zuschauer) nimmt nicht an Leseabstimmungen teil, da er keine Leseanfragen beantworten kann. Zeugen dagegen dürfen auch an Abstimmungen über Leseoperationen teilnehmen; es muß jedoch eine volle Dateikopie mit der aktuellen Version am Votum beteiligt sein. Im Falle einer Partitionierung kann die zukünftige Verfügbarkeit erhöht werden, indem ein Zeuge zu einer vollen Dateikopie erweitert wird.

Allerdings benötigen alle drei Varianten aufwendige Überwachungsalgorithmen, die die Zeugen erkennen und die Geister bzw. Zuschauer dynamisch initialisieren und wieder beseitigen. Die Votierungsvarianten mit Geistern oder Zuschauern setzen außerdem voraus, daß jede Partition immer ein vollständiges LAN-Segment umfaßt. Partitionierungspunkte innerhalb eines LAN-Segments führen in den meisten Fällen zu inkorrekten Abläufen.

Verfügbarkeit

Nach außen hin sieht das Votieren mit Zeugen aus wie das Votieren mit Mehrheitsentscheidung. Der einzige Unterschied sind die Situationen, in der nur ein Zeuge die höchste Versionsnummer in der Quorumpartition hat. Dann weiß ein Zugreifer in dieser Partition zwar, daß alle Dateikopien veraltet sind, kann aber nicht auf eine aktuelle Dateikopie zugreifen. Denkbar wäre es in diesem Fall, das Schreiben zu erlauben. Die Schreibverfügbarkeit wäre dann genauso hoch wie beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung. Die Leseverfügbarkeit wäre allerdings geringer.

Folgendes Beispiel zeigt mögliche „Dreier“-Partitionen mit einer aktuellen Kopie in einem verteilten Dateisystem mit drei vollen Dateikopien, zwei Zeugen und den Versionsnummern (12, 12, 12, 15, 15). Ein nachgestelltes „w“ (*witness*) zeigt jeweils an, daß es sich um einen Zeugen handelt, der keine Kopie der Datenblöcke enthält.

1. (12, 12, 15)
2. (12, 12, 15w) ←
3. (12, 12w, 15)
4. (12, 12w, 15w) ←
5. (12w, 12, 15)
6. (12w, 12, 15w) ←
7. (12w, 12w, 15)

Für die gegebene Situation sind dies alle möglichen Quorumpartitionen mit drei Rechnern. Bei den Situationen 2, 4 und 6 ist allerdings kein lesender Dateizugriff möglich, da jeweils ein Zeuge die aktuelle Versionsnummer hat.

In realen Systemen mit geringer Fehlerwahrscheinlichkeit und leicht modifiziertem Schreibverhalten (Schreiben auf alle erreichbaren Kopien, nicht nur die am Quorum beteiligten), treten solche Situationen sehr selten auf. Deshalb kann man als Verfügbarkeit beinahe die vom Votieren mit Mehrheitsentscheidung annehmen.

Eine Ermittlung der Verfügbarkeit $A_{\text{WIT}}(n - m, m)$ für die Situation des Votierens mit m Zeugen und $n - m$ vollen Dateikopien gestaltet sich äußerst kompliziert. Es stellt sich erstens das Problem, geeignete Zustände für das Zustandsübergangsdiagramm zu wählen, da man zwischen Zeugen und echten datei-besitzenden Rechnern unterscheiden muß. Zweitens müssen die Situationen mit verschiedenen Versionsnummern bei Zeugen und erreichbaren vollen Dateikopien speziell betrachtet werden. Aus diesem Grunde und wegen der Komplexität der Zustandsübergangsdiagramme beschränken wir uns in der nachfolgenden Diskussion auf den Fall eines Minimalsystems mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen.

Jajodia schlägt in [82] eine bestimmte Bezeichnung der Zustände vor, die hier benutzt werden soll. Die Zustandsbezeichnungen in Abbildung 2.13 haben die Form „ Z_{axb} “, wobei a und b Ziffern sind, und x ein Buchstabe. Die genaue Bedeutung ist:

- a Anzahl der erreichbaren Kopien (0,1 oder 2)
 x Status der beiden vollen Dateikopien:
 S = selbe Versionsnummern
 D = verschiedene Versionsnummern
 X = verschiedene Versionsnummern und nur veraltete Dateikopie erreichbar
- b aktueller Status des Zeugen:
 0 = ausgefallen
 1 = funktionsfähig

Abb. 2.13: Zustandsübergangsdigramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen.

Der Zustand Z_{2S1} bezeichnet diejenige Situation, in der beide vollen Dateikopien und der Zeuge funktionsfähig sind. Ein Fehler des Zeugen überführt das System in Zustand Z_{2S0} . Der Ausfall einer der beiden vollen Dateikopien, bevor der Zeuge wieder aktualisiert wird, führt zu Zustand Z_{1S0} . Die logische Datei ist nicht mehr verfügbar. Der Ausfall der zweiten vollen Dateikopie liefert Zustand Z_{0S0} .

Das Aktualisieren des Zeugen im Zustand Z_{1S0} führt zu Z_{1S1} ; das Aktualisieren der ausgefallen vollen Dateikopie führt zu Zustand Z_{2S0} .

Fällt im Ausgangszustand Z_{2S1} eine der beiden vollen Dateikopien aus, so geht das System in Zustand Z_{1S1} über. Wird die Datei nun fortgeschrieben, erreicht man Zustand Z_{1D1} mit Schreibrate ν . Eine Reparatur in diesem Zustand liefert wieder den Ausgangszustand, wogegen ein weiterer Fehler zum Zustand Z_{1D0} bzw. Z_{0D1} führt. Beide Folgezustände repräsentieren einen nicht-verfügbaren Zustand.

Die Wiedererreichbarkeit einer ausgefallenen vollen Dateikopie im Zustand Z_{0D1} überführt das System in Zustand Z_{1D1} , sofern die Dateikopie aktuell ist; man erreicht Zustand Z_{1X1} , sofern die Dateikopie veraltet ist.

Die Übergänge zwischen den Zuständen können, wie wir eben erläutert haben, mit Vielfachen der Fehler- und Reparaturrate bezeichnet werden. Einzig für den Zustandsübergang von Z_{1S1} nach Z_{1D1} funktioniert das nicht.

Dieser Zustandsübergang findet statt, wenn die volle Dateikopie neu beschrieben wird. Der Zustandsübergang hat folgerichtig die Wahrscheinlichkeit ν für einen schreibenden Zugriff.

Aus dem gegebenen Zustandsübergangsdiagramm läßt sich die Gleichung (2.19) ermitteln. Dabei bezeichne $A_{\text{WIT}_\psi}(n, m)$ die Verfügbarkeit beim Votieren mit Zeugen, falls n volle Dateikopien und m Zeugen verwendet werden und gilt: $\psi = \frac{\nu}{\mu}$. Weiterhin bezeichne $p_{a,xb}$ die Wahrscheinlichkeit, im Zustand $Z_{a,xb}$ zu sein.

Die Verfügbarkeit $A_{\text{WIT}_\psi}(2, 1)$ ergibt sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten, in einem der verfügbaren Zustände zu sein, d.h.

$$\begin{aligned} A_{\text{WIT}_\psi}(2, 1) &= p_{2S1} + p_{2S0} + p_{1S1} + p_{1D1} = \\ &= \frac{7\rho^3 + 18\rho^2 + 15\rho + 3}{3(\rho + 1)^5} \\ &\quad + \frac{4\rho^5 + 18\rho^4 + 30\rho^3 + 18\rho^2}{3(2\rho^2 + \psi(3\rho + 6) + 6\rho + 6)(\rho + 1)^5} \end{aligned} \quad (2.19)$$

Mit $\psi \rightarrow \infty$ erhält man folgenden Grenzwert:

$$A_{\text{WIT}_{-\infty}}(2, 1) = \frac{7\rho^3 + 18\rho^2 + 15\rho + 3}{3(\rho + 1)^5} \quad (2.20)$$

In Abbildung 2.14 variieren wir ψ , also das Verhältnis von Schreibe- zu Reparaturrate. Dieses Vorgehen macht den Einfluß der Wahrscheinlichkeit ν für einen schreibenden Zugriff beim Zustandsübergang von Z_{1S1} nach Z_{1D1} deutlich.

Es ist offensichtlich, daß mit ansteigendem ψ die Verfügbarkeit sinkt. Das Erhöhen der Schreibrate bei einer festen Reparaturrate erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von Zustand Z_{1S1} nach Z_{1D1} mit der Folge, eher in einen nicht-verfügbaren Zustand zu gelangen.

Abb. 2.14: Einfluß von Schreibe- zu Reparaturrate auf die Verfügbarkeit beim Votieren mit Zeugen.

2.4.2 Votieren mit Zeugen im Arbeitsspeicher

Da die notwendige Information, die in Zeugen mitgeführt wird, sehr klein ist, können Zeugen sehr einfach im Arbeitsspeicher gehalten werden, was besonders für plattenlose Rechner interessant ist. Rechnerabstürze zerstören dann allerdings die Zustandinformation des Zeugen. Nach dem Wiederanlauf des Rechners und dem Initialisieren des Zeugen befindet sich der Zeuge im Zustand der sogenannten *temporären Amnesie*. Erst ein nachfolgender Schreibzugriff aktualisiert den Zeugen wieder. Im Gegensatz zum konventionellen Votieren mit Zeugen ergibt sich ein leicht modifiziertes Zustandsübergangsdiagramm.

Abbildung 2.15 zeigt das Zustandsübergangsdiagramm für eine Datei mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen, der im Arbeitsspeicher untergebracht ist.

Es gibt zwei neue Zustände Z_{1A} und Z_{0A} . Sie repräsentieren diejenigen Situationen, in denen der Zeuge nach einem Rechnerabsturz zwar wieder initialisiert worden ist, sich aber noch im Zustand der temporären Amnesie befindet. Dieser Zustand hält an, bis

ein Lesequorum erreicht werden kann; also bis beide vollen Dateikopien wieder erreicht werden können. Ferner können zwei Zustandsmengen zusammengefaßt werden, da sie gleiche Fehler- und Reparaturtransitionen besitzen: Die Zustände Z_{1S0} , Z_{1D0} und Z_{1X0} werden zusammengefaßt in $Z_{1\{SDX\}0}$; Z_{0S0} und Z_{0D0} werden zusammengefaßt in $Z_{0\{SD\}0}$.

Abb. 2.15: Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen im Arbeitsspeicher.

Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit bei diesem Votierungsverfahren ist gegeben durch die Summe der Wahrscheinlichkeiten, in einem der vier folgenden Zustände zu sein:

$$\begin{aligned}
 A_{\text{VWIT}_\psi}(2, 1) &= p_{2S1} + p_{2S0} + p_{1S1} + p_{1D1} \\
 &= \frac{4\rho^3 + 12\rho^2 + 11\rho + 2}{4\rho^5 + 16\rho^4 + 27\rho^3 + 24\rho^2 + 11\rho + 2} \\
 &\quad + \frac{2\rho^2}{(2\rho^2 + \psi(\rho + 2) + 3\rho + 2)(2\rho^4 + 7\rho^3 + 9\rho^2 + 5\rho + 1)} \quad (2.21)
 \end{aligned}$$

und mit $\psi \rightarrow \infty$ erhält man folgenden Grenzwert:

$$A_{\text{VWIT}_\infty}(2, 1) = \frac{4\rho^3 + 12\rho^2 + 11\rho + 2}{4\rho^5 + 16\rho^4 + 27\rho^3 + 24\rho^2 + 11\rho + 2} \quad (2.22)$$

In Abbildung 2.16 variieren wir ψ und zeigen unter dieser Voraussetzung folgende Verfügbarkeiten im Vergleich: Verfügbarkeit einer logischen Datei mit

1. drei vollen Dateikopien.
2. zwei vollen Dateikopien und einem konventionellen Zeugen.
3. zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen im Arbeitsspeicher.

Abb. 2.16: Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und beim Votieren mit konventionellen Zeugen sowie Zeugen im Arbeitsspeicher.

2.4.3 Votieren mit Zeugen und führender Minderheit

Die bisherigen Votierungsverfahren mit Zeugen waren zu restriktiv, was die Votumserfüllung betraf. Da jedes erfolgreiche Votum zumindest eine volle Dateikopie benötigt (siehe Nachteil beim konventionellen Votieren mit Zeugen), gefährden wir die Konsistenz der Datei nicht, falls wir die Menge aller aktuellen vollen Dateikopien so behandeln, als besäße sie die Gesamtstimmen für die Erlangung eines Lese- oder Schreibquorums. Eine solche Menge bezeichnen wir fortan als *führende Minderheit*. Diese Erweiterung des

konventionellen Votierens mit Zeugen ist besonders dann zu empfehlen, wenn die Zeugen im Arbeitsspeicher gehalten werden: Jede Stimmgewichtungszuordnung, bei der die Summe der Stimmgewichtungen der vollen Dateikopien nicht größer ist als das Lesequorum, würde sonst die Wiedereingliederung nach dem Absturz aller Zeugen im Arbeitsspeicher nicht erlauben. Die in [127] vorgestellte Implementierung der führenden Minderheit unterstellt, daß jede volle Dateikopie neben der Versionsnummer VN eine zusätzliche Variable RC , die sogenannte *update full replica cardinality*, verwaltet.⁴ RC enthält immer die Anzahl derjenigen Rechner mit einer vollen Dateikopie, die beim letzten Schreibzugriff erfolgreich teilgenommen haben.

Die Bildung eines erfolgreichen Votums hängt entscheidend vom maximalen Wert der bei der Abstimmung übermittelten Werte der *update full replica cardinality* ab. Zur Bestimmung, ob ein Rechner r in der Quorumpartition ist, also ob ein Dateizugriff erlaubt ist, wird folgendes Verfahren benutzt (o.E.d.A. haben sowohl volle Dateikopien als auch Zeugen eine Stimmgewichtung von 1):

1. Der Rechner r holt sich die Versionsnummern VN_{r_i} aller Rechner r_i in der Partition P , die entweder eine volle Dateikopie oder einen Zeugen besitzen.
2. Der Rechner r holt sich die *update full replica cardinalities* RC_{r_j} aller Rechner r_j in der Partition P , die eine volle Dateikopie besitzen.
3. Der Rechner r berechnet den Wert $M = \max_{r_i \in P} VN_{r_i}$ und die Mengen $I_1 = \{r_j \in P : VN_{r_j} = M \wedge r_j \text{ besitzt eine volle Dateikopie}\}$ und $I_2 = \{r_k \in P : VN_{r_k} = M \wedge r_k \text{ besitzt einen Zeugen}\}$. M ist also die höchste Versionsnummer in P , und $I = I_1 \cup I_2$ die Menge der vollen Dateikopien und Zeugen in P , deren Versionsnummer gleich M ist.
4. Der Rechner r berechnet ferner den Wert $N = \max_{r_j \in I_1} RC_{r_j}$. N ist also die höchste *update full replica cardinality* in I_1 .
5. Das Votum für einen erfolgreichen Zugriff auf die Datei wird beim Votieren mit Zeugen und führender Minderheit erreicht, falls gilt:
 - Das notwendige Quorum wird erreicht und zumindest eine aktuelle volle Dateikopie ist am Votum beteiligt, d.h. die Mächtigkeit von I ist größer als das notwendige Quorum und I_1 ist nicht leer.
 - Das notwendige Quorum wird nicht erreicht, aber **alle** aktuellen vollen Dateikopien stimmen einem Zugriff zu, d.h. die Mächtigkeit von I_1 ist gleich N . Der Zugriff wird einer führenden Minderheit gewährt.

Andernfalls gehört r nicht zur Quorumpartition; das Votum ist nicht erfolgreich.

⁴Der Begriff *update full replica cardinality* wird von uns in Anlehnung an den Begriff *update sites cardinality* gebildet, der in Abschnitt 2.6.2 näher erläutert wird.

Verfügbarkeit

Indem man der führenden Minderheit den Zugriff gewährt, erhöht sich die Verfügbarkeit dadurch, daß selbst eine einzige aktuelle volle Dateikopie ausreichend sein kann, das Votum zu erfüllen.⁵

Wir betrachten nachfolgend

1. zwei volle Dateikopien und einen konventionellen Zeugen sowie
2. zwei volle Dateikopien und einen Zeugen im Arbeitsspeicher.

Im Falle von zwei vollen Dateikopien und einem konventionellen Zeugen sowie führender Minderheit erlaubt dieses Vorgehen einen Zugriff im Zustand Z_{1D0} sowie in den übrigen Zuständen, die die Votumsbedingung bereits erfüllen (siehe Abbildung 2.17).

Abb. 2.17: Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen sowie führender Minderheit.

Für die Verfügbarkeit ergibt sich:

$$A_{\text{WITLM}_\psi}(2, 1) = A_{\text{WIT}_\psi}(2, 1) + p_{1D0}$$

⁵Die Verfügbarkeitsanalysen werden der Originalarbeit [127] entnommen, wobei wir allerdings die Richtigstellung einiger Vertauschungen bzw. Druckfehler vornehmen.

und mit $\psi \rightarrow \infty$ erhält man folgenden Grenzwert:

$$A_{\text{VWITLM}_{-\infty}}(2, 1) = \frac{2\rho^2 + 4\rho + 1}{(\rho + 1)^4} \quad (2.26)$$

In Abbildung 2.19 variieren wir ψ und zeigen unter dieser Voraussetzung folgende Verfügbarkeit im Vergleich: Verfügbarkeit einer logischen Datei mit

1. drei vollen Dateikopien.
2. zwei vollen Dateikopien und einem konventionellen Zeugen und führender Minderheit.
3. zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen im Arbeitsspeicher und führender Minderheit.

Abb. 2.19: Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und beim Votieren mit konventionellen Zeugen sowie Zeugen im Arbeitsspeicher und führender Minderheit.

2.4.4 Zusammenfassung

Im Gegensatz zu $A_{\text{WIT}_\psi}(2, 1)$ und $A_{\text{VWIT}_\psi}(2, 1)$, die beide fallende Funktionen in ρ und ψ sind, sind $A_{\text{WITLM}_\psi}(2, 1)$ und $A_{\text{VWITLM}_\psi}(2, 1)$ fallende Funktionen in ρ , aber steigende Funktionen in ψ . In diesen Fällen hat eine logische Datei, die sehr oft geschrieben wird, eine etwas höhere Verfügbarkeit als eine, die für sehr lange Zeit unverändert bleibt. Diese Beobachtung rechtfertigt die periodische Generierung von *dummy*-Schreibzugriffen auf die Datei, falls schon sehr lange kein Zugriff mehr stattgefunden hat.

Das interessanteste Ergebnis (siehe Abbildung 2.19) beim Votieren mit Zeugen ist folgendes: Die Verfügbarkeit beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen und führender Minderheit $A_{\text{WITLM}_\psi}(2, 1)$ ist für jedes $\psi > 0$ paradoxerweise etwas höher als die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und drei vollen Dateikopien $A_{\text{MC}}(3)$. Der Grund dafür ist folgender: Eine führende Minderheit ist eine dynamische Menge von datei-besitzenden Rechnern, deren Kardinalität sich im Laufe der Zeit verändern kann. Im Extremfall reicht eine volle Dateikopie aus, ein erfolgreiches Votum zu bilden. Dieses dynamische Element beim Votieren mit Zeugen ermöglicht eine ausgezeichnete Fehlertoleranz und übertrifft das Votieren mit Mehrheitsentscheidung, bei dem ja immer mindestens zwei volle Dateikopien am Votum beteiligt sein müssen.

2.5 Available-Copy-Verfahren

2.5.1 Grundidee

Als ein zunächst optimistisches Verfahren beschreibt das *Available-Copy*-Verfahren bei einem Schreibzugriff nicht alle Dateikopien, sondern nur die aktuell erreichbaren [16,17]. Dies schafft Probleme bei abgestürzten oder zeitweise nicht erreichbaren Rechnern sowie generell bei einer Partitionierung im Rechnernetz.

Abgestürzte Rechner erkennen nach einem Neustart, daß sie eine veraltete Version besitzen und aktualisieren sie selbständig. Bis zu diesem Zeitpunkt weisen sie Zugriffe ab. Einzelheiten zu den Protokollen beim Neustart finden sich in [1,37,66].

Bei einem Schreibzugriff werden nur die Rechner der erreichbaren Partition fortgeschrieben (dies ist ja genau die Philosophie der *Available-Copy*-Verfahren). Nach einer späteren Wiedervereinigung der Partitionen findet kein Neustart der zeitweise nicht erreichbar gewesenen Rechner statt, da sie ja nicht ausgefallen waren, sondern lediglich in der Fremdpartition lagen. Diese Rechner erkennen somit auch nicht, daß sie evtl. eine veraltete Version besitzen, mit der Konsequenz, daß Lesezugriffe bei ihnen zur Inkonsistenz führen können.

In unserer Notation gilt:

- $sg(r) = 1, \forall r \in R$
- $QU_l = 1$
- $1 \leq QU_s \leq n$

Da QU_s typischerweise kleiner als n ist, arbeitet das *Available-Copy*-Verfahren nur dann korrekt, wenn keine Partitionierungen im Netz auftreten können. Das Haupteinsatzgebiet dieser vereinfachten Variante sind somit einzelne LANs, in denen keine Partitionierungen auftreten können.

Verfügbarkeit

Beim *Available-Copy*-Verfahren ist eine logische Datei verfügbar, solange mindestens eine physische Dateikopie erreichbar ist. Damit ergibt sich folgende Formel für die Verfügbarkeit:

$$A_{AC}(n) = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} = \sum_{j=1}^n \binom{n}{j} \frac{\rho^{n-j}}{(1+\rho)^n} \quad (2.27)$$

Das gilt aber nur näherungsweise. Wenn nämlich einmal der Fall eingetreten ist, daß alle datei-besitzenden Rechner ausgefallen waren, kann es sein, daß trotz mehrerer nun erreichbarer datei-besitzender Rechner kein Zugriff möglich ist.

In den folgenden beiden Abschnitten wollen wir zwei mögliche Behandlungsvarianten dieses Spezialfalles betrachten, nämlich das *Simple* oder *Naive Available-Copy* und das *Available-Copy* mit *was-available set*.

2.5.2 Naive Available-Copy (NAC)

Beim *Naive Available-Copy* wird im Falle eines Totalausfalls gewartet, bis alle Dateikopien wieder erreichbar sind. Dann wird die aktuelle Dateiversion ermittelt und alle alten Versionen überschrieben.

Die Verfügbarkeit läßt sich aus dem Zustandsübergangsdiagramm der Zustände des Systems bestimmen (siehe Abbildung 2.20). Man summiert einfach die Einzelwahrscheinlichkeiten aller zugriffsfähigen Zustände des Dateisystems.

Abb. 2.20: Zustandsübergangsdiagramm bei *Naive Available-Copy*.

Das Zustandsübergangsdiagramm hat $2n$ Zustände. Die Zustände Z_1 bis Z_n repräsentieren die Situationen, daß 1 bis n Kopien der Datei erreichbar sind. Die Zustände Z'_0 bis Z'_{n-1} repräsentieren die Situationen, daß alle Dateikopien ausgefallen waren, und bisher

0 bis $n - 1$ Dateikopien wieder erreichbar sind. Für die Zustandsübergangswahrscheinlichkeiten können die Fehler- bzw. Reparaturrate entsprechend gesetzt werden.

Aus dem Zustandsübergangsdiagramm erhalten wir für die Wahrscheinlichkeiten p_j und p'_j (Dateisystem im Zustand Z_j bzw. Z'_j) folgende drei Gleichungen. Dabei ist $k = 2, \dots, n$.

$$k \lambda p_k = (n - k + 1) \mu p_{k-1} + \lambda p_1 \quad (2.28)$$

$$k \mu p'_{n-k} = (n - k + 1) \lambda p'_{n-k+1} + \mu p'_{n-1} \quad (2.29)$$

$$\lambda p_1 = \mu p'_{n-1} \quad (2.30)$$

Aus Gleichung (2.28) erhalten wir

$$p_k = \sum_{j=1}^k \frac{(n-j)!(j-1)!}{(n-k)!k!} \rho^{j-k} p_1 \quad (2.31)$$

und aus Gleichung (2.29)

$$p'_{n-k} = \sum_{j=1}^k \frac{(n-j)!(j-1)!}{(n-k)!k!} \rho^{k-j} p'_{n-1} \quad (2.32)$$

Da die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Zustände 1 ergeben muß, ist

$$p_1 = \frac{1}{B(n; \rho) + \rho B(n; \frac{1}{\rho})} \quad (2.33)$$

wobei

$$B(n; \rho) = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^k \frac{(n-j)!(j-1)!}{(n-k)!k!} \rho^{j-k} \quad (2.34)$$

Die Datei ist in den Zuständen Z_1 bis Z_n verfügbar. Wenn p_j die Wahrscheinlichkeit darstellt, daß das System im Zustand Z_j ist, ergibt sich für die Verfügbarkeit (siehe [37]):

$$A_{\text{NAC}}(n) = \sum_{k=1}^n p_k = \frac{B(n; \rho)}{B(n; \rho) + \rho B(n; \frac{1}{\rho})} \quad (2.35)$$

Für $n = 2, 3$ und 4 gilt demnach (siehe Abbildung 2.21):

$$A_{\text{NAC}}(2) = \frac{1 + 3\rho}{(1 + \rho)^3} \quad (2.36)$$

$$A_{\text{NAC}}(3) = \frac{2 + 7\rho + 11\rho^2}{(1 + \rho)^3(2 + \rho + 2\rho^2)} \quad (2.37)$$

$$A_{\text{NAC}}(4) = \frac{3 + 13\rho + 23\rho^2 + 25\rho^3}{(1 + \rho)^5(3 - 2\rho + 3\rho^2)} \quad (2.38)$$

Abb. 2.21: Verfügbarkeit bei *Naive Available-Copy*.

2.5.3 Available-Copy mit was-available set (WAC)

Neben der einfachen Version des *Available-Copy* wollen wir noch eine oft genutzte Variante betrachten. Dabei wird versucht, immer herauszufinden, welcher Rechner als letzter ausgefallen ist. Dazu wird auf jedem datei-besitzenden Rechner eine neue Datenstruktur eingeführt. Diese speichert, welche Rechner den letzten Schreibzugriff mitbekommen haben. In [37] wird diese Datenstruktur als *was-available set* bezeichnet. Bei einem Totalausfall können die reparierten Rechner sehr leicht feststellen, ob der Rechner mit der aktuellen Version erreichbar ist. Es muß nicht immer gewartet werden, bis alle Rechner erreichbar sind.

Eine untere Schranke für die Verfügbarkeit dieses Verfahrens kann bei genauer Auswertung des zugehörigen Zustandsübergangsdiagramms gewonnen werden. Mit den Vereinbarungen aus Abschnitt 2.5.2 läßt sich das Zustandsübergangsdiagramm aus Abbildung 2.22 konstruieren. Dabei sind von den Zuständen Z'_0 bis Z'_{n-2} jetzt zusätzlich Übergänge zu den entsprechenden Z_j -Zuständen möglich; nämlich genau dann, wenn alle Dateikopien erreichbar sind, die im *was-available set* erwähnt werden.

Abb. 2.22: Zustandsübergangsdiagramm bei *Available-Copy* mit *was-available set*.

Wir können folglich ableiten, daß

$$\mu(p'_{n-1} + p'_{n-2} + \cdots + p'_1 + p'_0) = \lambda p_1 \quad (2.39)$$

und

$$p_1 + p'_1 = \frac{n\rho^{n-1}}{(1+\rho)^n} \quad (2.40)$$

Daraus ergibt sich eine obere Grenze für die Wahrscheinlichkeit, in einem der Zustände zu sein, in dem die Datei nicht verfügbar ist:

$$p'_{n-1} + p'_{n-2} + \cdots + p'_1 + p'_0 < \frac{n\rho^n}{(1+\rho)^n} \quad (2.41)$$

Für die Verfügbarkeit gilt also:

$$A_{\text{WAC}}(n) = 1 - (p'_{n-1} + p'_{n-2} + \cdots + p'_1 + p'_0) < 1 - \frac{n\rho^n}{(1+\rho)^n} \quad (2.42)$$

Eine Auflösung der Formeln des Zustandsübergangsdiagramms für beliebige n ist schwierig und liefert unübersichtliche Ergebnisse [100]. Wir geben im folgenden deshalb nur die aufgelösten Formeln für $n = 2, 3$ und 4 an (siehe Abbildung 2.23):

$$A_{\text{WAC}}(2) = \frac{1 + 3\rho + \rho^2}{(1 + \rho)^3} \quad (2.43)$$

$$A_{\text{WAC}}(3) = \frac{2 + 9\rho + 17\rho^2 + 11\rho^3 + 2\rho^4}{(1 + \rho)^3(2 + 3\rho + 2\rho^2)} \quad (2.44)$$

$$A_{\text{WAC}}(4) = \frac{6 + 37\rho + 99\rho^2 + 152\rho^3 + 124\rho^4 + 47\rho^5 + 6\rho^6}{(1 + \rho)^4(6 + 13\rho + 11\rho^2 + 6\rho^3)} \quad (2.45)$$

Abb. 2.23: Verfügbarkeit bei *Available-Copy* mit *was-available set*.

2.5.4 Zusammenfassung

Mit den bisherigen Ergebnissen können wir folgenden Satz beweisen:

Satz 2.1 Die Verfügbarkeit $A_{WAC}(n)$ eines replizierten Datenblocks mit n Kopien ($n > 1$) unter Verwendung des Available-Copy-Verfahrens mit *was-available set* ist größer als die Verfügbarkeit $A_{MCPS}(2n)$ bei $2n$ Kopien unter Verwendung des Votierens mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid, solange der Quotient aus Fehler und Reparaturrate ρ kleiner oder gleich eins bleibt, d.h.:

$$A_{WAC}(n) > A_{MCPS}(2n), \text{ solange } \rho \leq 1. \quad (2.46)$$

Beweis: Da gemäß Gleichung (2.10) $A_{MC}(2n-1) = A_{MCPS}(2n)$ gilt, reicht es zu zeigen, daß $A_{WAC}(n) > A_{MC}(2n-1)$, für alle $\rho \leq 1$.

1. Durch direkten Vergleich der Ergebnisse aus den Gleichungen (2.7), (2.43) und (2.44) wissen wir, daß $A_{WAC}(2) > A_{MC}(3)$ und $A_{WAC}(3) > A_{MC}(5)$.

2. Für $n \geq 4$ können wir die untere Grenze für $A_{\text{WAC}}(n)$ aus Ungleichung (2.42) mit der oberen Grenze für $A_{\text{MC}}(2n - 1)$ in Beziehung setzen:

$$A_{\text{MC}}(2n - 1) < 1 - \frac{\binom{2n-1}{n} \rho^n}{(1 + \rho)^{2n-1}} \quad (2.47)$$

Eine ausreichende Bedingung für $A_{\text{WAC}}(n) > A_{\text{MC}}(2n - 1)$ wäre dann

$$\frac{\binom{2n-1}{n}}{n} > (1 + \rho)^{n-1} \quad (2.48)$$

Diese Ungleichung gilt für $n \geq 4$ und jedes $\rho \leq 1$. \square

Insgesamt können wir also folgende Ungleichungen aufstellen:

1. Solange $\rho \leq 1$ gilt: $A_{\text{WAC}}(n) > A_{\text{MCPS}}(2n) = A_{\text{MC}}(2n - 1)$.
 2. Für $n > 1$ und alle ρ gilt: $A_{\text{WAC}}(n) > A_{\text{NAC}}(n)$.
 3. Ferner gilt für $n > 2$: $A_{\text{NAC}}(n) > A_{\text{MC}}(2n - 1)$, falls $\rho < 1$, aber $A_{\text{NAC}}(n) < A_{\text{MC}}(2n - 1)$, falls $\rho > 1$.
- Für $n = 2$: $A_{\text{NAC}}(2) = A_{\text{MC}}(3)$

Diese Ungleichungen werden durch die Abbildung 2.24 anschaulich dargestellt. Wir variieren dabei ρ von 0 bis 2, um den gewünschten Effekt bei $\rho = 1$ zu erzielen. Der höchste Wert repräsentiert nun Umgebungen, in denen die Rechner im Mittel alle 30 Minuten ausfallen und im Mittel eine Stunde zur Reparatur benötigen.

Wie an der Abbildung ersichtlich, ist ab $\rho = 1$ das nicht-replizierte Vorgehen den meisten Replikationsverfahren überlegen. Einzig das *Available-Copy*-Verfahren mit *was-available set* erreicht noch eine Verfügbarkeit, die über dem nicht-repliziertem Fall liegt. Da $\rho = 1$ aber dem Fall $p = 0.5$ entspricht, ist dies kein Hinderungsgrund für Replikation. Im Normalfall sollte die Zuverlässigkeit eines Rechners ja wohl höher als 50% sein.

Abb. 2.24: Vergleich der Verfügbarkeiten bei *Naive Available Copy*, *Available-Copy* mit *was-available set* und Votieren mit Mehrheitsentscheidung.

2.6 Dynamisches Votieren

2.6.1 Grundidee

In [45] modifizieren Davčev und Burkhard das statische Zuordnen von Stimmgewichtungen zu Rechnern durch dynamisches Votieren. Die einzelnen datei-besitzenden Rechner erhalten ihre Stimmgewichtung dynamisch (*dynamic voting*). Dadurch kann sich auch das Quorum dynamisch ändern.

Der Vorteil wird offensichtlich, sobald man die Weiterarbeit **während** der Partitionierungsphase betrachtet: In der *Quorumpartition*, d.h. in der Partition, die über mindestens das Quorum an Stimmen verfügt, kann weiterhin erfolgreich zugegriffen werden. Die Bildung eines Votums ist allerdings erschwert, da ja ein großer Teil der Stimmen außerhalb der Partition liegt und nicht mehr zugänglich ist. Unterstellt man, daß die Dauer der Partitionierung lang sein kann, ist dieser Umstand nicht tragbar. Was man erreichen möchte, ist erhöhte Fehlertoleranz **innerhalb** der Quorumpartition [13,14]. Deshalb werden innerhalb der Quorumpartition die Stimmgewichtungen dynamisch neu zugeordnet. Die Zuordnung verfolgt hierbei zwei Ziele:

1. Einerseits soll sie ermöglichen, daß ein erfolgreiches Votum leichter gebildet werden kann.
2. Andererseits soll sie die Konsistenz nicht gefährden, da permanent mit dem Ende der Partitionierungsphase gerechnet werden muß (vgl. [74,76,81,128]).

Wir verdeutlichen das dynamische Votieren wieder an unserem Beispiel. Wir geben Rechner r_1 ein Stimmrecht mit Stimmgewichtung 2 und den übrigen drei Rechnern ein Stimmrecht mit Stimmgewichtung 1. Außerdem benutzen wir wieder gleiches Quorum für Lese- und Schreibzugriffe. Zu einem beliebigen Zeitpunkt sei das Netz partitioniert: Rechner r_1 befinde sich in Partition 1; die Rechner r_2 , r_3 und r_4 bilden zusammen Partition 2 (siehe Abbildung 2.25).

Partition 2 ist die Quorumpartition, da sich in ihr Rechner mit einer Stimmgewichtungssumme von 3 befinden. Nur in dieser Partition kann auch weiterhin erfolgreich zugegriffen werden. Es gibt nur die einelementige Coterie

$$C_3 = \left\{ \{r_2, r_3, r_4\} \right\}. \quad (2.49)$$

Entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines erfolgreichen Votums, da fortan alle drei verbleibenden Rechner zur Stimmgabe benötigt werden. Sollte sich eine weitere Partitionierung **innerhalb** der Partition 2 einstellen, so wäre jeder Zugriff verhindert. Aus diesem Grunde werden die Stimmgewichtungen für die Rechner r_2 , r_3 und r_4 dynamisch verändert: Nach dem nächsten erfolgreichen Schreibzugriff⁶

⁶Diese Voraussetzung ist notwendig, die Konsistenz zu gewährleisten: Aufgrund der vergebenen Stimmen repräsentieren aktuelle Dateikopien bei r_1 und r_2 einen konsistenten Zustand (3 Stimmgewichte). Das Lesen von r_3 und r_4 nach der dynamischen Stimmgewichtungserhöhung muß sicherstellen, daß mindestens einer der beiden Rechner eine aktuelle Dateikopie besitzt, was ein weiterer erfolgreicher Schreibzugriff herbeiführen kann.

Abb. 2.25: Partitioniertes Rechnernetz.

erhalten alle drei Rechner als neue Stimmgewichtung 5 (r_1 besitzt unverändert Stimmgewichtung 2). Die Stimmgewichtungssumme im gesamten System ist nunmehr $S = 17$. Offensichtlich ist es fortan ausreichend, wenn zwei Rechner aus Partition 2 ihre Stimme (insgesamt 10 Stimmgewichtungen) abgeben; es entsteht die drei-elementige Coterie

$$C_4 = \left\{ \{r_2, r_3\}, \{r_2, r_4\}, \{r_3, r_4\} \right\}. \quad (2.50)$$

Eine weitere Partitionierung innerhalb Partition 2 hinterläßt wieder eine mehrheitsfähige Quorumpartition. Das dynamische Votieren hat somit eine erhöhte Fehlertoleranz innerhalb der Quorumpartition ermöglicht. Für die dynamische Änderung der Stimmgewichtungszuordnung (im Beispiel $sg(r_2) = sg(r_3) = sg(r_4) = 5$) gibt es zwei Strategien:

1. *Gruppen-Consensus*: Diejenigen Rechner, die sich in der Quorumpartition befinden, entscheiden **gemeinsam** über ihre neue Stimmgewichtungszuordnung. Hierfür bestimmen sie einen Rechner aus der Quorumpartition zum *Koordinator*. Der Koordinator errechnet geeignete Stimmgewichtungen für sich und die anderen Rechner und übermittelt diese Werte, unter Absicherung durch ein (Mehr-Phasen-) Commit-Protokoll, an die Rechner der Quorumpartition.
2. *Autonomes Vorgehen*: Rechner, die glauben, sich in der Quorumpartition zu befinden, geben sich **selbständig** eine geeignete neue Stimmgewichtung. Bevor sie allerdings mit der neuen Stimmgewichtung abstimmen dürfen, muß eine Mehrheit von stimmberechtigten Rechnern diese Änderung akzeptieren und registrieren. Auch hierfür wird ein (Mehr-Phasen-) Commit-Protokoll verwendet.

Beide Strategien liefern dynamisch neue Stimmgewichtungszuordnungen in der Quorumpartition.

Die neuen Stimmgewichtungszuordnungen dürfen einerseits keinen inkonsistenten Zugriff ermöglichen und sollen andererseits die Fehlertoleranz in der Quorumpartition erhöhen. Nach einer Wiedereingliederung von Partitionen in die Quorumpartition müssen eventuell durchgeführte Änderungen der Stimmgewichtungszuordnungen rückgängig gemacht werden bzw. müssen die neu eingegliederten Rechner eine neue Stimmgewichtungszuordnung erhalten. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten, deren Korrektheit in [14] gezeigt wird:

- Variante $[1 * 2sg(r)]$:
Fällt aus einer Quorumpartition ein Rechner r mit $sg(r)$ Stimmen aus, so erhöht einer der verbleibenden Rechner, falls diese dann immer noch eine Quorumpartition bilden, seine Stimmenzahl um $2sg(r)$. Welcher Rechner jeweils seine Stimmenanzahl erhöht, wird durch eine fest vorgegebene Reihenfolge der Rechner bestimmt. Diese Stimmenerhöhung wird wieder rückgängig gemacht, sobald der ausgefallene Rechner wieder erreichbar ist.
- Varianten $[N * 2sg(r)]$, $[N * sg(r)]$ und $[N * \lceil \frac{2sg(r)}{N} \rceil]$:
Diese 3 Verfahren sind genauso wie $[1 * 2sg(r)]$ dynamische Votierungsverfahren. Der Unterschied besteht jedoch darin, daß hier nach einem Wegfall von $sg(r)$ Stimmen alle verbleibenden Rechner einer Quorumpartition ihre Stimmenzahl erhöhen, und zwar je nach Verfahren jeweils um $2sg(r)$, $sg(r)$ bzw. $\lceil \frac{2sg(r)}{N} \rceil$. Wenn dann der ausgefallene Rechner wieder erreichbar wird, werden auch diese Stimmenerhöhungen wieder rückgängig gemacht.

Der Autor hat sich längere Zeit mit einer rein quantitativen Analyse der Votierungsverfahren beschäftigt (vgl. [29]) und einschlägige Diplomarbeiten betreut (siehe beispielsweise [122]). Um nun die verschiedenen Votierungsverfahren hinsichtlich der erreichbaren Verfügbarkeit vergleichen und bewerten zu können, wurde ein ereignisgesteuertes Simulationsprogramm entwickelt. Der Simulator wurde in C und mit X-Windows implementiert, um eine Visualisierung der Votierungsverfahren zu ermöglichen. Es wurden verschiedene Topologien von verteilten Systemen mit unterschiedlichem Vernetzungsgrad (vgl. Abbildung 2.26) und unterschiedlicher Ausfallcharakteristik simuliert.

Das erstellte Simulationsprogramm sollte im wesentlichen zwei Anforderungen erfüllen:

1. Einerseits soll der Ablauf der verschiedenen, vorgestellten Votierungsverfahren visualisiert werden, um sie besser demonstrieren und erläutern zu können.
2. Andererseits soll es möglich sein, die Verfahren hinsichtlich der Verfügbarkeit zu vergleichen, die sich für ein Datenobjekt bei gegebener Topologie erreichen läßt.

Ereignisse im Simulator sind u.a. die Ausfälle und Reparaturen von Objekten (Rechner, Kommunikationsverbindungen) des verteilten Systems. Ein Objekt funktioniert hierbei für eine bestimmte Zeitdauer, fällt dann aus und wird nach einer gewissen Zeit wieder repariert. Dieser Vorgang wird im Lauf der Simulation für jedes Objekt ständig

Abb. 2.26: Topologien, die bei der durchgeführten Bewertung der Votierungsverfahren mittels simulativer Methoden berücksichtigt wurden.

wiederholt. Die Zeiten zwischen zwei Ausfällen bzw. bis zur Reparatur eines Objekts sind jeweils exponentiell verteilt, wobei die Erwartungswerte objektspezifisch festgelegt werden können. Die Ausfälle und Reparaturen verschiedener Objekte sind also voneinander unabhängig.

Im Rahmen der Modellbildung wurden auch die Zugriffsoperationen, die in einem verteilten System möglich sind, soweit vereinfacht, daß sie effizient zu implementieren sind, aber dennoch ihre wesentlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Für einen Lesezugriff gilt:

1. Ein Rechner r , der lesend auf ein Datenobjekt zugreifen möchte, teilt allen anderen Rechnern diesen Wunsch mit und fordert sie damit zur Abstimmung auf.
2. Jeder Rechner, der eine solche Abstimmungsaufforderung erhält und dessen Kopie des Datenobjektes nicht schon mit einer Schreibsperre versehen ist, setzt eine Lesesperre für r auf das Datenobjekt und teilt dann dem Rechner r sein Einverständnis zusammen mit seiner aktuellen Versionsnummer und Stimmzahl mit.
3. Erhält der Rechner r innerhalb einer bestimmten Zeit kein Lesequorum, d.h. erhält

er nicht genug zustimmende Antworten, so muß der Zugriffsversuch abgebrochen werden. r informiert alle Rechner hiervon, damit diese die Sperren, die sie schon für r gesetzt haben, wieder lösen können. Erhält r jedoch ein Lesequorum, so wählt er einen der Rechner mit maximaler Versionsnummer aus. Im allgemeinen wird man den am schnellsten erreichbaren Rechner auswählen. Im günstigsten Fall besitzt r sogar selbst eine aktuelle Kopie. Danach liest er von diesem Rechner den Wert des Datenobjektes.

4. Beim *Commit* der Transaktion auf dem Rechner r werden wiederum alle anderen Rechner davon informiert, damit sie ihre für r gesetzten Sperren gegebenenfalls wieder lösen können.

Im Modell nun wird ein Lesezugriff des Rechners r folgendermaßen durchgeführt:

1. Es wird geprüft, ob von r aus eine Menge von Rechnern erreichbar ist, die keine Schreibsperren gesetzt haben und deren Stimmenzahl für ein Lesequorum ausreichend ist. Kann kein solches Quorum erreicht werden, so gilt der Zugriffsversuch als gescheitert. Ist hingegen ein solches Quorum erreichbar, so werden Lesesperren auf diesen Rechnern gesetzt und es wird mittels einer Exponentialfunktion ein Folgeereignis „Read Commit“ generiert und in die Ereignisliste eingetragen.
2. Tritt schließlich das Ereignis „Read Commit“ ein, so wird erneut überprüft, ob von r aus immer noch ein Lesequorum erreichbar ist. In diesem Quorum dürfen jedoch nur solche Rechner enthalten sein, die im ersten Schritt tatsächlich auch für r eine Sperre gesetzt haben. Ist ein solches Quorum nicht erreichbar, so gilt der Zugriffsversuch wieder als gescheitert. Kann dieses Quorum aber erreicht werden, dann hat der Zugriff funktioniert und es wird die maximale Versionsnummer aller Kopien des Datenobjektes im Quorum bestimmt.
3. Alle Sperren, die im ersten Schritt für r gesetzt worden sind, werden wieder freigegeben.

Für einen Schreibzugriff gilt:

1. Ein Rechner r , der ein Datenobjekt schreiben möchte, muß zuerst einmal die maximale Versionsnummer des Datenobjektes bestimmen. Hierfür muß er ein Lesequorum von Rechnern erreichen. r sendet also wie gehabt eine Abstimmungsaufforderung an alle Rechner und wartet auf Antworten.
2. Die anderen Rechner, die diese Aufforderung erhalten, reagieren wie oben beschrieben darauf. Falls noch möglich, wird das Datenobjekt gesperrt und r wird hiervon informiert.
3. Erhält r nach einer bestimmten Zeit kein Lesequorum, so muß er den Zugriffsversuch abbrechen. Alle anderen Rechner werden wieder hiervon informiert, damit

sie nötigenfalls die für r gesetzten Sperren wieder lösen können. Kann r allerdings ein Lesequorum erreichen, dann bestimmt er hieraus die maximale Versionsnummer des Datenobjektes und versucht sodann ein Schreibquorum zu erreichen. Hierzu fordert er alle Rechner dazu auf, eine Schreibsperre auf das Datenobjekt einzurichten.

4. Ein Rechner, der so eine Aufforderung erhält, kann ihr natürlich nur dann nachkommen, wenn sich auf seiner Kopie des Datenobjektes keine andere Sperre als die Lesesperre von r befindet. In diesem Fall setzt er die Sperre und unterrichtet r davon.
5. Ist nach einiger Zeit immer noch kein Schreibquorum für r erreicht, so bricht r den Zugriff wieder ab und benachrichtigt alle Rechner hiervon. Kann r aber auf seine Aufforderung hin ein Schreibquorum an Stimmen erreichen, dann ist das Datenobjekt für alle anderen gesperrt und r kann deshalb den neuen Wert des Datenobjektes mit der inkrementierten Versionsnummer schreiben.
6. Beim *Commit* der Transaktion auf dem Rechner r schließlich werden wieder alle von r gesetzten Sperren freigegeben.

Ein Schreibzugriff des Rechners r wird im Modell nun so realisiert:

1. Wir überprüfen wieder, ob von r aus eine Menge von Rechnern erreicht werden kann, die keine Schreibsperren gesetzt haben und deren Gesamtstimmenzahl für ein Lesequorum ausreicht. Kann dieses Quorum nicht erreicht werden, so hat der Zugriff nicht funktioniert. Wird aber ein Lesequorum erreicht, so werden Lesesperren auf den Rechnern des Quorums gesetzt, und es wird exponentialverteilt ein Folgeereignis „Prewrite“ generiert und in die Ereignisliste eingetragen.
2. Beim Eintreten des Ereignisses „Prewrite“ wird nun versucht, die schon bestehenden Lesesperren in Schreibsperren umzuwandeln. Um dies zu erreichen, wird bestimmt, ob von r aus ein Schreibquorum erreichbar ist. Ist dies nicht der Fall, ist der Zugriffsversuch gescheitert und die im ersten Schritt gesetzten Lesesperren werden gelöst. Kann jedoch ein Schreibquorum erreicht werden, dann werden die für r eingerichteten Lesesperren in Schreibsperren umgewandelt und es wird (wieder exponentialverteilt) ein neues Folgeereignis „Write Commit“ generiert und eingetragen.
3. Für ein „Write Commit“-Ereignis wird nun erneut geprüft, ob aus den im letzten Schritt zum Schreiben gesperrten Rechnern immer noch ein Schreibquorum erreichbar ist. Ist dieses Quorum nun nicht mehr erreichbar, so gilt der Schreibzugriff als gescheitert. Kann das Schreibquorum allerdings immer noch erreicht werden, so hat das Schreiben funktioniert, die maximale Versionsnummer wird inkrementiert und in alle Rechner des letzten Schreibquorums geschrieben.
4. Nun werden alle für r gesetzten Schreib- und die evtl. noch existierenden Lesesperren freigegeben.

Die von uns in der Simulation bestimmten Verfügbarkeiten von Datenobjekten lassen sich durchaus auch auf die Realität übertragen. In [36] wird untersucht, welchen Einfluß verschiedene Verteilungsfunktionen für die Ausfall- und Reparaturzeiten auf die Verfügbarkeit eines Datenobjekts haben. Neben verschiedenen theoretischen Verteilungen werden auch die Ausfälle simuliert, wie sie in einem realen System über einen Zeitraum von acht Monaten aufgetreten sind, und selbst die dabei erhaltenen Ergebnisse liegen sehr nahe bei denen, die man unter Verwendung von exponentiellen Verteilungen erhält. Dies rechtfertigt also den Einsatz einer exponentiellen Verteilung zur Generierung der Ausfalls- und Reparaturzeitpunkte.

Die korrekte Funktionsweise der Votierungsverfahren kann leicht mit Hilfe der Visualisierung überprüft werden und für die untersuchten Szenarien lagen die analytisch ableitbaren Werte für die Verfügbarkeiten innerhalb der in der Simulation bestimmten 95%-Vertrauensintervalle bzw. dicht in der Nähe, was die Güte der simulativ ermittelten Verfügbarkeitswerte unterstreicht.⁷

Die Verfügbarkeit wird in der Simulation wie folgt bestimmt: Zuerst wird für alle Objekte die Summe aus dem Erwartungswert der Zeit zwischen zwei Ausfällen und dem Erwartungswert der Reparaturzeit gebildet. Diese Summe ist dann der Erwartungswert für die Dauer eines Ausfall-Reparatur-Zyklus. Sei t_Z das Maximum aller dieser Werte. Dann dauert im Durchschnitt kein Ausfall-Reparatur-Zyklus eines Objekts länger als t_Z . Nun teilen wir die Modellzeit auf in einzelne Intervalle der Länge $5 * t_Z$ und bestimmen für diese Intervalle jeweils die Zeit t_r , in der gemäß der Stimmenverteilung ein Lesezugriff irgendeines Rechners möglich gewesen wäre, und die Zeit t_w , in der analog ein Schreibzugriff möglich gewesen wäre. Die Quotienten t_r/t_Z bzw. t_w/t_Z sind dann unsere Stichprobenwerte zur Bestimmung der Verfügbarkeit zum Lesen bzw. Schreiben. Dieses Vorgehen entspricht der sogenannten Gruppenbildung (vgl. [142]) und sorgt dafür, daß die einzelnen Stichprobenwerte als unabhängig angenommen werden können. Auch erhält man durch diese Gruppenbildung kleinere Werte für die Varianz der Stichprobe und somit auch bessere Fehlerabschätzungen. Die gleiche Eigenschaft führt auch dazu, daß wir in der Simulation schon nach relativ kurzer Zeit einen stabilen Zustand erreichen

⁷So wurde z.B. die Mehrheitsentscheidung für vollvernetzte Systeme mit $n = 4$ und $n = 5$ Rechnern simuliert, wobei Leitungen nicht ausfallen konnten und die Rechner mit einer Wahrscheinlichkeit von $p = 80\%$ bzw. $p = 95\%$ funktionierten. Im Vergleich zu den analytisch bestimmten Werten A für die Verfügbarkeit des Datenobjekts ergab die Simulation die Werte A_{sim} mit dem 95%-Vertrauensintervall $I_{95\%}$. Eine Gegenüberstellung von analytisch berechneten und simulativ ermittelten Verfügbarkeitswerten ist in der nachfolgenden Tabelle abgedruckt.

n	p	A (%)	A_{sim} (%)	$I_{95\%}$ (%)
4	0.80	81.920	82.05	± 0.28
5	0.80	94.208	94.28	± 0.17
4	0.95	98.598	98.62	± 0.07
5	0.95	99.884	99.87	± 0.02

und deshalb schon frühzeitig beginnen können, die Stichprobenwerte wie beschrieben zu bestimmen. In unserem konkreten Modell beginnen wir daher schon nach einer Zeitdauer von $10 * t_Z$ mit dem Erfassen der Stichprobenwerte.

In den durchgeführten Simulationsläufen erreichen die dynamischen Verfahren $[1 * 2sg(r)]$ und $[N * 2sg(r)]$ die höchsten Werte für die Verfügbarkeit. Bemerkenswert ist hierbei, daß die zusätzlichen Kosten bei den dynamischen Verfahren ja nur in Ausnahmesituationen, also bei Ausfällen und Reparaturen, entstehen, wenn einfachere Verfahren evtl. schon gar keinen Zugriff mehr gestatten. Im Normalbetrieb hingegen sind die dynamischen Verfahren auch nicht aufwendiger als die einfacheren Votierungsverfahren.

Beim Verfahren $[1 * 2sg(r)]$ kann es zu einer Anhäufung der Stimmen in einem einzigen Rechner kommen. Entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung eines erfolgreichen Votums, falls dieser Rechner abstürzt oder zeitweise nicht erreichbar ist. In diesem Fall schneidet das Verfahren $[N * 2sg(r)]$ relativ zu $[1 * 2sg(r)]$ besser ab, da die zur Verfügung stehenden Stimmen gleichmäßig auf die Rechner verteilt worden sind.

Ein weiteres Problem ist die Zugriffsbearbeitung während der Neubestimmung der Stimmgewichtungszuordnungen. Mit welcher Stimmgewichtung sollen die am Gruppen-Consensus beteiligten Rechner abstimmen? Fatale Folgen entstehen auch, wenn mehrere Rechner die Koordinatorrolle beim Gruppen-Consensus übernehmen wollen. Für das dynamische Votieren benötigt man daher spezielle Protokolle, damit zu keinem Zeitpunkt ein inkonsistenter Zustand entsteht. Eine detaillierte Beschreibung solcher Protokolle bietet [14].

Das dynamische Votieren hat auch Schwächen, wie folgendes Szenario deutlich macht: Nehmen wir ein verteiltes Dateisystem, bei dem ein Replikationsgrad $n = 100$ vorliegt (jeder datei-besitzende Rechner habe anfänglich eine Stimmgewichtung von 1). Eine erste Partitionierung liefere eine Quorumpartition mit 51 und eine Partition mit 49 datei-besitzenden Rechnern. Nur in der Quorumpartition kann auch weiterhin zugegriffen werden. Durch dynamische Neuordnung der Stimmgewichtungen kann die Quorumpartition eine weitere Partitionierung tolerieren (etwa durch eine Stimmgewichtsänderung auf 100). Eine weitere Partitionierung in 26 sowie 25 datei-besitzende Rechner hinterläßt wiederum eine Quorumpartition. Denkt man dieses Szenario zuende, so können immer kleinere Quorumpartitionen (mit 14, 8, 5, 3, 2 und schließlich mit einem datei-besitzenden Rechner) entstehen. Das dynamische Votieren erlaubt Zugriffe nur in der jeweils vorliegenden Quorumpartition, mit der Folge, daß u.U. eine überwältigende „Mehrheit“ (beispielsweise 99 datei-besitzende Rechner mit veralteten Daten) keine Zugriffe durchführen kann, da eine „Minderheit“ (im Extremfall 1 Rechner) die Mehrheit an Stimmgewichtungen und somit die einzige aktuelle Dateikopie besitzt.

Es handelt sich bei diesem Phänomen um ein generelles Problem, das auch auftritt, wenn sich Partitionen ohne Mehrheit vereinigen. In Abschnitt 2.6.4 wollen wir aufzeigen, unter welchen Umständen sich wiedervereinigende Restpartitionen eine Mehrheit an Stimmgewichtungen zuordnen können, ohne die Konsistenz zu gefährden.

2.6.2 Dynamisches Votieren mit *update sites cardinality*

Zur Untersuchung verwenden wir zunächst eine Variante aus [81]. Bei dieser Variante werden nicht wirklich die Stimmen der einzelnen Rechner erhöht, sondern ein Verfahren angegeben, mit dem jeder Rechner bestimmen kann, ob er in der Quorumpartition ist. Dazu wird bei jeder Dateikopie neben der Versionsnummer VN eine Variable SC , die sogenannte *update sites cardinality*, verwaltet. SC enthält immer die Anzahl derjenigen Rechner, die beim letzten Schreibzugriff erfolgreich teilgenommen haben.⁸

Die Bildung eines erfolgreichen Votums hängt entscheidend vom maximalen Wert der bei der Abstimmung übermittelten Werte der *update sites cardinality* ab. Zur Bestimmung, ob ein Rechner r in der Quorumpartition ist, also ob ein Dateizugriff erlaubt ist, wird folgendes Verfahren benutzt (o.E.d.A. haben alle Dateikopien eine Stimmgewichtung von 1):

1. Der Rechner r holt sich die Versionsnummern VN_{r_i} und *update sites cardinalities* SC_{r_i} aller Rechner r_i in der Partition P .
2. Der Rechner r berechnet den Wert $M = \max_{r_i \in P} VN_{r_i}$ und die Menge $I = \{r_j \in P : VN_{r_j} = M\}$. M ist also die höchste Versionsnummer in P , und I die Menge der Dateikopien in P , deren Versionsnummer gleich M ist.
3. Der Rechner r berechnet ferner den Wert $N = \max_{r_k \in I} SC_{r_k}$. N ist also die höchste *update sites cardinality* in I .
4. Ist nun die Mächtigkeit von I größer als $\frac{N}{2}$, dann gehört r zur Quorumpartition; das Votum ist erfolgreich. Andernfalls gehört r nicht zur Quorumpartition; das Votum ist nicht erfolgreich.

Zur Verdeutlichung des Verfahrens geben wir ein Beispiel mit Partitionierungen an, auch wenn wir dies bei der Verfügbarkeitsrechnung nicht betrachten. Es gibt fünf Rechner r_1, r_2, r_3, r_4 , und r_5 , die jeweils eine Dateikopie besitzen. Anfangs sind diese Rechner in einer Partition vereint. Die Datei werde in dieser Konstellation neun Mal beschrieben.

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5
VN :	9	9	9	9	9
SC :	5	5	5	5	5

Anschließend versuche Rechner r_1 , auf die Datei schreibend zuzugreifen. Er stellt dabei fest, daß er nur noch mit r_2 und r_3 kommunizieren kann. Da r_1 trotzdem noch zur Quorumpartition gehört, kann der Schreibzugriff durchgeführt werden. Es ergibt sich folgender Zustand:

⁸Im Gegensatz zu der in Abschnitt 2.4.3 eingeführten Variablen *update full replica cardinality (RC)* wird SC bei allen datei-besitzenden Rechnern gespeichert. Es gibt keine Zeugen.

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5
$VN:$	10	10	10	9	9
$SC:$	3	3	3	5	5

Nun versucht r_1 einen weiteren Schreibzugriff und stellt fest, daß er nur noch mit r_3 kommunizieren kann. Da r_1 und r_3 eine Mehrheit der *aktuellen* Dateikopien haben, bilden sie wieder eine Quorumpartition, und der Schreibzugriff kann durchgeführt werden.

	r_1	r_3	r_2	r_4	r_5
$VN:$	11	11	10	9	9
$SC:$	2	2	3	5	5

Wenn nun die Rechner r_4 und r_5 wieder Verbindung mit der Partition $\{r_1, r_3\}$ erhalten, ergibt sich folgende Situation:

	r_1	r_3	r_4	r_5	r_2
$VN:$	12	12	12	12	10
$SC:$	4	4	4	4	3

Nach diesem Beispiel stellen wir das Zustandsübergangsdiagramm auf (siehe Abbildung 2.27). Dabei ist jeder Zustand mit (X, Y, Z) gekennzeichnet. Es gilt:

Y ist die *update sites cardinality* jeder aktuellen Kopie der Datei, X ist die Anzahl der Y Rechner mit $SC=Y$, die erreichbar sind, und Z ist die Anzahl der restlichen erreichbaren Rechner.

Abb. 2.27: Zustandsübergangsdiagramm beim dynamischen Votieren mit *update sites cardinality*.

Oben rechts ist also mit $(n, n, 0)$ der Startzustand mit n Rechnern mit der aktuellen Dateiversion gegeben. Zur Vereinfachung bezeichnen wir die Zustände der oberen

Reihe von links nach rechts mit A_0, A_1, \dots, A_{n-2} , ebenso die der mittleren Reihe mit B_0, B_1, \dots, B_{n-2} und die der unteren Reihe mit C_0, C_1, \dots, C_{n-2} . Außerdem bezeichnen wir im weiteren die Wahrscheinlichkeit, mit der das System in einem der Zustände ist, auch mit A_i, B_i und C_i .

Verfügbarkeit

Die gesuchte Verfügbarkeit des dynamischen Votierens mit *update sites cardinality* ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten, in einem zugriffsberechtigten Zustand zu sein; in unserem Fall also

$$A_{\text{DVU}}(n) = \sum_{i=0}^{n-2} \frac{i+2}{n} A_i \quad (2.51)$$

Der Term $\frac{i+2}{n}$ spiegelt die Tatsache wider, daß der zugreifende Rechner einer der $i+2$ ausgezeichneten Rechner sein muß, die sich im Zustand A_i befinden.

Die Einzelwahrscheinlichkeiten ermittelt man wie schon beim *Available-Copy*-Verfahren aus einem linearen Gleichungssystem, das vom Zustandsübergangsdiagramm geliefert wird. Zuerst zu den Zuständen ganz links:

$$[2\lambda + (n-2)\mu] A_0 = 3\lambda A_1 + \mu B_0 \quad (2.52)$$

$$[\lambda + (n-1)\mu] B_0 = \lambda B_1 + 2\mu C_0 + 2\lambda A_0 \quad (2.53)$$

$$n\mu C_0 = \lambda C_1 + \lambda B_0 \quad (2.54)$$

Für die verbleibenden Zustände der oberen Reihe ($k = 1, 2, \dots, n-2$) gilt:

$$[(k+2)\lambda + (n-k-2)\mu] A_k = (k+3)\lambda A_{k+1} + (n-k-1)\mu A_{k-1} + \mu B_k \quad (2.55)$$

Bei denen der mittleren Reihe ($k = 1, 2, \dots, n-2$) gilt:

$$[(k+1)\lambda + (n-k-1)\mu] B_k = (k+1)\lambda B_{k+1} + (n-k-1)\mu B_{k-1} + 2\mu C_k \quad (2.56)$$

Für die untere Reihe ($k = 1, 2, \dots, n-2$) gilt:

$$[k\lambda + (n-k)\mu] C_k = (k+1)\lambda C_{k+1} + (n-k-1)\mu C_{k-1} + \lambda B_k \quad (2.57)$$

Definiert man $A_{n-1} = B_{n-1} = C_{n-1} = 0$ und nimmt noch die Eigenschaft, daß die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten gleich eins ist, hinzu, erhält man ein lösbares lineares Gleichungssystem.

In [82] wird außerdem gezeigt, daß die Verfügbarkeit des hier vorgestellten dynamischen Votierens bei bestimmtem ρ größer als die Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid ist. Im einzelnen gilt nämlich:

$$A_{\text{DVU}}(4) > A_{\text{MCPS}}(4), \text{ falls } \rho < 1. \quad (2.58)$$

$$A_{\text{DVU}}(5) > A_{\text{MCPS}}(5), \text{ falls } \rho \leq 0.76. \quad (2.59)$$

$$A_{\text{DVU}}(n) > A_{\text{MCPS}}(n), \text{ für alle } n \geq 6 \text{ und } \rho < 1. \quad (2.60)$$

2.6.3 Dynamisches Votieren mit linear angeordneten Kopien

Sind nur noch zwei Rechner mit aktuellen Dateikopien übrig, und bilden diese wieder zwei Partitionen, dann kann bei dem in Abschnitt 2.6.2 vorgestellten Verfahren keine der Partitionen zur Quorumpartition werden. Dies kann geändert werden, wenn man den Dateikopien eine lineare Ordnung gibt, also eine größer-kleiner-Relation auf den Dateikopien definiert.

Eine Partition P heißt nun Quorumpartition, wenn sie eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt:

1. Die Partition P enthält mehr als die Hälfte der aktuellen Dateikopien der replizierten Datei.
2. Die Partition P enthält genau die Hälfte der aktuellen Kopien der replizierten Datei und außerdem einen Rechner r , so daß gilt:
 - (a) Die physische Dateikopie auf r ist aktuell.
 - (b) $r > r'$ (gemäß linearer Ordnung), wobei r' irgendein anderer Rechner mit einer aktuellen Dateikopie ist.

Die Aktualität der physischen Dateikopien auf r bzw. r' wird, wie es bei den Votierungsverfahren üblich ist, durch den Vergleich der Versionsnummern der Dateikopien von r bzw. r' mit der bei der Votierung ermittelten maximalen Versionsnummer für diese Datei bestimmt.

Um die Abfrage b) zu realisieren, wird bei jeder Dateikopie neben einer Versionsnummer VN und der *update sites cardinality* (SC) noch zusätzlich eine Variable DS (*distinguished site*) gespeichert. DS benennt den größten Rechner (in der definierten linearen Ordnung), der beim letzten Schreibzugriff teilgenommen hat.

Damit ergibt sich folgende Methode zur Bestimmung, ob der Rechner r in der Quorumpartition ist:

1. Der Rechner r holt sich die Versionsnummern VN , die *update sites cardinalities* SC und die *distinguished sites* DS aller Rechner in der Partition P .
2. Der Rechner r berechnet den Wert $M = \max_{r_i \in P} VN_{r_i}$ und die Menge $I = \{r_j \in P : VN_{r_j} = M\}$. M ist also die höchste Versionsnummer in P , und I die Menge der Dateikopien in P , deren Versionsnummer gleich M ist.
3. Der Rechner r berechnet ferner den Wert $N = \max_{r_k \in I} SC_{r_k}$. N ist also die höchste *update sites cardinality* in I .
4. Ist nun die Mächtigkeit von I größer als $\frac{N}{2}$, oder ist die Mächtigkeit von I gleich $\frac{N}{2}$ und $DS_{r_i} \in I$, wobei $\forall r_j \in I : DS_{r_i} = DS_{r_j}$, dann gehört r zur Quorumpartition; das Votum ist erfolgreich.

Andernfalls gehört r nicht zur Quorumpartition; das Votum ist nicht erfolgreich.

Zur Verdeutlichung des Verfahrens geben wir wieder ein Beispiel an. Es gibt abermals fünf Rechner r_1, r_2, r_3, r_4 , und r_5 , die jeweils eine Dateikopie besitzen. Es gelte folgende lineare Ordnung: $r_1 > r_2 > r_3 > r_4 > r_5$. Anfangs sind diese Rechner in einer Partition vereint. Die Datei werde in dieser Konstellation neun Mal beschrieben. Das Symbol ‘*’ bedeutet, daß wir den aktuellen Wert der Variable DS nicht beachten müssen.

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5
VN :	9	9	9	9	9
SC :	5	5	5	5	5
DS :	*	*	*	*	*

Anschließend versuche Rechner r_1 , auf die Datei schreibend zuzugreifen. Er stellt dabei fest, daß er nur noch mit r_2 und r_3 kommunizieren kann. Da r_1 trotzdem noch zur Quorumpartition gehört, kann der Schreibzugriff durchgeführt werden. Es ergibt sich folgender Zustand:

	r_1	r_2	r_3	r_4	r_5
VN :	10	10	10	9	9
SC :	3	3	3	5	5
DS :	*	*	*	*	*

Nun versucht r_1 einen weiteren Schreibzugriff und stellt fest, daß er nur noch mit r_3 kommunizieren kann. Da r_1 und r_3 eine Mehrheit der *aktuellen* Dateikopien haben, bilden sie wieder eine Quorumpartition, und der Schreibzugriff kann durchgeführt werden. Da nun eine gerade Anzahl von Rechnern in der Quorumpartition liegt, ändert sich der Wert von DS zu r_1 .

	r_1	r_3	r_2	r_4	r_5
VN :	11	11	10	9	9
SC :	2	2	3	5	5
DS :	r_1	r_1	*	*	*

Falls nun die Rechner r_1 und r_3 vier weitere Schreibzugriffe durchführen und danach voneinander getrennt werden, ergibt sich folgendes Szenario:

	r_1	r_3	r_2	r_4	r_5
VN :	15	15	10	9	9
SC :	2	2	3	5	5
DS :	r_1	r_1	*	*	*

Die wesentliche Neuerung zu diesem Zeitpunkt besteht darin, daß r_1 eine 1-Rechner-Quorumpartition darstellt. Nehmen wir an, r_1 verändert seine Dateikopie ein weiteres Mal und vereinigt sich anschließend mit den Rechnern r_4 und r_5 , so werden die Dateiko-

pien von r_4 und r_5 aktualisiert. Das Aktualisieren von r_4 und r_5 nach der Vereinigung mit Rechner r_1 wird folgendermaßen erledigt: Betrachten wir hierfür die notwendigen Aktionen beispielsweise von r_4 : Zunächst prüft Rechner r_4 , ob er in der Quorumpartition liegt. Hierfür bestimmt er M und die Menge I .

- Falls sich r_4 nun in der Quorumpartition befindet (dies erkennt der Rechner an der Mächtigkeit der Menge I) und seine lokale Dateikopie die Versionsnummer M hat, besitzt er eine aktuelle Dateikopie und muß keine weiteren Schritte unternehmen.
- Falls sich r_4 zwar in der Quorumpartition befindet, aber seine lokale Dateikopie veraltet ist, d.h. die Versionsnummer seiner Dateikopie ist kleiner M , muß er die Dateikopie mit Hilfe der anderen Rechner aus I aktualisieren. Im einzelnen werden folgende Maßnahmen ergriffen: Die Versionsnummer sowie die *update sites cardinalities* von r_4 und allen Rechnern aus I ergeben sich zu: $VN_{r_i} = M + 1$, $SC_{r_i} = |I| + 1$, $\forall r_i \in I \cup \{r_4\}$. Falls $|I| + 1$ gerade ist, ist eine Aktualisierung der *distinguished sites* ebenfalls erforderlich. $DS_{r_i} = r'$, $\forall r_i \in I \cup \{r_4\}$, wobei r' der größte Rechner (gemäß der gewählten linearen Ordnung) aus $I \cup \{r_4\}$ ist.
- Befindet sich r_4 nicht in der Quorumpartition, kann er seine lokale Dateikopie zum jetzigen Zeitpunkt nicht aktualisieren.

Tritt nach gelungenem Aktualisieren der Dateikopien von Rechner r_4 und r_5 ein Ausfall von r_1 auf, bilden die beiden Rechner r_4 und r_5 die neue Quorumpartition und können ungehindert auf die Datei zugreifen. Vereinigt sich nun der Rechner r_3 mit der Quorumpartition, so kann auch er Zugriffe auf die Datei durchführen, obwohl er nie mehr mit Rechner r_1 vereinigt wurde. Dies ist der Hauptunterschied zur vorhergehende dynamischen Votierungsvariante, bei der, nach der Trennung von r_1 und r_3 , kein erfolgreiches Votum erreicht werden kann, bis sich beide Rechner wieder in einer Partition vereinigen.

Die Verfügbarkeit des eben vorgestellten Verfahrens kann wieder durch Lösen eines linearen Gleichungssystems des entsprechenden Zustandsübergangdiagramms (siehe Abbildung 2.28) bestimmt werden [82].

Wie beim dynamischen Votierungsverfahren aus Abschnitt 2.6.2 bezeichnen wir die Zustände wieder mit (X, Y, Z) . Y ist abermals die *update sites cardinality* jeder aktuellen Kopie der Datei, X die Anzahl der Y Rechner mit $SC = Y$, die erreichbar sind, und Z die Anzahl der restlichen erreichbaren Rechner.

Das System befinde sich zunächst im Ausgangszustand $(n, n, 0)$, bei dem n Rechner mit der aktuellen Dateikopie vorliegen. Die Zustandsübergänge in der zweiten Reihe zwischen $(2, 2, 0)$ und $(n, n, 0)$ spiegeln Ausfälle und Reparaturen von höchstens $n - 2$ Rechnern wider. Sobald der Zustand $(2, 2, 0)$ erreicht ist, befinden wir uns in folgender Situation:

- Falls nun der kleinere Rechner – im Sinne der linearen Ordnung – aus der 2-Rechner-Quorumpartition als nächstes ausfällt, erreichen wir mit Zustand $(1, 1, 0)$ eine 1-Rechner-Quorumpartition.

Abb. 2.28: Zustandsübergangsdiagramm beim dynamischen Votieren mit linear angeordneten Kopien.

Die oberste Zustandsreihe repräsentiert die Zustände nach dem Ausfall des Rechners aus der 1-Rechner-Quorumpartition. Der Zustand $(0, 1, 0)$ spiegelt die Situation unmittelbar nach diesem Ausfall wider, wogegen der Zustand $(0, 1, 2)$ beispielsweise diejenige Situation beschreibt, in der zwei der Rechner aus der Minderheitspartition (Nicht-Quorumpartition) wieder repariert wurden.

- Falls im Zustand $(2, 2, 0)$ der größere Rechner aus der 2-Rechner-Quorumpartition als nächstes ausfällt, erreichen wir Zustand $(1, 2, 0)$ in der dritten Reihe des Zustandsübergangsdiagramms.

Diese dritte Reihe enthält alle Zustände, in denen der größere Rechner aus der 2-Rechner-Quorumpartition ausgefallen und der kleinere Rechner erreichbar ist. Die verschiedenen Zustände dieser Reihe spiegeln Reparaturen und Ausfälle der anderen $n - 2$ Rechner wider.

Die Übergänge in der vierten Reihe des Zustandsübergangsdiagramms sind ähnlich: Hier sind beide Rechner der 2-Rechner-Quorumpartition ausgefallen. Die entscheidenden Zustandsübergänge dieser Reihe sind die Übergänge in die zweite Reihe, sobald der größere Rechner repariert wird, bzw. die Übergänge in die dritte Reihe, sobald der kleinere Rechner repariert wird.

Verfügbarkeit

Es wird deutlich, daß die replizierte Datei immer dann verfügbar ist, wenn wir uns in einem der Zustände der zweiten Reihe befinden. Auf die Lösung dieses sehr komplizierten Zustandsübergangsdiagramms wollen wir verzichten. Die Untersuchungen von Jajodia und Mutchler [82,83] zeigen allerdings, daß die erreichbare Verfügbarkeit beim dynamischen Votieren mit linear angeordneten Kopien erwartungsgemäß etwas höher als beim dynamischen Votieren aus Abschnitt 2.6.2 ist. Es gilt:

$$A_{\text{DVLIN}}(n) > A_{\text{DVU}}(n) \quad (2.61)$$

2.6.4 Voting-Class

Die generelle Schwäche der dynamischen Votierungsverfahren basiert auf dem Problem sich wiedervereinigender Restpartitionen, die u.U. eine Mehrheit an datei-besitzenden Rechnern umfassen, allerdings kein erfolgreiches Votum erreichen können, da sie nur über eine Minderheit an Stimmgewichtungen verfügen. In diesem Abschnitt wollen wir aufzeigen, unter welchen Umständen sich wiedervereinigende Restpartitionen eine Mehrheit an Stimmgewichtungen zuordnen können, ohne die Konsistenz zu gefährden.

Die zunächst erwünschte Erhöhung der Fehlertoleranz in der Quorumpartition während der Partitionierungsphase kann bei den dynamischen Votierungsverfahren zu einer dramatischen Reduzierung der Dateiverfügbarkeit führen. Tang [149] beschränkt deshalb die Größe einer Quorumpartition nach unten. Er zeigt, daß die Dateiverfügbarkeit erhöht werden kann, wenn man die Quorumpartition nicht beliebig klein werden läßt. Tang nennt dieses dynamische Votierungsverfahren *Voting-Class*.

Beim Voting-Class-Verfahren wird der Begriff „Mehrheit“ neu definiert. Informell und umgesetzt in unsere Sprechweise bedeutet diese Definition, daß eine Quorumpartition nicht nur die Mehrheit von Stimmgewichtungen haben muß, sondern auch eine vordefinierte Größe L nicht unterschreiten darf. Das Voting-Class-Verfahren versucht zu erreichen, daß die sich wiedervereinigenden Restpartitionen, sofern sie die aktuelle Version der Datei besitzen, eine Mehrheit an Stimmgewichtungen erhalten. Dabei verwaltet Tang bei jedem datei-besitzenden Rechner neben einer Versionsnummer VN ebenfalls die *update sites cardinality* (SC).⁹

Hat die Datei einen Replikationsgrad von n und jeder datei-besitzende Rechner eine Stimmgewichtung von 1, so wird das Votum für einen erfolgreichen Zugriff auf die Datei beim Voting-Class-Verfahren erreicht, falls eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist (I und N wie in Abschnitt 2.6.2 in den Schritten 1 bis 3 berechnet; G sei die am Votum beteiligte datei-besitzenden Rechnermenge):

1. $|I| > \frac{N}{2} \wedge |G| \geq L$.

Diese Bedingung verhindert „zu kleine“ Quorumpartitionen.

⁹Tang nennt diesen Begriff in [149] *update group*.

2. $|G| \geq \max\{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1, n - L + 1\}$.

Diese Bedingung erlaubt „moderaten“, sich wiedervereinigenden Restpartitionen, ein erfolgreiches Votum zu erhalten. Ist $|G| \geq \max\{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1, n - L + 1\}$, so liegt in der Rechnermenge G mindestens ein Rechner mit der aktuellen Dateikopie, da aufgrund von Bedingung 1 mindestens L aktuelle Dateikopien vorliegen.

Andernfalls gehört r nicht zur Quorumpartition; das Votum ist nicht erfolgreich.

Die beiden Bedingungen machen den starken Einfluß von L während der Bestimmung des Votums deutlich. L alleine bestimmt darüber, was unter „zu klein“ bzw. „moderat“ zu verstehen ist. Es lohnt sich also, L etwas näher zu untersuchen. Das Voting-Class-Verfahren verhält sich für $L = 1$ wie das dynamische Votieren aus [81]. Im Extremfall kann also 1 Rechner die Mehrheit an Stimmgewichtungen und somit die einzige aktuelle Dateikopie besitzen. Für $L \geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ verhält sich das Voting-Class-Verfahren trivialerweise wie das gewichtete Votieren aus [64]. Es kommen für L also Werte zwischen 1 und $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ in Frage, um die Dateiverfügbarkeit gegenüber den beiden genannten Verfahren zu erhöhen. Der optimale Wert für L bzgl. der Dateiverfügbarkeit ist u.a. abhängig von der jeweiligen Konfiguration des betrachteten Netzes, von Eigenschaften der beteiligten Rechner (Ausfallrate, etc.) und von der Anzahl der schreibenden Zugriffe auf die Datei. Tang schlägt vor, während der Designphase einmalig ein stochastisches Modell für alle in Frage kommenden Werte von L zu lösen. Einer derjenigen Werte von L , die für die abgeschätzten Modellparameter die höchste Dateiverfügbarkeit erreichen, heißt optimal.

Da die Modellparameter aber dynamischen Veränderungen unterliegen bzw. nur für eine gegebene Netztopologie gelten, ist die Bestimmung des optimalen Wertes für L weder statisch möglich noch allgemeingültig. Das Voting-Class-Verfahren hat daher nur theoretische Bedeutung und bislang keine praktische Nutzung. Aus diesem Grund verzichten wir auch auf L -spezifische Verfügbarkeitsanalysen wie in [149].

2.6.5 Zusammenfassung

Wie wir gezeigt haben, führt das dynamische Votieren, und hierbei speziell das Verfahren mit linear angeordneten Kopien, in den meisten Einsatzumgebungen (vgl. Ergebnisse aus (2.58) bis (2.61)) zu den besten Resultaten. Die hohe Dateiverfügbarkeit und die Fehlertoleranz während der Partitionierung im System sind hierfür die Hauptgründe.

Das Voting-Class-Verfahren erscheint auf den ersten Blick sehr interessant. Die Schwächen bei der Bestimmung des Wertes L verhindern allerdings eine praktische Nutzung.

2.7 Mehrdimensionales Votieren

Eine sehr hohe Flexibilität bei einer Votierung bezüglich der Möglichkeiten der Stimmgewichtungszuordnungen bietet das mehrdimensionale Votieren, das wir in diesem Abschnitt vorstellen wollen.

2.7.1 Grundidee

Garcia-Molina und Barbara sowie Tang und Natarajan zeigen in [11,62] bzw. [150] (vgl. auch [153]), daß es aus Gründen der Verfügbarkeit sinnvoll ist, die Coterie vorzugeben und nicht die Zuordnung von Stimmgewichtungen zu Rechnern. Die Idee zu diesem Vorgehen stammt von Lamport [93].

Bislang haben wir das umgekehrte Vorgehen unterstellt: Wir haben Rechner mit einer ganzzahlig positiven Stimmgewichtung versehen, haben Lese- und Schreibquorum definiert und anschließend die korrespondierende Coterie gebildet. Kehrt man das Vorgehen um, so entsteht folgende Aufgabe: Finde diejenige Zuordnung der Stimmgewichtungen zu den einzelnen Rechnern, die mit einer vorgegebenen Coterie korrespondiert. Leider gilt der folgende Satz.

Satz 2.2 *Es gibt Coterien, mit denen keine Zuordnung ganzzahlig positiver Stimmgewichtungen zu Rechnern korrespondiert.*

Für den Beweis verwenden wir ein Beispiel aus [62]. Mit folgender Coterie korrespondiert keine Zuordnung ganzzahlig positiver Stimmgewichtungen zu Rechnern:

$$C_5 = \left\{ \begin{array}{l} \{r_1, r_2\}, \{r_1, r_3, r_4\}, \{r_1, r_3, r_5\}, \{r_1, r_4, r_6\}, \\ \{r_1, r_5, r_6\}, \{r_2, r_3, r_6\}, \{r_2, r_4, r_5\} \end{array} \right\} \quad (2.62)$$

Die Definition einer Coterie erfordert, daß gilt (QU sei das notwendige Quorum):

$$sg(r_1) + sg(r_2) \geq QU \quad (2.63)$$

$$sg(r_1) + sg(r_3) + sg(r_4) \geq QU \quad (2.64)$$

$$sg(r_1) + sg(r_3) + sg(r_5) \geq QU \quad (2.65)$$

$$sg(r_1) + sg(r_4) + sg(r_6) \geq QU \quad (2.66)$$

$$sg(r_1) + sg(r_5) + sg(r_6) \geq QU \quad (2.67)$$

$$sg(r_2) + sg(r_3) + sg(r_6) \geq QU \quad (2.68)$$

$$sg(r_2) + sg(r_4) + sg(r_5) \geq QU \quad (2.69)$$

Aus den Ungleichungen (2.63)–(2.69) kann ein Widerspruch hergeleitet werden:

Da $\{r_2, r_4, r_5\} \in C_5$, aber $\{r_1, r_4, r_5\} \notin C_5$, folgt: $sg(r_2) + sg(r_4) + sg(r_5) \geq QU$ und $sg(r_1) + sg(r_4) + sg(r_5) < QU$ und somit $sg(r_2) > sg(r_1)$. Diese Tatsache und die Ungleichung (2.64) implizieren $sg(r_2) + sg(r_3) + sg(r_4) \geq QU$. Dies bedeutet, daß $\{r_2, r_3, r_4\}$ ein Coterie-Element, also in C_5 enthalten sein müßte. Dies ist jedoch nicht der Fall, was zu einem Widerspruch führt. \square

Cheung, Ahamad und Ammar führen in [38,39,40] das sogenannte mehrdimensionale Votieren ein und zeigen, daß damit zu **jeder** gegebenen Coterie die korrespondierende Zuordnung von Stimmgewichtungen zu Rechnern gefunden werden kann.

2.7.2 Quorum und Votum beim mehrdimensionalen Votieren (MD)

Beim mehrdimensionalen Votieren bekommt jeder relevante Rechner eine Stimme, wobei die Stimmgewichtung ein K -dimensionaler Vektor natürlicher Zahlen ist. Formal ist die Zuordnung der Stimmgewichtungen eine Matrix V . Dabei repräsentiert $V(r, k)$ die Stimmgewichtung des Rechners r in der k -ten Dimension. Die Stimmgewichtungen in den unterschiedlichen Dimensionen sind voneinander unabhängig.

Das Quorum $QU = (qu_1, qu_2, \dots, qu_K)$ ist ebenfalls ein K -dimensionaler Vektor mit $qu_k > 0$, $k = 1, 2, \dots, K$.

Um nun bestimmen zu können, ob ein Votum erfolgreich ist oder nicht, benötigt man ferner eine Kennzahl l , $1 \leq l \leq K$. Diese Kennzahl l gibt an, für wieviele Dimensionen das Quorum erreicht oder übertroffen werden muß. Offensichtlich sind die Überprüfungen des Votums in jeder der geforderten l Dimensionen voneinander unabhängig.¹⁰ Das mehrdimensionale Votieren eröffnet dem Anwender zwei getrennte Ebenen zur Steuerung des Votums:

1. *Votierung innerhalb einer Dimension:* Auf dieser Ebene findet die Ermittlung des Votums wie bei den „Standard-Votierungsverfahren“ statt. Das Votum innerhalb einer Dimension k ist erfolgreich, sobald die Stimmgewichtungssumme dieser Dimension das geforderte Quorum qu_k erreicht oder übertrifft.
2. *Votierung in mehreren Dimensionen:* Auf dieser Ebene ist das Votum erfolgreich, sobald in mindestens l Dimensionen ein erfolgreiches Votum gemäß (1) ermittelt werden konnte.

Wie es bei den Votierungsverfahren üblich ist, wird auch beim mehrdimensionalen Votieren zwischen lesenden und schreibenden Zugriffen unterschieden. Dementsprechend wird auch zwischen einem Lesequorum und einem Schreibquorum unterschieden.

Beim Votieren innerhalb einer Dimension k , $1 \leq k \leq K$, muß die Summe aus Lesequorum der Dimension k und Schreibquorum der Dimension k größer als die Stimmgewichtungssumme der Dimension k sein. Auf diese Weise verhindert man innerhalb der Dimension k konkurrierendes Lesen und Schreiben. Es muß **nicht** gelten, daß das Zweifache des Schreibquorums der Dimension k größer als die Stimmgewichtungssumme der Dimension k ist. Konkurrierendes Mehrfachschreiben wird erst durch das Votieren in mehreren Dimensionen verhindert.

Beim Votieren in mehreren Dimensionen gibt es folglich eine Kennzahl l_l für lesende Zugriffe und eine Kennzahl l_s für schreibende Zugriffe. Um konkurrierendes Lesen und Schreiben sowie konkurrierendes Mehrfachschreiben in mehreren Dimensionen zu verhindern, muß gelten:

$$l_l + l_s > K \text{ und } 2 \times l_s > K. \quad (2.70)$$

¹⁰Für $l = 1$ und $K = 1$ ist das mehrdimensionale Votieren identisch mit dem gewichteten Votieren von Gifford [64].

Wählt man beispielsweise $l_i = 1$, so ist das Votum für einen lesenden Zugriff erfolgreich, sobald innerhalb einer Dimension ein erfolgreiches Lesequorum erreicht wird. Für einen schreibenden Zugriff bedeutet dies, daß ein erfolgreiches Schreibquorum in allen K Dimensionen erreicht werden muß.

In [39] wird der Nachweis geführt, daß jede Coterie eine korrespondierende mehrdimensionale Stimmgewichtungszuordnung besitzt. Die hohe Flexibilität muß aber mit erhöhten Nachrichtenlängen bezahlt werden. Steigt die Dimensionsanzahl K stark an, so steigt entsprechend die Nachrichtenlänge während der Votierung, da ja jeder zur Stimmabgabe aufgeforderte Rechner mit einem K -dimensionalen Vektor antworten muß.

Das mehrdimensionale Votieren ist ein sehr junges Votierungsverfahren, dessen praktische Vorzüge noch nachgewiesen werden müssen.

2.8 Hierarchisches Votieren

Die Einsatzumgebung eines hierarchischen Votierungsverfahrens sind Rechnernetze, bei denen es viele Dateikopien gibt. Denkt man an einen Replikationsgrad $n = 100$ und verwendet man das Votieren mit Mehrheitsentscheidung, so müssen bei jedem Zugriff mindestens 51 Rechner zur Stimmabgabe aufgefordert werden. Dies führt zu einem enormen Kommunikationsaufwand. Die anderen „nicht-hierarchischen“ Verfahren reagieren ebenfalls mit hohem Kommunikationsaufwand.

2.8.1 Grundidee

Die Grundidee des hierarchischen Votierens besteht in einer logischen Organisation der datei-besitzenden Rechner. Sie werden logisch in einem Baum der Tiefe h organisiert. Die Wurzel des Baumes sei auf Stufe 0. Die datei-besitzenden Rechner sind an den Blättern der Stufe h untergebracht. Die Wurzel habe a_1 Äste, jeder dieser Äste der Stufe 1 habe wiederum a_2 Unteräste usw. Aus Gründen der Systematisierung gibt es a_h Blätter auf der Stufe h des Baumes für jeden der Äste auf Stufe $h - 1$. Je nach Ausprägung des Verfahrens bringt man unterschiedlich viele datei-besitzende Rechner im Baum unter. Um nun ein Lesen oder ein Schreiben durchzuführen, müssen beim Traversieren des Baumes ausreichende Stimmgewichtungen aufgesammelt werden. Ein Votum für einen Lesezugriff auf Stufe i ist erfolgreich, wenn mindestens QU_i^l (QU_s^i für einen Schreibzugriff) Stimmgewichtungen gesammelt werden können. Dabei muß auf jeder Stufe i gelten (jeder Rechner besitze zur Vereinfachung die Stimmgewichtung 1):

$$QU_i^l + QU_s^i > a_i, \quad \forall i = 1, \dots, h \quad (2.71)$$

und

$$2 \times QU_s^i > a_i, \quad \forall i = 1, \dots, h \quad (2.72)$$

Hierdurch sind die beiden notwendigen Bedingungen für ein Quorum auf jeder Stufe erfüllt.

Wie sich die Anzahl der Rechner, die zur Stimmabgabe notwendig sind, beim hierarchischen Votieren reduziert, zeigt folgendes Beispiel: Betrachten wir eine Datei mit Replikationsgrad $n = 27$. Die zugehörigen datei-besitzenden Rechner können in einer 3-stufigen Hierarchie organisiert werden, wobei jede Stufe drei Äste besitzt, d.h. $a_1 = a_2 = a_3 = 3$. Wenn wir jedem Rechner eine Stimmgewichtung von 1 geben, so würde die Votierung mit Mehrheitsentscheidung für ein Lesen oder ein Schreiben die Stimmabgabe von 14 Rechnern benötigen. Ein gewichtetes Votieren könnte zwar das Lesequorum erniedrigen, müßte dies aber mit einer Erhöhung des Schreibquorums über 14 „bezahlen“. Die Summe aus Lese- und Schreibquorum muß ja auf jeden Fall die Stimmgewichtungssumme übertreffen, und die ist 27.

Beim hierarchischen Votieren ist dies ganz anders. Hier benötigt man für ein Lesen oder Schreiben nur 8 Rechner. Auf Stufe 1 benötigt man ein Quorum von 2 (da gilt: $a_1 = 3$). In jedem nun ausgewählten Unterast benötigt man wiederum nur ein Quorum von 2 (da gilt: $a_2 = 3$, für alle Unteräste der Stufe 1). Auf der untersten Stufe gilt dasselbe. Also benötigt man insgesamt ein Quorum von $2 \times 2 \times 2 = 8$.

Dennoch muß folgendes kritisch bemerkt werden: Sicherlich reduziert das hierarchische Votieren die Anzahl der zur Stimmabgabe nötigen Rechner. Betrachtet man das Verfahren aber genauer, so stellt man fest, daß in obigem Beispiel zwar nur 8 Rechner für ein erfolgreiches Votum benötigt werden, diese 8 Rechner aber in sehr fest vorgegebenen Unterästen liegen müssen, nämlich genau in den auf der höheren Stufe ausgewählten. Es ist z.B. beim Scheitern an einem Quorum in einem Unterast nicht möglich, Rechner aus einem anderen Unterast der gleichen Stufe zur Bildung des Votums zu verwenden. Diese Flexibilität weisen aber alle anderen Votierungsvarianten auf, für die es völlig unerheblich ist, wie die Rechner im Netz „organisiert“ sind. Es ist nur wichtig, daß die Rechner ihre Stimme abgeben.

Ein hierarchisches Votieren benötigt daher Rechnernetze, bei denen es viele Dateikopien gibt. In einer solchen Umgebung ist die Reduktion auf wenige Rechner zur Bildung eines erfolgreichen Votums schon aus Kostengründen interessant (man denke nur an den Kommunikationsaufwand nach einem Schreibzugriff). In Rechnernetzen mit wenigen Dateikopien ist das hierarchische Votieren kaum verwendbar, da dann der Verwaltungsaufwand (Mitführen der logischen Rechnerorganisation) und die damit verbundenen Probleme die Oberhand bekommen.

Wie schon erwähnt, besteht die Hauptmotivation des hierarchischen Votierens darin, bei hohem Replikationsgrad die Menge der für ein erfolgreiches Votum benötigten Rechner klein zu halten. Das wäre natürlich nur ein Scheinerfolg, wenn die Verfügbarkeit dadurch auf einen Wert sinken würde, der bei anderen Verfahren mit einem geringeren Replikationsgrad erreichbar ist. Aus diesem Grunde untersuchen wir zwei spezielle hierarchische Votierungsverfahren näher und analysieren die erreichbaren Verfügbarkeiten.

2.8.2 Hierarchical Quorum Consensus (HQC)

In [90,91] stellt Kumar ein hierarchisches Votierungsverfahren, den sogenannten *Hierarchical Quorum Consensus*, vor. Hierbei sind die datei-besitzenden Rechner nur in den **Blättern des Baums**, d.h. auf Stufe h angeordnet. Insgesamt bringt man damit

$$n = \prod_{i=1}^h a_i \quad (2.73)$$

Blätter bzw. datei-besitzende Rechner im Baum unter.

Der Korrektheitsbeweis für das Verfahren wird in [90] geführt. Dort befindet sich auch ein Algorithmus, der das Aufsammeln der Stimmgewichtungen beim Traversieren des Baumes erledigt. Es wird ferner gezeigt, daß dieses Verfahren robust gegenüber Rechnerabstürzen und Kommunikationsverbindungsausfällen ist. Netzpartitionierungen werden toleriert.

Verfügbarkeit

Die Verfügbarkeit A_{HQC_h} kann rekursiv ausgedrückt werden: Die Verfügbarkeit auf einer Stufe i werde mit A_i bezeichnet. Dementsprechend bezeichnet A_0 die Verfügbarkeit der Wurzel, also auch die Gesamtverfügbarkeit des Verfahrens.

Die Verfügbarkeit auf einer Stufe $i - 1$ ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Quorum der Größe QU_i von den a_i verschiedenen Unterästen gebildet werden kann. Es gilt also:

$$\begin{aligned} A_h &= p = \frac{1}{1 + \rho} \\ A_i &= \sum_{j=QU_i}^{a_i} \binom{a_i}{j} A_{i+1}^j (1 - A_{i+1})^{a_i - j} \\ A_{\text{HQC}_h}(n) &= A_0 \end{aligned} \quad (2.74)$$

Wir verdeutlichen den Verlauf von $A_{\text{HQC}_h}(n)$ für $h = 2$ und $h = 3$ durch Abbildung 2.29. Dabei setzen wir voraus, daß für alle Stufen des Baumes $a_i = 3$ gilt. Dementsprechend gibt es 9 datei-besitzende Rechner bei $h = 2$ und 27 bei $h = 3$.

2.8.3 Tree Quorum (TQ)

Agrawal und El Abbadi [3] benutzen ebenfalls eine logische Baumstruktur für ihr hierarchisches Votierungsverfahren, den sogenannten *Tree Quorum Algorithmus*, und beweisen, daß es wie das Verfahren HQC aus Abschnitt 2.8.2 robust gegenüber Rechnerabstürzen und Kommunikationsverbindungsausfällen ist. Netzpartitionierungen werden ebenso toleriert.

Hierbei sind die datei-besitzenden Rechner in **Knoten und Blättern eines Binärbaums** angeordnet. Die Wurzel sei auf Ebene 0. Weiterhin wird angenommen, daß der Baum vollständig, also voll besetzt ist. Bei einer Höhe von h gibt es folglich

$$n = 2^{(h+1)} - 1 \quad (2.75)$$

datei-besitzende Rechner.

Abb. 2.29: Verfügbarkeit beim hierarchischen Votieren mit *Hierarchical Quorum Consensus*.

Verfügbarkeit

Zur Ermittlung der Verfügbarkeit A_{TQ_h} bezeichnen wir wieder die Verfügbarkeit auf einer Stufe i mit A_i . A_i läßt sich rekursiv aus A_{i+1} bestimmen. Durch die Verwendung eines Binärbaums (d.h. $a_i = 2$, $\forall i = 1, \dots, h$) sowie die Unterbringung der datei-besitzenden Rechner in den Knoten und Blättern des Baums ergeben sich leichte Änderungen gegenüber HQC.

Im folgenden bezeichne p_W die Wahrscheinlichkeit, mit der der Rechner, der der Wurzel des Binärbaums resp. eines gerade betrachteten Teilbaums zugeordnet ist, erreichbar ist. p_R und p_L stellen die Wahrscheinlichkeit dar, mit der der rechte bzw. linke Teilbaum das Quorum erreichen. Für die Verfügbarkeit auf einer Stufe i gilt offensichtlich:

$$\begin{aligned}
 A_i = & p_W \times p_L \times p_R + p_W \times (1 - p_L) \times p_R \\
 & + p_W \times p_L \times (1 - p_R) + (1 - p_W) \times p_L \times p_R
 \end{aligned}
 \tag{2.76}$$

Bei gegebener Wahrscheinlichkeit p , mit der ein Rechner erreichbar ist, können wir jeweils

$p_W = p$ setzen. Weiterhin ist natürlich $p_R = p_L = A_{i+1}$. Wir erhalten somit:

$$\begin{aligned} A_i &= 2p(A_{i+1}(1 - A_{i+1})) + pA_{i+1}^2 + (1 - p)A_{i+1}^2 \\ &= 2pA_{i+1} + (1 - 2p)A_{i+1}^2 \end{aligned} \quad (2.77)$$

Mit dem Quotienten ρ aus Fehler- und Reparaturrate und mit der Festlegung $A_h = p = \frac{1}{1+\rho}$ für die Blätter läßt sich die Verfügbarkeit wie schon vorher rekursiv berechnen.

$$\begin{aligned} A_h &= p = \frac{1}{1 + \rho} \\ A_i &= A_{i+1}^2 + \frac{2A_{i+1} - 2A_{i+1}^2}{1 + \rho} \\ A_{\text{TQ}_h}(n) &= A_0 \end{aligned} \quad (2.78)$$

Da dies wiederum zu nicht-linearen Termen in A_{TQ_h} führt, verdeutlichen wir den Verlauf von $A_{\text{TQ}_h}(n)$ für $h = 2$ und $h = 3$ durch Abbildung 2.30.

Abb. 2.30: Verfügbarkeit beim hierarchischen Votieren mit *Tree Quorum*.

Man erkennt, daß die Verfügbarkeit beim diesem hierarchischen Votierungsverfahren für kleine ρ kaum von der beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung zu unterscheiden ist. Man erhält vergleichbare Resultate, allerdings mit weitaus geringeren Kosten.

2.9 Verfeinerungen der Verfahren

Abschließend sei noch erwähnt, daß es Verfeinerungen der vorgestellten Verfahren gibt. Sämtliche Analysen bezogen sich auf einen beliebigen, aber festen Replikationsgrad. Aktueller Stand der Forschung sind Verfahren, bei denen man dynamisch, aufgrund von gewissen Optimierungsentscheidungen, den Grad der Replikation verändert.

2.9.1 Veränderungen des Replikationsgrads

In einem verteilten System gibt es im wesentlichen drei Varianten, die Anzahl der Dateikopien zu verändern: die Steuerung durch eine zentrale Instanz, durch einen Gruppenkonsens, oder autonom durch jeden zugreifenden Rechner.

1. *Zentrale Instanz:* Jeder Rechner schickt die relevanten Optimierungsparameter an eine ausgezeichnete Instanz, die diese Informationen sammelt, bewertet, darauf aufbauend ihre Entscheidungen trifft und Anweisungen an die betroffenen Rechner übermittelt. Die Zentrale entscheidet dabei sowohl über die Anzahl der Dateikopien als auch über deren Platzierung. Bei dieser Variante ist darauf zu achten, daß die Kommunikation mit der Zentrale nicht zu einer vermehrten Belastung des Netzes führt. Zusätzlich ist die Auswahl der Zentrale sorgfältig durchzuführen; sie sollte sehr ausfallsicher und möglichst über mehrere Verbindungen erreichbar sein. Tritt trotzdem der Ausfall ein, muß eine Übernahme der Aufgaben durch einen anderen Rechner vorgesehen sein.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die Berücksichtigung globaler Aspekte bei den Entscheidungen und die einfache Realisierung der Konsistenzerhaltung und Zugriffskontrolle. In [28] stellt der Autor einen Lösungsansatz für die zentrale Optimierung vor.

2. *Gruppenkonsens:* Eine Gruppe von Rechnern entscheidet gemeinsam über den Ort und die Zahl der Dateikopien. Meist sind dies Rechner, die in einer Partition des Rechnernetzes liegen. Aus den Mitgliedern dieser Gruppe wird ein Wortführer (*coordinator*) gewählt, der das weitere Vorgehen bestimmt. Fortan ähnelt das Vorgehen dem bei der zentralen Steuerung; d.h. Daten werden gesammelt, ausgewertet und die getroffenen Entscheidungen an die betroffenen Rechner übermittelt. Der Wortführer stimmt sich mit den Gruppenmitgliedern ab und teilt ihnen die neue Platzierung der Dateikopien mit. Verfahren zur Bestimmung des Wortführers stellt Garcia-Molina in [59] vor.

Ein Vorteil gegenüber der zentralen Steuerung ist, daß im Prinzip jeder Rechner die Steuerung übernehmen kann. Zusätzlich zu den Nachteilen der zentralen Steuerung existiert das Problem, daß in manchen Situationen kein Wortführer gefunden werden kann [56].

3. *Autonomer Ansatz:* Jeder Rechner entscheidet bei diesem Verfahren selbst, ob er eine Dateikopie anlegen oder löschen will. Er muß sich natürlich mit anderen

Rechnern koordinieren, um die Konsistenz der Dateien zu gewährleisten und seine Entscheidung mitzuteilen. Diese Lösung impliziert, daß keine Berechnungen über die optimale Platzierung der Dateien angestellt werden müssen bzw. können.

Ein Vorteil dabei ist, daß keine lokalen Informationen an einen Wortführer weitergegeben werden müssen, wie etwa Zahl der Lese- und Schreibzugriffe auf die Dateien, freier Speicherplatz, u.ä. Wie bei vielen anderen Systemen liegt der Vorteil der Dezentralisierung in einer größeren Parallelität und höheren Fehlertoleranz. Demgegenüber steht die Tatsache, daß globale Optimierungskriterien hier nicht berücksichtigt werden. Zusammen mit Vojik diskutiert der Autor erste Lösungsansätze in [156].

2.9.2 Regeneration

Eine weitere Möglichkeit, dynamisch den Replikationsgrad zu verändern, bieten die Regenerationsverfahren.

Das Konzept der Regeneration wurde von Pu eingeführt und diente zur Erhöhung der Verfügbarkeit replizierter Dateien im Eden-System [132]. Sein Regenerationsprotokoll erzeugt neue Dateikopien, wenn bestehende Dateikopien unerreichbar geworden sind. Dies war deshalb einfach zu bewerkstelligen, weil das Eden-System ein partitionsfreies verteiltes System ist.

Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Votieren mit Regeneration und dem Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern.“ Die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Votum zu bilden, ist bei diesen Votierungsverfahren ähnlich. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Zugriffs auf die Dateien bei den Votierungsverfahren mit Regeneration deutlich höher, da die Zeugen, Geister oder Zuschauer ja „dateilos“ sind und somit ein Zugriff bei ihnen nicht möglich ist. Die Regeneration ermöglicht ein Lesen, solange noch mindestens eine aktuelle Dateikopie existiert. Ein Schreiben dagegen wird suspendiert, wenn die anfänglich vorhandene Zahl an Dateikopien nicht „regeneriert“ werden kann. Dies kann die Verfügbarkeit erfolgreichen Schreibens senken. Eine Verbesserung der „Schreib-Verfügbarkeit“ wird erreicht durch die Verwendung von Regeneration beim gewichteten sowie dynamischen Votieren [99,102,120]. Long und Pâris führen in [103] regenerierbare „Zeugen“ ein. Bei diesem Verfahren werden die Zeugen im Arbeitsspeicher gehalten und bei Ausfall des Rechners regeneriert. Dies gestattet, die Zeugen auch auf Rechnern zu halten, die keinen Sekundärspeicherplatz besitzen; eine hohe Robustheit gegenüber Rechnerausfällen wird erreicht.

In [77] stellen Huang und Li ein dynamisches Votieren mit Regeneration vor, das folgende Neuerung enthält: Im Gegensatz zu den bisherigen Regenerationsverfahren speichern die einzelnen datei-besitzenden Rechner nicht nur eine Version der Dateien, sondern eine Vielzahl von Versionen unterschiedlicher Aktualität. Die Verfügbarkeit von Zugriffen kann dadurch weiter gesteigert werden. Für nähere Einzelheiten wird der Leser auf [76] bzw. [77] verwiesen.

Ein neues votierungsbasiertes Regenerationsverfahren stammt von Adam und Tewari

[2]. Ihr Algorithmus kombiniert die Vorteile der Votierungsverfahren mit den Vorzügen der Regeneration. Dabei toleriert ihr Verfahren, im Gegensatz zu Pu's Ansatz, sowohl Rechnerabstürze als auch Netzpartitionierungen.

2.10 Analyse des Nachrichtenverkehrs

Bei der Analyse des Nachrichtenverkehrs unterscheiden wir Nachrichten, die bei der Quorumanfrage anfallen, Nachrichten für die Antworten auf die Quorumanfrage, sowie Nachrichten für den lesenden oder schreibenden Datenblockzugriff.

Innerhalb der nachfolgenden Tabellen benutzen wir bei den Bezeichnungen für die einzelnen Verfahren das Verfahrenskürzel mit den notwendigen Parametern, wie wir es bereits bei den Formeln innerhalb der Verfügbarkeitsanalyse getan haben. So repräsentiert beispielsweise $TQ_h(n)$ das Verfahren *Tree Quorum* mit n Dateikopien in h Stufen, $VWITLM(n-m, m)$ das Votieren mit $n - m$ vollen Dateikopien und m Zeugen im Arbeitsspeicher sowie führender Minderheit.

2.10.1 Quorumanfrage

Die Quorumanfrage wird üblicherweise an alle Rechner gesendet, die eine Kopie der betreffenden Datei besitzen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Votum zu erlangen und ist der Variante, nur die minimal notwendige Rechnermenge zur Abstimmung aufzufordern, vorzuziehen. Manche Verfahren führen keine Abstimmung durch, eine Quorumanfrage entfällt. Im einzelnen gilt:

Verfahren	Nachrichtenzahl bei der Quorumanfrage
NR	Quorumanfrage entfällt.
MC(n)	$n - 1$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt. n , sonst.
MCPS(n)	wie bei MC.
WIT($n-m, m$)	$n - 1$, falls Zugreifer eine lokale volle Dateikopie oder einen Zeugen besitzt. n , sonst.
VWIT($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
WITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
VWITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
NAC(n)	Quorumanfrage entfällt.
WAC(n)	Quorumanfrage entfällt.
DVU(n)	wie bei MC.
DVLIN(n)	wie bei MC.
MDV(n)	wie bei MC.
HQC $_h$ (n)	wie bei MC.
TQ $_h$ (n)	wie bei MC.
WARA(n)	Quorumanfrage entfällt.

2.10.2 Antworten auf Quorumanfrage

Die Antworten auf die Quorumanfrage erzeugen ebenfalls Nachrichtenverkehr.

In der folgenden Übersicht geben wir nur die **Untergrenze** an Nachrichten an, die für einen erfolgreichen Datenblockzugriff, d.h. zur Erlangung eines erfolgreichen Votums, mindestens notwendig ist. Die **Obergrenze** ist trivialerweise n (bzw. $n - 1$, falls der Zugreifer eine Kopie der Datei besitzt) und repräsentiert diejenige Situation, in der alle aufgeforderten Rechner an der Abstimmung teilnehmen.

Die Netzbelastung (bei einem erfolgreichen Zugriff!) ist also mindestens so hoch wie die nachfolgend angegebenen Nachrichtenzahlen, maximal jedoch n bzw. $n - 1$.

Bei einer Abschätzung der Netzbelastung für die Antworten auf die Quorumanfrage innerhalb eines schreibenden Zugriffs sollten die Obergrenzen Anwendung finden, da bei allen Verfahren versucht wird, prinzipiell alle Dateikopien fortzuschreiben. Man erreicht dadurch bei nachfolgenden Lesezugriffen eine „breite“ Kopienaktualität und somit häufiger eine lokale, aktuelle Dateikopie.

Bei einer analogen Abschätzung innerhalb eines lesenden Zugriffs genügen offensichtlich die Untergrenzen.

Verfahren	Minimal notwendige Nachrichtenzahl bei den Antworten auf die Quorumanfrage für einen erfolgreichen Datenblockzugriff
NR	Antworten auf Quorumanfrage entfallen.
MC(n)	$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$, sonst.
MCPS(n)	(n sei gerade, sonst wie MC) $\frac{n}{2} - 1$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt und primary site antwortet. $\frac{n}{2}$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt und primary site antwortet nicht oder, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie besitzt und primary site antwortet. $\frac{n}{2} + 1$, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie besitzt und primary site antwortet nicht.
WIT($n-m, m$)	$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, falls Zugreifer eine lokale volle Dateikopie oder einen Zeugen besitzt, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$, sonst.
VWIT($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
WITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
VWITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
NAC(n)	Antworten auf Quorumanfrage entfallen.
WAC(n)	Antworten auf Quorumanfrage entfallen.
DVU(n)	$x - 1$, $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt und zusammen mit den $x - 1$ antwortenden Rechnern eine Mehrheit an Stimmen erlangt. x , $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie besitzt und x antwortende Rechner eine Mehrheit an Stimmen besitzen.
DVLIN(n)	wie bei DVU(n).
MDV(n)	Anmerkung: Coterie-Elemente sind ihrerseits Rechnermengen. 0 , falls Zugreifer ein Coterie-Element ist, bzw. 1 , falls Zugreifer kein Coterie-Element ist, aber ein einzelner antwortender Rechner. $x - 1$, $x \in \{2, \dots, n\}$, falls Zugreifer ein Element des Coterie-Elements mit Kardinalität x ist, das antwortete, bzw. x , $x \in \{2, \dots, n\}$, falls Zugreifer kein Element des Coterie-Elements mit Kardinalität x ist, das antwortete.
HQC _{h} (n)	Baum der Höhe h sei vollständig. Auf einer Stufe i gebe es a_i Unteräste bzw. Blätter und es gelte: $n = \prod_{i=1}^h a_i$. $\prod_{i=1}^h (\lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor + 1) - 1$, falls Zugreifer ein Blatt des Baumes ist, also eine lokale Dateikopie besitzt. $\prod_{i=1}^h (\lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor + 1)$, sonst.
TQ _{h} (n)	Vollständiger Binärbaum der Höhe h , d.h. $n = 2^{h+1} - 1$. $\lceil \log n \rceil - 1$, falls Zugreifer ein Knoten oder ein Blatt des Baumes ist, also eine lokale Dateikopie besitzt, $\lceil \log n \rceil$, sonst.
WARA(n)	Antworten auf Quorumanfrage entfallen.

2.10.3 Datenblockzugriff

Nach einem erfolgreichen Votum wird der Datenblock entweder von einem Rechner, der die aktuelle Version besitzt, gelesen oder bei einer die Konsistenz erhaltenden Menge von Rechnern geschrieben.

Betrachten wir zunächst das Lesen: Im günstigsten Fall besitzt der zugreifende Rechner eine aktuelle Datenblockversion. Es entsteht kein Nachrichtenverkehr. Andernfalls wird der Datenblock über eine Kommunikationsverbindung übertragen. Im einzelnen gilt:

Verfahren	Nachrichtenzahl für lesenden Datenblockzugriff
NR	0, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt. 1, sonst.
MC(n)	0, falls Zugreifer eine aktuelle lokale Dateikopie besitzt. 1, falls Zugreifer keine oder eine veraltete lokale Dateikopie besitzt.
MCPS(n)	wie bei MC.
WIT($n-m, m$)	0, falls Zugreifer eine aktuelle lokale volle Dateikopie besitzt. 1, falls Zugreifer keine oder eine veraltete lokale volle Dateikopie oder einen Zeugen besitzt.
VWIT($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
WITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
VWITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
NAC(n)	Voraussetzung: Kein Totalausfall und mindestens eine Dateikopie erreichbar. 0, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt. 1, sonst.
WAC(n)	wie bei NAC(n).
DVU(n)	wie bei MC.
DVLIN(n)	wie bei MC.
MDV(n)	wie bei MC.
HQC _{h} (n)	wie bei MC.
TQ _{h} (n)	wie bei MC.
WARA(n)	wie bei NR.

Deutlich unterschiedlich verhalten sich die Verfahren, wenn ein Datenblock geschrieben werden soll. Die nachfolgende Auflistung zeigt dies sehr übersichtlich. Wir geben wiederum nur die **Untergrenze** an Nachrichten an, die für einen erfolgreichen, die Konsistenz gewährleistenden, schreibenden Datenblockzugriff mindestens notwendig ist. Die **Obergrenze** ist für alle Verfahren trivialerweise n (bzw. $n - 1$, falls der Zugreifer eine Kopie der Datei besitzt) und repräsentiert diejenige Situation, in der bei allen datei-besitzenden Rechner geschrieben wird. Die Obergrenzen sollten bei einer realistischen Abschätzung der Netzbelastung wie schon bei den Antworten auf die Quorumanfrage (innerhalb eines schreibenden Zugriffs) Anwendung finden.

Verfahren	Minimale Nachrichtenzahl für erfolgreiches Schreiben
NR	0, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt, 1, sonst.
MC(n)	$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$, sonst.
MCPS(n)	(n sei gerade, sonst wie MC) $\frac{n}{2} - 1$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt und primary site antwortet. $\frac{n}{2}$, falls Zugreifer eine lokale Kopie besitzt und primary site antwortet nicht oder, falls Zugreifer keine lokale Kopie besitzt und primary site antwortet. $\frac{n}{2} + 1$, falls Zugreifer keine lokale Kopie besitzt und primary site antwortet nicht.
WIT($n-m, m$)	$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, falls Zugreifer eine lokale volle Dateikopie oder einen Zeugen besitzt, $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$, sonst.
VWIT($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
WITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
VWITLM($n-m, m$)	wie bei WIT($n-m, m$).
NAC(n)	Ohne Totalausfall gilt: $x - 1$, $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie, der x erreichbaren Kopien besitzt, bzw. x , $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie, der x erreichbaren Kopien besitzt. Nach einem Totalausfall gilt: n .
WAC(n)	was-available set werde lokal fortgeschrieben. Selbst nach einem Totalausfall gilt: $x - 1$, $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie, der x erreichbaren Kopien besitzt, bzw. x , $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie, der x erreichbaren Kopien besitzt.
DVU(n)	$x - 1$, $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt und zusammen mit den $x - 1$ antwortenden Rechnern eine Mehrheit an Stimmen erlangt, bzw. x , $x \in \{1, \dots, n\}$, falls Zugreifer keine lokale Dateikopie besitzt und x antwortende Rechner eine Mehrheit an Stimmen besitzen.
DVLIN(n)	wie bei DVU(n).
MDV(n)	0, falls Zugreifer ein Coterie-Element ist, bzw. 1, falls Zugreifer kein Coterie-Element ist, aber ein einzelner antwortender Rechner. $x - 1$, $x \in \{2, \dots, n\}$, falls Zugreifer ein Element des Coterie-Elements mit Kardinalität x ist, das antwortete, bzw. x , $x \in \{2, \dots, n\}$, falls Zugreifer kein Element des Coterie-Elements mit Kardinalität x ist, das antwortete.
HQC _{h} (n)	Baum der Höhe h sei vollständig. Auf einer Stufe i gebe es a_i Unteräste bzw. Blätter und es gelte: $n = \prod_{i=1}^h a_i$. $\prod_{i=1}^h (\lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor + 1) - 1$, falls Zugreifer ein Blatt des Baumes ist, also eine lokale Dateikopie besitzt, $\prod_{i=1}^h (\lfloor \frac{a_i}{2} \rfloor + 1)$, sonst.
TQ _{h} (n)	Vollständiger Binärbaum der Höhe h , d.h. $n = 2^{h+1} - 1$. $\lceil \log n \rceil - 1$, falls Zugreifer ein Knoten oder ein Blatt des Baumes ist, also eine lokale Dateikopie besitzt, $\lceil \log n \rceil$, sonst.
WARA(n)	$n - 1$, falls Zugreifer eine lokale Dateikopie besitzt, n , sonst.

2.11 Zusammenfassung und Bewertung

Replikation in verteilten Systemen stellt die notwendige Redundanz zur Verfügung, um Fehlertoleranz zu ermöglichen. Für den fehlertoleranten Zugriff auf die replizierten Datenbestände können Votierungsverfahren verwendet werden. In diesem Kapitel wurden die wichtigsten Votierungsvarianten diskutiert.

Votierung mit Mehrheitsentscheidung sowie *write-all-read-any* sind die einfachsten Varianten und leicht zu implementieren. *Available-Copy* wurde aus Gründen der Systematisierung mit aufgenommen. Es handelt sich dabei nicht um ein Votierungsverfahren im eigentlichen Sinne, da auf die Stimmabgabe typischerweise verzichtet und optimistisch verfahren wird. Dieser Optimismus kann bei Netzpartitionierungen zu inkonsistenten Dateien führen. *Gewichtetes Votieren* und *dynamisches Votieren* bringen eine Reihe von Verbesserungen: Sie ermöglichen einerseits die Bevorzugung von stimmberechtigten Rechnern, andererseits tragen sie zur Erhöhung der Fehlertoleranz innerhalb des verteilten Systems bei. Dies wird beim dynamischen Votieren innerhalb einer Quorumpartition besonders deutlich. Sowohl die Verwendung von „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“ als auch der Einsatz von *Regeneration* erlauben bei Rechnerausfällen eine Neuordnung von Stimmberechtigungen zu Rechnern. Dies erhöht die Verfügbarkeit der Dateien während der Ausfallzeit von Rechnern. Das naheliegende und begründete Vorgehen, Coterien vorzugeben und die korrespondierende Stimmgewichtungszuordnung zu Rechnern zu finden, führt zum *mehrdimensionalen Votieren*. Diese sehr junge Votierungsvariante ermöglicht hohe Flexibilität, muß aber mit hohem Kommunikationsaufwand während der Votierung bezahlt werden. Eine Absenkung des Kommunikationsaufwands während der Votierung wird erreicht durch *hierarchisches Votieren*. Das Haupteinsatzgebiet dieser Votierungsvariante sind verteilte Dateisysteme mit sehr hohem Replikationsgrad.

Nachfolgend resümieren wir die wesentlichen Merkmale der vorgestellten Votierungsverfahren und geben in übersichtlicher Form die Stimmgewichtungszuordnung und die Bestimmung von Lesequorum und Schreibquorum wieder.

1. *Votieren mit Mehrheitsentscheidung.*

$$sg(r) = 1 \text{ (1 Rechner = 1 Stimme).}$$

Replikationsgrad ist gleich Stimmgewichtungssumme, d.h. $n = S = \sum_{r \in R} sg(r)$.

$$QU_l = QU_s = \frac{S}{2} + 1, \text{ falls } S \text{ gerade.}$$

$$QU_l = QU_s = \frac{S+1}{2}, \text{ falls } S \text{ ungerade.}$$

2. *Gewichtetes Votieren.*

$$sg(r) \in \{0, 1, \dots\}, \text{ mit } S = \sum_{r \in R} sg(r).$$

$$QU_s \in \{\frac{S}{2} + 1, \dots, S\}, \text{ falls } S \text{ gerade.}$$

$$QU_s \in \{\frac{S+1}{2}, \dots, S\}, \text{ falls } S \text{ ungerade.}$$

$$QU_l = S - QU_s + 1.$$

3. *write-all-read-any*.

$$sg(r) = 1, \text{ mit } n = S = \sum_{r \in R} sg(r).$$

$$QU_l = 1, QU_s = S.$$

4. *Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“*.

$$sg(r) \in \{0, 1, \dots\}.$$

„Zeugen“ sind stimmberechtigte Rechner, **ohne** jedoch eine volle Dateikopie zu besitzen. „Geister“ bzw. „Zuschauer“ erhalten ein temporäres Stimmrecht (jedoch **keine** volle Dateikopie), sobald datei-besitzende Rechner abstürzen.

QU_l und QU_s wie beim gewichteten Votieren. Zugriffe auf die Dateien können nur bei den datei-besitzenden Rechnern stattfinden.

5. *Available-Copy*.

$$sg(r) = 1.$$

$$QU_l = 1, 1 \leq QU_s \leq S (= n).$$

Aber: mögliche Inkonsistenz bei Partitionierung des Rechnernetzes!

6. *Dynamisches Votieren*.

$$sg(r) \in \{0, 1, \dots\}.$$

Die Zuordnung der Stimmgewichtungen kann sich in einer Quorumpartition **dy-**
namisch ändern.

QU_l und QU_s wie beim gewichteten Votieren. QU_l , QU_s und S können sich dy-
namisch ändern (vgl. auch *Voting-Class*, Seite 77).

7. *Mehrdimensionales Votieren*.

Die Stimmgewichtung ist ein K -dimensionaler Vektor:

$$sg(r) = (sg_1(r), \dots, sg_K(r)), \text{ mit } sg_k(r) \in \{0, 1, \dots\}, \forall k \in \{1, \dots, K\}.$$

S_k ist die Stimmgewichtungssumme in der k -ten Dimension: $S_k = \sum_{r \in R} sg_k(r)$.

Vorteil: Jede Coterie besitzt eine korrespondierende mehrdimensionale Stimmge-
wichtungszuordnung.

Lese- und Schreibquorum sind K -dimensionale Vektoren:

$$QU_l = (qu_{l_1}, \dots, qu_{l_K}).$$

$$QU_s = (qu_{s_1}, \dots, qu_{s_K}).$$

Es gilt in jeder Dimension k :

$$qu_{s_k} \in \{\frac{S_k}{2} + 1, \dots, S_k\}, \text{ falls } S_k \text{ gerade.}$$

$$qu_{s_k} \in \{\frac{S_k+1}{2}, \dots, S_k\}, \text{ falls } S_k \text{ ungerade.}$$

$$qu_{l_k} = S_k - qu_{s_k} + 1.$$

Der Zugriff ist erlaubt, falls ein erfolgreiches Votum in **mindestens** l Dimensionen erreicht wird.

8. *Hierarchisches Votieren*.

$$sg(r) = 1 \text{ (zur Vereinfachung).}$$

Die datei-besitzenden Rechner sind in einem Baum der Tiefe n logisch zusammengefaßt. Ein Ast auf Stufe i besitzt a_i Unteräste. Auf jeder Stufe i gilt:

$$QU_s^i \in \{\frac{a_i}{2} + 1, \dots, a_i\}, \text{ falls } a_i \text{ gerade.}$$

$$QU_s^i \in \{\frac{a_i+1}{2}, \dots, a_i\}, \text{ falls } a_i \text{ ungerade.}$$

$$QU_l^i = a_i - QU_s^i + 1.$$

Der Zugriff ist erlaubt, falls beim Traversieren des Baumes auf allen n Stufen ein erfolgreiches Votum erreicht wird.

9. *Votieren mit Regeneration.*

$$sg(r) \in \{0, 1, \dots\}.$$

Stürzt ein datei-besitzender Rechner ab, erhält ein „nicht-datei-besitzender“ Rechner sowohl Stimmrecht **als auch** eine Dateikopie.

QU_l und QU_s wie beim gewichteten Votieren.

Das Wissen über die geeignete Einsatzumgebung und die erreichbare Verfügbarkeit zusammen mit den vorgestellten Leistungsmerkmalen ermöglicht uns nun, eine Diskussion über die mögliche Verwendung von Votierungsverfahren in Groupware-Systemen zu führen.

Kapitel 3

Nebenläufigkeitskontrolle in Groupware-Systemen

3.1 Einleitung

In diesem Kapitel stellen wir zunächst existierende Groupware-Systeme vor und zeigen, wie sie das Problem der Nebenläufigkeitskontrolle lösen. Anschließend diskutieren wir, ob die in Kapitel 2 vorgestellten Verfahren mit dezentraler Kontrolle bei Groupware-Systemen Anwendung finden können. Oftmals ist keine direkte Übertragung möglich. Wenn beispielsweise keine Replikation vorgesehen ist, macht auch der Einsatz von Votierungsverfahren keinen Sinn. In diesem Fall versuchen wir zu erläutern, ob die Entscheidung, keine Replikation zu verwenden, anwendungsinhärent ist, oder nur eine Designentscheidung aufgrund von Leistungsaspekten. Liegt letzterer Fall vor, verwenden wir unseren Kriterienkatalog, um zu entscheiden, welche der vielfältigen Varianten zur Nebenläufigkeitskontrolle prinzipiell verwendet werden könnte bzw. welche Variante die bestmögliche Voraussetzung mitbringt, in Zukunft eingesetzt zu werden. Auch hier sind die Wechselwirkungen zwischen Leistung und Verfügbarkeit zu beachten.

Wie wir in der Einführung bereits erwähnt haben, stellen Groupware-Systeme den verschiedenen Benutzern eine gemeinsam nutzbare Umgebung zur Verfügung, um sie bei ihrer kollaborativen Arbeit zu unterstützen. Um den Begriff der kollaborativen Arbeit näher zu erläutern, diskutieren wir kurz drei mögliche Beschreibungsebenen. Die Beschreibungsebenen werden später eine wichtige Rolle spielen, wenn es gilt, die günstigste Sperrgranularität zu finden. Die *substantielle Ebene* beschreibt den Arbeitsinhalt. In verteilten Dokumentensystemen ist der substantielle Teil der Dokumententext selbst. Die *Kommentarebene* beschreibt Kommentare zum Arbeitsinhalt. In verteilten Dokumentensystemen sind dies beispielsweise Anmerkungen von Korrekturlesern. Die *prozedurale Ebene* beschreibt Anmerkungen über Abläufe und Konventionen bei der Benutzung des Mediums. In verteilten Dokumentensystemen sind dies Anmerkungen über Paginierung, Seitenaufbau oder Art des Dokumentenaustauschs.

Wir geben nun einen kurzen Überblick über die beiden Groupware-Systemklassen, die näher untersucht werden sollen.

3.1.1 Hypertext-/Hypermediasysteme

Definition 3.1 nach Nelson [112] (vgl. auch [113]).

„Hypertext is a combination of natural language text with the computer's capacity for interactive branching, or dynamic display ... of a nonlinear text ... which cannot be printed conveniently on a conventional page.“

Neue Hardware-Entwicklungen (Graphikbildschirme, CD-ROMs etc.) führen zu einer begrifflichen Erweiterung von Hypertext zu Hypermedia. Die Erweiterung spiegelt Eigenschaften wider, wie Anzeigen und Verarbeiten von zwei- oder drei-dimensionalen Graphiken, Photographien, Rechentableau-Diagrammen, Videobildern, Tonaufnahmen und Computer-Animationen (vgl. auch [42]).

Hypermediasysteme sind also Rechner-gestützte Informationssysteme. Sie repräsentieren und verarbeiten Informationen, die in multi-medialen Knoten gespeichert und durch Kanten verbunden sind. Hypertext- und Hypermediasysteme können folgendermaßen charakterisiert werden: Die Informationen werden verpackt in sogenannte Knoten (*notecards, frames, nodes*). Die sogenannten **Quellknoten** sind durch Kanten (*links*) mit den sogenannten **Zielknoten** verbunden. Entlang der Kanten navigieren die Benutzer durch die Systeme.

Überblick

Vannevar Bush war seiner Zeit voraus, als er 1945 sein *Memex* [35] vorstellte. *Memex* beschreibt ein System, in dem die Benutzer alles Geschriebene, wie Bücher, Aufzeichnungen und Briefwechsel, speichern. Ein Indizierungsschema erlaubt schnellen Zugriff auf die umfassenden Informationen.

Erst Jahre später wird Bush's Idee Realität: Im Jahre 1968 stellt Engelbart das System *NLS* [54] und 1982 das Nachfolgesystem *Augment* [52] vor. Er betont die Baumstruktur der textuellen Information. Seine Systeme gestatten, Querbeziehungen zwischen den Texten aufzubauen und mit Hilfe der Querbeziehungen zwischen den Texten hin und her zu springen. Außerdem wird eine Historie der besuchten Knoten aufgebaut, die Rückverfolgungen erlaubt.

Eines der größten Hypertextsysteme mit mehr als 20000 Knoten ist *ZOG* [134] der Carnegie-Mellon Universität. Es wird in einer verteilten Workstation-Umgebung implementiert und auf dem Flugzeugträger USS Carl Vinson eingesetzt. Bush's *Memex* sowie *ZOG* (vgl. auch *Electronic Document System (EDS)* [55]) speichern eine Traversierhistorie, um dem Benutzer einen Rückgriff auf bereits gelesene Information zu ermöglichen. Die Graphstruktur der textuellen Information wird betont.

Bereits drei-stufige Kanten, mit denen die Knoten verbunden sind, kennt *Xanadu* [114]. Die erste Stufe zeigt auf den Quellknoten, die zweite Stufe auf den Zielknoten. Eine dritte Stufe zeigt auf Texteinheiten, die die Repräsentation der Kantenart enthalten. Dadurch wird eine sehr flexible Kantenverwaltung realisiert.

NoteCards ist ein Beispiel für eine typische Einbenutzer-Anwendung. Es ist ein experimentelles Hypermediasystem, das von Halasz, Moran und Trigg am Xerox PARC entwickelt wird [70,71] und realisiert ein semantisches Netz von elektronischen Notizzetteln, die durch Kanten miteinander verbunden sind. Es werden vier Basisobjekte zur Verfügung gestellt:

1. *Notizzettel* enthalten editierbare Informationen, wie etwa Texte oder Graphiken. Jeder Notizzettel hat einen Titel, über den er ansprechbar ist.
2. *Kanten* verbinden je einen Quell- und Zielnotizzettel miteinander. Die Kanten haben einen Typ, der die Art der Verbindung zwischen den beiden Notizzetteln spezifiziert.
3. *Browsers* sind spezielle Notizzettel, die ein strukturiertes Ausschnittsdiagramm des semantischen Netzes enthalten. Sie dienen zum Strukturieren des Netzes. Änderungen in einem Browser-Diagramm wirken sich nicht auf das zugrundeliegende Netz aus. Die Benutzer können somit sehr leicht mit verschiedenen Strukturierungsvarianten experimentieren und ihr Erscheinungsbild vergleichen.
4. *FileBoxes* sind wie die *Browsers* spezielle Notizzettel. Sie können benutzt werden, um sehr umfangreiche Notizzettelsammlungen zu organisieren. In einer *FileBox* werden Notizzettel gesammelt. Insbesondere kann eine *FileBox* andere *FileBoxes* enthalten.

NoteCards verlangt, daß jeder Notizzettel zumindest in einer *FileBox* gespeichert ist. Ferner müssen die *FileBoxes* einen direkten, azyklischen Graph bilden. Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten *FileBox* wird durch spezielle Kantentypen angezeigt, die von *NoteCards* standardmäßig angeboten werden.

Die Hauptanwendung von *NoteCards* besteht im Aufbau einer persönlichen Notizzettel-datenbank, einer typischen Einbenutzer-Anwendung. Aus diesem Grunde wurde in den ersten *NoteCards*-Versionen kein Wert auf nebenläufiges Arbeiten gelegt. *NoteCards* hat keine Versionsverwaltung. Jeder Notizzettel und jede Kante existiert jeweils nur in der aktuellen Form; Modifikationen führen zu einer Ersetzung durch die veränderten Notizzettel bzw. Kanten.

Intermedia [107] speichert zwar auch nur die aktuelle Version eines Knotens, erlaubt aber das Erzeugen einer alternativen Version unter neuem Namen.

Neptune [48] speichert einen linearen Versionspfad für Knoten und Kanten. Das Partitionierungsschema „Kontext“ erlaubt den Benutzern, einen unabhängigen Versionspfad für eine gegebene Menge von Knoten anzulegen. Im Gegensatz zu *NoteCards* unterstützen sowohl *Intermedia* als auch *Neptune* nebenläufigen Mehrbenutzerzugriff auf die Hypermediadokumente.

TEXTNET [154] kennt außer Knoten und Kanten auch ein Objekt *Pfad*. Ein *Pfad* ist eine geordnete Knotenliste und wird zum linearen Durchmustern der Texte genutzt. Zu jedem Zeitpunkt ist nur ein Benutzer in *TEXTNET* zulässig; eine Versionsverwaltung existiert nicht.

Andere bekannte Hypertextsysteme sind *Document Examiner* [157], *FRESS* [161], *gIBIS* [43], *HyperCard* [65], *rIBIS* [133] und *WE* [146]. Multimediale Knoten kennen die Systeme *BALSA* [33] und *KMS* [5].

3.1.2 Verteilte Dokumentensysteme

Die zweite Groupware-Systemklasse, die wir näher betrachten wollen, umfaßt verteilte Dokumentensysteme und dort speziell Mehrbenutzereditoren.

Pendergast und Vogel stellen folgende interessante Beobachtungen zur Disposition [129]: Verteilte Dokumentensysteme zeichnen sich aus durch einen hohen Grad an nebenläufigen Zugriffen, was hohe Anforderungen an die Sperrmechanismen und die Schreibvorgänge stellt. Wie in Groupware-Systemen üblich, benötigt man auch spezielle Notifikationen, die einerseits durch Verschicken von Notifikationsnachrichten oder andererseits durch ein schlichtes Überschreiben der Bildschirminformation erreicht werden können. Der hohe Grad an kollaborativer Aktivität erfordert weiterhin eine feine Granularität bei den Sperrvorgängen. Das Sperren ganzer Datenblöcke ist im Rahmen von verteilten Dokumentensystemen oftmals nicht angemessen. Vielmehr sollte die Granularität auf die Satzstruktur oder aber die Absatzebene des Dokuments abheben. In der nachfolgenden Diskussion existierender Systeme betrachten wir daher die verwendete Granularität beim Zugriff als wichtiges Unterscheidungsmerkmal.

Eine weitere wichtige Beobachtung betrifft das Verhältnis von Lese- und Schreibzugriffen, das starke Auswirkungen auf den Replikationsgrad des Dokuments hat. Anwendungen, die einen sehr hohen Anteil an Lesezugriffen haben, bieten sich gerade zu an, die Datenbestände vollständig repliziert zu halten. Bei Anwendungen, bei denen die Schreibzugriffe überwiegen, ist eine zentrale, nicht-replizierte Datenhaltung — zumindest was die Leistung betrifft — ideal.

Groupware-Anwendungen für verteilte Dokumentensysteme fallen in die erste Gruppe. Pendergast und Vogel stellen nämlich fest, daß die Benutzer eines verteilten Dokumentensystems mehr Zeit damit verbringen, durch das Dokument zu blättern und die Inhalte zu lesen, als neue Einträge zu erstellen.

Diese Beobachtungen und der Bedarf, die Datenbestände eines verteilten Dokumentensystems repliziert zu halten, machen auch diese Groupware-Systemklasse zu einem geeigneten Kandidaten für den Einsatz von Votierungsverfahren [140].

Überblick

ForComment [123], *Quilt* [57] und mit gewissen Einschränkungen das *Collaborative Editing System* [88] gehören zur Gruppe der asynchronen Mehrbenutzereditoren. Die Benutzer sind unterteilt in Autor und Begutachter eines Dokuments, wobei der Autor das Dokument erstellt, und die Begutachter das erstellte Dokument asynchron kommentieren.

Diese Arbeitsweise veranlaßt Mariani und Rodden ([106], S. 149, Abb. 1) zu einer Eingruppierung solcher Systeme bei asynchroner Interaktion. Wir betonen in dieser Arbeit

eher den synchronen Charakter von Mehrbenutzereditoren: Wir erlauben nebenläufige Zugriffe auf beliebiger Texteinheiten. Für diese synchrone Sichtweise spricht eine Vielzahl existierender Systeme.

Zu Systemen, die als synchrone Mehrbenutzereditoren konzipiert sind, bzw., bei denen ein Mehrbenutzereditor ein wesentlicher Systembestandteil ist, gehören *CoAuthor* [69], *Collaborative Annotator* [88], *GroupSystems* [121], *Group Outline Viewing Editor* [51], *Mercury* [84], *MACE* [117], *MMConf* [44], *MMM* [18], *MULE* [129], *MultimETH* [104], *PREP* [116] und *Shared Books* [96].

Ein Werkzeug zur Erstellung von synchronen Mehrbenutzereditoren auf der Grundlage existierender (Einbenutzer-) Editoren wird in *DistEdit* [86] bereitgestellt. Mit Hilfe von *DistEdit* werden u.a. die Mehrbenutzerfähigkeit des GNU Emacs und des MicroEmacs realisiert. Ergebnis ist jeweils ein Editor, der synchrones Arbeiten mit einem Schreiber bei verteilter Kontrolle und replizierten Datenbeständen erlaubt.

3.1.3 Probleme bei verteilten Hyperdokumenten

Es gibt nun eine Reihe von Problemen bei verteilten Hyperdokumenten, um die sich die synchronen Mehrbenutzereditoren kümmern müssen:

1. Ein bekanntes Problem bei Hyperdokumenten ist unter *lost in hyperspace* bekannt. Sequentielles Lesen (beispielsweise das Lesen eines Buches) unterstützt die Orientierung. Der Leser kann zu jedem Zeitpunkt seine „Position“ im Text angeben. Insbesondere weiß er, wie weit er bereits gelesen hat und wieviele Informationen (z.B. Seiten) noch ausstehen. Im Gegensatz dazu verschleiert ein nicht-sequentielles Lesen gerade diese Information. Oftmals ist der Leser desorientiert und verliert sehr leicht den „roten“ Faden. Hilfestellungen wie *Browser*, *fish eye views* und Historienverwaltungen sind meist nicht ausreichend, eine Orientierung herzustellen.
2. Ein weiteres Problem betrifft die Angemessenheit der Speicherung: Das einfache Knoten-Kanten-Modell der Hypermediasysteme reicht oftmals nicht aus, die Repräsentation und Verarbeitung der multi-medialen Informationen in einer Form zu gewährleisten, wie sie von vielen Anwendungen verlangt wird.
3. Jedes Hypertext-/Hypermediasystem und jedes verteilte Dokumentensystem muß sich mit Problemen der Nebenläufigkeitskontrolle auseinandersetzen, wobei die Replikation von Hyperdokumentteilen die korrekte Bearbeitung erheblich kompliziert.

Das Konzept der nebenläufigen Mehrbenutzerediturvorgänge in einem Hyperdokument tritt zum ersten Mal in *Augment* [52] auf. Verschiedene Personen können das Hyperdokument nebenläufig bearbeiten; das Hyperdokument selbst kann dabei über mehrere Rechner hinweg verteilt sein.

Von den eben erwähnten Problemen wollen wir uns zunächst auf das Problem bei der Nebenläufigkeitskontrolle in verteilten Hyperdokumenten konzentrieren. Im Rahmen

unserer Fallstudie diskutieren wir anschließend aber ebenfalls die beiden erstgenannten Problemkreise.

3.1.4 Weiteres Vorgehen

Wir zeigen nun, welche Maßnahmen zur Nebenläufigkeitskontrolle in den existierenden Groupware-Systemen getroffen werden und diskutieren anschließend, inwieweit Votierungsverfahren Anwendung finden könnten. Wir gliedern die eingesetzten Mechanismen nach dem Grad der Konsistenzerhaltung. Dabei beginnen wir mit einer optimistischen Vorgehensweise und gehen dann schrittweise in Richtung der pessimistischen Verfahren, also zu Verfahren, die die Konsistenz auch unter *worst-case*-Annahmen zusichern. Im einzelnen untersuchen wir:

- Optimistische Verfahren
- Einfache Sperrverfahren
- Verfahren mit *floor-passing*
- Transaktionsverfahren
- Transformationsverfahren

3.2 Optimistische Verfahren

Wird ein optimistisches Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle eingesetzt, können die Benutzer zu jedem Zeitpunkt jeden Knoteninhalte manipulieren bzw. neue Knoten kreieren. Sobald sie den manipulierten bzw. neu kreierten Knoten verlassen, wird er in der Datenbank gespeichert. Dieses Verfahren sichert eine hohe Leistung zu, da verschiedene Einzelknoten ohne Probleme gleichzeitig modifiziert werden können. Durch die Aufteilung des Textes in viele Einzelknoten sinkt zwar die Wahrscheinlichkeit konkurrierender Zugriffe, dennoch können Konflikte auftreten. Zugriffe auf denselben Knoten sollten daher eher selten sein.

Als ein Vertreter mit optimistischer Nebenläufigkeitskontrolle gilt der kommerzielle Nachfolger von *ZOG* [134] das *Knowledge Management System (KMS)* [5]. Die *KMS*-Datenbank ist verteilt gespeichert; die physische Verteilung ist transparent für die Benutzer. In der Datenbank sind *WYSIWYG*-Knoten (*what you see is what you get*) gespeichert, die Text, Graphiken und Bilder enthalten können. Die Kanten zwischen den Knoten sind Bestandteil der Knoten.

Dies ist vergleichbar mit den Kanten in Systemen, wie *NoteCards* [70] und *HyperCard* [65], steht aber im Gegensatz zu Systemen, wie *Intermedia* [107], bei denen Knoten und Kanten getrennt repräsentiert werden. Die Größe der Manipulationseinheit ist auf eine Bildschirmseite beschränkt. Die Benutzer können zu einem Zeitpunkt immer nur an einer Bildschirmseite arbeiten. *SUN's Network File System (NFS)* wird für entfernte Knotenzugriffe verwendet. Es gibt einen hauptverantwortlichen Dateiserver, der die

Lokalisierungsinformation der Knoten besitzt. Die Lokalisierungsinformation selbst ist ebenfalls in *KMS*-Knoten gespeichert und kann somit innerhalb jeder *KMS*-Anwendung modifiziert werden. Alle Dateiserver, die einen Teil der Datenbank gespeichert haben, halten eine lokale Kopie der Lokalisierungsinformation. Diese wird automatisch aktualisiert und dient einer erhöhten Verfügbarkeit im System. Falls der hauptverantwortliche Dateiserver nicht erreichbar ist, wird die lokal gespeicherte Information benutzt, um die Knoten im System zu lokalisieren.

Im Gegensatz zu seiner Vorgängerversion *ZOG*, bei der die Knoten gesperrt werden, benutzt *KMS* folgendes Verfahren: Versucht ein Benutzer einen modifizierten Knoten zu speichern, wird geprüft, ob der Knoten zwischenzeitlich (d.h. zwischen dem Betreten des Knotens und dem Speicherwunsch) aktualisiert wurde. Ist dies der Fall, warnt das System den Benutzer und speichert seine Version in einem neuen Knoten ab. Anschließend kann der Benutzer seine Änderungen im Originalknoten nachziehen und eine aktuelle Version erstellen. Da spezielle Mauscursor-Kommandos zum Verschieben von Textteilen angeboten werden, können die Änderungen sehr einfach vorgenommen werden.

Die Voraussetzung, die für eine sinnvolle Nutzung eines optimistischen Verfahrens getroffen wird, nämlich eine geringe Wahrscheinlichkeit für Zugriffe auf dieselben Textstellen, können wir im Bereich der verteilten Mehrbenutzereditoren nicht unterstellen. Aus diesem Grunde scheidet diese Verfahrensklasse für eine nähere Untersuchung aus. Bei einem Einsatz von Votierungsverfahren können wir zwar die hohe Leistung eines optimistischen Verfahrens nicht vollständig erreichen, gewährleisten aber die Konsistenz selbst unter der Voraussetzung einer hohen Wahrscheinlichkeit für konkurrierende Zugriffe. Im Rahmen einer Fallstudie zeigen wir in Abschnitt 3.8, daß die mit einem Votierungsverfahren erreichbare Leistung aber für eine effiziente, dialogorientierte Benutzung bei einem verteilten Mehrbenutzereditor genügt, falls man die Nebenläufigkeitstransparenz teilweise aufhebt.

3.3 Einfache Sperrverfahren

Bei der Verwendung von Sperrverfahren gibt es im wesentlichen drei Probleme.

Erstens entsteht ein Overhead beim Anfordern und Setzen der Sperre. Wartezeiten sind zu berücksichtigen, falls die Sperre nicht sofort gewährt werden kann.

Zweitens hat die Sperrgranularität entscheidenden Einfluß auf den erreichbaren Grad der Nebenläufigkeit. Es muß geklärt werden, ob nur ein einzelnes Zeichen, ein Satz, oder gar die ganze Datei gesperrt werden soll.

Schließlich muß man klären, wann eine Sperre gesetzt werden soll. Ist beispielsweise das Bewegen eines Cursors alleine schon ausreichend, um die betroffene Zugriffseinheit zu sperren?

Das Hypertextsystem *ZOG* [134] verwendet folgendes Vorgehen: Sobald ein Benutzer einen Knoten auswählt, wird dieser gesperrt. Die Sperrenfreigabe erfolgt unmittelbar, nachdem der Benutzer den Knoten wieder verläßt. Dabei umfaßt jeder Knoten des

Netzes einen Ausschnitt des Gesamttextes. Zwischen den Knoten existieren unmarkierte Kanten. Da sich das verwendete Sperrverfahren durch die unnötige Behinderung beim Lesen nicht übermäßig gut bewährt hat, wurde es in der kommerziellen Nachfolgeversion *KMS* [5] durch einen optimistischen Ansatz ersetzt.

3.3.1 Implizite Sperre über Zugriffsrechtenmaske

Eine implizite Möglichkeit, Knoten zu sperren, bietet die Zugriffsrechtenmaske. Der Erzeuger eines Knotens ist der Eigentümer des Knotens. Falls jeder Knoten in einer separaten Datei abgespeichert wird, ist es einfach, durch Rechtebits Lese-, Modifikations- und Navigationsrechte zu setzen. Durch Löschen des Leserechts beispielsweise kann dann ein Knoten gesperrt werden.

Es handelt sich bei diesem Sperrverfahren aber um kein universell einsetzbares Verfahren, da die Sperre nur vom Eigentümer gesetzt werden kann. Universelle Sperrverfahren beschreiben wir in den folgenden Abschnitten.

3.3.2 Einfache Sperrverfahren ohne Replikation

Aus Gründen der Systematisierung besprechen wir zunächst auch Systeme, die die Nebenläufigkeitskontrolle bei nicht-replizierten Daten durch ein einfaches Sperrverfahren realisieren. Sie dienen lediglich zur Verdeutlichung, daß modernere Verfahren zum Einsatz kommen sollten. Die geringe Datenverfügbarkeit und die u.U. geringe Leistung bei lesenden Zugriffen sind hierfür ausschlaggebend. Untersuchungen im Colab-Projekt [148] unterstreichen diese Feststellungen. Dort wird der zentrale Ansatz verworfen, da es unmöglich schien, die Bildschirminhalte in akzeptabler Zeit zu aktualisieren.

Eine einfaches Sperrverfahren mit Notifikation findet sich bei *MultimETH* [104]. In diesem Projekt der ETH Zürich werden Konzepte kollaborativer Konferenzsysteme als auch verteilter Dokumentensysteme untersucht. In der nachfolgenden Kurzbeschreibung wollen wir näher auf den verwendeten kollaborativen Mehrbenutzereditor eingehen.

Es werden hierarchisch strukturierte Dokumente benutzt, d.h. jedes Dokument ist logisch als Baum organisiert, wobei jeder Knoten Teile des Gesamtdokuments umfaßt, wie zum Beispiel den Titel, die Zusammenfassung oder einzelne Abschnitte. Will nun ein Benutzer schreibend auf einen Dokumententeil zugreifen, beantragt er hierfür eine Reservierung durch Absetzen einer Sperrenanforderung. Die kleinste reservierbare Einheit, also die feinste Granularität beim Zugriff, ist ein Knoten. Es ist auch möglich, die Granularität zu vergrößern und einen ganzen Teilbaum zu sperren. Dies gelingt nur dann, falls kein Knoten des Teilbaum bereits gesperrt ist.

Kann die Sperre erteilt werden, erscheint sowohl beim schreibend zugreifenden Benutzer als auch bei allen anderen Benutzern eine entsprechende Anzeige als Notifikation am Bildschirm. Dem ersteren wird so mitgeteilt, daß er nun zugreifen kann, den anderen wird angezeigt, daß der entsprechende Bereich gesperrt ist. Es muß dabei aber betont werden, daß Lesezugriffe keine explizite Reservierung vornehmen müssen, mit der Folge, daß unter Umständen veraltete Informationen ausgeliefert werden. Ein Aktualisieren

findet erst statt, wenn der Schreibzugriff erfolgreich beendet wird bzw. die lokale Instanz vom schreibenden Zugriff erfährt.

3.3.3 Einfache Sperrverfahren mit Caching

Shared Books [96] ist ein integraler Bestandteil von *ViewPoint*, einem verteilten Dokumentenverwaltungssystem der Xerox Corporation. Es erreicht eine Leistungssteigerung durch lokales Caching und unterstützt die gleichzeitige Bearbeitung eines Dokuments durch mehrere Benutzer. Die aktuelle Version des Dokuments wird nach dem WYSIWIS-Prinzip (*what you see is what I see* [147]) propagiert. Jeder Benutzer erhält ein Fenster, in dem der aktuelle Zustand des Dokuments abgelesen werden kann. Die Zustandsinformationen umfassen neben der Beschreibung und der Klassenbildung der Texteinheiten den Sperrzustand der Texteinheiten, die Versionsnummer der Texteinheiten, den Zeitstempel der aktuellen Versionen und Kommentare.

Änderungen im Zustandsfenster werden aus Leistungsgründen nicht sofort angezeigt; sie werden nur gespeichert und bei der nächsten Aktion angezeigt (*demand updating*). Allerdings können die Benutzer keine Aktionen aufgrund veralteter Zustandsanzeigen durchführen, da zuvor immer erst die aktuelle Zustandsinformation angezeigt wird. Unter Umständen führt dies zu einer modifizierten Aktion.

Die Sperren auf den einzelnen Texteinheiten werden von den Benutzern explizit gesetzt und gelöscht. Es ergibt sich ein sehr einfaches Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle. Die Sperren werden nach dem FCFS-Prinzip vergeben und sind ohne Zeitbeschränkung. Ein „Aushungern“ der anderen Benutzer wird nicht verhindert. *Tickle*-Sperren wie in *CES* [68] sind nicht vorgesehen. Die einzige Möglichkeit, das Aushungern zu verhindern, besteht im Senden einer Nachricht an denjenigen Benutzer, der die Texteinheit gesperrt hält. Hierfür ist ein elektronisches Mail-System integriert.

Die Benutzer finden ein ortstransparentes Dokumentensystem vor, d.h. sie müssen nicht wissen, wo die einzelnen Texteinheiten gespeichert sind. In aller Regel sind die Texteinheiten auf einem zentralen Server gespeichert. *Shared Books* lokalisiert die Texteinheiten und steuert den Datenaustausch zwischen Benutzer und Server selbständig. Auf Anforderung werden ganze Texteinheiten lokal in einem Cache gehalten. Diese Art von Caching hat sich in verteilten Dateisystemen sehr gut bewährt (siehe beispielsweise *Andrew File System* [138] bzw. *Sprite* [111]). Durch ein explizites Abspeichern wird die im Cache befindliche Texteinheit auf den Server zurückgeschrieben, die Versionsnummer hochgezählt und die Sperre freigegeben. Fortan ist die neue Version für alle Benutzer verfügbar.

3.3.4 Zentralisiertes Sperrverfahren bei vollständiger Replikation

Bei den einfachen Sperrverfahren ist der erreichbare Nebenläufigkeitsgrad noch sehr gering. Unterstellt man, daß die Benutzer fast ausschließlich unterschiedliche Bereiche eines Dokuments bearbeiten, ist die Vorgehensweise mit zentralen Datenbeständen und lokalem Caching sowie mit einfachem Sperrverfahren akzeptabel. Eine Verbesserung

hinsichtlich der Leistung bei lesenden Zugriffen als auch der Verfügbarkeit erreicht man durch Replikation der Datenbestände.

Benutzt man zentralisierte Sperrverfahren bei vollständiger Replikation, so spielt die Sperrgranularität eine entscheidende Rolle. Zum einen steigt mit feiner Granularität die Anzahl der Sperrenanforderungen, zum anderen sinkt der Grad der Nebenläufigkeit (v.a. bei schreibenden Zugriffen), je gröber die Granularität gewählt wird.

Bei *MULE* [129], einem Mehrbenutzereditor für Dokumentensysteme, die über ein LAN verteilt sind, werden die Datenbestände vollständig repliziert, um lokale Lesezugriffe mit hoher Leistung zu ermöglichen. Schreibzugriffe führen zu einer Übermittlung der zu schreibenden Daten und einer Sperrenanforderung an einen zentralen Server. Dieser Server ist verantwortlich für die Sperrenzuteilung, die Aktualisierung aller Kopien des Datenbestands, die Sperrenfreigabe und v.a. für die Synchronisation, um die Konsistenz zu erhalten. Im Gegensatz zu anderen Mehrbenutzereditoren (z.B. *Collaborative Annotator* [88]) erlaubt *MULE* das parallele Bearbeiten von unterschiedlichen Dokumentbereichen.

Der Nachteil eines zentralisierten Sperrverfahrens, beispielsweise mit einem zentralen Sperrserver, ist offensichtlich: Ist die Verbindung zu diesem Server unterbrochen oder stürzt er ab, so sind alle Datenzugriffe verhindert. Man ist in verteilten Systemen daher bestrebt, solche zentralen Koordinationsmechanismen zu vermeiden und sie durch dezentrale Verfahren zu ersetzen. Diese Beobachtung ist eine wichtige Motivation für den Einsatz von Votierungsverfahren, die die Koordination der Nebenläufigkeit dezentral erledigen.

3.4 Verfahren mit floor-passing

Floor-passing-Verfahren sind Verfahren mit wechselnder Kontrolle. Es sind keine Sperrmechanismen nötig, da nur jeweils ein Benutzer die Kontrolle und somit die Zugriffsberechtigung besitzt. Wir unterscheiden dabei explizite und implizite Verfahren sowie Verfahren mit und ohne Zeitbeschränkung. Innerhalb der impliziten Verfahren kennen wir ferner eine Verfahrensklasse mit dezentraler Koordination.

Nachfolgend diskutieren wir die unterschiedlichen Verfahrensklassen und geben in graphischer Form (Abbildungen 3.1–3.3) den Koordinationsfluß wieder. Die genannten Abbildungen skizzieren eine Situation mit drei Benutzern B_1 , B_2 und B_3 , wobei B_1 zunächst die Kontrolle besitzt. Anschließend gehe die Kontrolle zu B_2 über und schließlich zu B_3 . Die notwendigen Koordinationsnachrichten sind dabei gemäß ihrer Reihenfolge nummeriert. Existieren mehrere Nachrichten mit gleicher Nummer, so sind sie Bestandteil einer einzelnen Multicast- bzw. Broadcast-Nachricht. Eine durchgezogene Linie symbolisiert die *floor*-Übergabe, eine gestrichelte Linie deutet die *floor*-Freigabe an. Eine gepunktete Linie bezeichnet die Anfragenachricht beim impliziten *floor-passing* mit dezentraler Koordination.

3.4.1 Explizites floor-passing

Bei den expliziten *floor-passing*-Verfahren wird die Kontrolle vom Benutzer aktiv weitergegeben, d.h. ein Benutzer B_1 , der aktuell die Kontrolle besitzt, übergibt diese einem Benutzer B_2 , dieser wiederum einem Benutzer B_3 .

Abb. 3.1: Koordinationsfluß beim expliziten floor-passing.

Eines der ersten Systeme mit explizitem *floor-passing* zur Nebenläufigkeitskontrolle ist *Augment* [52]. *Augment*'s sogenannte *shared-screen*-Sitzungen erlauben mehreren Benutzern, gemeinsam über ein Kommunikationsmedium hinweg zu kollaborieren. Hierfür wird das System zu einem integrierten Spracheditor erweitert und für Telekonferenzen tauglich gemacht [53]. Die einzelnen Sitzungsteilnehmer vergeben die Kontrolle explizit. Das Verlassen einer Sitzung sowie das Hinzukommen neuer Sitzungsteilnehmer wird vom System registriert und den verbleibenden bzw. bereits vorhandenen Teilnehmern mitgeteilt. Teilnehmer, die die Sitzung verlassen haben, werden anschließend bei der *floor*-Übergabe nicht mehr beachtet, neue Teilnehmer sind dagegen potentielle Kontrollnehmer.

3.4.2 Implizites floor-passing mit Koordinationsstelle

Im Gegensatz zum expliziten *floor-passing* wird bei den impliziten Verfahren die sogenannte *floor-control* vom System vorgenommen. Ein solches Vorgehen ist insofern „gerechter“, als die Nebenläufigkeitskontrolle nicht dem einzelnen, u.U. egoistischen Benutzer überlassen wird, sondern einer „unbefangenen“ Systemeinheit. Zu langer Besitz des *floor* kann hier durch eine Zeitbeschränkung vermieden werden. Ist der *floor*-besitzende Benutzer für eine gewisse Zeit inaktiv, kann das System den *floor* entziehen und einem anderen Benutzer zuteilen.

Dieses Vorgehen ist eng verwandt mit dem Setzen einer *tickle*-Sperrung. Wird die Kontrolle vom System an die Benutzer weitergegeben, findet oftmals eine sogenannte Koordinationsstelle (*facilitator*) Verwendung. Die Koordinationsstelle ist eine zentrale Systemeinheit, die die Synchronisation durchführt (Abbildung 3.2).

Implizites *floor-passing* mit Koordinationsstelle wird von einer ganzen Reihe von Systemen realisiert. Dabei übernimmt die Koordinationsstelle oftmals nicht nur die Synchronisation unter den Benutzern, sondern steuert auch den Datenzugriff. Die zu

Abb. 3.2: Koordinationsfluß beim impliziten floor-passing mit Koordinationsstelle.

übernehmenden Arbeiten hängen stark von der jeweiligen Anwendung und der gewählten Datenspeicherung ab.

Der Nachteil einer zentralen Koordinationsstelle ist derselbe wie bei den zentralisierten Sperrverfahren aus Abschnitt 3.3.4: Ist die Verbindung zur zentralen Koordinationsstelle unterbrochen oder stürzt sie ab, so sind alle Datenzugriffe verhindert. Dies ist eine weitere Motivation für den Einsatz von Votierungsverfahren.

Virtueller-Terminal-Ansatz mit eingabetreuer Anwendung

Definition 3.2 *Eingabetreu heißt eine verteilte Anwendung genau dann, wenn sie bei gleicher Eingabe gleiche Ergebnisse produziert, unabhängig davon, auf welchem Rechner des Systems sie gestartet wird.*

Der *Brown University Algorithm Simulator and Animator (BALSA)* [33,34] ist ein Nachfolgesystem des *File Retrieval and Editing System (FRESS)* [161]. War *FRESS* noch ein reines Hypertextsystem, so wird in *BALSA* eine Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt, die es den Benutzern ermöglicht, mit dynamisch wechselnden, graphischen Repräsentationen von Programmen zu arbeiten. Im Dialogbetrieb können textuelle, graphische und animationsfähige Informationsbestände abgerufen werden.¹ Dabei werden in einem Virtuellen-Terminal-Ansatz alle Eingaben an die Koordinationsstelle geschickt; diese verarbeitet die Eingaben und schickt die ermittelten Ergebnisse an alle Benutzerrechner weiter.

BALSA ist kein Hypermediasystem im engeren Sinne. Vielmehr ist es ein Werkzeug zur Erstellung von Lehrsoftware für die Informatikausbildung. Wir befassen uns dennoch näher mit diesem System, da es eine ganze Reihe von Eigenschaften eines reinen

¹Auch das zweite Hypermediasystem der Brown Universität das *Electronic Document System* [55] unterstützt hochauflösende Farbgraphiken und erlaubt, Animationssequenzen abzurufen.

Hypermediasystems besitzt. Im System läuft auf jedem Rechner eine identische Anwendung. Der Benutzer, der die Kontrolle (den *floor*) besitzt, übermittelt alle Eingaben an die beteiligten Rechner. Dort werden sie von der ebenfalls laufenden Anwendung übernommen und verarbeitet. Die Nachrichtenmenge reduziert sich ganz erheblich, da das Übermitteln von Eingabewerten weitaus sparsamer ist als das Übermitteln von Ergebnissen (man denke nur an das Übermitteln veränderter Bildschirmhalte). Es muß lediglich sichergestellt werden, daß alle Anwendungen eingabetreu sind.

Broadcast-Einsatz bei vollständiger Replikation

Das *Real-time Issued-Based Information System (rIBIS)* [133], eine Weiterentwicklung von *gIBIS* [43], arbeitet sowohl mit loser als auch mit enger Kopplung.

Bei loser Kopplung werden die Benutzeraktivitäten lokal ausgeführt und erst später an die anderen Teilnehmer propagiert. Es kann zu erheblichen Verzögerungen kommen, bis die Änderungen allen Benutzern zugänglich sind. Die Nebenläufigkeitskontrolle im lose gekoppelten Modus basiert auf einem schlichten Sperrverfahren. Für die gesamte Zeit einer Modifikation bleibt die Zugriffseinheit (meist der gesamte Hypertextknoten) gesperrt. Erst nach dem Abspeichern wird die Sperre wieder freigegeben. Es entsteht ein sehr geringer Nebenläufigkeitsgrad.

Bei enger Kopplung wird jede Änderung sofort an alle anderen Benutzer propagiert nach dem WYSIWIS-Prinzip, d.h. jeder *rIBIS*-Benutzer sendet seine Änderungswünsche an die Koordinationsstelle. Die Koordinationsstelle übermittelt alle Änderungswünsche sofort in einer Broadcast-Nachricht an alle Mitbenutzer. Nebenläufige Änderungswünsche können so synchronisiert werden.

Das System *GroupSystems* [121] der Universität von Arizona benutzt ebenfalls einen Ansatz mit Koordinationsstelle. Die Benutzer können die gemeinsamen Daten lesen, Modifikationen kann aber nur die Koordinationsstelle durchführen.

Falls wie bei *MULE* [129] ein zentraler Server für die Verwaltung der Datenbestände sorgt, kann die gegenseitige Konsistenz sehr einfach gewährleistet werden, da alle Schreibzugriffe vom zentralen Server synchronisiert und verarbeitet werden. Die Verfügbarkeit des Systems hängt dann direkt von der Verfügbarkeit des Servers ab. Fällt dieser aus, sind weitere Zugriffe nicht mehr möglich.

Die Zentralisierung führt darüber hinaus dazu, daß selbst, wenn nur ein Benutzer im System aktiv ist, alle Zugriffe über den Server abgewickelt werden müssen, was sich sehr ungünstig auf die Leistung im System auswirkt. Aus diesem Grunde werden in *DistEdit* [86] alle Datenbestände repliziert gehalten. Der Einsatz des zuverlässigen atomaren ISIS-Broadcast-Protokolls von Birman und Joseph [19] sichert selbst bei Fehlern die Konsistenz des Datenbestands zu. Diese Form der Nebenläufigkeitskontrolle und v.a. ihre Verfügbarkeit und Leistungsmerkmale haben wir in Abschnitt 2.3.1 als *write-all-read-any* bereits kennengelernt.

Dem hohen Grad an Fehlertoleranz steht ein geringer Nebenläufigkeitsgrad gegenüber. Zu jedem Zeitpunkt ist nur ein Benutzer berechtigt, den Datenbestand zu

ändern. Alle anderen Mitbenutzer des Systems können nur lesend zugreifen, was die praktische Einsatzfähigkeit sehr schmälert. Den *floor* erhält der erste Benutzer, der auf den Datenbestand zugreift. Erst wenn dieser die Kontrolle abgibt (hierfür sind *DistEdit*-Primitive vorhanden), kann sich ein anderer Benutzer um die Kontrolle, also das Schreibrecht, bemühen.

Eine zeitliche Beschränkung des *floor*-Besitzes wie in *rIBIS* [133] ist nicht vorgesehen.

3.4.3 Implizites floor-passing mit dezentraler Koordination

Es gibt auch implizite Verfahren, bei denen die Verhandlung zwecks *floor*-Übergabe dezentral erledigt wird. Benötigt ein Benutzer für seine Aktivität die Kontrolle, so schickt dessen lokaler Rechner — sofern er die Kontrolle nicht selbst besitzt — eine Anfrage an alle in Frage kommenden entfernten Rechner. Im Regelfall besitzt einer dieser Rechner den *floor*. Der *floor*-besitzende Rechner prüft, ob die Kontrolle übergeben werden kann. Ist dies der Fall, übergibt er die Kontrolle an den anfragenden Rechner (Abbildung 3.3).

Abb. 3.3: Koordinationsfluß beim impliziten floor-passing mit dezentraler Koordination.

Die Prüfung der *floor*-Freigabe sollte, wie oben erwähnt, vom System übernommen werden, um hohe Fairneß zu gewährleisten. Kann die Kontrolle nicht übergeben werden, gibt es hierfür zwei Gründe:

Einmal kann sich der entfernte Rechner weigern, die Kontrolle abzugeben. Diesen Fall wollen wir ausschließen.

Der zweite Grund betrifft die Kommunikation im System. Der *floor* ist üblicherweise ein Token mit Sequenzzähler, der als Nachricht im Netz verschickt wird. Trifft die Anfrage nach *floor*-Übergabe genau während des Intervalls ein, in dem die *floor*-Nachricht im Netz verschickt wird, existiert auch kein Rechner, der die Kontrolle übergeben kann. In diesen Fällen muß erneut angefragt werden. Diese Vorgehen finden wir beispielsweise in *MMConf* [44].

3.5 Transaktionsverfahren

Transaktionsverfahren werden hauptsächlich dann verwendet, wenn Gruppenarbeit asynchron stattfindet, d.h. die verschiedenen Gruppenmitglieder arbeiten zu verschiedenen Zeiten und oftmals an verschiedenen Stellen eines gemeinsamen Objekts. Handelt es sich bei dem Objekt um ein Dokument, so editieren die Benutzer in aller Regel unterschiedliche Abschnitte. Oftmals ist es auch nicht unbedingt erforderlich, die Änderungen sofort überall sichtbar zu machen. Man möchte lediglich vermeiden, daß in den wenigen Ausnahmefällen inkonsistente Dokumentteile entstehen.

Hierfür bieten sich Transaktionsverfahren an, die alle pessimistische Nebenläufigkeitskontrolle gewähren. Sie sind relativ zeitaufwendig, sichern aber immer eine Serialisierbarkeit der Editiervorgänge zu. Es gibt eine ganze Reihe von Systemen, die ihre Nebenläufigkeitskontrolle mit Hilfe von Transaktionsverfahren durchführen. Zunächst wollen wir die gewählte Granularität beim Zugriff betrachten.

3.5.1 Granularität

Beim *Collaborative Editing System (CES)* [68], einem Mehrbenutzereditor, der von Seliger *et al.* am MIT entwickelt wird, besteht jedes Dokument aus einer Strukturbeschreibung und mehreren Texteinheiten. Modifikationen an der Strukturbeschreibung können unabhängig von den Texteinheiten vorgenommen werden. Texteinheiten haben eine beliebige Größe (u.U. mehrere kBytes) und werden repräsentiert durch einen eindeutigen Identifikator, einen Versionskeller und einen Sperrzustand. Die Granularität für die Sperrvorgänge umfaßt die Texteinheiten (Abschnitte) eines Dokuments, kann aber bis zur Dateiebene erweitert werden. Die Operationen in *CES* erweitern die Operationen herkömmlicher Mehrbenutzereditoren insofern, als auch Funktionen zur Verfügung stehen, mit denen man strukturierte Dokumente kreieren und manipulieren kann.

Verschiedene Benutzer können ein Dokument gleichzeitig bearbeiten; dies umfaßt Bearbeitungen der Strukturbeschreibung als auch des eigentlichen Dokumenttextes. Um die Verfügbarkeit zu erhöhen, wird die Strukturbeschreibung auf allen beteiligten Rechnern gehalten (*fully-replicated*). Im Gegensatz dazu gibt es für jede Texteinheit genau einen hauptverantwortlichen Benutzer. Jeder Benutzer speichert diejenigen Texteinheiten, für die er hauptverantwortlich ist, lokal auf seinem Rechner. Der gesamte Dokumenttext ist also physisch verteilt gespeichert.

Ein anderer wichtiger Vertreter mit sehr grober Granularität beim Zugriff ist *Quilt*, ein verteiltes Dokumentensystem, das von Fish *et al.* bei Bell Communications Research in Morristown entwickelt wird [57,95]. *Quilt* bietet eine hypertextartige Speicherung von Text, Anmerkungen und Kommentaren, ein integriertes Computer-Konferenzsystem, eine automatische Versionsverwaltung und einen Mechanismus zur Notifikation mittels multi-medialer elektronischer Post. Ähnlich wie in *CES* besteht ein *Quilt*-Dokument aus dem aktuellen Basisdokument, Anmerkungen für eine Revision und Sprach- und Textkommentaren zum Basisdokument.

Ein wesentliches Konzept von *Quilt* ist die Benutzung existierender Software. So arbeiten die Benutzer in aller Regel mit ihrem eigenen Editor. Probleme bereitet das Lokalisieren von Text- und Mauscursor; Anmerkungen und Kommentare müssen an die richtige Stelle im Dokument plaziert werden. Zwischen Benutzer- und Editorschnittstelle sitzt daher ein sogenannter Monitorprozeß, der transparent für die Benutzer ein *shadow image* des Bildschirminhalts mitführt und sämtliche Cursorbewegungen protokolliert. *Quilt* benutzt einen Notifikationsmechanismus, um die Benutzer zu warnen, falls ein Textteil geändert werden soll, der gerade von einem anderen Benutzer modifiziert wird.

3.5.2 Nebenläufigkeitskontrolle

CES ist in *Argus* geschrieben (vgl. [97,98]). Folglich stützt sich die Nebenläufigkeitskontrolle in *CES* fast vollständig auf die in *Argus* bereitgestellten Mechanismen, wie etwa Protokollierung der einzelnen Schritte während der atomaren Transaktionen sowie Status-Aufzeichnungen bzgl. der betroffenen Zugriffseinheiten, vollständige Kontrolle der 2-Phasen-Commit-Problematik während der Mehrkopien-Schreibzugriffe auf die Strukturbeschreibung eines *CES*-Dokuments und Management der Sperr- und Versionsverwaltung. Bevor wir uns näher mit *CES* befassen, geben wir eine kurze Beschreibung von *Argus*.

Argus ist sowohl eine Programmiersprache für verteilte Anwendungen als auch ein verteiltes System. Wir konzentrieren uns hier auf die Verwendung als Programmiersprache. *Argus* stellt zwei neuartige Sprachkonstrukte zur Verfügung: *Guardians* und *Aktionen*.

Guardians sind für bestimmte Ressourcen (in unserem Falle sind dies die Texteinheiten) verantwortlich. Sie sind implementiert als eine Menge von Prozeduren, die infolge eines RPC zur Ausführung gelangen. Sie überleben Rechnerabstürze, da alle relevanten Daten auf stabilem Speicher gehalten werden und somit leicht restaurierbar sind.

Aktionen sind atomare Transaktionen. Sie können geschachtelt (*nested transactions*) sein und maskieren Fehler- und Nebenläufigkeitsprobleme. Ein 2-Phasen-Commit-Protokoll sorgt für die Atomarität von (geschachtelten) Aktionen. Ein Sperralgorithmus realisiert die Serialisierung bei notwendigen Synchronisationen im System. Nach Rechnerabstürzen wird ein konsistenter Zustand wiederhergestellt. Hierfür verwendet *Argus* eine ausgefeilte Versionsverwaltung, die stabilen Speicher erfordert.

Nachfolgend klären wir, wie in *CES* die Nebenläufigkeitskontrolle beim Lesen und die Auflösung konkurrierenden Schreibens vorgenommen wird. Jeder Benutzer kann zu jedem Zeitpunkt eine beliebige Texteinheit lesen; dabei ist es irrelevant, ob er hauptverantwortlicher Benutzer ist oder nicht. *CES* führt für jede Texteinheit einen Versionskeller. In diesem Keller befinden sich alle konsolidierten (d.h. konsistenten) Versionen der Texteinheit nach Alter geordnet. Das oberste Kellerelement enthält die aktuelle Version der zugehörigen Texteinheit; diese wird beim Lesen angezeigt. Schreibt ein anderer Benutzer die Texteinheit fort, die gerade gelesen wird, so sieht der Leser die veraltete, aber konsistente Version der Texteinheit. Ist der Schreibzugriff erfolgreich abgeschlossen, wird

ein neues Kellerelement erzeugt und dem Leser angezeigt. Dabei versucht *CES*, die Zeit zu minimieren, bis die neue Version angezeigt werden kann.

Versuchen zwei oder mehrere Benutzer, die gleiche Texteinheit zu beschreiben, sperrt *CES* die Texteinheit für genau einen der Benutzer; alle anderen können nicht mehr schreibend auf die Texteinheit zugreifen. Zu lange Sperrzeiten werden durch sogenannte *tickle*-Sperrungen verhindert. Diese Sperrungen werden nur solange aufrecht erhalten, solange Editiervorgänge registrierbar sind. Auf Verlangen eines anderen Benutzer wird die *tickle*-Sperrung aufgehoben, falls der Benutzer, für den die Sperrung gesetzt wurde, längere Zeit keine Editiervorgänge ausgeführt hat. Der Bildschirm zusammen mit dem Bildschirmpuffer wird in einem einzigen abstrakten Objekt gehalten, dem sogenannten *display*.

Das *display*-Objekt ist als *Argus-guardian* realisiert. Jeder Benutzer sieht seine eigenen Änderungen sofort auf dem Bildschirm. Änderungen, die von anderen Benutzern vorgenommen werden, werden aufgrund der Versionsverwaltung erst dann angezeigt, wenn die zugehörige atomare Aktion erfolgreich abgeschlossen ist.

3.5.3 Abstützung auf existierende Datenbanksysteme

Viele transaktionsbasierte Systeme stützen sich auf existierende Datenbanksysteme ab. Wir wollen auch hierfür einzelne Vertreter vorstellen.

- *Orion* [10], ein zentralisiertes Datenbanksystem, enthält alle Informationen über ein *Quilt*-Dokument. Die zentrale Speicherung zusammen mit dem benutzten Transaktionsverfahren vermindert die Einsatzfähigkeit in einem Weitverkehrsnetz.²
- Das *Graphical Issued-Based Information System (gIBIS)* [43] ist ein Gruppen-Hypertextsystem, das am MCC in Austin im Rahmen des Software-Technologie-Programms entwickelt wird. Das wichtigste Designkonzept dieses Systems ist die Unterstützung von zuverlässigem Mehrbenutzerbetrieb. Nur so ist die nötige Akzeptanz zu erreichen, wenn es gilt, ein Produktionssystem zu entwickeln. Dabei wird gefordert, daß das System nebenläufigen, aber koordinierten Zugriff auf zentralisierte Datenbestände sicherstellt, d.h. Zugriffskontrolle und Vermeidung von Mehrfach-Schreibvorgängen, die die Konsistenz der Daten zerstören könnten, und automatische Notifikationen bei signifikanten Änderungen, wie etwa Erzeugung neuer Hypertextknoten, erzeugt und an die Benutzer verschickt.

gIBIS stützt sich auf das relationale Datenbanksystem *UNIFY*, das eine Sperrverwaltung auf Record-Ebene, ein Transaktionsmanagement, eine zuverlässige Datenspeicherung und eine leistungsstarke Zugriffsmethode zur Verfügung stellt. Unglücklicherweise bietet das Datenbanksystem keinen Mechanismus zur Notifikation. Aus diesem Grunde wird eine neue Schicht, der sogenannte *notification layer* über die Datenbankschnittstelle gesetzt. Signifikante Änderungen in der Daten-

²Gleiches gilt für *CoAuthor* [69] mit *MULTOS* und *PREP* [116]. Auch hier wird eine Datenbank zur Dokumentspeicherung benutzt.

bank werden in dieser Schicht erkannt, die entsprechenden Notifikationen generiert und an die Benutzer verschickt.

- *Intermedia* [107] ist ein objekt-orientiertes Hypermediasystem der Brown University in Providence. Es unterstützt den nebenläufigen Zugriff in einem LAN und benutzt SUN's *Network File System (NFS)* für transparente, entfernten Knotenzugriffe. Die Verwendung des relationalen Datenbanksystems *INGRES* zusammen mit einem Transaktionsverfahren garantiert die Konsistenz der Datenbestände.
- *Neptune* [48] wird in den Tektronix Laboratorien entwickelt. Es speichert die Hypermediadokumente in einem zentralen Datenbank-Server, der über ein lokales Rechnernetz von allen Benutzern erreicht werden kann. Schreibende Zugriffe auf den Datenbank-Server werden über ein Transaktionsmanagement abgewickelt. Muß eine Transaktion abgebrochen werden, ist ein konsistentes Wiederaufsetzen (*recovery*) realisiert. Sowohl das Transaktionsmanagement als auch das konsistente Wiederaufsetzen ist als abstrakte Hypermediasmaschine (HAM) implementiert.

3.5.4 Private Kontexte

Bei den Studien zu *Neptune* hat sich herausgestellt, daß es oft nicht nötig ist, auf den gleichen Dokumentteilen zu arbeiten. Nebenläufiges Arbeiten in unterschiedlichen Dokumentteilen führt zu einer erhöhten Bearbeitungsgeschwindigkeit. Jeder Benutzer erzeugt sich eine private Sicht, den sogenannten *Kontext*. Innerhalb des Kontexts arbeitet er lokal und ohne Einflüsse durch andere. Ist ein Kontext bearbeitet, wird er freigegeben und für andere sichtbar. Eine *merge*-Operation übergibt den Kontext und gliedert ihn in das gesamte Hypermediadokument ein.

Die *merge*-Operation ist in *Neptune* mächtiger als ein schlichtes Kopieren. Die Versionshistorie enthält Kontext- und Strukturinformationen. Die Kontextinformation erlaubt die Versionsrückverfolgung entlang von Kontexteingliederungen; die Strukturinformation auf der anderen Seite sorgt dafür, daß alle Verweise und Attribute eines eingegliederten Kontexts mitübernommen werden. Manchmal ist es von Nutzen, wenn einzelne Hypermediaknoten gleichzeitig in verschiedenen Kontexten existieren. *Neptune* unterstützt dies nur indirekt. Da alle Kontexte disjunkt sind, wird durch *cross-context-links* die Illusion geschaffen, daß Knoten in unterschiedlichen Kontexten existieren. Dies hat Einfluß auf die Versionsverwaltung:

Nach dem Eingliedern eines Kontexts in das gesamte Hypermediadokument kann durch Kopieren der Versionshistorie des Original-Knotens (der im cross-context benutzt wurde) oder durch Speichern eines Verweises auf die Versionshistorie dieses Original-Knotens eine konsistente Versionshistorie erzeugt werden. Das Kopieren hat den Vorteil hoher Unabhängigkeit der Kontexte (bei erhöhtem Speicheraufwand). Das Mitführen von Verweisen hat den Nachteil, daß die gesamten Versionen gespeichert bleiben müssen, solange noch mindestens ein Verweis aus einem beliebigen Kontext darauf zeigt. *Neptune* benutzt aus diesen Gründen die Variante mit Kopieren.

3.6 Transformationsverfahren

In Kapitel 2 haben wir gezeigt, wie mit Hilfe von Votierungsverfahren eine pessimistische Nebenläufigkeitskontrolle realisiert werden kann. Die Zugriffseinheit war hierbei ein Datenblock bzw. eine ganze Datei. Im Gegensatz zu den Votierungsverfahren wird bei den Transformationsverfahren auf kleinere Einheiten zugegriffen, wie etwa einzelne Wörter oder einzelne Zeichen. Transformationsverfahren werden häufig für eine eng gekoppelte, synchrone Gruppenarbeit verwendet. Änderungen sollen bei diesen Verfahren sofort mitgeteilt werden. Beispielsweise fordern die Benutzer eines gemeinsamen Dokuments eine sofortige Anzeige aller Modifikationen im Text (WYSIWIS-Prinzip), da sie in aller Regel gleichzeitig an denselben Textstellen arbeiten. Zeitaufwendige Transaktionsverfahren sind deshalb nicht mehr verwendbar. Es muß auf eine strenge Serialisierbarkeit der Editiervorgänge verzichtet und eine „optimistischere“ Nebenläufigkeitskontrolle akzeptiert werden.

Bevor wir auf einen Vertreter der Transformationsverfahren näher eingehen, wollen wir zunächst die Grundlagen dieser Verfahren vorstellen.

3.6.1 Grundsätzliche Definitionen

Sollen zwei unterschiedliche Operationen auf einem Datenobjekt ausgeführt werden, so legt die sogenannte *Präzedenzeigenschaft* fest, daß, wenn eine Operation o_1 vor einer anderen Operation o_2 ausgeführt wird, o_1 auf allen Datenobjektkopien im System vor o_2 ausgeführt wird.

Ein System befindet sich im *Ruhezustand*, wenn alle generierten Operationen auf allen Datenobjektkopien ausgeführt wurden.

Der Zeitbedarf für den Nachrichtenaustausch zwischen Rechnern, die eine Kopie des gleichen Datenobjekts besitzen, verhindert die Zusicherung, daß **alle** Kopien des Datenobjekt zu jedem Zeitpunkt identisch sind. Das Ziel muß vielmehr sein, daß die Kopien nach Veränderungen in einem gemeinsamen Zustand konvergieren. Dieser Zustand muß konsistent sein. Die sogenannte *Konvergenzeigenschaft* legt fest, daß die Datenobjektkopien im System gleich sind, wenn das System im Ruhezustand ist.

Definition 3.3 *Korrektheit von Transformationsverfahren*

Ein Transformationsverfahren heißt korrekt, wenn Präzedenz- und Konvergenzeigenschaft immer erfüllt sind.

3.6.2 Group Outline Viewing Editor (GROVE)

GROVE ist ein Mehrbenutzereditor, der von Ellis *et al.* am MCC in Austin TX, USA, im Rahmen eines Software-Technologie-Programms entwickelt wird (vgl. [51]). Das Hauptziel ist, eng gekoppelte Gruppenarbeit am Beispiel eines verteilten Mehrbenutzereditors zu ermöglichen. Außerdem sind schnelle Antwortzeiten sowie hohe Nebenläufigkeit während der Editiervorgänge wesentliche Anforderungen. Aus Leistungsgründen

ist eine Kopie des zu bearbeitenden Dokuments auf jedem Rechner gespeichert (*fully-replicated*).

Im Gegensatz zu *MULE* [129] unterstützt *GROVE* nur das parallele Bearbeiten von gleichen Dokumentbereichen zur Erstellung von strukturierten Aufzählungen. Unterschiedliche Dokumentbereiche zu bearbeiten, kann — wie die nachfolgende Diskussion zeigt — leider nicht ermöglicht werden.

Die Nebenläufigkeitskontrolle in *GROVE* basiert auf dem Begriff der „Operationstransformation“, d.h. für zwei Operationen o_1 und o_2 muß gelten (o_1' und o_2' sind die transformierten Operationen zu o_1 und o_2):

$$o_2/o_1 = o_1/o_2. \quad (3.1)$$

Im folgenden zeigen wir, unter welchen Voraussetzungen man derartige Transformationen überhaupt anwenden kann.

Es wird eine Teilordnung auf den Operationen durch die Vergabe von Prioritäten definiert. Die Verwendung einer totalen Ordnung, wie etwa in [94], brächte zwei wesentliche Nachteile mit sich: Die Operationsausführungszeiten wären länger und Sperrzeiten würden notwendig. Der mit der Teilordnung der Operationen arbeitende *GROVE*-Algorithmus hat folgende Charakteristika: Alle Operationen werden sofort lokal ausgeführt, Sperren sind nicht notwendig, und der Algorithmus ist robust gegenüber Rechnerabstürzen. Die Zugriffsgranularität ist ein einzelnes Zeichen und spielt für die einfache Realisierung der notwendigen Transformationen eine wesentliche Rolle.

Folgende Annahmen werden getroffen.

- Die Anzahl der beteiligten Rechner ist konstant (im folgenden sei die Anzahl N).
- Alle Nachrichten werden genau einmal (*exactly-once semantics*) und fehlerfrei empfangen.
- Alle Nachrichten werden explizit von den Benutzern generiert.

GROVE sichert die Konsistenz des Dokuments zu, unabhängig von der Art und Reihenfolge der Operationen. Semantische Konflikte werden nicht erkannt. Der in *GROVE* verwendete Algorithmus zur Nebenläufigkeitskontrolle arbeitet wie folgt: Nachdem eine Operation an einem Rechner initiiert wurde, wird sie lokal ausgeführt. Ferner wird eine Priorität für die Operation generiert. Die Priorität stützt sich sowohl auf die Rechnernummer des Rechners, an dem die Operation initiiert wurde, als auch auf gewisse Eigenschaften der Anwendung, in deren Rahmen die Operation notwendig wurde. Somit benötigt der Algorithmus Semantik-Kenntnisse der Operationen. Anschließend wird die Operation zusammen mit der Priorität an alle übrigen beteiligten Rechner geschickt.

Die Empfänger reihen die propagierten Operationen nach Prioritäten geordnet in eine lokale Warteschlange Q . Wurden zwischenzeitlich konkurrierende Operationen ausgeführt, wird deren Priorität überprüft und gegebenenfalls eine Transformation durchgeführt. Als konkurrierende Zugriffe werden nur die vier möglichen Kombinationen von Einfügen und Ausfügen eines einzelnen Zeichens betrachtet (die Zugriffsgranularität

ist ein einzelnes Zeichen!). Für diese vier möglichen konkurrierenden Zugriffe wird jeweils eine Transformationsvorschrift T festgelegt, die die Gleichung 3.1 erfüllt. Wir wollen hierauf nicht näher eingehen. Eine genaue Beschreibung dieser Transformationsvorschriften findet sich in [49]. Sie erfüllen die Präzedenz- und Konvergenzeigenschaft.

Abbildung 3.4 illustriert den *GROVE*-Algorithmus, wie er am i -ten Rechner ausgeführt wird. Dabei werden die folgenden Datenstrukturen verwendet:

- *Status-Vektoren*: Der Status-Vektor eines Rechners j ist ein N -dimensionaler Vektor. Die i -te Komponente des Vektors zeigt an, wieviele Operationen, die von Rechner i initiiert wurden, von Rechner j bereits bearbeitet sind. Betrachtet man zwei Status-Vektoren s_i und s_j , so definieren wir
 1. $s_i = s_j$, falls die Status-Vektoren paarweise identische Komponenten besitzen.
 2. $s_i < s_j$, falls jede Komponente von s_i kleiner oder gleich der entsprechenden Komponente in s_j ist, und mindestens eine Komponente in s_i echt kleiner ist als die entsprechende Komponente in s_j .
 3. $s_i > s_j$, falls mindestens eine Komponente von s_i echt größer ist als die entsprechende Komponente in s_j .
- *Operations-Anfrage*: Eine Operations-Anfrage ist ein Tupel der Form $\langle i, s, o, p \rangle$, wobei i der initiiierende Rechner, s der Status-Vektor des initiiierenden Rechners, o eine Operation und p die Priorität der Operation sind.
- *Operations-Warteschlangen*: Operationen werden bis zur Ausführung in einer Warteschlange gehalten. Q_i bezeichnet die Operations-Warteschlange des Rechners i .
- *Operations-Logbuch*: Operationen werden nach ihrer Ausführung aufgezeichnet, d.h. es wird ein Logbuch geführt, in dem alle Operationsausführungen abgespeichert sind. L_i bezeichnet das Operations-Logbuch des Rechners i .

Neben den einschränkenden Annahmen (konstante Rechneranzahl, fehlerfreier Nachrichtenaustausch, etc.) hat das eben vorgestellte Transformationsverfahren einen wesentlichen Nachteil: Da alle Operationen nach ihrer Ausführung in einem Logbuch vermerkt werden müssen, wächst diese Datenstruktur bei allen beteiligten Rechnern kontinuierlich an. Vor jeder Operationstransformation und bei den Prioritätsbestimmungen muß das gesamte Logbuch durchmustert werden. Aufgrund der sehr feinen Granularität und der damit verbundenen Länge des Logbuchs kann die Leistung des Verfahrens stark absinken. Das System erzwingt deshalb regelmäßige (einmal pro Minute) Ruhephasen, in dem das Logbuch vollständig abgearbeitet wird. Die Länge der Ruhephasen sollte laut Aussagen der Designer im Mittel zehn Sekunden betragen, was einem „flüssigen“ Editiervorgang sehr abträglich sein kann.

```

 $Q_i := \emptyset;$ 
 $L_i := \emptyset;$ 
 $s_i := \langle 0, \dots, 0 \rangle;$ 
empfang Operation  $o$ , bestimme deren Priorität  $p$  und trage sie in Warteschlange ein, d.h.
 $Q_i := Q_i + \langle i, s_i, o, p \rangle;$ 
propagiere  $\langle i, s_i, o, p \rangle$  an alle übrigen Rechner;
empfang  $\langle j, s_j, o_j, p_j \rangle$  von allen übrigen Rechnern;
 $Q_i := Q_i + \langle j, s_j, o_j, p_j \rangle;$ 
Für alle Warteschlangeneinträge  $\langle j, s_j, o_j, p_j \rangle \in Q_i$  (für die  $s_j < s_i$ ) do
   $Q_i := Q_i - \langle j, s_j, o_j, p_j \rangle;$ 
  if  $s_j < s_i$  then
     $\langle k, s_k, o_k, p_k \rangle :=$  jüngsten Eintrag in  $L_i$ , für den  $s_k \leq s_j$  (oder  $\emptyset$ , sonst);
    while  $\langle k, s_k, o_k, p_k \rangle \neq \emptyset$  and  $o_j \neq \emptyset$  do
      if  $k$ -te Komponente von  $s_j \leq k$ -te Komponente von  $s_k$  then
         $u :=$  Index von  $o_j \in O_u;$ 
         $v :=$  Index von  $o_k \in O_v;$ 
        führe Transformationsvorschrift aus, d.h.
         $o_j := T_{uv}(o_j, o_k, p_j, p_k);$ 
      fi;
       $\langle k, s_k, o_k, p_k \rangle :=$  nächster Eintrag in  $L_i$  (oder  $\emptyset$ );
    od;
  fi;
  führe Operation  $o_j$  aus;
   $L_i := L_i + \langle j, s_i, o_j, p_j \rangle;$ 
   $s_i := s_i$  mit  $j$ -ter Komponente inkrementiert um 1;
od;

```

Abb. 3.4: GROVE-Algorithmus

3.7 Möglicher Einsatz von Votierungsverfahren

Kollaborative Arbeiten erfordern ein Höchstmaß an Nebenläufigkeit. Da lesende Zugriffe sowohl bei den Hypertext-/Hypermediasystemen als auch bei verteilten Dokumentensystemen überwiegen, sollen die Datenbestände repliziert gehalten werden, um lokale Zugriffe unter hoher Leistung abwickeln zu können. Die Datenbestände werden dabei mehr als einmal im System abgespeichert. Die Abspeicherung erfolgt als Dateikopie oder als Kopie im Arbeitsspeicher, wie dies etwa beim Votieren mit Zeugen im Arbeitsspeicher in verteilten Dateisystemen bereits realisiert ist (vgl. Abschnitt 2.4.2). Die Synchronisation bei den Sperrvorgängen im speziellen und die Nebenläufigkeitskontrolle beim Zugriff im allgemeinen kann unter Verwendung von Votierungsverfahren vorgenommen werden. Heutzutage finden Votierungsverfahren noch keine Verwendung in Groupware-Systemen.

Um Votierungsverfahren bei synchronen Groupware-Systemen mit Replikation der

Datenbestände effizient einsetzen zu können, müssen einige Forderungen erfüllt werden. Nach einer Erfüllung der Forderungen sind Votierungsverfahren wegen der extrem hohen Verfügbarkeit der Datenbestände ausgezeichnete Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle.

3.7.1 Forderungen an die Kommunikationsmedien und Protokolle

Votierungsverfahren sind sehr kommunikationsaufwendig. Die notwendigen „Abstimmungen“ zwischen den beteiligten Rechnern erfordern gewisse Voraussetzungen an die verwendeten Kommunikationsmedien und Protokolle. Zum einen benötigt man breitbandige Kommunikationsleitungen, was heutzutage bereits im Weitverkehrsnetzbereich eingeschränkt möglich ist. Zu anderen sollte ein zuverlässiger Broadcast sowie ein dynamisch konfigurierbarer Multicast zur Verfügung stehen. Dies ist allerdings zur Zeit nur in reinen LAN-Umgebungen der Fall.

3.7.2 Forderung an die Granularität beim Zugriff

Die Analyse des Nachrichtenverkehrs in Abschnitt 2.10 macht deutlich, daß der gewählte Replikationsgrad zusammen mit der Granularität beim Zugriff erheblichen Einfluß auf den Votierungseinsatz hat. Auf mehr als 200 Seiten stellt der Autor in [27] eine Vielzahl von verteilten Datei-/Betriebssystemen im Überblick vor. Dabei werden sowohl existierende, kommerzielle Systeme als auch historisch interessante, rein akademische Projekte berücksichtigt. Die Untersuchung macht deutlich, daß sich mehrere kBytes in verteilten Dateisystemen als Datenblockgröße, über die votiert wird, bewährt haben. In verteilten Hyperdokumenten sollte die Granularität beim Zugriff also nicht unter die Abschnittsebene fallen.

3.7.3 Forderung nach nicht-konkurrierendem Lesen

Beim Votieren werden in Konflikt stehende Operationen gegenseitig ausgesperrt. Operationen, die auf gleichen Abschnitten operieren, stehen in Konflikt, falls eine der beteiligten Operationen schreibend auf den Abschnitt zugreift. Dies ist in Groupware-Systemen nicht akzeptabel, da ein weitaus höherer Grad an Interaktion zur Verfügung gestellt werden muß. Die Benutzer kollaborieren im Prinzip gleichzeitig und sollen sich ihrer Gleichzeitigkeit bewußt sein. Die gemeinsamen Daten betreffenden Aktionen sollen, wenn sie von einem Benutzer initiiert werden, in Echtzeit bei allen anderen Benutzern sichtbar werden. Der Konsistenzbegriff bei replizierten Datenbeständen muß deshalb neu definiert werden. Wir fordern nicht mehr, daß lesende Zugriffe immer die aktuelle Version des Datenbestandes erhalten. Folgendes Szenario macht dies anschaulich: Wir können in einem Mehrbenutzereditor das Blättern im Dokument nicht verzögern, nur weil ein Abschnitt gerade modifiziert wird. Dies ist für einen Leser völlig irrelevant, wenn er den betreffenden Abschnitt lediglich überblättern will. Die beiden von Gifford [64] eingeführten Forderungen für das Lese- und Schreibquorum müssen folgerichtig

modifiziert werden. Daß die Summe aus Lesequorum und Schreibquorum größer ist als die Stimmgewichtungssumme S ($QU_l + QU_s > S$), kann entfallen. Konkurrierendes Lesen und Schreiben wird nicht mehr verhindert. Vielmehr gestattet dieses Vorgehen ein „über-die-Schulter-sehen“. Das Zweifache des Schreibquorums ist weiterhin größer als die Stimmgewichtungssumme S ($2 \times QU_s > S$). Wir verhindern dadurch konkurrierendes Mehrfachschreiben der replizierten Datenbestände, was ansonsten zu einer Inkonsistenz führen würde.

Man erhält hierdurch eine für alle Verfahren gleiche Leseverfügbarkeit von

$$A^l(n) = 1 - (1 - p)^n = 1 - \left(\frac{\rho}{1 + \rho} \right)^n \quad (3.2)$$

Solange mindestens eine Dateikopie erreichbar ist, kann gelesen werden. Der Inhalt, der gelesen wird, ist konsistent, aber nicht unbedingt aktuell. Notifikationsmechanismen können eingesetzt werden, um dem Leser zumindest mitzuteilen, daß der Inhalt veraltet ist. In Mehrbenutzereditoren könnte dies beispielweise durch unterschiedliche Graustufen bzw. Farbabstufungen bei der Anzeige verdeutlicht werden.

3.7.4 Verfahren mit floor-passing

Floor-passing-Verfahren sind, sofern sie implizit und unter dezentraler Kontrolle ablaufen, geeignet, durch Votierungsverfahren ersetzt zu werden. Betrachtet man ein System mit n Benutzern, die alle eine Kopie des Datenbestandes besitzen, benötigt die *floor*-Kontrolle $n - 1$ Anfragenachrichten sowie eine Nachricht zur *floor*-Übergabe. Weitere $n - 1$ Nachrichten werden benötigt, um den Datenbestand aktuell zu halten.

Die guten Erfahrungen in *MMConf* [44] und der Vergleich der Nachrichtenzahlen mit denen bei den Votierungsverfahren machen deutlich, daß bei etwa gleichen Nachrichtenzahlen höhere Datenverfügbarkeit erreicht werden kann. Das dynamische Votierungsverfahren *DVU* aus Abschnitt 2.6.2 benötigt beispielsweise nur $n - 1$ Nachrichten zur Quorumanfrage sowie im Mittel zweimal $\frac{n+1}{2} - 1$ Nachrichten als Antworten auf die Quorumanfrage bzw. zum Datenblockschreiben. Ferner toleriert *DVU* Partitionierungen im Netz und rekonfiguriert dynamisch die Stimmgewichtungszuordnungen, um auch während der Partitionierungsphase höchstmögliche Verfügbarkeit zu gewähren.

3.7.5 Transaktions- und Transformationsverfahren

Traditionelle Transaktionsverfahren, die oberhalb der Votierungsverfahren angesiedelt werden müssen, sind unter Verwendung von Replikation in synchronen Groupware-Systemen aus Leistungsgründen nicht ohne gewisse Modifikationen einsetzbar [135]. Die Verwendung von Votierungsverfahren innerhalb der Mehrphasen-Commit-Protokolle wie in [24] würde den Leistungsverlust noch verstärken. Erste Verbesserungen werden erreicht durch eine Aufweichung des Serialisierungsbegriffs.

Skarra [144] weicht die harte Serialisierungsbedingung in reinen Groupware-Systemen durch die Einführung von sogenannten *Transaktionsgruppen* auf. Innerhalb einer

Transaktionsgruppe, die den Zugriff auf die gemeinsamen Daten für die kollaborativen Benutzer koordiniert, wird der Begriff „serialisierbar“ ersetzt durch Zugriffsregeln, die auf der Semantik der jeweiligen Anwendung und ihrer Operationen basieren.

Einen anderen die Leistung von Transaktionsverfahren verbessernden Schritt geht Pu [131]. Seine Epsilon-Serialisierbarkeit (ESR) eröffnet die Möglichkeit, die gegenseitige Konsistenz der Dateien asynchron zu gewährleisten. ESR erlaubt den lesenden Zugriff auf inkonsistente Datenbestände, sichert aber zu, daß die replizierten Dateien irgendwann einmal in einem konsistenten Zustand konvergieren. Dies erhöht den Grad der Nebenläufigkeit. Die Vorteile von ESR erhält man allerdings nicht umsonst: Beispielsweise müssen unter Verwendung der *ordered-update*-Methode die Schreibtransaktionen in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden. Lesetransaktionen können dann in beliebiger Reihenfolge abgesetzt werden.

Ähnliche Ansätze bieten Harrison, Ossher und Sweeney [72] mit ihrem formalen Modell für die sogenannte *coordination consistency*, Wiederhold und Qian mit ihren *potentially inconsistent updates* [159,160], Sheth und Rusinkiewicz mit der *eventual/lagging inconsistency* [141] sowie Barbara und Garcia-Molina mit Quasi-Kopien und *controlled inconsistency* [12]. Das sogenannte *one-way pull model* wird in [85] benutzt. Hierbei werden alle Änderungen erst lokal ausgeführt und anschließend von einem Migrationsmechanismus asynchron propagiert.

Im Gegensatz zu den Votierungsverfahren wird bei den Transformationsverfahren auf kleinere Einheiten zugegriffen, wie etwa einzelne Wörter oder einzelne Zeichen. Die Granularität ist sehr fein. Benötigt die entsprechende Groupware-Anwendung eine sehr feine Granularität (z.B. Synchronisation auf Zeichenebene), kann das Transformationsverfahren aus Abschnitt 3.6 eingesetzt werden. Kenntnisse der Semantik der Operationen und vom Benutzer zu definierende Transformationsvorschriften sind in diesem Falle — ähnlich wie beim Transaktionsgruppen-Ansatz — notwendig. Die feine Granularität muß also mit einem Verzicht auf Universalität bezahlt werden. Aufgrund der relativ teuren „Abstimmung“ sind Votierungsverfahren hier zu aufwendig und nicht einsetzbar.

3.7.6 Zusammenfassung

Um die wünschenswert hohe Leistung eines optimistischen Verfahrens (vgl. Abschnitt 3.2) auch beim Einsatz eines Votierungsverfahrens zu erreichen und um die Zusammenarbeit in einer Gruppe bei replizierten Datenbeständen und verteilter Kontrolle zu unterstützen bzw. zu fördern, ist eine teilweise Aufhebung der Nebenläufigkeitstransparenz zwingend erforderlich:

Jeder Benutzer muß erkennen können, daß noch andere Benutzer an den gemeinsamen Datenbeständen arbeiten, muß erfahren können, was sie tun, und die Möglichkeit haben, mit den anderen Benutzern direkt zu kommunizieren. Die Transparenz, wie sie von Votierungsverfahren implizit zur Verfügung gestellt wird, muß also durch den Begriff *group-awareness* ergänzt werden. *Group-awareness* bedeutet, daß sich die Benutzer ihrer Gegenwart bewußt sind. Im Gegensatz zu einem Einbenutzereditor, wo dieses „Gruppen-

bewußtsein“ keine Rolle spielt, muß im Kontext eines Mehrbenutzereditors zusätzliche Information über die Aktivitäten der Mitbenutzer bereitgestellt werden. Wir realisieren das Gruppenbewußtsein, wie wir noch sehen werden, durch das Mitführen logischer Sichten auf die Dokumentstruktur und u.a. durch das Sichtbarmachen von Bereichen im Dokument, die durch Dritte gesperrt sind. Darüberhinaus werden die Namen aller Benutzer angezeigt, die momentan mit dem Dokument arbeiten.

3.8 Fallstudie: Der Mehrbenutzereditor IRIS: Version 1.0

Um konkrete Leistungsaussagen über den möglichen Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle in Groupware-Systemen machen zu können und um konkrete Ausprägungen von *group-awareness* zu demonstrieren, wird am Lehrstuhl 11 des hiesigen Instituts für Informatik der verteilte Mehrbenutzereditor *IRIS*³ entwickelt. Das Hauptaugenmerk wird auf eine **synchrone** Arbeitsweise gelegt und dabei speziell auf die Kontrolle und Synchronisation konkurrierender Zugriffe. Typische Kommunikationsmechanismen (z.B. Email, Audio) sowie rollengesteuerte Zusammenarbeit mehrerer Benutzer (z.B. Autor, Gutachter), wie bei asynchroner Arbeitsweise üblich, werden nicht untersucht.

IRIS wird aus Gründen der Verfügbarkeit, Portabilität und Erweiterbarkeit in ANSI-C unter UNIX realisiert. Die aktuelle *IRIS*-Version läuft auf unserem Hewlett Packard Apollo-9000-Serie-700-Workstationverbund mit dem Betriebssystem HPUNIX V8.07 und der graphischen Oberfläche X11. Als Kommunikationssystem nutzen wir ISIS V3.0.

3.8.1 Leistungsmerkmale und Aufbau von IRIS

Mäkiö [105] und Koch [87] entwickeln im Rahmen von Diplomarbeiten die Benutzerschicht bzw. die Zugriffsschicht eines Mehrbenutzereditors mit verteilter Kontrolle und replizierten Datenbeständen, der folgende Leistungsmerkmale aufweist:

- Bearbeitung von längeren natürlichsprachlichen Dokumenten. Zunächst beschränken wir uns auf reine ASCII-Texte. Die Einbindung von Graphiken oder gar multimedialen Darstellungseinheiten wird in Version 1.0 noch nicht berücksichtigt.

Dokumente sind strukturiert. Die Strukturbeschreibung wird zusätzlich zum reinen ASCII-Text gespeichert. Wie bei *CES* und *MultimETH* können Modifikationen an der Strukturbeschreibung unabhängig von den jeweiligen Texteinheiten vorgenommen werden.

- Volle Replikation des Dokuments während des gemeinsamen Editiervorgangs, d.h. jeder Benutzer erhält **dynamisch** eine vollständige Kopie des Dokuments.

³IRIS ist in der griechischen Mythologie eine dem Zeus unterstellte Götterbotin, die in zuverlässiger Weise Nachrichten an die Menschen überbringt bzw. Nachrichten von den Menschen ausliefert. Eine Mittlerfunktion zwischen Daten und Benutzer zusammen mit einer hohen Zuverlässigkeit fordern wir auch von unserem Editor.

Der Replikationsgrad ändert sich demnach dynamisch und ist grundsätzlich identisch mit der Anzahl der gerade aktiven Benutzer.

- Wahrung der Konsistenz des replizierten Dokuments und eingeschränkte Weiterarbeit auch während der Partitionierungsphase des Netzes.
- Uneingeschränkter Lesezugriff auf alle Bereiche des Dokuments zur Förderung eines leistungsstarken Blätterns im Dokumenttext.

Allerdings findet eine Notifikation statt, die geeignet anzeigt, ob das Lesen gesperrte, veraltete oder aktuelle Textstellen umfaßt. Die bereits beim Lesen durchgeführte Anzeige gesperrter Textstellen verhindert einen möglicherweise beabsichtigten, konkurrierenden Schreibzugriff von vorneherein, ohne daß der Benutzer erst eine Zugriffsdurchführung initiieren muß.

- Kontrollierter Schreibzugriff mehrerer Benutzer unter gegenseitigem Ausschluß. Hierfür werden sowohl implizite als auch explizite Sperren auf Textstellen gesetzt. Aus Leistungsgründen werden die Benutzer nicht sofort über jede Zeichenänderung informiert, sondern nur über grob-granulare Änderungen mit einem engen logischen Bezug zur Bearbeitungsgesamtheit. Bei der Erstellung und Bearbeitung von Textdokumenten kämen somit u.a. Sätze, Absätze, Abschnitte oder Kapitel in Frage.
- Beliebiges Hinzukommen und Verlassen von Benutzern beim gemeinsamen Editiervorgang. Hierüber werden alle Mitbenutzer informiert.
- Nach der oben genannten teilweisen Aufhebung der Nebenläufigkeitstransparenz sollen die Bedienung und die Reaktionszeit des verteilten Mehrbenutzereditors vergleichbar sein, mit denen eines Einbenutzereditors mit lokaler Arbeitskopie.

Tabelle 3.1 faßt die Datenverwaltung in den besprochenen existierenden Groupware-Systemen zusammen und zeigt auf, welche Neuerungen *IRIS* bringt.

System	Datenhaltung	Replikation	Nebenläufigkeitskontrolle
<i>Augment</i>	lokal	keine	explizites <i>floor-passing</i> ⁴
<i>BALSA</i>	verteilt	vollständig	implizites <i>floor-passing</i>
<i>CES</i>	verteilt	teilweise ⁵	Transaktionen ⁶
<i>DistEdit</i>	verteilt	vollständig	<i>write-all-read-any/floor-passing</i>
<i>EDS</i>	lokal	keine	Optimismus
<i>FRESS</i>	lokal	keine	Optimismus
<i>gIBIS</i>	zentral	keine	Transaktionen
<i>GROVE</i>	verteilt	vollständig	Transformationen ⁷
<i>Intermedia</i>	zentral	keine	Transaktionen
IRIS	verteilt	vollständig	Votierungsverfahren
<i>KMS</i>	verteilt	teilweise ⁸	Optimismus
<i>MACE</i>	zentral	keine ⁹	zentralisierter Editor-Server
<i>MMM</i>	zentral	keine	einfache Sperre
<i>MULE</i>	verteilt	vollständig	zentralisierter Sperrserver
<i>MultimETH</i>	zentral	keine	einfache Sperre
<i>Neptune</i>	zentral	keine	Transaktionen
<i>NoteCards</i>	lokal	keine	einfache Sperre
<i>PREP</i>	zentral	keine	Transaktionen
<i>Quilt</i>	zentral	keine	Transaktionen
<i>rIBIS</i>	verteilt ¹⁰	vollständig	implizites <i>floor-passing</i> ¹¹
<i>Shared Books</i>	zentral ¹²	keine	einfache Sperre
<i>ZOG</i>	verteilt	keine	einfache Sperre

Tab. 3.1: Datenverwaltung in Groupware-Systemen.

⁴bei Telekonferenzen.⁵Strukturbeschreibung ist vollständig repliziert; Texteinheiten ohne Replikation.⁶Besonderheit: *tickle*-Sperrern.⁷Transformations-Algorithmus basierend auf Prioritäten und Semantik der Operationen.⁸Lokalisierungsinformation wird repliziert gespeichert.⁹lokales Caching von in Bearbeitung befindlichen Textblöcken.¹⁰zentralisierter *facilitator* koordiniert den Nachrichtenaustausch.¹¹im eng gekoppelten Modus; einfaches Sperrverfahren im lose gekoppelten Modus.¹²Caching von ganzen Texteinheiten auf Anforderung.

3.8.2 Einflüsse der Zugriffsgranularität

Die Wahl der Zugriffsgranularität beeinflusst sowohl die privaten Arbeitsbereiche als auch den Grad möglicher kollaborativer Aktivität. Es sind mehrere Wahlmöglichkeiten vorhanden, die wir nachfolgend kurz würdigen wollen.

- *rechnerspezifische Granularität: Block.* Dateisysteme verwalten ihre Dateien häufig als Folge von Blöcken fester Länge (typisch sind mehrere kBytes). Da Dokumente als Dateien im System gespeichert sind, liegt die Idee nahe, als Zugriffsgranularität ebenfalls Blöcke zu verwenden. Man könnte die aus dem Bereich der verteilten Dateisysteme stammenden Votierungsverfahren, die ebenfalls auf Blöcken operieren, direkt übernehmen.

Dieses Vorgehen steht aber im Widerspruch zur Idee eines Dokumenteneditors. Die semantische Zusammengehörigkeit der Zugriffseinheit, die nicht durch Blöcke fester Länge repräsentiert werden kann, geht verloren. Aus diesem Grund sind Blöcke fester Länge für unser System nicht verwendbar.

- *editorspezifische Granularität: Zeichen, Wort, Satz.* Zeichen, Wörter oder Sätze sind zwar semantische Einheiten in einem Dokumenteneditor, doch sprechen gegen eine sehr feine Granularität (Zeichen, Wort) die gewonnenen Erfahrungen in *GROVE*. Es können hierbei unangenehme Konflikte in als privaten Geltungs- oder Änderungsbereich angesehenen Grenzen auftreten [50]. In einem Dokumenteneditor scheint die Wahl eines Satzes als Granularität zunächst annehmbar. Er ist allerdings zur sinnvollen Gestaltung eines privaten Arbeitsbereiches immer noch zu klein.

- *Granularität in IRIS Version 1.0: Absatz.* Die Ergebnisse aus den Abschnitten 2.10 und 3.7 führen zur Wahl eines Absatzes als Zugriffs- und Sperrgranularität, d.h. Lesezugriffe liefern ganze Absätze zurück und Schreibzugriffe aktualisieren ganze Absätze. Sperren und Versionsnummern werden auf Absatzebene gesetzt bzw. für jeden Absatz mitgeführt. Die Absatzstruktur wird in der Strukturbeschreibung des Dokuments mitgeführt. Ein enger logischer Bezug zur Bearbeitungsgesamtheit ist damit gewährleistet. Ein Absatz umfaßt semantisch zusammengehörige Informationen und garantiert ausreichend große Bereiche für die private Arbeit. Gleichzeitig ermöglicht eine Selbstbeschränkung auf kleine Absätze eine relativ nahe Zusammenarbeit aller Mitbenutzer.

Selbstverständlich ist die getroffene Wahl (ein Absatz) auch nur ein Kompromiß zwischen oben erwähnten Konflikten und einer leichten Implementierbarkeit. Im weiteren Verlauf der Diskussion erläutern wir, welche Alternativen möglich sind und welche schließlich in der nachfolgenden IRIS-Version realisiert wird.

- *durch Benutzer frei wählbare Granularität.* Die Granularität kann auch vom Benutzer selbst gewählt werden. Er weiß ja schließlich am besten, wie groß sein

privater Arbeitsbereich sein soll und wie nahe er mit den Mitbenutzern zusammenarbeiten will. *MACE* [117] ist ein solches System mit dynamisch anpaßbarer Granularität. Jeder Benutzer kann durch das Setzen zweier Markierungen einen privaten Arbeitsbereich dynamisch definieren.

Die Wechsel zwischen Arbeitsbereichen sind allerdings sehr umständlich und Behindern ein freies Arbeiten ganz erheblich. Eine Verbesserung kann durch folgendes Vorgehen erreicht werden.

- *frei wählbare Granularität innerhalb definierter struktureller Einheiten.* Die völlige Loslösung der Wahl der Granularität durch den Benutzer von der zugrundeliegenden Dokumentstruktur bringt erhebliche Nachteile mit sich. Zu jedem Zeitpunkt befindet sich der Benutzer innerhalb definierter struktureller Grenzen (z.B. Kapitel, Unterkapitel, Tabellen, Bilder, etc.). Das System berücksichtigt im Gegensatz zu dem in *MACE* verwendete Verfahren diese strukturellen Grenzen und bietet dem Benutzer standardmäßig den kleinsten Bereich im Umfeld seiner Manipulations-einheit an, beispielsweise die Tabelle, in der er gerade Einträge verändert. Die so gewählte Granularität ist abhängig vom Manipulationsort und implizit verfügbar, also ohne umständliches Setzen von Markierungen. Falls der Benutzer einen größeren Arbeitsbereich wünscht, kann er sich durch Betätigen spezieller Kommandos das jeweils umfassende strukturelle Element, beispielsweise das Unterkapitel, in dem sich die Tabelle befindet, als privaten Arbeitsbereich sperren lassen. Dieses Vorgehen ist Grundlage für *IRIS* Version 2.0 und erfolgt dort z.B. durch Navigieren in der Strukturinformation und dem Ausführen eines *open*-Kommandos, um zu den entsprechenden Inhalten zu gelangen.

3.8.3 Grobstruktur und Schichtung

In allen bekannten Einbenutzer- bzw. Mehrbenutzereditoren ist eine Trennung in eine Benutzerschicht (Darstellungsschicht) und eine Zugriffsschicht mehr oder weniger deutlich zu erkennen. Abbildung 3.5 zeigt diese Trennung für *IRIS*.

3.8.4 Benutzerschicht und Notifikation

Die Benutzerschicht stellt zum einen die Benutzeroberfläche dar. Sie enthält die Funktionen zur Darstellung des Dokuments am Bildschirm und alle für den eigentlichen Editiervorgang nötigen Funktionen. Benutzereingaben werden entgegengenommen, ausgewertet, Modifikationen angezeigt und resultierende Ergebnisse an die Zugriffsschicht übergeben. Auch für die Darstellung und Verwaltung von mehreren Editorfenstern ist diese Schicht zuständig. Dabei sorgt sie für das statische Erscheinungsbild (Menüs, Masken, Fenster, Bildschirmdarstellung und Tastaturbelegung) sowie für die dynamischen Abläufe. Für diese dynamischen Bildschirmabläufe führt sie grundsätzlich nur lesende Zugriffe auf das Dokument durch.

Abb. 3.5: Schichten des verteilten Mehrbenutzereditors IRIS.

Zum anderen erhält die Benutzerschicht Informationen von der Zugriffsschicht. Diese Informationen umfassen natürlich angeforderte Textstellen, aber auch Informationen zu bereits in der Anzeige befindlichen Textstellen. Ändert sich beispielsweise der Sperrzustand oder gar der Inhalt einer solchen Textstelle, wird die Benutzerschicht von der Zugriffsschicht darüber informiert. Auch das Hinzukommen oder Verlassen von Benutzern beim gemeinsamen Editiervorgang führt zu einem Informationsfluß Richtung Benutzerschicht.

Schreibende Zugriffe werden vom sogenannten Anwendungskern innerhalb der Benutzerschicht übernommen. Er führt komplexere Anfragen der Benutzeroberfläche aus; beispielsweise die Aufspaltung einer Zugriffseinheit in kleinere Einheiten (in unserem Fall die Aufspaltung eines Absatzes in mehrere kleine) oder die Suche nach dem nächsten Auftreten eines Suchbegriffs. Hierzu ruft der Anwendungskern Funktionen der Zugriffsschicht auf.

Da die Benutzer nicht mehr alleine mit dem Dokument arbeiten und somit die Gefahr besteht, den Überblick über das Dokument zu verlieren, wird einerseits mitgeteilt, wer momentan wo „mitarbeitet“, und andererseits Art und Ort der letzten Änderungen am Dokumenttext bzw. an der Dokumentstruktur gespeichert. Bei *IRIS* kann man nicht mehr von einem WYSIWIS-System sprechen, sondern sollte den Begriff von *MACE* verwenden, nämlich WYSIWIMS (*what you see is what I may see*) [117]. Wir sehen vor, gewisse Teile des Dokuments – sogenannte *Private Arbeitsbereiche* – von vorneherein nur eingeschränkt zugänglich zu machen. Damit lassen sich auch hierarchische Strukturen, die in jeder Benutzergruppe vorhanden sind, direkt in ein Zugriffsschema abbilden. Denkt man über private Arbeitsbereiche und die Wahl der Granularität nach, so spielen auch Querbeziehungen zwischen strukturellen Elementen eine Rolle.

Beispiel: *Mercury* [84], ein Editor für Programmquellen, benutzt einen Notifikationsmechanismus zur Kontrolle der Querbeziehungen zwischen struk-

turellen Elementen. Ändert ein Benutzer eine Modulschnittstelle (ein Modul entspricht einer strukturellen Einheit in einer Programmquelle), so werden die anderen Mitbenutzer davon informiert, daß fortan die entsprechende Modulbenutzung eine Änderung erfahren muß.

In einem Mehrbenutzereditor, der Dokumente bearbeitet, kann man folgende Analogie feststellen: Ändert man in einem technischen Dokument beispielsweise eine Definition, so sollten die anderen Mitbenutzer davon informiert werden und die Definitionsverwendung im Dokument überprüfen.

Die passende Darstellung sich verändernder Bildschirminhalte ist ein wichtiger Punkt beim Design eines synchronen Mehrbenutzereditors und wesentliche Aufgabe der Benutzerschicht. Da Veränderungen am Bildschirm nicht mehr unbedingt als Reaktionen auf eigene Texteingaben oder Editierkommandos interpretiert werden können, muß die Benutzer-/Darstellungsschicht des Editors eine Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen eigenen und fremdverursachten Reaktionen vorsehen. Es kann nämlich sehr verwirrend sein, Änderungen anderer auf dem Bildschirm genauso wie eigene erscheinen zu lassen.

Hierbei sind unterschiedliche Varianten denkbar:

- Eine einfache Technik markiert Textteile, die gerade von anderen Mitbenutzern bearbeitet werden, durch Einblenden von *locked by "username"*.
- Eine weitere Technik markiert Textteile (z.B. durch Invertierung), die gerade von anderen Mitbenutzern bearbeitet werden. Die Markierung sollte dabei ein ausreichend großes Umfeld der sich in Veränderung befindlichen Textstelle umfassen, um die logische und strukturelle Bearbeitungsgesamtheit deutlich zu machen.
- Eine andere Möglichkeit läßt Änderungen bei den Mitbenutzern hinreichend langsam erscheinen, so daß klar erkennbar ist, daß es sich nicht um Reaktionen auf eigene Manipulationen handelt, sondern um Reaktionen auf Manipulationen Dritter.

Eine mögliche Realisierung von „hinreichend langsam“ ist das *cloudburst*-Modell. Hierbei erscheint über durch Dritte geänderten Textstellen eine Wolke auf dem Bildschirm, die langsam aufklart und den aktualisierten Text nach und nach freigibt.

Auch eine Farbkodierung ist denkbar. Hierbei könnte ein sich verändernder Text eine sonst nicht verwendete Farbe oder Graustufe annehmen, die langsam zur ursprünglichen Farbe oder Graustufe zurückkehrt und die aktualisierte Textstelle sozusagen freigibt (*color-fading*).

Die beiden letztgenannten Animationen sind recht aufwendig. Aus diesem Grunde verwendet die aktuelle *IRIS*-Version nur ein schlichtes Markieren. Abbildung 3.6 zeigt eine Bildschirmdarstellung der Markierung gesperrter Bereiche in *IRIS*.

Die Abbildung zeigt den Bildschirm, wie er sich für den Benutzer *maekioe* darstellt. Es sind vier Absätze abgebildet. Der zweite Absatz wird gerade vom Benutzer *maekioe*

bearbeitet, der dritte Absatz ist gesperrt vom Mitbenutzer *kochm*. Die beiden anderen sichtbaren Absätze sind nicht gesperrt, was man am eingblendeten Datum der letzten Änderung erkennen kann. In der Fußzeile werden alle momentan aktiven Benutzer angezeigt. Der Mitbenutzer *neumann* hat dabei IRIS zweimal gestartet, arbeitet also mit zwei Editorprozessen gleichzeitig. Aufgrund der Möglichkeit, mehrere Editorprozesse zu starten, unterscheiden wir zwischen *locked by "username"* und *"username"*. *"username"* signalisiert Sperrungen, die der Benutzer im betroffenen Bildschirmfenster selbst herbeigeführt hat, *locked by "username"* dagegen Sperrungen durch entfernte Benutzer bzw. Sperrungen, die der Benutzer in einem zweiten Bildschirmfenster herbeigeführt hat.

In der vorliegenden Version von *IRIS* sind die Absatzmarkierungen noch etwas spärlich. Wir werden aber in Abschnitt 3.9.5 im Rahmen der geplanten Versions- und Historienverwaltung auf die Markierungsproblematik in strukturierten Dokumenten zurückkommen.

Thu Feb 4 16:09	Der Teilnehmer braucht sich um die Einteilung in Bereiche nicht zu k"ummern, die Dokumentstruktur wird mit jeder Text"anderung nach Bedarf angepa"st.
maekioe	Ist der Benutzer alleiniger Teilnehmer, so arbeitet er mit dem Verteilten Editor nahezu genauso wie mit einem herk"ommlichen Einbenutzereditor. Bei mehreren Teilnehmern stellt sich heraus, da"s Editorkommandos eine ver"anderte Semantik erhalten. Dies ist auch der Hauptgrund da"ur, da"s es sich hier kaum lohnt einen herk"ommlichen Einbenutzereditor zu einem mehrbenutzertauglichen Editor umzuschreiben.
locked by kochm	Die gebr"auchlichsten, kritischen Editorkommandos, wie {em Sichern}, {em Ersetzen}, {em L"oschen}, {em Zur"ucknehmen} und andere, werden auf ihre Mehrbenutzertauglichkeit untersucht, verschiedene Vorgehensweisen angesprochen und Sperrstrategien werden entwickelt.
Thu Feb 4 16:09	In einer Fallstudie wurden einige der entwickelten Vorgehensweisen realisiert. Der Dokumenttext und Kopien im Netz werden von einer Zugriffsschicht verwaltet, die auch die Kommunikation zwischen den Rechnern erledigt. Die Benutzerschnittstelle h"alt nur die f"ur den momentanen Gebrauch erforderlichen Daten bei sich. Diese m"ussen mit der lokalen Kopie konsistent gehalten werden, weshalb Bereiche zumeist "uber einen benachbarten Bereich referenziert
neumann kochm neumann maekioe	

Abb. 3.6: Bildschirmdarstellung der Markierung gesperrter Bereiche in IRIS.

Ebenso wichtig wie die Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen eigenen und fremdverursachten Reaktionen am Bildschirm erscheint eine Anzeige der Häufigkeit von Änderungen am Dokument. Diese Anzeige kann sowohl in absoluten Zahlen als auch nach Alter gewichtet erfolgen. Ferner unterscheiden wir solche ändernde Eingriffe im Dokumenttext sowie in der Dokumentstrukturbeschreibung.

Beispiel: Denkt man an Programmquellen mit zugehöriger Dokumentation und Strukturbeschreibung, so ermöglicht die Anzeige der absoluten Änderungshäufigkeit in den Programmquellen ein Erkennen von fehlerträchtigen Prozeduren oder Moduln. Die Anzeige der nach Alter gewichteten Änderungshäufigkeit wiederum verdeutlicht u.a. ein sich stabilisieren solcher Mo-

duln. Häufige Änderungen an der Strukturbeschreibung signalisieren ein unzulängliches Design.

Als Animation bietet sich auch hierbei eine Farbkodierung an. Je dunkler beispielsweise eine strukturelle Einheit oder ihr ikonifiziertes Abbild am Bildschirm erscheint, um so größer ist die zugehörige nach Alter gewichtete Änderungshäufigkeit. Die dunkle Färbung verblaßt, je länger die Änderungen zurückliegen. Die absolute Änderungshäufigkeit kann auf Wunsch in Ziffern eingblendet oder ihrerseits farbkodiert dargestellt werden.

Eine weitere sehr wichtige Notifikation betrifft das globale Ersetzen. Man kann bei einem Mehrbenutzereditor nicht mehr davon ausgehen, daß alle Bereiche, in denen sich der zu ersetzende Begriff befindet, ungesperrt zugänglich sind. Das gewählte Prinzip der privaten Arbeitsbereiche hat uns dazu bewogen, durch Dritte gesperrte Bereiche nicht dem Ersetzungsvorgang zu unterwerfen. Ergonomische Aspekte sprechen ebenfalls gegen ein rigoroses Ersetzen über Sperrbereiche hinweg, da die beruhigende Wirkung, in einem begrenzten, reservierten Bereich ungestört zu arbeiten, verletzt würde. Stattdessen informieren wir den Benutzer, der die globale Ersetzung initiiert, über die Erfolgsaussichten.

Abbildung 3.7 zeigt die hierbei verwendete Notifikationsmeldung und das zugehörige Auswahlmenü an folgendem Beispiel: Der Benutzer *maekioe* versucht in der gesamten Datei den Begriff "Teilnehmer" durch "Benutzer" zu ersetzen. Der Begriff "Teilnehmer" existiert dabei sieben Mal, zweimal davon in einem Absatz, der von *kochm* gesperrt ist.

Abb. 3.7: Notifikation beim globalen Ersetzen.

Wir wissen, daß diese Notifikation erst ein Anfang ist. Spätere Versionen sollten sich mit dieser Problematik weiter beschäftigen und sogenannte *pending substitutions* vorse-

hen, bei denen der Benutzer z.B. vor Verlassen der Sitzung noch einmal darauf aufmerksam gemacht wird, daß nicht alle zu ersetzenden Begriffe tatsächlich ersetzt wurden. Man kann sich auch vorstellen, daß eine Notifikation an diejenigen Mitbenutzer verschickt wird, die die verantwortliche Sperre für die Nichtersetzung gesetzt haben. Diese Notifikation könnte dabei den Ersetzungswunsch beinhalten. Das Prinzip der privaten Arbeitsbereiche wäre hierbei noch gewahrt, die *group-awareness* sicherlich erhöht.

3.8.5 Zugriffsschicht und Votierung

Die Zugriffsschicht ist bei Einbenutzereditoren meist sehr klein. Sie kümmert sich um die Verwaltung des Cache und den Datenaustausch mit der lokalen Hintergrundspeicherdatei. Bei unserem Mehrbenutzereditor mit replizierten Datenbeständen und verteilter Kontrolle sind die Aufgaben der Zugriffsschicht vielfältig.

Alle Zugriffe der Benutzerschicht auf den Text des verteilten Dokuments werden über die Zugriffsschicht kontrolliert abgewickelt. Sie muß dabei für die Abstimmung der Zugriffe (Sperrern, Notifikationsinformationen) mit den anderen Benutzern und das Konsistenthalten der lokalen Dokumentkopie sorgen. Hierfür nutzt die Zugriffsschicht die Vorteile der Votierungsverfahren (Robustheit gegenüber Netzpartitionierungen bei hoher Verfügbarkeit beim Zugriff) unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Anforderungen eines Groupware-Systems. Die Berücksichtigung führt zu einer veränderten Zugriffssemantik für die Forderung nach uneingeschränkten Lesezugriffen.

Die volle Replikation des Dokuments während des gemeinsamen Editiervorgangs, bei der jeder Benutzer dynamisch eine vollständige Kopie des Dokuments erhält, favorisiert die Verwendung eines dynamischen Votierungsverfahrens. Das naheliegende Vorgehen, *DVU* (vgl. Abschnitt 2.6.2) als geeignetes dynamisches Votierungsverfahren für einen verteilten Mehrbenutzereditor ohne weitere Modifikationen zu verwenden, scheitert dabei allerdings an den folgenden drei Beobachtungen:

1. Bei einem schreibenden Zugriff beschreibt *DVU* nicht die Mehrheit aller Dateikopien, sondern die Mehrheit aller aktuellen Dateikopien. Dies hat bei verteilten Dateisystemen den Vorteil, daß auch in einer Minderheitspartition, sofern sie die Mehrheit an Datenblöcken mit der aktuellen Version besitzt, schreibend zugegriffen werden kann. Für verschiedene Datenblöcke kann es somit auch unterschiedliche Minderheitspartitionen geben, die jeweils für einen betroffenen Datenblock ein erfolgreiches Votum erlangen. Bei verteilten Mehrbenutzereditoren kann sich dieser Vorteil insofern nachteilig auswirken, als es u.U. keine einzelne Partition mehr gibt, in der sicher von allen Absätzen eine aktuelle Kopie vorhanden ist. Wohl aber existiert über alle Partitionen hinweg gesehen eine aktuelle Kopie.

Da im Gegensatz zu verteilten Dateisystemen bei Editoren eine explizite Abspeicherungsphase existiert, muß man das Vorhandensein einer solchen Partition (mit lauter aktuellen Absätzen) sicherstellen. Eine Abspeicherungsphase nur im nicht-partitionierten Fall zuzulassen, erscheint uns als zu große Einschränkung.

2. Um nachfolgende Schreibzugriffe auf veraltete Absätze zu reduzieren, sollte ein neu hinzukommender Benutzer mit einer (möglichst) aktuellen Dokumentkopie versorgt werden. *DVU* ermöglicht dies nur mit großem Aufwand und nur für diejenigen Benutzer, die sich bzgl. der Dokumentkopie zum Zeitpunkt des Hinzukommens in der Quorumpartition befinden.
3. Stürzt das Editorprogramm ab, ist eine dynamische Anpassung der Stimmen nicht ohne weiteres möglich, da aufgrund der lokal vorliegenden Kopie alleine nicht festgestellt werden kann, bzgl. welcher Absätze man sich in der Quorumpartition befunden hat und für welche in der Minderheitspartition (Nicht-Quorumpartition). Um diese Informationen zu erhalten, müßte man neben der Datenstruktur *SC*, in der die Anzahl der am letzten schreibenden Zugriff beteiligten Editoren gespeichert wird, auch die „Namen“ der beteiligten Editoren vermerken.

Dieser Nachteil der Nichtanpaßbarkeit bei erkannten Editorabstürzen ist gewichtig, da die Editoren typischerweise als normale Benutzerprozesse laufen, und somit häufiger als bei verteilten Dateisystemen mit unerwarteten Beendigungen gerechnet werden muß. Auch das kontrollierte Verlassen einer Minderheitspartition erschiene wie ein Absturz.

Fazit: Eine Realisierung des sich in verteilten Dateisystemen gut bewährten dynamischen Votierungsverfahrens *DVU* gemäß [81] benötigt bei Verwendung in einem verteilten Mehrbenutzereditor neben zusätzlichen Kontrollalgorithmen (zur Führung der Benutzeranzahl sowie der „Namen“ der Editoren) auch eine abgeänderte Definition des Begriffes Quorumpartition.

Definition 3.4 *Quorumpartition in einem verteiltem Mehrbenutzereditor*

Eine Partition heißt Quorumpartition in einem verteilten Mehrbenutzereditor, wenn sich in ihr die Mehrheit der aktuell vorhandenen Editorprozesse befindet. Der Einfachheit halber besitzen alle Editorprozesse für ihre Dokumentkopie ein Stimmrecht mit Stimmgewichtung 1.

Die Mehrheitsverhältnisse können sich, wie in Abschnitt 3.8.1 beschrieben, dynamisch ändern.

Das Hinzukommen neuer Benutzer wird nur in einer so definierten Quorumpartition erlaubt. Wir führen hierfür eine Datenstruktur ein, in der die Benutzeranzahl nebst einer Versionsnummer für die Benutzeranzahl vermerkt wird.

Das Verlassen einer Editorsitzung innerhalb der Quorumpartition führt zu einer Erniedrigung der Benutzeranzahl sowie einer Erhöhung der zugehörigen Versionsnummer für die Benutzeranzahl. Ferner werden die freiwerdenden Stimmgewichtungen auf die verbleibenden Editorprozesse der Quorumpartition verteilt, um ein Absinken der Stimmgewichtungssumme innerhalb der Quorumpartition unter die Quorumgrenze zu verhindern. Zur Verteilung der freiwerdenden Stimmgewichtungen siehe die Abhandlung in [29]. Dort diskutiert der Autor die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Alternativen bei der Stimmgewichtungsreorganisation. Das Verlassen einer Editorsitzung inner-

halb der Minderheitspartition ist zunächst unproblematisch und wird bei einer späteren Wiedervereinigung mit der Quorumpartition anhand der Versionsnummern für die Benutzeranzahl erkannt und aktualisiert. Verläßt der letzte Benutzer die Quorumpartition, gehen die freigewordenen Stimmgewichtungen verloren. Eine Neuverteilung der Stimmgewichtungen erfolgt erst nach dem Wiedereingliedern von Minderheitspartitionen. Für nähere Einzelheiten siehe [14].

Nachdem ein Benutzer der Quorumpartition die gemeinsame Editiersitzung verlassen hat, sind seine durchgeführten Änderungen mit Hilfe unseres Votierungsverfahrens bei allen verbleibenden Benutzern der Quorumpartition konsistent fortgeschrieben worden. Dies entspricht dem Verhalten eines Einbenutzereditors. Verläßt der letzte Benutzer die Quorumpartition **ohne** die Datei zu sichern, so wird ihm eine Notifikation zugestellt (siehe Abbildung 3.8). Dies ist im Kontext unseres Mehrbenutzereditors notwendig, da die Originaldatei erst zu diesem Zeitpunkt aktualisiert werden muß. Vorher sorgt das Votierungsverfahren innerhalb der dynamisch angelegten physischen Dateikopien bei den einzelnen Benutzern für die Aktualisierung der logischen Datei.

Abb. 3.8: Notifikation beim Verlassen der Editorsitzung ohne Sicherung.

Stürzt der letzte Editorprozeß zu diesem Zeitpunkt ab, so sind die aufgelaufenen Änderungen nicht verloren, sondern in der letzten physisch angelegten Dateikopie gespeichert. Sie steht für eine Restauration zur Verfügung. Die mitgeführte Benutzeranzahl (nebst ihrer Versionsnummer), die beim Absturz selbstverständlich nicht erniedrigt wurde, verhindert Zugriffe, bevor eine Restauration abgeschlossen ist. In der vorliegenden Version von *IRIS* muß die Restauration noch manuell durchgeführt werden, d.h. es muß derjenige Rechner, der die letzte physisch angelegte Dateikopie besitzt, „gefunden“ werden, ein Abgleich mit der Originaldatei durchgeführt und u.a. die Benutzeranzahl auf Null gesetzt werden.

Eine erste Verbesserung dieses Vorgehens kann erreicht werden, falls man bereits die Originaldatei mit in den Votierungsvorgang einbezieht. Stürzt nun der letzte Editorprozeß ab, so sind nur die Änderungen des letzten Benutzers betroffen, da spätestens das Verlassen des vorletzten Benutzers – aufgrund der zur Votierung notwendigen Mehrheit – die Fortschreibung der Originaldatei verlangte. Dies entspricht wiederum dem Verhalten eines Einbenutzereditors. Die letzte physisch angelegte Dateikopie steht auch hierbei für eine Restauration zur Verfügung, bei der ebenfalls die Benutzeranzahl korrigiert werden muß.

3.9 Erweitertes Design von IRIS: Version 2.0

In diesem Abschnitt gehen wir auf weitere wichtige Punkte beim Design eines Mehrbenutzereditorsystems ein und diskutieren mögliche Erweiterungen, die in der bisher besprochenen *IRIS*-Version 1.0 zwar noch nicht vollständig implementiert, aber als wesentlich erkannt wurden. Wir nennen diese erweiterte Fassung von *IRIS* im folgenden Version 2.0.

Mit Version 2.0 entsteht ein integriertes Groupware-System, das über die bisher besprochene Editierfunktionalität für aus Absätzen bestehende Textdokumente weit hinausgeht. Das System wird sowohl ergänzt um Editoren für nicht-textuelle Dokumentinhalte und zugehörige Inhaltsbrowser als auch um einen neuartigen Struktureditor. Ein nahtloser Übergang zwischen den Aufrufen von Struktur- und Inhaltseditoren wird gefordert. Dies macht eine neuartige Vorgehensweise bei der Strukturverwaltung der Dokumente erforderlich. Hierunter fallen eine Verwendung von Dokumentenstandards für eine sorgfältige Strukturverwaltung ebenso wie eine benutzerfreundliche Darstellung von logischen Sichten auf die Dokumentstruktur. Ferner erläutern wir die notwendigen Designentscheidungen, wenn es darum geht, *IRIS* zu einem vollen multimedialen Editor zu erweitern.

Wir zeigen, daß eine solche Erweiterung einen **medium-unabhängigen** Struktureditor benötigt, definieren die wesentlichen Operationen auf der Struktur und erläutern seine konzeptionelle Einbettung in das Gesamtsystem.

Schließlich sprechen wir noch eine wichtige Einzelerweiterung von *IRIS* an, nämlich die Versions- bzw. Historienverwaltung getrennt nach Struktur und Inhalt.

Die nachfolgende Beschreibung stützt sich teilweise auf aktuelle Forschungsergebnisse, die gemeinsam mit G. Teege veröffentlicht wurden [30,31,151], und skizziert darüber hinaus einschlägige Diplomarbeiten, die unter der Anleitung des Autors abgeschlossen wurden respektive in Arbeit sind.

3.9.1 Architektur

In unserem Modell für kollaboratives Editieren betrachten wir fortan eine (logische) Dokumentstruktur. Sie wird ein zentraler Punkt sein, wenn es gilt, sich der Gegenwart anderer Benutzer bewußt zu werden (*group-awareness*). Im Gegensatz zu einem Einbe-

nutzereditor erfordert die Kollaborativität, wie wir noch sehen werden, das Mitführen logischer Sichten auf die Dokumentstruktur. Eine Dokumentstruktur erlaubt die Spezifikation logischer Dokumenteinheiten und logischer Positionen im Dokument. Sie sind Grundlage für die Beantwortung der zentralen Frage “wo im Dokument arbeite ich gerade und was machen die Mitbenutzer augenblicklich?”

Die Existenz einer logischen Dokumentstruktur legt es nahe, eine Reihe von Operationen auf der Struktur vorzusehen. Ein kollaborativer Editor für strukturierte Dokumente sollte in der Lage sein, die Strukturinformationen zu manipulieren, Versionen struktureller Änderungen zu speichern und ein Management dieser Versionshistorie anzubieten. In der nachfolgenden Abbildung 3.9 zeigen wir den modularen Aufbau eines Editors, der sowohl Inhalte als auch Strukturen manipulieren kann. Er enthält darüber hinaus einige Modulen, auf die wir etwas später zu sprechen kommen. Der Aufbau unterscheidet eine Operations- und Datenschicht. Die Operationsschicht enthält u.a. die Bausteine zum koordinierten Editieren, die Datenschicht enthält Inhalts-, Struktur- und Historieninformationen und ein statisches Benutzerprofil.

Abb. 3.9: Struktur eines kollaborativen Editors.

Datenschicht

- *Inhaltsinformation*: Die Inhaltsinformation repräsentiert den aktuellen Inhalt des Dokuments wie in einem Einbenutzereditor. Dies bedeutet auch, daß Steuerkom-

mandos für das Layout, wie etwa Tabulatoren, zum eigentlichen Inhalt gehören. In einem multimedialen Dokument kann sich der Inhalt neben Text u.a. auch aus Bitmaps, Audio- oder Videosequenzen zusammensetzen.

- *Strukturinformation*: Die Strukturinformation umfaßt die “explizite” Dokumentstruktur wie sie vom Benutzer gesehen und manipuliert werden kann. Sie wird vom Editor hauptsächlich dafür benutzt, den Benutzern eine kompakte Sicht der Aktionen der Mitbenutzer anzuzeigen. Sowohl die Inhaltsinformation als auch die Strukturinformation haben ferner eine “implizite” Struktur, die nur vom Editor gesehen wird. Der Editor benutzt die implizite Struktur, um Manipulationen der Informationen zu koordinieren.

Für die implizite Struktur genügt eine Folge von individuell sperrbaren Blöcken, die explizite Struktur hingegen sollte mehrstufig sein (z.B. mit Kapiteln, Abschnitten, Absätzen, Fußnoten, Abbildungen und Tabellen), um logische Sichten unterschiedlicher Granularität in unterschiedlichen Dokumentteilen zu ermöglichen. Sie sollte ebenso eine Zuordnung von Inhaltsinformationen zu den jeweiligen Strukturelementen erlauben. Es sei ausdrücklich erwähnt, daß wir nicht näher auf sogenannte *layout*-Sichten [8] eingehen. Eine Zuordnung von Inhaltsinformationen zur medium-abhängigen graphischen Aufbereitung, wie etwa Seitenaufbau, wird nicht untersucht. Die explizite Struktur wird lediglich auf folgende Art und Weise genutzt:

- Benutzernotifikation über Operationen im Dokument;
 - Koordination der Operationen auf dem Dokument;
 - Unterstützung der Operationen eines Einzelbenutzers, wie etwa das Positionieren oder Navigieren im Dokument.
- *Historieninformation*: Die Historieninformation enthält frühere Versionen des Dokuments sowie die Aktivitäten der Benutzer, die die gemeinsame Editiersitzung bereits verlassen haben. Sie ermöglicht somit die nach Benutzern unterscheidbare Identifizierung alter Aktivitäten und “historischer” Arbeit am Dokument im allgemeinen.
 - *Statisches Profil*: Das statische Profil existiert für jeden Benutzer des Systems und enthält u.a. vom Benutzer selbst vordefinierte Texte für Notifikationsnachrichten, wie etwa “bitte, gib Deinen gesperrten Bereich frei”. Diese Nachrichten können standardmäßig über sogenannte *pop-up*-Menüs verschickt werden.

Operationsschicht

- *Inhaltsediting*: Das Modul Inhaltsediting umfaßt die Funktionalität eines medium-abhängigen Inhaltseditors.

Aus Gründen der Vereinfachung betrachten wir nachfolgend immer einen reinen Texteditor. Alle Aussagen treffen in ähnlicher Form auf Bitmap-Editoren, Sound-Recorder oder Editoren, mit denen man Animationssequenzen erstellen kann, zu.

- *Strukturediting*: Das Modul Strukturediting umfaßt die Funktionalität eines medium-unabhängigen Struktureditors.

Typische Operationen auf der Dokumentstruktur sind u.a.

- das Definieren neuer Struktureinheiten,
- das Löschen bestehender Struktureinheiten,
- das Verschieben bestehender Struktureinheiten.

Wir widmen diesen und einigen weiteren Strukturoperationen später einen eigenen Abschnitt.

- *Implizite Koordination*: Sowohl das Modul Inhaltsediting als auch das Modul Strukturediting benötigt die Koordination konkurrierender Zugriffe. Diese Koordination wird vom Editor selbst (implizit) durchgeführt, er bedient sich hierfür unseres dynamischen Votierungsverfahrens.
- *Explizite Koordination*: Neben der für den Benutzer transparenten, impliziten Koordination stellen wir auch ein Modul für die explizite Koordination auf Benutzerebene zur Verfügung.

Typische Anwendungsfälle für eine explizite Koordination sind das explizite Sperren eines Dokumentbereichs, die Anfrage, einen gesperrten Dokumentbereich freizugeben, und sogar das Beauftragen (mittels Email) eines Benutzers, an einem Dokumentbereich zu arbeiten. Die Sperren in diesem Modul können sowohl „soft“ als auch „hard“ sein. Soft-Sperren werden den Mitbenutzern nur angezeigt, Hard-Sperren dagegen werden vom System gesetzt und garantieren exklusiven Zugriff auf den gesperrten Dokumentbereich.

- *Dynamisches Profil*: Das dynamische Profil enthält Funktionen, die die Benutzer über Aktionen der Mitbenutzer informieren. So wird u.a. angezeigt, wenn ein Benutzer zur gemeinsamen Sitzung dazukommt, bestimmte Dokumentbereiche gesperrt oder verändert werden. Dieses Modul nimmt die logische Dokumentstruktur als Grundlage dafür, zu zeigen, welche Dokumentbereiche von Sperrungen oder Änderungen betroffen sind.
- *Andere Dienste*: Die Dokumentstruktur kann auch für andere Dienste benutzt werden, die keine Koordinationsaspekte beinhalten. Beispiele sind das Positionieren auf den Anfang oder das Ende eines Dokumentbereichs sowie das Definieren eines beliebigen Bereiches im Dokument, auf den eine Editierfunktion angewendet werden soll, z.B. das Löschen des definierten Bereichs.

Ein derartig aufgebauter Editor unterstützt nun u.a. folgende Arbeitsweisen:

- *Explizite und implizite Koordination nebenläufigen Arbeitens*: Die implizite Koordination unterstützt nebenläufiges Editieren der gesamten Struktur. Die explizite Koordination unterstützt das Sperren von Dokumentbereichen und stellt ferner Kommunikationsmechanismen zur Verfügung, mit denen die Teilnehmer ihre gemeinsame Arbeit koordinieren können.

- *Versionskontrolle und Manipulation der Historie:* Die Versionskontrolle ist kompatibel mit der Dokumentstruktur. Die Historienverwaltung stellt den Teilnehmern eine strukturierte Dokumenthistorie zur Verfügung, die genutzt werden kann, um einerseits die Zeitpunkte der Dokumentänderungen anzuzeigen, andererseits die Benutzer, die die jeweiligen Änderungen verursachten.
- *Informationen über aktuelle Aktivitäten:* Dieser Teil des dynamischen Profils gibt einen Überblick über die aktuellen Aktivitäten und kann den Teilnehmern helfen, festzustellen, was in ihrer „Nachbarschaft“ geschieht. Dies ist Grundlage für eine kurzfristige Koordination.
- *Verwaltung und Suche:* Alle Dokumentbereiche sind Teil des strukturierten Gesamtdokuments. Die Editier- und Positionierfunktionen von IRIS unterstützen folglich die Verwaltung der Dokumentbereiche und die Suche innerhalb solcher Dokumentbereiche. Beispielsweise kann nach dem Auftreten eines bestimmten Musters gesucht werden.

Wir sind uns der Sicherheitsrisiken bewußt, die sich ergeben, wenn man jedem Benutzer vollen Zugriff auf die Aktivitätsinformationen aller Mitbenutzer gewährt. Das wird in hierarchisch organisierten Teams noch dramatischer. Das dynamische Profil sollte dort erweitert werden durch einen sogenannten *ask-and-grant*-Mechanismus oder andere Mechanismen, mit denen man den Zugriff auf die spezifisch zulässigen Benutzerinformationen beschränken kann.

3.9.2 Dokumentstruktur

Im Gegensatz zu schlichten Einbenutzereditoren ist die Verwendung einer logischen Dokumentstruktur bei kollaborativen Mehrbenutzereditoren eine wesentliche Verbesserung, wenn es darum geht, präzise und übersichtliche Aussagen über die Aktivitäten der Mitbenutzer bereitzustellen. Die einfache **Absatz**verkettung aus IRIS Version 1.0 reicht hierfür bei weitem nicht aus. Da Dokumente in aller Regel in mehreren Dateien gespeichert vorliegen, ist eine logische Dokumentstruktur über die Dateigrenzen hinweg unerlässlich.

Wir favorisieren für Version 2.0 die Verwendung von Dokumentenstandards mit einem hohen Strukturierungsgrad, wie etwa die *Standard Generalized Markup Language (SGML)* [79] oder die *Office Document Architecture (ODA)* [78]. SGML definiert eine Syntax für den Austausch von Dokumentstrukturen, allerdings ohne eine explizite Definition der Semantik solcher Strukturen anzugeben. Aus diesem Grunde benötigen SGML-basierte Systeme eine zusätzliche Absprache zwischen korrespondierenden Systemeinheiten. Neben einer Syntax für den Informationsaustausch definiert ODA auf der anderen Seite sowohl Schemata zur Beschreibung von Datenstrukturen als auch Regeln für das Dokumenten-Layout unter Berücksichtigung einer standardisierten Semantik.

Wir wählen deshalb für IRIS Version 2.0 als logische Dokumentstruktur die spezifische logische Struktur von ODA (*specific logical structure*). Wir wollen kurz auf die

wesentlichen Teile dieser Struktur eingehen.

ODA's spezifische logische Struktur ist ein Baum von Objekten (Knoten), denen vier möglichen Typen zugeordnet sind:

1. die logische Wurzel des Dokuments, also die Wurzel im Baum.
2. die Inhaltsknoten (*content portions*) – ein zusammenhängender Bereich von Dokumentinhalten.
3. das einfache logische Objekt (*basic logical object*) – ein Knoten, der nur Inhaltsknoten als Sohnknoten besitzt.
4. das zusammengesetzte logische Objekt – ein innerer Knoten im Baum, der keine Inhaltsknoten als Sohnknoten besitzt, sondern nur ein oder mehrere einfache bzw. zusammengesetzte logische Objekte.

Jedes Objekt hat eine Nummer. Die Sequenz der Nummern auf dem Pfad von der logischen Wurzel des Dokuments zu einem Objekt muß das Objekt in eindeutiger Weise identifizieren und wird *object identifier* genannt. Jedes Objekt, das kein Inhaltsknoten ist, darf auch einen Benutzernamen besitzen, den sogenannten *user visible name*. Der Benutzername ist ein beliebiger String wie etwa "Funktionsmodell" oder "Kapitel 1". Abbildung 3.10 zeigt einen Ausschnitt der logischen Struktur des *IRIS*-Projektdokuments in ODA-Form.

Abb. 3.10: Ausschnitt der logischen Struktur des *IRIS*-Projektdokuments.

Namen werden gewöhnlich von den Benutzern definiert und verändert. Sie können aber auch automatisch generiert werden. Für die Sohnknoten jedes Knotens wird eine sequentielle Ordnung definiert, die zu der Ordnung der identifizierenden Nummern der

object identifiers unterschiedlich sein kann. Man beachte, daß dieses Vorgehen eine sequentielle Ordnung auf der Menge aller Inhaltsknoten festlegt.

Die Inhaltsknoten bilden in ihrer Gesamtheit den Dokumentinhalt und sind diejenigen Einheiten, auf die die Inhaltseditoren zugreifen. Die Inhaltsknoten werden unabhängig von der Dokumentstruktur gespeichert. Zunächst gehört ein Inhaltsknoten genau einem einfachen logischen Objekt an. Wir streben aber in nachfolgenden *IRIS*-Versionen an, mehrere unterschiedliche einfache logische Objekte in einem einzigen Objekt durch Verzeigerung zu verwalten und dadurch einfache Querverweise zwischen den Objekten zu ermöglichen.

Die explizite Dokumentstruktur ist medium-unabhängig und besteht nur aus dem logischen Baum ohne die Inhaltsknoten. Auf diese Weise erreicht man eine sehr hohe Flexibilität: Ein Knoten der Dokumentstruktur kann dann sowohl einen einzelnen Textabsatz, eine Deklaration in einer Programmquelle, eine Audiosequenz, ein gesamtes Dokument oder gar eine Menge von Dokumenten beschreiben.

3.9.3 Logische Sichten auf die Dokumentstruktur

Das Inhaltsediting wird in einem oder mehreren Fenstern von medium-abhängigen Inhaltseditoren erledigt. Die Fenster zeigen einen Teil oder die ganzen Inhaltsknoten konkateniert in sequentieller Ordnung.

Die explizite Struktur wird dem Benutzer in der Form logischer Sichten auf die Dokumentstruktur (*structure views*) präsentiert. Eine logische Sicht auf die Dokumentstruktur stellt einen Strukturknoten ikonifiziert dar. Die konkrete Ausprägung am Bildschirm sind geschachtelte Rechtecke. Als rechteck-beschreibende Größen sind ein oder mehrere der folgenden Darstellungseinheiten möglich. Die Darstellungseinheiten sind durch den Benutzer interaktiv wählbar:

- die identifizierende Nummer;
- der benutzerdefinierte Name;
- eine Folge von ikonifizierten Unterknoten in sequentieller Reihenfolge, sofern es sich nicht um ein einfaches logisches Objekt handelt.

Abbildung 3.11 zeigt zwei der möglichen logischen Sichten auf die Dokumentstruktur für den Knoten "Designphase" der Struktur aus Abbildung 3.10.

Eine logische Sicht auf die Dokumentstruktur zeigt entweder die aktuelle Sicht auf die Dokumentstruktur oder die Struktur einer bereits veralteten Version (zusammen mit der möglicherweise ebenfalls veralteten korrespondierenden Version der Inhaltsknoten). Eine logische Sicht auf die Dokumentstruktur illustriert einen Strukturteil oder die gesamte Dokumentstruktur. Sie kann ihrerseits dazu verwendet werden, durch die Menge aller Dokumentteile zu navigieren und das in Abschnitt 3.1.3 angesprochene Problem *lost in hyperspace* zu mindern.

Abb. 3.11: Zwei mögliche Sichten auf den Knoten „Designphase“.

Neben dem reinen Structurediting benutzt *IRIS* die logischen Sichten auf die Dokumentstruktur ebenso als Eingabe- und Ausgabemedium. Zu den unterstützten Eingabetypen gehören:

- Auswahl eines oder mehrerer Objekte anhand ihrer ikonifizierten Darstellung;
- Auswahl einer Position zwischen Objekten bzw. am Beginn oder Ende eines Objekts;
- Auswahl eines Benutzernamens eines Objekts oder Auswahl einer Objektnummer.

Zu den unterstützten Ausgabetyphen gehören:

- Markierung eines ikonifizierten Objekts durch Schattierung oder Färbung;
- Zeigen auf ein ikonifiziertes Objekt (beispielsweise mittels Maus) von außerhalb der logischen Sicht auf die Dokumentstruktur;
- Falls das Objekt nicht gesperrt ist: Angabe des Benutzernamens, der das Objekt erzeugte bzw. zuletzt modifizierte, zusammen mit dem Datum des Erzeugens bzw. der letzten Modifikation.

Falls das Objekt gesperrt ist: Angabe des Benutzernamens, der das Objekt sperrt, sowie die Dauer des Sperrens.

Das Structurediting nutzt alle drei Eingabetypen. Es erlaubt dem Benutzer, Objekte zum Löschen zu markieren, Positionen für das Erzeugen oder Verschieben neuer bzw. existierender Objekte zu markieren und Namen oder Nummern für Objektmanipulationen auszuwählen.

Die explizite Koordination benutzt die Objektselektion, um Objekte auszuwählen, die gesperrt werden sollen. Sie benutzt die Objektmarkierung, um gesperrte Objekte anzuzeigen.

Das dynamische Profil verwendet sämtliche Ausgabentypen, um diejenigen Stellen im Dokument zu markieren, an denen aktuelle oder veraltete Aktivitäten stattgefunden haben.

Die anderen Dienste nutzen die Auswahl eines Objekts und das Positionieren zwischen Objekten bzw. in Objekten, um Regionen und Positionen im Fenster des jeweiligen medium-abhängigen Inhaltseditors zu definieren. Sie nutzen die Ausgabentypen für die Anzeige von Positionen oder für die Darstellung von Objekten, die sich auf durch den Benutzer initiierte Editieroperationen beziehen. Die unterschiedlichen logischen Sichten auf die Dokumentstruktur gestatten nun detaillierte Angaben darüber, wo im Dokument sich der Benutzer aufhält, und wo im Dokument andere Mitbenutzer gerade aktiv sind. Dies kann durch benutzerspezifische Einfärbungen oder durch zusätzliche Textmarkierungen sehr einfach durchgeführt werden. Andere graphische Markierungsformen werden ausführlich von Hill *et al.* in [75] diskutiert. Dabei werden nicht nur aktuelle Benutzerprofile angezeigt, sondern auch Markierungen gewählt, die Einsicht in „historic changes“ gewähren.

3.9.4 Struktureditor

In diesem Abschnitt beschreiben wir die inhaltsunabhängigen Strukturoperationen von *IRIS*. Sie definieren die Schnittstelle zum multimedialen Dokument. Die inhaltsabhängigen, d.h. auch die medium-abhängigen, Inhaltseditoren können in einer einheitlichen Art und Weise als Subaktivitäten verstanden und aktiviert werden.

Zugriffskoordination für die Strukturinformation

Das Inhaltsediting benutzt die Inhaltsknoten als Zugriffseinheiten. Alle Inhaltsknoten sind voneinander unabhängig und können separat gesperrt werden. Für die Strukturinformation wollen wir die Koordinationsmechanismen verwenden, die wir auch für die Zugriffe auf die Inhaltsknoten vorsehen. Aus diesem Grunde benötigen wir auch Zugriffseinheiten innerhalb der logischen Dokumentstruktur. Da die Strukturoperationen prinzipiell jedes Objekt in der Baumstruktur betreffen können, haben wir entschieden, daß auch jedes Objekt eine potentielle Zugriffseinheit darstellt.

Dies impliziert einen gewaltigen Unterschied zu den Inhaltsknoten. Da ein Strukturknoten auch immer ein Teil eines übergeordneten Strukturknotens sein kann, können die Zugriffseinheiten der Struktur nicht unabhängig voneinander betrachtet und gesperrt werden. Das Sperrverfahren muß dahingehend erweitert werden, daß es Sperren nur dann erlaubt, wenn untergeordnete Strukturknoten dies nicht verhindern. Da die Inhaltsknoten als Teil des korrespondierenden einfachen logischen Objekts angesehen werden, muß eine Sperre auf einen Strukturknoten auch dann abgelehnt werden, wenn ein zu

diesem Objekt gehöriger untergeordneter Inhaltsknoten bereits gesperrt ist. Das erweiterte Sperrverfahren benutzt dieselben Strategien und dasselbe Votierungsverfahren wie das Inhaltsediting. Es werden also Versionsnummern für Strukturknoten vergeben und eine implizite Koordination über Sperren innerhalb unseres dynamischen Votierungsverfahrens durchgeführt (siehe [87]).

Interaktion mit logischen Sichten auf die Dokumentstruktur

Ein wichtiger Teil der Interaktion mit logischen Sichten auf die Dokumentstruktur ist das interaktive Kreieren und Konfigurieren solcher Sichten. Nach dem Start von *IRIS* und der Angabe eines Dokumentnamens wird automatisch eine Sicht für die logische Wurzel des Dokuments kreiert und angezeigt. Diese Sicht zeigt dabei noch keine Unterknoten. Eine existierende logische Sicht auf die Dokumentstruktur kann folgendermaßen konfiguriert werden: Für das ausgewählte Objekt kann angegeben werden, ob sein Benutzername oder die interne Indexnummer angezeigt werden soll. Ferner kann man festlegen, wie tief möglicherweise vorhandene Unterknoten angezeigt werden und in welcher Art. Die Konfiguration der Sicht erlaubt somit die detaillierte Anzeige bestimmter Ausschnitte, während andere verborgen werden.

Darüber hinaus können neue Sichten kreiert werden, indem man zunächst ein existierendes Objekt auswählt. Falls dieses Objekt nicht die logische Wurzel des Dokuments ist, zeigt die neue Sicht folgerichtig nur einen Ausschnitt des Dokuments. Auf diese Art kann sich der Benutzer gleichzeitig mehrere logische Sichten auf die Dokumentstruktur beschaffen, beispielsweise für die Gesamtsicht auf das Dokument und für den Teil des Dokuments, den er gerade bearbeitet.

Zu jedem Zeitpunkt können die Fenster für die Sichten geschlossen werden. Wird das letzte Fenster für die Sicht geschlossen, beendet der Benutzer seine Editiersitzung für dieses Dokument.

Strukturediting

Es gibt fünf Operationen, mit denen die Struktur manipuliert werden kann. Sie werden alle aus dem Fenster mit der logischen Sicht auf die Dokumentstruktur heraus initiiert, d.h. man wählt ein Objekt der Sicht aus und veranlaßt eine der Operationen. Die nachfolgenden fünf Operationen sind die minimal notwendigen Grundoperationen auf der Dokumentstruktur. Aus ihnen können komplexere Operationen zusammengesetzt werden. Wir verzichten auf die Angabe solcher Zusammensetzungen, zeigen aber, wie der Benutzer dennoch eine Gruppierung solcher Grundoperationen vornehmen kann.

insert: Eine neues logisches Objekt wird als Unterknoten des ausgewählten Objekts kreiert. Falls das ausgewählte Objekt ein einfaches logisches Objekt ist, wird es nun zu einem zusammengesetzten logischen Objekt. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn ihm noch kein Inhaltsknoten zugeordnet war.

Anschließend kann der Benutzer für das neue Objekt einen Namen vergeben.

delete: Das ausgewählte Objekt wird gelöscht. Die Löschung beinhaltet das Löschen aller möglicherweise vorhandenen Unterobjekte.

move: Das ausgewählte Objekt wird bei seinem übergeordneten Objekt (sogenanntes Superobjekt) gelöscht und bei einem neuen (vom Benutzer angegebenen) Superobjekt eingehängt.

Wie bei "insert" darf das Zielobjekt kein einfaches logisches Objekt mit zugehörigem Inhaltsknoten sein.

copy: Eine Kopie des ausgewählten Objekts wird bei einem anderen (oder beim selben Superobjekt) eingehängt. Dies impliziert das Kopieren aller möglicherweise vorhandenen Unterobjekte.

Wie bei "insert" darf das Zielobjekt kein einfaches logisches Objekt mit zugehörigem Inhaltsknoten sein.

Die Kopie hat denselben Benutzernamen, wogegen neue interne Nummern für das Objekt und seine Unterobjekte vergeben werden. Es entsteht ein neuer Objektindex.

rename: Der Benutzer ändert den Benutzernamen des ausgewählten Objekts.

All diese Operationen sperren die betroffenen Strukturknoten innerhalb unseres dynamischen Votierungsverfahrens. Wie gewöhnlich wird zumindest die aktuelle Mehrheit an Strukturknotenkopien fortgeschrieben. Sämtliche lokalen logischen Sichten auf die Dokumentstruktur als auch alle erreichbaren (zumindest die Mehrheit!) entfernten logischen Sichten auf die Dokumentstruktur werden aktualisiert, sofern sie von der Änderung betroffen sind.

Aktivierung inhaltsabhängiger Operatoren

Die letzte Art von Operation, die mit Hilfe der logischen Sichten auf die Dokumentstruktur initiiert wird, ist das Starten von inhaltsabhängigen Operatoren. *IRIS* kennt zwei Arten solcher Operatoren: Inhaltsbrowser und Inhaltseditoren.

Inhaltsbrowser können dazu benutzt werden, Inhalte des Dokuments anzuzeigen, ohne sie allerdings verändern zu können. Veränderungen am Inhalt werden von den sogenannten Inhaltseditoren vorgenommen. Der Grund für diese Unterscheidung liegt in der Vielzahl möglicher Inhaltsarten. Für reinen Textinhalt ist es sehr einfach, die Funktionen des Inhaltseditors mit denen des Inhaltsbrowsers zusammenzufassen. Für andere Inhaltsarten, wie etwa Sprachaufnahmen, erscheint es günstig, zwischen Ein- und Ausgaben zu unterscheiden.

Die inhaltsabhängigen Operatoren werden gestartet, sobald ein Strukturobjekt innerhalb der logischen Sicht auf die Dokumentstruktur ausgewählt wird. Die Sicht bleibt mit dem inhaltsabhängigen Operator solange assoziiert, bis er beendet wird, und kann anschließend für weitere Dienste verwendet werden, beispielsweise für ein nachfolgendes

Neupositionieren. Der inhaltsabhängige Operator erlaubt einen Zugriff auf alle Inhaltsknoten des zugehörigen Strukturobjekts und benutzt hierfür die sequentielle Ordnung, die auf den Strukturknoten definiert ist.

Ein inhaltsabhängiger Operator kann — wie der Name schon andeutet — nur Inhaltsknoten gleicher Art handhaben. Er sollte aber einfache Standardanzeigen für fremde Inhaltsknoten vorsehen, die ohne weiteres in dem ausgewählten Strukturknoten auftreten können. Beispielsweise könnte ein Operator für reinen Textinhalt fremde Inhaltsknoten durch Anzeige ihres Namens und ihrer Inhaltsart anzeigen, ein Operator für Bitmaps könnte fremde Inhaltsknoten in einer Box mit deren Namen und Inhaltsart anzeigen, und ein Operator für Sprachaufnahmen könnte mit einem akustischen Signal reagieren.

Das *IRIS*-Konzept erlaubt eine Vielzahl von inhaltsabhängigen Operatoren. Einfache Operatoren arbeiten nur auf einer Inhaltsart und stellen Ein- und Ausgaben separat zur Verfügung. Andere Operatoren könnten das interaktive Editieren verschiedener Inhaltsarten erlauben, wie etwa Text, Bitmap und Videosequenzen. Durch das zur Verfügung stellen zusätzlicher inhaltsabhängiger Operatoren kann *IRIS* inkrementell erweitert werden und dem Benutzer zusätzliche Manipulationsfunktionen auf zusätzlichen Inhaltsarten anbieten.

3.9.5 Versions-/Historienverwaltung

Die Versionsverwaltung beruht auf zwei Prinzipien:

- *Implizite Versionsverwaltung*: Jede Änderung eines Dokumentteils erzeugt eine neue Version des betroffenen Teils.
- *Hierarchische Versionsverwaltung*: Jede Versionsänderung eines untergeordneten Dokumentteils verursacht ebenso eine Versionsänderung beim übergeordneten Teil.

Die Versionserzeugung und -handhabung von Inhaltsknoten wird vorgenommen von den zu der Inhaltsart gehörenden Inhaltseditoren. Sie definieren auch die Granularität einer Änderung. Jeder Inhaltsknoten hat seine eigene Historie unabhängig von der Historie anderer Inhaltsknoten. Man erreicht dadurch eine sehr hohe Flexibilität.

Die Versionserzeugung und -handhabung von Strukturknoten wird vom inhaltsunabhängigen Struktureditor vorgenommen. Jede der in Abschnitt 3.9.4 beschriebenen Grundoperationen wird als Änderung der Struktur betrachtet. Um die entstehende Vielzahl von Strukturversionen für den Benutzer handhabbar zu machen, bekommt jede dieser Versionen Attribute zugeordnet. Zu den Attributen gehören die Zeit der Erzeugung und der Benutzer, der für die Änderung verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus kann der Benutzer für Versionen, die ihm hierfür geeignet erscheinen, Namen vergeben. Auf diese Weise ist es dem Benutzer möglich, eine Reihe von Basisoperationsanwendungen zu gruppieren und die Zusammensetzung der Basisoperationen für sich kenntlich zu machen.

Die Attribute werden benutzt, um bestimmte Versionen aufzufinden, anzuzeigen und gegebenenfalls zu verändern, was zu einem Verzweigen im Versionsbaum führen kann.

Das Mitführen eines Versionsbaums ist eine wesentliche Erweiterung gegenüber dem linearen Versionspfad bei *Neptune* [48]. Es können somit auch alte Versionen weiter manipuliert werden und als Ursprung eines neuen Versionsastes dienen. Diese Erweiterung ist in einem Dokumenteneditor sehr hilfreich, sofern man divergierende Versionen für bestimmte Anwendungen benötigt. Man denke nur an eingeschränkte, leicht angepaßte Versionen einer bereits konsolidierten Fassung eines Dokuments für Präsentationen in einer neuen Zielgruppe.

Die Schnittstelle, mit der man auf alte Versionen des Dokuments zugreift, ist ebenfalls eine logische Sicht auf die Dokumentstruktur. Jeder logischen Sicht auf die Dokumentstruktur ist ein sogenanntes *control panel* zugeordnet, mit dem man zu der gewünschten Version navigieren kann. Diese Funktion gestattet sowohl assoziativen Zugriff zu Versionen mit vorgegebenen Attributwerten (z.B. auf die letzte Version des Benutzers) als auch das schrittweise Zurückgehen in der Historie. Die logische Sicht auf die Dokumentstruktur ist immer in einem der beiden folgenden Zustände: Entweder zeigt die Sicht die aktuelle, konsistente Version an oder sie zeigt eine alte, ebenfalls konsistente Version. Im ersten Fall existiert keine Version nach der sich in der Anzeige befindlichen. Nach jeder Änderung des zu der Sicht gehörenden Dokumentteils wird die Sicht aktualisiert, sofern dies notwendig geworden ist. Auf diese Art und Weise zeigt die Sicht immer die aktuelle Version an und reagiert auf sämtliche Veränderungen. Im zweiten Fall zeigt die Sicht ständig die vom Benutzer gewählte Version an, unabhängig von auftretenden Änderungen.

Falls eine Änderungsoperation aus einer logischen Sicht auf die Dokumentstruktur einer alten Version heraus initiiert wird, wird ein neuer Versionsast angelegt. Der Versionsbaum verzweigt. Dies passiert bei allen Änderungsoperationen, also sowohl bei strukturverändernden als auch bei inhaltsverändernden Operationen. Eine ähnliche Form der sogenannten *revision by versioning* wird auch beim *PREP*-Editor verwendet [116].

In der nachfolgenden Abbildung 3.12 zeigen wir einen möglichen Versionsbaum mit seinen Attributen. Er spiegelt folgendes Szenario wider: In einem zunächst leeren Dokument wird zuerst ein logischer Strukturknoten eingefügt; sagen wir von Uwe. Er fügt anschließend einen weiteren Strukturknoten ein, ändert den Benutzernamen eines ausgewählten Strukturknotens und löscht anschließend einen bestimmten Strukturknoten. Alle resultierenden Versionen sind attributiert, d.h. der Erzeugername, das Datum der Erzeugung und ein Versionsname werden zusammen mit dem Objekt angelegt und gespeichert. Als Beispiel hat Uwe die Version 7.0 am 24. Dezember 1992 gegen 12:04 Uhr durch das Löschen eines Strukturknotens erzeugt. Später am 1. Januar 1993 gegen 08:58 Uhr fügt Gunnar einen logischen Strukturknoten in eine alte Version ein und erzeugt somit Version 1.1. Der Versionsbaum verzweigt.

Abb. 3.12: Möglicher Versionsbaum eines IRIS-Dokuments.

3.9.6 Zusammenfassung

Der Abschnitt 3.9 beleuchtete unsere gegenwärtigen Forschungsaktivitäten im Kontext von verteilten Mehrbenutzereditoren, nämlich die Erweiterung des ersten *IRIS*-Prototypen um eine systematische und einheitliche Einbettung von multimedialen Dokumentbausteinen. Hierfür unterteilten wir den Editor in medium-unabhängige sowie medium-abhängige Komponenten.

Die medium-unabhängige Komponente enthält einen Struktureditor, der die logischen Sichten auf die Dokumentstruktur benutzt, um die Strukturknoten zu manipulieren. In diesem Rahmen stellten wir die Basisoperationen eines solchen Struktureditors vor und motivierten die Benutzung der logischen Sichten auf die Dokumentstruktur.

Die medium-abhängige Komponente umfaßt die Inhaltseditoren. Die Art des Strukturknotens, der manipuliert werden soll, legt den jeweiligen artzugehörigen Inhaltseditor fest. Auf diese Weise erhält man eine sehr saubere Trennung der Manipulationsfunktionen in Struktur und Inhalt und ermöglicht eine inkrementell erweiterbare Editierfunktionalität.

Wir stellten darüber hinaus erste Gedanken zur nach Struktur und Inhalt getrennten Versionsverwaltung vor. Aus Gründen der Einheitlichkeit und v.a. leichter Bedienbarkeit ist die Schnittstelle, mit der auf die verschiedenen Versionen zugegriffen werden kann, ebenfalls eine logische Sicht auf die Dokumentstruktur, was das einheitliche Konzept der erweiterten *IRIS*-Version deutlich unterstreicht.

Kapitel 4

Schlußbemerkungen

Dieses Kapitel bringt eine kurze Rückschau und faßt dabei die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Die Zusammenfassung macht deutlich, daß Votierungsverfahren durchaus geeignet sind, die Nebenläufigkeit in synchronen Groupware-Systemen zu kontrollieren. Es wird aber ebenfalls deutlich, daß der Einsatz von Votierungsverfahren bei Mehrbenutzereditoren Anforderungen an die Zugriffsgranularität stellt und das Mitführen von Strukturinformationen zum replizierten Dokument erfordert.

In einer allgemeineren Diskussion haben wir am Beispiel eines neuentwickelten Mehrbenutzereditors verdeutlicht, wie die für synchrone Groupware-Systeme typische *group-awareness* bereitgestellt werden kann.

4.1 Rückschau

Wir beschäftigten uns wegen der Forderung nach dezentraler Kontrolle fast ausschließlich mit Votierungsverfahren. Zu den Verfahren, die näher untersucht wurden, zählten

- das Votieren mit Mehrheitsentscheidung,
- das gewichtete Votieren,
- das Votieren mit „Zeugen“, „Geistern“ oder „Zuschauern“,
- die Klasse der Available-Copy-Verfahren,
- das dynamische Votieren,
- das mehrdimensionale Votieren und
- das hierarchische Votieren.

Die Probleme, die sich dadurch ergaben, daß in der Literatur alle Votierungsverfahren in einem gewissen Kontext vorgestellt werden, und eine durchgängige Beschreibung daher sehr schwierig zu erreichen war, wurde gelöst durch eine für alle Verfahren gemeinsame Notation auf einer Abstraktionsebene, die von Implementierungsdetails und Kontextbeziehungen weitgehend unabhängig ist.

Sowohl die rein analytische als auch die simulativ durchgeführte Untersuchung macht deutlich, daß das dynamische Votieren in aller Regel die besten Resultate liefert, wenn mit Netzpartitionierungen gerechnet werden muß. Netzpartitionierungen waren auch der Anlaß, Veränderungen des Replikationsgrads kurz zu diskutieren. Diese Diskussion wurde abgeschlossen durch entsprechende Verweise auf einschlägige Veröffentlichungen des Autors sowohl für Lösungsansätze mit zentraler als auch mit lokaler, autonomer Optimierung.

Anschließend stellten wir existierende Groupware-Systeme vor und zeigten, wie sie das Problem der Nebenläufigkeitskontrolle lösen. Ein Hauptaugenmerk wurde auf verteilte Mehrbenutzereditoren mit replizierten Daten gelegt. Diese Systeme erfordern ein hohes Maß an Notifikationen. Deshalb wurden Notifikationsmöglichkeiten innerhalb der Votierungsverfahren untersucht.

Die Untersuchung zeigte, daß bislang nur

- optimistische Verfahren,
- einfache Sperrverfahren,
- Verfahren mit floor-passing oder
- Transaktions- und Transformationsverfahren

Einsatz finden.

Diese Feststellung bewegte uns dazu, einen neuartigen Mehrbenutzereditor zu entwerfen, der ein dynamisches Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle verwendet.

Wir analysierten erstmals den entstehenden Nachrichtenverkehr bei den einzelnen Verfahren in einer Art und Weise, daß sowohl Nachrichten, die bei der Quorumanfrage anfallen, Nachrichten für die Antworten auf die Quorumanfrage, als auch Nachrichten für den lesenden oder schreibenden Datenblockzugriff unterschieden und sämtlichen Votierungsvarianten zugeordnet wurden. Diese Analyse des Nachrichtenverkehrs machte deutlich, daß bei zu kleinen Zugriffseinheiten keine „Abstimmung“ zur Synchronisation vorgenommen werden kann. Der Leistungsverlust wäre derart hoch, daß eine dialogorientierte Anwendung keine Akzeptanz fände.

Der von uns entwickelte Mehrbenutzereditor *IRIS* verwendete zunächst (in Version 1.0) Absätze als Zugriffseinheit. Die Absätze waren zudem die Verwaltungseinheit innerhalb der Strukturbeschreibung des replizierten Dokuments. Der erste lauffähige *IRIS*-Prototyp erlaubt die Behauptung, daß der Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle in Groupware-Systemen nicht nur möglich ist, sondern auch effizient realisiert werden kann. Als Nebenprodukt erhält man ein System, daß extrem robust ist und auch während der Partitionierungsphasen im Netz eine eingeschränkte Weiterarbeit ermöglicht.

Nach der ersten Fallstudie erläuterten wir Erweiterungsmöglichkeiten, die in Version 1.0 zwar noch nicht vollständig implementiert, aber für Version 2.0 als wesentlich erkannt wurden. Wichtig war hierfür vor allem die logische Trennung des Dokuments in

inhaltsunabhängige Strukturknoten und mediumabhängige Inhaltsknoten. Wir zeigen, wie die Verwendung von Dokumentenstandards mit einem hohen Strukturierungsgrad wie etwa ODA, und die damit möglichen logischen Sichten auf die Dokumentstruktur verwendet werden können, präzise und übersichtliche Aussagen über die Aktivitäten der Mitbenutzer bereitzustellen. Die Basisoperationen auf den logischen Sichten wurden dargestellt und diskutiert. Das Konzept der logischen Sichten wurden auch im Rahmen der vorgestellten Versions- und Historienverwaltung verwendet. Sie bildeten somit sehr flexible und überschaubare Präsentations- und Manipulationseinheiten innerhalb unseres neuartigen multimedialen Dokumenteneditors.

4.2 Kollaboratives undo, redo und merge

Es ist geplant, den in Abschnitt 3.9.5 beschriebenen Versionsmechanismus durch kollaboratives *undo* und *redo* zu erweitern. Die beiden Funktionen erlauben selektives Zurücknehmen bzw. selektives Wiederholen von Schritten in der Versionshistorie. Hierfür benötigt man eine ausgefeilte „diffing“-Funktion, die Unterschiede zwischen beliebigen Versionen erstellen und anzeigen kann. Prakash und Knister als auch Neuwirth *et al.* diskutieren bereits einige der Implikationen eines solchen Vorgehens in [130] und [115].

In diesen Kontext fallen auch naheliegende Fragen nach einem konsistenten, kollaborativen *merge* verschiedener Versionsäste. Es wird hier noch viel Forschungsaufwand notwendig sein, die angemessenen Benutzerschnittstellen zu entwerfen.

4.3 Mehrbenutzereditoren in Höchstleistungsnetzen

Bisher haben wir den Einsatz von Votierungsverfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle immer unter dem Gesichtspunkt von möglichen Netzpartitionierungen und/oder heutiger WAN-Technologien betrachtet. Hier ist ihr Einsatz fraglos positiv zu bewerten.

Es stellt sich aber die Frage, ob die Votierungsverfahren in Höchstleistungsnetzen (high-speed LANs, z.B. FDDI) überhaupt eingesetzt werden sollen und sinnvoll zu der wohl anders gearteten Nebenläufigkeitskontrolle beitragen können. Unterstellt man diesen Netzen eine extrem hohe Zuverlässigkeit sowie eine Bandbreite, die eine Propagierung dialogorientiert erlaubt, ist ferner zu diskutieren, inwieweit die Benutzer selbst in solchen Netzen zur Nebenläufigkeitskontrolle beim gemeinsamen Editiervorgang herangezogen werden sollen bzw., inwieweit die bereits diskutierten Notifikationsmechanismen hier eine Hilfestellung liefern können. Es stellt sich die Frage, ob es auch eine Möglichkeit gibt, nicht-konkurrierendes Schreiben zuzulassen, wenn die Propagierung der geschriebenen Einheiten fast gleichzeitig allen Mitbenutzern zugänglich gemacht werden kann. Wir denken hierbei nicht an den Transformationsalgorithmus aus Abschnitt 3.6, bei dem Einzelzeichen über Transformationstabellen mit semantischer Information synchronisiert werden, sondern an ein Verfahren, bei dem auch grob-granulare Einheiten, die durchaus von den Benutzern frei gewählt werden können, synchronisiert werden können.

Die Einbeziehung der Benutzer in den Synchronisationsprozeß erhöht den „synchron“-Grad des Groupware-Systems, weil sich die Benutzer ihrer Gegenwart nun viel deutlicher bewußt werden.

4.4 Erweitertes Einsatzfeld in Groupware-Systemen

Es gäbe noch weitere wichtige Groupware-Systemklassen, beispielsweise die Konversations- und Konferenzsysteme, für die man prüfen könnte, ob Votierungsverfahren einsetzbar sind bzw., ob Höchstleistungsnetze andere Verfahren erfordern.

So unterstützen beispielsweise semistrukturierte Nachrichtensysteme Gruppenarbeit in folgender Weise:

1. Gruppenmitglieder können einfacher und schneller Nachrichten formulieren, die sie mit anderen austauschen wollen.
2. Empfangene Nachrichten können automatisch selektiert, klassifiziert und nach Prioritäten geordnet werden.
3. Auf geeignet gewählte Nachrichten kann automatisch geantwortet werden.
4. Es können automatisch Vorschläge, wie auf eine empfangene Nachricht reagiert werden soll, generiert werden.

Konversations- oder Konferenzsystemen sind typischerweise **asynchrone** Groupware-Systeme und wurden deshalb in der vorliegenden Untersuchung nicht betrachtet, was aber nicht ausschließt, daß Votierungsverfahren bei replizierter Datenhaltung grundsätzlich zum Einsatz kommen könnten.

Abkürzungen

- $A_{AC}(n)$: Verfügbarkeit beim *Available-Copy*-Verfahren und n Dateikopien, 55
- $A_{DVLIN}(n)$: Verfügbarkeit beim dynamischen Votieren mit n linear angeordneten Dateikopien, 77
- $A_{DVU}(n)$: Verfügbarkeit beim dynamischen Votieren mit *update sites cardinality* und n Dateikopien, 72
- $A_{HQCh}(n)$: Verfügbarkeit beim *Hierarchical Quorum Consensus* und n Dateikopien in h Stufen, 83
- $A_{MCPS}(n)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit Stichentscheid und n Dateikopien, 33
- $A_{MC}(n)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und n Dateikopien, 33
- $A_{NAC}(n)$: Verfügbarkeit bei *Naive Available-Copy* und n Dateikopien, 56
- A_{NR} : Verfügbarkeit im nicht replizierten Fall, 28
- $A_{TQh}(n)$: Verfügbarkeit beim *Tree Quorum* und n Dateikopien in h Stufen, 85
- $A_{VWITLM_\psi}(n, m)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit n vollen Dateikopien und m Zeugen im Arbeitsspeicher sowie führender Minderheit, 52
- $A_{VWIT_\psi}(n, m)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit n vollen Dateikopien und m Zeugen im Arbeitsspeicher, 48
- $A_{WAC}(n)$: Verfügbarkeit bei *Available-Copy* mit *was-available set* und n Dateikopien, 58
- $A_{WARA}^l(n)$: Lese-Verfügbarkeit bei *write-all-read-any* und n Dateikopien, 37
- $A_{WARA}^s(n)$: Schreib-Verfügbarkeit bei *write-all-read-any* und n Dateikopien, 37
- $A_{WITLM_\psi}(n, m)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit n vollen Dateikopien und m konventionellen Zeugen sowie führender Minderheit, 51
- $A_{WIT_\psi}(n, m)$: Verfügbarkeit beim Votieren mit n vollen Dateikopien und m konventionellen Zeugen, 46
- QU_l : Lesequorum, 35
- QU_s : Schreibquorum, 35
- S : Stimmgewichtungssumme, 35
- λ : Fehlerrate, 27
- μ : Reparaturrate, 27
- ν : Schreibrate, 46
- ψ : Quotient aus Schreib- und Reparaturrate, 46
- ρ : Quotient aus Fehler- und Reparaturrate, 27

Abbildungsverzeichnis

2.1	Klassifikation der Verfahren zur Nebenläufigkeitskontrolle.	21
2.2	Struktur eines Datenblocks.	24
2.3	Beispiel zum Gebrauch der Versionsnummer: Situation vor dem Lesen. . .	25
2.4	Beispiel zum Gebrauch der Versionsnummer: Situation nach dem Schreiben.	26
2.5	Vollverbundenes Rechnernetz.	31
2.6	Zustandsübergangsdiagramm Votieren mit Mehrheitsentscheidung.	33
2.7	Verfügbarkeit beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung.	34
2.8	Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung mit und ohne Stichentscheid.	35
2.9	Verfügbarkeit bei <i>write-all-read-any</i>	38
2.10	Segmentiertes Netz.	39
2.11	Segmentiertes Netz als Graph.	40
2.12	Beispiel zum Gebrauch eines „Zeugen“.	43
2.13	Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen.	45
2.14	Einfluß von Schreibe- zu Reparaturrate auf die Verfügbarkeit beim Votieren mit Zeugen.	47
2.15	Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen im Arbeitsspeicher.	48
2.16	Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und beim Votieren mit konventionellen Zeugen sowie Zeugen im Ar- beitsspeicher.	49
2.17	Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen sowie führender Minderheit.	51
2.18	Zustandsübergangsdiagramm beim Votieren mit zwei vollen Dateikopien und einem Zeugen im Arbeitsspeicher sowie führender Minderheit.	52
2.19	Vergleich der Verfügbarkeiten beim Votieren mit Mehrheitsentscheidung und beim Votieren mit konventionellen Zeugen sowie Zeugen im Ar- beitsspeicher und führender Minderheit.	53
2.20	Zustandsübergangsdiagramm bei <i>Naive Available-Copy</i>	55
2.21	Verfügbarkeit bei <i>Naive Available-Copy</i>	57
2.22	Zustandsübergangsdiagramm bei <i>Available-Copy</i> mit <i>was-available set</i> . . .	58
2.23	Verfügbarkeit bei <i>Available-Copy</i> mit <i>was-available set</i>	59

2.24	Vergleich der Verfügbarkeiten bei <i>Naive Available Copy</i> , <i>Available-Copy</i> mit <i>was-available set</i> und Votieren mit Mehrheitsentscheidung.	61
2.25	Partitioniertes Rechnernetz.	63
2.26	Topologien, die bei der durchgeführten Bewertung der Votierungsverfahren mittels simulativer Methoden berücksichtigt wurden.	65
2.27	Zustandsübergangsdiagramm beim dynamischen Votieren mit <i>update sites cardinality</i>	71
2.28	Zustandsübergangsdiagramm beim dynamischen Votieren mit linear angeordneten Kopien.	76
2.29	Verfügbarkeit beim hierarchischen Votieren mit <i>Hierarchical Quorum Consensus</i>	84
2.30	Verfügbarkeit beim hierarchischen Votieren mit <i>Tree Quorum</i>	85
3.1	Koordinationsfluß beim expliziten floor-passing.	107
3.2	Koordinationsfluß beim impliziten floor-passing mit Koordinationsstelle.	108
3.3	Koordinationsfluß beim impliziten floor-passing mit dezentraler Koordination.	110
3.4	GROVE-Algorithmus	118
3.5	Schichten des verteilten Mehrbenutzereditors IRIS.	127
3.6	Bildschirmdarstellung der Markierung gesperrter Bereiche in IRIS.	129
3.7	Notifikation beim globalen Ersetzen.	130
3.8	Notifikation beim Verlassen der Editorsitzung ohne Sicherung.	133
3.9	Struktur eines kollaborativen Editors.	135
3.10	Ausschnitt der logischen Struktur des IRIS-Projektdokuments.	139
3.11	Zwei mögliche Sichten auf den Knoten „Designphase“.	141
3.12	Möglicher Versionsbaum eines IRIS-Dokuments.	147

Tabellenverzeichnis

- 2.1 Zuverlässigkeitswerte der Subnetze und Repeater. 40
- 2.2 Verfügbarkeitswerte. 41
- 3.1 Datenverwaltung in Groupware-Systemen. 124

Literaturverzeichnis

1. Abbadi, A. El, Skeen, D., Christian, F.: An Efficient, Fault-Tolerant Algorithm for Replicated Data Management. Proc. 4th ACM SIGACT/SIGMOD Symp. on the Principles of Database Systems, Portland, OR, März 1985, S. 215–229
2. Adam, N.R., Tewari, R.: Regeneration with Virtual Copies for Replicated Databases. Proc. 11th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Arlington, TX, Mai 1991. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 429–436
3. Agrawal, D., Abbadi, A. El: An Efficient and Fault-Tolerant Solution for Distributed Mutual Exclusion. ACM Transactions on Computer Systems **9**:1, 1–20 (Feb. 1991)
4. Ahamad, M., Ammar, M.H.: Performance Characterization of Quorum-Consensus Algorithms for Replicated Data. IEEE Transactions on Software Engineering **SE–15**:4, 492–496 (April 1989)
5. Akscyn, R.M., McCracken, D.L., Yoder, E.A.: KMS: A Distributed Hypermedia System for Managing Knowledge in Organizations. Communications of the ACM **31**:7, 820–835 (Juli 1988)
6. Almes, G.T., Black, A.P., Lazowska, E.D., Noe, J.D.: The Eden System: A Technical Review. IEEE Transactions on Software Engineering **SE–11**:1, 43–58 (Jan. 1985)
7. Alsberg, P.A., Day, J.D.: A Principle for Resilient Sharing of Distributed Resources. Proc. 2nd IEEE Int. Conf. on Software Engineering, 1976. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 562–570
8. Appelt, W.: Normen im Bereich der Dokumentverarbeitung. Informatik-Spektrum **12**, 321–330 (1989)
9. Bancilhon, F., Kim, W., Korth, H.: A Model for CAD Transactions. Proc. 11th Int. Conf. on Very Large Data Bases, Aug. 1985. Los Altos, CA: Morgan Kaufmann Publ. Inc., S. 25–33
10. Banerjee, J., Chou, H.-T., Garza, J.F., Kim, W., Woelk, D., Ballou, N., Kim, H.-J.: Data Model Issues for Object-Oriented Applications. ACM Transactions on Office Information Systems **5**, 3–26 (1987)
11. Barbara, D., Garcia-Molina, H.: The Reliability of Voting Mechanisms. IEEE Transactions on Computers **c–36**:10, 1197–1208 (Okt. 1987)
12. Barbara, D., Garcia-Molina, H.: The Case of Controlled Inconsistency in Replicated Data. In: Cabrera, L.-F., Pâris, J.-F. (Hrsg.): Proc. IEEE Workshop on Management of Replicated Data, Houston, TX, Nov. 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 35–42
13. Barbara, D., Garcia-Molina, H., Spauster, A.: Policies for Dynamic Vote Reassignment.

- Proc. 6th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Cambridge, MA, Mai 1986. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 37–44
14. Barbara, D., Garcia-Molina, H., Spauster, A.: Increasing Availability under Mutual Exclusion Constraints with Dynamic Vote Reassignment. *ACM Transactions on Computer Systems* **7**:4, 394–426 (Nov. 1989)
 15. Barghouti, N.S., Kaiser, G.E.: Concurrency Control in Advanced Database Applications. *ACM Computing Surveys* **23**:3, 269–317 (Sep. 1991)
 16. Bernstein, P.A., Goodman, N.: An Algorithm for Concurrency Control and Recovery in Replicated Distributed Databases. *ACM Transactions on Database Systems* **9**:4, 596–615 (Dez. 1984)
 17. Bernstein, P.A., Hadzilacos, V., Goodman, N.: *Concurrency Control and Recovery in Database Systems*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1987
 18. Bier, E.A., Freeman, S.: MMM: A User Interface Architecture for Shared Editors on a Single Screen. Proc. 4th ACM Symp. on User Interface Software and Technology, Hilton Head, SC, Nov. 1991. New York: SIGGRAPH/SIGCHI ACM, S. 79–86
 19. Birman, K.P., Joseph, T.A.: Reliable Communication in the Presence of Failures. *ACM Transactions on Computer Systems* **5**:1, 47–76 (Feb. 1987)
 20. Bloch, J.J., Daniels, D.S., Spector, A.Z.: Weighted Voting for Directories: A Comprehensive Survey. Dept. of Computer Science, Carnegie Mellon Univ., Pittsburgh, PA, Technischer Bericht CMU-CS-84-114, April 1984
 21. Bloch, J.J., Daniels, D.S., Spector, A.Z.: A Weighted Voting Algorithm for Replicated Directories. *Journal of the ACM* **34**:4, 859–909 (Okt. 1987)
 22. Borghoff, U.M.: Lastausgleich und dynamische Dateiallokation in einem verteilten Dateisystem: Eine Simulation. In: Breitenacker, F., Troch, I., Kopacek, P. (Hrsg.): Proc. 6th Symp. Simulationstechnik (ASIM '90), Vienna, Austria, Sep. 1990. Fortschritte in der Simulationstechnik **1**, Braunschweig: Vieweg Verlag, S. 193–197
 23. Borghoff, U.M.: A Priority-Driven, Consistency-Preserving Strategy for the Relocation Problem of Replicated Files. In: Müller-Stoy, P. (Hrsg.): Proc. 11th ITG/GI Conf. – Architecture of Computing Systems, Munich, Germany, März 1990. Berlin, Offenbach: VDE-Verlag, S. 365–375
 24. Borghoff, U.M.: Voting and Relocation Strategies Preserving Consistency among Replicated Files. In: Abiteboul, S., Kanellakis, P.C. (Hrsg.): Proc. 3rd Int. Conf. on Database Theory (ICDT '90), Paris, France, Dez. 1990. Lecture Notes in Computer Science **470**. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 318–332
 25. Borghoff, U.M.: Fehlertoleranz in verteilten Dateisystemen: Eine Übersicht über den heutigen Entwicklungsstand bei den Votierungsverfahren. *Informatik-Spektrum* **14**:1, 15–27 (Feb. 1991)
 26. Borghoff, U.M.: Optimale Dateiallokation und Auftragsbearbeitung: Modellierungsaspekte eines verteilten Dateisystems. In: Effelsberg, W., Meuer, H.W., Müller, G. (Hrsg.): Proc. 7th GI/ITG Conf. – Communication in Distributed Systems (KIVS '91), Mannheim, Germany, Feb. 1991. Informatik-Fachberichte **267**. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 290–304

27. Borghoff, U.M.: Catalogue of Distributed File/Operating Systems. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1992
28. Borghoff, U.M.: Design of Optimal Distributed File Systems: A Framework for Research. ACM SIGOPS Operating Systems Review **26**:4, 30–61 (Okt. 1992)
29. Borghoff, U.M., Obermaier, R.: Simulation von Votierungsverfahren in verteilten Datenbanksystemen. In: Tavangarian, D. (Hrsg.): Proc. 7th Symp. Simulationstechnik (ASIM '91), Hagen, Germany, Sep. 1991. Fortschritte in der Simulationstechnik **4**, Braunschweig: Vieweg Verlag, S. 458–462
30. Borghoff, U.M., Teege, G.: Application of Collaborative Editing to Software-Engineering Projects. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes **18**:3, A–56–64 (Juli 1993)
31. Borghoff, U.M., Teege, G.: Structure Management in the Collaborative Multimedia Editing System IRIS. In: Chua, T.-S., Kunii, T.L. (Hrsg.): Proc. 1st Int. Conf. on Multimedia Modeling (MMM '93), Singapore, Nov. 1993. Singapore, New Jersey, London, Hong Kong: World Scientific, S. 159–173
32. Brachman, B.J., Chanson, S.T.: A Hierarchical Solution for Application Level Store-and-Forward Deadlock Prevention. Proc. ACM SIGCOMM Symp. in Communications Architectures and Protocols, Austin, TX, Sep. 1989. ACM SIGCOMM Computer Communication Review **19**:4, S. 25–32
33. Brown, H.M., Sedgewick, R.: A System for Algorithm Animation. Computer Graphics **18**:3, 177–186 (Juli 1984)
34. Brown, M.H., Sedgewick, R.: Techniques for Algorithm Animation. IEEE Software **2**:1, 28–39 (Jan. 1985)
35. Bush, V.: As We May Think. Atlantic Monthly **176**:1, 101–108 (Juli 1945)
36. Carroll, J.L., Long, D.D.E.: The Effect of Failure and Repair Distribution on Consistency Protocols for Replicated Data Objects. Proc. 22nd Annual Simulation Symp., Tampa, FL, März 1989, S. 47–60
37. Carroll, J.L., Long, D.D.E., Pâris, J.-F.: Block-level Consistency of Replicated Files. Proc. 7th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Berlin, Germany, Sep. 1987. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 146–153
38. Cheung, S.Y., Ahamad, M., Ammar, M.H.: Optimizing Vote and Quorum Assignments for Reading and Writing Replicated Data. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering **1**:3, 387–397 (Sep. 1989)
39. Cheung, S.Y., Ahamad, M., Ammar, M.H.: Multi-Dimensional Voting: A General Method for Implementing Synchronization in Distributed Systems. Proc. 10th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Paris, France, Mai 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 362–369
40. Cheung, S.Y., Ammar, M.H., Ahamad, M.: The Grid Protocol: A High Performance Scheme for Maintaining Replicated Data. Proc. 6th IEEE Int. Conf. on Data Engineering, 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 438–445
41. Ciciani, B., Dias, D.M., Yu, P.S.: Analysis of Replication in Distributed Database Systems. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering **2**:2, 247–261 (Juni 1990)
42. Conklin, J.: Hypertext: An Introduction and Survey. IEEE Computer **20**:9, 17–41 (Sep. 1987)

43. Conklin, J., Begeman, M.L.: gIBIS: A Hypertext Tool for Exploratory Policy Discussion. Proc. 2nd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Portland, OR, Sep. 1988. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 140–152
44. Crowley, T., Milazzo, P., Baker, E., Forsdick, H., Tomlinson, R.: MMConf: An Infrastructure for Building Shared Multimedia Applications. Proc. 3rd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Los Angeles, CA, Okt. 1990. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 329–342
45. Davêev, D., Burkhard, W.A.: Consistency and Recovery Control for Replicated Files. Proc. 10th ACM Symp. on Operating Systems Principles, Orcas Island, WA, Dez. 1985. ACM SIGOPS Operating Systems Review **19**:5, S. 87–96
46. Davidson, S., Garcia-Molina, H., Skeen, D.: Consistency in Partitioned Networks. ACM Computing Surveys **17**:3, 341–370 (Sep. 1985)
47. Davidson, S.B.: Optimism and Consistency in Partitioned Distributed Database Systems. ACM Transactions on Database Systems **9**:3, 456–481 (Sep. 1984)
48. Delisle, N.M., Schwartz, M.D.: Neptune: A Hypertext System for CAD Applications. In: Zaniolo, C. (Hrsg.): Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, Washington, DC, Mai 1986. ACM SIGMOD Record, **15**:2, S. 132–143
49. Ellis, C.A., Gibbs, S.J.: Concurrency Control in Groupware Systems. In: Clifford, J., Lindsay, B., Maier, D. (Hrsg.): Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, Portland, OR, Juni 1989. ACM SIGMOD Record, **18**:2, S. 399–407
50. Ellis, C.A., Gibbs, S.J., Rein, G.L.: Design and Use of a Group Editor. In: Cockton, G. (Hrsg.): Engineering for Human Computer Interaction, 1990. Amsterdam, New York: North-Holland, S. 13–25
51. Ellis, C.A., Gibbs, S.J., Rein, G.L.: Groupware – Some Issues and Experiences. Communications of the ACM **34**:1, 38–58 (Jan. 1991)
52. Engelbart, D.C.: Toward High-Performance Knowledge Workers. Proc. Office Automation Conf. Digest, April 1982. Arlington, VA: AFIPS Press, S. 279–290
53. Engelbart, D.C.: Authorship Provisions in Augment. Proc. IEEE COMPCON Conf. Spring '84, San Francisco, CA, Feb. 1984. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 465–472
54. Engelbart, D.C., English, W.K.: A Research Center for Augmenting Human Intellect. Proc. Fall Joint Computing Conf., Dez. 1968. Washington, DC: Thompson Book Co., S. 395–410
55. Feiner, S., Nagy, S., vanDam, A.: An Experimental System for Creating and Presenting Interactive Graphical Documents. ACM Transactions on Graphics **1**:1, 59–77 (1982)
56. Fischer, M.J., Lynch, N.A., Paterson, M.S.: Impossibility of Distributed Consensus with One Failure. Journal of the ACM **32**:2, 374–382 (April 1985)
57. Fish, R.S., Kraut, R.E., Leland, M.D.P.: Quilt: A Collaborative Tool for Cooperative Writing. In: Allen, R.B. (Hrsg.): Proc. ACM SIGOIS/IEEE TC-OA Conf. on Office Information Systems, Palo Alto, CA, März 1988. ACM SIGOIS Bulletin, **9**:2&3, S. 30–37
58. Floyd, R.A.: Transparency in Distributed File Systems. Dept. of Computer Science, Univ. of Rochester, NY, Technischer Bericht 272, 1989

-
59. Garcia-Molina, H.: Elections in a Distributed Computing System. *IEEE Transactions on Computers* **c-31**:1, 48–59 (Jan. 1982)
 60. Garcia-Molina, H.: Reliability Issues for Fully Replicated Distributed Databases. *IEEE Computer* **15**:9, 34–42 (Sep. 1982)
 61. Garcia-Molina, H., Barbara, D.: Optimizing the Reliability Provided by Voting Mechanisms. *Proc. 4th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems*, San Francisco, CA, Mai 1984. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 340–346
 62. Garcia-Molina, H., Barbara, D.: How to Assign Votes in a Distributed System. *Journal of the ACM* **32**:4, 841–860 (Okt. 1985)
 63. Gelenbe, E.: On the Availability of a Distributed Computer System with Failing Components. *Proc. ACM SIGMETRICS Conf. on Measurement and Modeling of Computer Systems*, Austin, TX, Aug. 1985. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, **13**, S. 6–13
 64. Gifford, D.K.: Weighted Voting for Replicated Data. *Proc. 7th ACM Symp. on Operating Systems Principles*, Pacific Grove, CA, Dez. 1979. *ACM SIGOPS Operating Systems Review* **13**:5, S. 150–162
 65. Goodman, D.: *The Complete HyperCard Handbook*. New York: Bantam Books, 1987
 66. Goodman, N., Skeen, D., Chan, A., Dayal, U., Fox, S., Ries, D.: A Recovery Algorithm for a Distributed Database System. *Proc. 2nd ACM SIGACT/SIGMOD Symp. on Principles of Database Systems*, März 1983
 67. Greif, I., Sarin, S.K.: Data Sharing in Group Work. *ACM Transactions on Office Information Systems* **5**:2, 187–211 (April 1987)
 68. Greif, I., Seliger, R., Wehl, W.: Atomic Data Abstractions in a Distributed Collaborative Editing System (Extended Abstract). *Proc. 13th ACM SIGACT/SIGPLAN Annual Symp. on Principles of Programming Languages*, St. Petersburg Beach, FL, Jan. 1986. New York: ACM, S. 160–172
 69. Hahn, U., Jarke, M., Eherer, S., Kreplin, K.: CoAUTHOR: A Hypermedia Group Authoring Environment. In: Bowers, J.M., Benford, S.D. (Hrsg.): *Studies in Computer-Supported Cooperative Work*, 1991. Amsterdam, New York: North-Holland, S. 79–100
 70. Halasz, F.G.: Reflections on NoteCards: Seven Issues for the Next Generation of Hypermedia Systems. *Communications of the ACM* **31**:7, 836–852 (Juli 1988)
 71. Halasz, F.G., Moran, T.P., Trigg, R.H.: NoteCards in a Nutshell. In: Carroll, J.M., Tanner, P.P. (Hrsg.): *Proc. ACM SIGCHI+GI '87 Conf. on Human Factors in Computing Systems and Graphics Interface*, Toronto, Canada, April 1987. New York: ACM, S. 45–52
 72. Harrison, W.H., Ossher, H., Sweeney, P.F.: Coordinating Concurrent Development. *Proc. 3rd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work*, Los Angeles, CA, Okt. 1990. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 157–168
 73. Herlihy, M.P.: A Quorum-Consensus Replication Method for Abstract Data Types. *ACM Transactions on Computer Systems* **4**:1, 32–53 (Feb. 1986)
 74. Herlihy, M.P.: Dynamic Quorum Adjustment for Partitioned Data. *ACM Transactions on Database Systems* **12**:2, 170–194 (Juni 1987)

75. Hill, W.C., Hollan, J.D., Wroblewski, D., McCandless, T.: Edit Wear and Read Wear. In: Bauersfeld, P., Bennett, J., Lynch, G. (Hrsg.): Proc. ACM SIGCHI '92 Conf. on Human Factors in Computing Systems, Monterey, CA, Mai 1992. New York: ACM SIGCHI, S. 3–9
76. Huang, C.-L., Li, V.O.K.: Missing-Partition Dynamic Voting Scheme for Replicated Database Systems. Proc. 9th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Newport Beach, CA, Juni 1989. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 579–586
77. Huang, C.-L., Li, V.O.K.: Regeneration-Based Multiversion Dynamic Voting Scheme for Replicated Database Systems. Proc. 10th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Paris, France, Mai 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 370–377
78. ISO, 8613: Information Processing – Text and Office Systems – Office Document Architecture (ODA) and Interchange Format. Int. Organization for Standardization: ISO IS Parts 1,2,4–8, 1988
79. ISO, 8879: Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). Int. Organization for Standardization: ISO IS, Okt. 1986
80. Jajodia, S.: Managing Replicated Files in Partitioned Distributed Database Systems. Proc. 3rd IEEE Int. Conf. on Data Engineering, Los Angeles, CA, Feb. 1987. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 412–418
81. Jajodia, S., Mutchler, D.: Dynamic Voting. Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, San Francisco, CA, Mai 1987. ACM SIGMOD Record, **16**:3, S. 227–238
82. Jajodia, S., Mutchler, D.: Enhancements to the Voting Algorithm. Proc. 13th Int. Conf. on Very Large Data Bases, Brighton, UK, 1987. Los Altos, CA: Morgan Kaufmann Publ. Inc., S. 399–405
83. Jajodia, S., Mutchler, D.: Integrating Static and Dynamic Voting Protocols to Enhance File Availability. Proc. 4th IEEE Int. Conf. on Data Engineering, Los Angeles, CA, Feb. 1988. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 144–153
84. Kaiser, G.E., Kaplan, S.M., Micallef, J.: Multiuser, Distributed Language-Based Environments. IEEE Software 4:6, 58–67 (Nov. 1987)
85. Kawell, L., Beckhardt, S., Halvorsen, T., Ozzie, R., Greif, I.: Replicated Document Management in a Group Communication System. Proc. 2nd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Portland, OR, Sep. 1988. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM
86. Knister, M.J., Prakash, A.: DistEdit: A Distributed Toolkit for Supporting Multiple Group Editors. Proc. 3rd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Los Angeles, CA, Okt. 1990. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 343–355
87. Koch, M.: Konzeption und Implementierung einer Zugriffsschicht für einen verteilten Mehrbenutzereditor. Inst. für Informatik, Techn. Univ. München, Munich, Germany, Diplomarbeit, Nov. 1992
88. Koszarek, J.L., Lindstrom, T.L., Ensor, J.R., Ahuja, S.R.: A Multi-User Document Review Tool. In: Gibbs, S., Verrijn-Stuart, A.A. (Hrsg.): Proc. IFIP Conf. WG 8.4 Conf. on Multi-User Interfaces and Applications, Heraklion, Greece, Sep. 1990. Amsterdam, New York: North-Holland, S. 207–214

-
89. Kronenberg, N.P., Levy, H.M., Strecker, W.D.: VAXclusters: A Closely-Coupled Distributed System. *ACM Transactions on Computer Systems* **4**:2, 130–146 (Mai 1986)
 90. Kumar, A.: Performance Analysis of a Hierarchical Quorum Consensus Algorithm for Replicated Objects. *Proc. 10th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems*, Paris, France, Mai 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 378–385
 91. Kumar, A.: Hierarchical Quorum Consensus: A New Algorithm for Managing Replicated Data. *IEEE Transactions on Computers* **c-40**:9, 996–1004 (Sep. 1991)
 92. Kumar, A., Segev, A.: Optimizing and Evaluation Algorithms for Replicated Data Concurrency Control. *Proc. 9th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems*, Newport Beach, CA, Juni 1989. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 101–109
 93. Lamport, L.: Reliability Issues for Fully Replicated Distributed Databases. *Computer Networks* **2**, 95–114 (1978)
 94. Lamport, L.: Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. *Communications of the ACM* **21**:7, 558–565 (Juli 1978)
 95. Leland, M.D.P., Fish, R.S., Kraut, R.E.: Collaborative Document Production Using Quilt. *Proc. 2nd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work*, Portland, OR, Sep. 1988. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 206–215
 96. Lewis, B.T., Hodges, J.D.: Shared Books: Collaborative Publication Management for an Office Information System. In: Allen, R.B. (Hrsg.): *Proc. ACM SIGOIS/IEEE TC-OA Conf. on Office Information Systems*, Palo Alto, CA, März 1988. *ACM SIGOIS Bulletin*, **9**:2&3, S. 197–204
 97. Liskov, B.: Distributed Programming in Argus. *Communications of the ACM* **31**:3, 300–312 (März 1988)
 98. Liskov, B., Curtis, D., Johnson, P., Scheifler, R.: Implementation of Argus. *Proc. 11th ACM Symp. on Operating Systems Principles*, Austin, TX, Nov. 1987. *ACM SIGOPS Operating Systems Review* **21**:5, S. 111–122
 99. Long, D.D.E., Carroll, J.L., Stewart, K.: The Reliability of Regeneration-Based Replica Control Protocols. *Proc. 9th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems*, Newport Beach, CA, Juni 1989. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 465–473
 100. Long, D.D.E., Pâris, J.-F.: On Improving the Availability of Replicated Files. *Proc. 6th IEEE Symp. on Reliability in Distributed Software and Database Systems*, Williamsburg, VA, März 1987. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 77–83
 101. Long, D.D.E., Pâris, J.-F.: A Realistic Evaluation of Optimistic Dynamic Voting. *Proc. 7th Symp. on Reliable Distributed Systems*, Okt. 1988, S. 129–137
 102. Long, D.D.E., Pâris, J.-F.: Regeneration Protocols for Replicated Objects. *Proc. 5th IEEE Int. Conf. on Data Engineering*, 1989. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 538–545
 103. Long, D.D.E., Pâris, J.-F.: Voting with Regenerable Volatile Witnesses. Dept. of Computer and Information Science, Univ. of California, Santa Cruz, CA, Technischer Bericht UCSC/CRL 90/09, April 1990
 104. Lubich, H., Plattner, B.: A Proposed Model and Functionality Definition for a Collaborative Editing and Conferencing System. In: Gibbs, S., Verrijn-Stuart, A.A. (Hrsg.):

- Proc. IFIP Conf. WG 8.4 Conf. on Multi-User Interfaces and Applications, Heraklion, Greece, Sep. 1990. Amsterdam, New York: North-Holland, S. 215–232
105. Mäkiö, A.: Konzeption und Implementierung einer Benutzerschicht für einen verteilten Mehrbenutzereditor. Inst. für Informatik, Techn. Univ. München, Munich, Germany, Diplomarbeit, Feb. 1993
106. Mariani, J.A., Rodden, T.A.: The Impact of CSCW on Database Technology. In: Gorling, K., Sattler, C. (Hrsg.): Proc. Int. Workshop on CSCW, Berlin, Germany, April 1991. Berlin: Inst. für Informatik und Rechenstechnik, Inf. Rep. 4, S. 146–161
107. Meyrowitz, N.: Intermedia: The Architecture and Construction of an Object-Oriented Hypermedia System and Applications Framework. In: Meyrowitz, N. (Hrsg.): Proc. 1st ACM SIGPLAN OOPSLA '86 Conf. on Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications, Portland, OR, Sep. 1986. ACM SIGPLAN Notices **21**:11, S. 186–201
108. Minoura, T., Wiederhold, G.: Resilient Extended True-Copy Token Scheme for a Distributed Database System. IEEE Transactions on Software Engineering **SE-8**:3, 173–189 (März 1982)
109. Moser, L.E., Kapur, V., Melliar-Smith, P.M.: Probabilistic Language Analysis of Weighted Voting Algorithms. Proc. ACM SIGMETRICS Conf. on Measurement and Modeling of Computer Systems, Boulder, CO, Mai 1990. ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review **18**:1, S. 67–73
110. Neilsen, M.L., Mizuno, M.: Coterie Join Algorithm. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems **3**:5, 582–590 (Sep. 1992)
111. Nelson, M.N., Welch, B.B., Ousterhout, J.K.: Caching in the Sprite Network File System. ACM Transactions on Computer Systems **6**:1, 134–154 (Feb. 1988)
112. Nelson, T.H.: Getting it out of our System. In: Schechter, G. (Hrsg.): Information Retrieval: A Critical Review, 1967. Washington, DC: Thompson Books
113. Nelson, T.H.: Replacing the Printed Word: A Complete Literary System. In: Lavington, S.H. (Hrsg.): Information Processing **80**, 1980. North-Holland Publ. Comp., IFIP, S. 1013–1023
114. Nelson, T.H.: Literary Machines. Swartmore, PA: T.H. Nelson, 1981
115. Neuwirth, C.M., Chandhok, R., Kaufer, D.S., Erion, P., Morris, J.H., Miller, D.: Flexible Diff-ing in a Collaborative Writing System. In: Turner, J., Kraut, R.E. (Hrsg.): Proc. 4th Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Toronto, Canada, Nov. 1992. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 147–154
116. Neuwirth, C.M., Kaufer, D.S., Chandhok, R., Morris, J.H.: Issues in the Design of Computer Support for Co-Authoring and Commenting. Proc. 3rd Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Los Angeles, CA, Okt. 1990. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 183–195
117. Newman-Wolfe, R.E., Pelimuhandiram, H.K.: MACE: A Fine Grained Concurrent Editor. Proc. ACM SIGOIS Conf. on Organizational Computing Systems, Atlanta, GA, 1991. New York: SIGOIS ACM, S. 240–254
118. Nicol, J.R., Blair, G.S., Shepherd, W.D., Walpole, J.: An Approach to Multiple Copy Update Based on Immutability. Distributed Processing, S. 537–550 (1988)

119. Nicol, J.R., Blair, G.S., Walpole, J.: A Model to Support Consistency and Availability in Distributed Systems Architectures. Proc. IEEE Workshop on Future Trends of Distributed Computing Systems in the '90s, Hong Kong, Sep. 1988. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 418–425
120. Noe, J.D., Andreassian, A.: Effectiveness of Replication in Distributed Computer Networks. Proc. 7th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Berlin, Germany, Sep. 1987. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 508–513
121. Nunamaker, J.F., Dennis, A.R., Valacich, J.S., Vogel, D.R., George, J.F.: Electronic Meeting Systems to Support Group Work. Communications of the ACM **34**:7, 40–61 (Juli 1991)
122. Obermaier, R.: Vergleichende Untersuchung von Votierungsverfahren: Visualisierung und Simulation. Inst. für Informatik, Techn. Univ. München, Munich, Germany, Diplomarbeit, Nov. 1990
123. Opper, S.: A Groupware Toolbox. Byte Publications, Inc. (Dez. 1988)
124. Pâris, J.-F.: Voting with Witnesses: A Consistency Scheme for Replicated Files. Proc. 6th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Cambridge, MA, Mai 1986. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 606–620
125. Pâris, J.-F.: Efficient Management of Replicated Data. Proc. 2nd Int. Conf. on Database Theory (ICDT '88), Bruges, Belgium, 1988. Lecture Notes in Computer Science **326**. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 386–409
126. Pâris, J.-F.: Voting with Bystanders. Proc. 9th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems, Newport Beach, CA, Juni 1989. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 394–401
127. Pâris, J.-F.: Efficient Voting Protocols with Witnesses. In: Abiteboul, S., Kanellakis, P.C. (Hrsg.): Proc. 3rd Int. Conf. on Database Theory (ICDT '90), Paris, France, Dez. 1990. Lecture Notes in Computer Science **470**. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 305–317
128. Pâris, J.-F., Long, D.D.E.: Efficient Dynamic Voting Algorithms. Proc. 4th IEEE Int. Conf. on Data Engineering, Los Angeles, CA, Feb. 1988. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 268–275
129. Pendergast, M.O., Vogel, D.: Design and Implementation of a PC/LAN-Based Multi-User Text Editor. In: Gibbs, S., Verrijn-Stuart, A.A. (Hrsg.): Proc. IFIP Conf. WG 8.4 Conf. on Multi-User Interfaces and Applications, Heraklion, Greece, Sep. 1990. Amsterdam, New York: North-Holland, S. 195–206
130. Prakash, A., Knister, M.J.: Undoing Actions in Collaborative Work. In: Turner, J., Kraut, R.E. (Hrsg.): Proc. 4th Int. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work, Toronto, Canada, Nov. 1992. New York: SIGCHI/SIGOIS ACM, S. 273–280
131. Pu, C., Leff, A.: Replica Control in Distributed Systems: An Asynchronous Approach. In: Clifford, J., King, R. (Hrsg.): Proc. ACM SIGMOD Int. Conf. on Management of Data, Denver, CO, Juni 1991. ACM SIGMOD Record, **20**:2, S. 377–386
132. Pu, C., Noe, J.D., Proudfoot, A.: Regeneration of Replicated Objects: A Technique and its Eden Implementation. Proc. 2nd IEEE Int. Conf. on Data Engineering, Feb. 1986. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 175–187

133. Rein, G.J., Ellis, C.A.: rIBIS: A Real-Time Group Hypertext System. *Int. Journal on Man-Machine Studies* **34**, 349–367 (1991)
134. Robertson, G., McCracken, D.L., Newell, A.: The ZOG Approach to Man-Machine Communication. *Int. Journal on Man-Machine Studies* **14**, 461–488 (1981)
135. Rodden, T.A., Blair, G.S.: CSCW and Distributed Systems: The Problem of Control. In: Bannon, L., Robinson, M., Schmidt, K. (Hrsg.): *Proc. 2nd Europ. Conf. on Computer-Supported Cooperative Work*, Amsterdam, The Netherlands, Sep. 1991. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publ., S. 49–64
136. Ruan, Z., Tichy, W.F.: Performance Analysis of File Replication Schemes in Distributed Systems. *Proc. ACM SIGMETRICS Conf. on Measurement and Modeling of Computer Systems*, 1987. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, **15**, S. 205–215
137. Rüdibusch, T., Mühlhäuser, M.: Ein Unterstützungssystem für Gruppenarbeit in verteilten Systemen. In: Effelsberg, W., Meuer, H.W., Müller, G. (Hrsg.): *Proc. 7th GI/ITG Conf. – Communication in Distributed Systems*, Mannheim, Germany, Feb. 1991. *Informatik-Fachberichte* **267**. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 464–478
138. Satyanarayanan, M.: Scalable, Secure, and Highly Available Distributed File Access. *IEEE Computer* **23**:5, 9–22 (Mai 1990)
139. Schlichter, J.H.: *Verteilte Anwendungen: Computergestützte Gruppenarbeit*. Vorlesungsskriptum, Techn. Univ. München, Germany, Stand: Wintersemester 1993/94
140. Schlichter, J.H., Borghoff, U.M.: Concurrency Control for Multiuser Editors. *Proc. ACM CSCW '92 Workshop on Tools and Technologies for CSCW*, Toronto, Canada, Okt. 1992. *ACM SIGOIS Bulletin*, **13**:4, S. 11
141. Sheth, A., Rusinkiewicz, M.: Management of Interdependent Data: Specifying Dependency and Consistency Requirements. In: Cabrera, L.-F., Pâris, J.-F. (Hrsg.): *Proc. IEEE Workshop on Management of Replicated Data*, Houston, TX, Nov. 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 133–136
142. Siegert, H.-J.: *Simulation zeitdiskreter Systeme*. München, Wien: Oldenbourg Verlag, 1991
143. Singhal, M., Agrawala, A.K.: Performance Analysis of an Algorithm for Concurrency Control in Replicated Database Systems. *Proc. ACM SIGMETRICS Conf. on Measurement and Modeling of Computer Systems*, Raleigh, NC, Mai 1986. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, **14**, S. 159–169
144. Skarra, A.H.: Concurrency Control for Cooperating Transactions in an Object-Oriented Database. In: Agha, G., Wegner, P., Yonezawa, A. (Hrsg.): *Proc. ACM SIGPLAN Workshop on Object-Based Concurrent Programming*, San Diego, CA, Sep. 1988. *ACM SIGPLAN Notices*, **24**:4, 1989, S. 145–147
145. Skeen, D.: A Quorum-Based Commit Protocol. *Proc. 6th Berkeley Workshop on Distributed Data Management and Computer Networks*, Berkeley, CA, Feb. 1982, S. 69–80
146. Smith, J.B.: *WE: A Writing Environment for Professionals*. Dept. of Computer Science, Univ. of North Carolina, Chapel Hill, NC, Technischer Bericht 86–025, Aug. 1986
147. Stefik, M., Bobrow, D.G., Foster, G., Lanning, S., Tatar, D.: WYSIWIS Revised: Early Experiences with Multiuser Interfaces. *ACM Transactions on Office Information Systems* **5**:2, 147–167 (April 1987)

-
148. Stefik, M., Foster, G., Bobrow, D.G., Kahn, K., Lanning, S., Suchman, L.: Beyond the Chalkboard: Computer Support for Collaboration and Problem Solving in Meetings. *Communications of the ACM* **30**:1, 32–47 (Jan. 1987)
 149. Tang, J.: Voting Class – An Approach to Achieving High Availability for Replicated Data. In: Agrawal, R., Bell, D. (Hrsg.): *Proc. 2nd Int. Symp. on Databases in Parallel and Distributed Systems*, Dublin, Ireland, Juli 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 146–156
 150. Tang, J., Natarajan, N.: Obtaining Coteriees that Optimize the Availability of Replicated Databases. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* **5**:2, 309–321 (April 1993)
 151. Teege, G., Borghoff, U.M.: Combining Asynchronous and Synchronous Collaborative Systems. In: Smith, M.J., Salvendy, G. (Hrsg.): *Proc. 5th Int. Conf. on Human-Computer Interaction*, Orlando, FL, Aug. 1993. Amsterdam, London, New York, Tokyo: Elsevier Science Publ. B.V., S. 516–521
 152. Thomas, R.H.: A Majority Consensus Approach to Concurrency Control for Multiple Copy Databases. *ACM Transactions on Database Systems* **4**:2, 180–209 (Juni 1979)
 153. Tong, Z., Kain, R.Y.: Vote Assignments in Weighted Voting Mechanisms. *Proc. 7th Symp. on Reliable Distributed Systems*, Okt. 1988, S. 138–143
 154. Trigg, R.H., Weiser, M.: TEXTNET: A Network-Based Approach to Text Handling. *ACM Transactions on Office Information Systems* **4**:1, 1–23 (Jan. 1986)
 155. Renesse, R.van, Tanenbaum, A.S.: Voting with Ghosts. *Proc. 8th IEEE Int. Conf. on Distributed Computing Systems*, San Jose, CA, Juni 1988. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 456–462
 156. Vojik, F., Borghoff, U.M.: Autonome Replikationssteuerung für verteilte Systeme. In: Jammel, A. (Hrsg.): *Proc. 12th GI/ITG Conf. – Architecture of Computing Systems*, Kiel, Germany, März 1992. Informatik aktuell. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, S. 94–105
 157. Walker, J.H.: The Document Examiner. *ACM SIGGRAPH Video Review: An Edited Compilation from SIGCHI '85 Conf. on Human Factors in Computing Systems*, 1985. New York: ACM
 158. Walpole, J., Barber, A., Blair, G.S., Nicol, J.R.: Software Development Environment Transactions: Their Implementation and Use in Cosmos. *Proc. 23rd IEEE Hawaii Int. Conf. on System Sciences*, Hawaii, HI, Jan. 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 493–502
 159. Wiederhold, G., Qian, X.: Modeling Asynchrony in Distributed Databases. *Proc. 3rd IEEE Int. Conf. on Data Engineering*, Los Angeles, CA, Feb. 1987. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 246–250
 160. Wiederhold, G., Qian, X.: Consistency Control of Replicated Data in Federated Databases. In: Cabrera, L.-F., Pâris, J.-F. (Hrsg.): *Proc. IEEE Workshop on Management of Replicated Data*, Houston, TX, Nov. 1990. Los Alamitos, CA: IEEE Comp. Soc. Press, S. 130–132
 161. Yankelovich, N., Meyrowitz, N.: Reading and Writing the Electronic Book. *IEEE Computer* **18**:10, 15–30 (Okt. 1985)

162. Yeh, S., Ellis, C.A., Ege, A., Korth, H.: Performance Analysis of Two Concurrency Control Schemas for Design Environments. MCC, Austin, TX, Technischer Bericht STP-036-87, 1987